

Journal of Elementary Education: Theory and Practice (JELEDU)

VOLUME-2 ISSUE-2 OCTOBER, 2024

Articles in this issue / Bu sayıdaki makaleler:

1. **Development of the Reading Motivation Scale / Okuma Motivasyonu Ölçeği Geliştirme Çalışması**
2. **A Review on the Concepts of Lexical Semantics / Sözcük Anlambilimi Kavramları Üzerine Bir Derleme Çalışması**
3. **Comparison of 2019 and 2024 Primary School Turkish Course Curricula in Listening/Watching Skill Area / 2019 ve 2024 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Yer Alan Dinleme/İzleme Beceri Alanının Karşılaştırılması**
4. **2024 Primary School Turkish Curriculum Opinions of Classroom Teachers / 2024 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri**
5. **Raising Awareness of Prospective Preschool Teachers about Specific Learning Disabilities / Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Özel Öğrenme Güçlüğüne İlişkin Farkındalıklarının Artırılması**

Editör-in-Chief :
Dr. Bayram BOZKURT

Editors :
Dr. Emrullah AKCAN
Dr. Mehmet ÖZENÇ
Dr. Cafer ÇARKIT

<https://jeledu.com>

PUBLISHER

Dr. Emrullah AKCAN
Gaziantep University
(On behalf of the founders)

PERIOD

JELEDU is an international peer-reviewed journal is published two times a year.
(March and October)

PUBLICATION LANGUAGES

English and Turkish

INDEXING

Google Scholar, OpenAIRE

EDITOR-IN-CHIEF

Dr. Bayram BOZKURT
Gaziantep University

EDITORS

Dr. Emrullah AKCAN
Dr. Mehmet ÖZENÇ
Dr. Cafer ÇARKIT

LANGUAGE EDITOR

Dr. Levent YIKICI
Dr. Mustafa ŞENEL

GRAPHIC DESIGN

Huzeyfe OKUR

CONTACT

e-mail: editor@jeledu.com

The responsibility of the papers published belongs to the authors themselves.

<https://jeledu.com>

Vol 2 Issue 2 DOI: 10.5281/zenodo.14019665

EDITORIAL BOARD

- Dr. Karen BLAHA
Dr. Bogdan Nicolae MUCEA
Dr. Annie ZDENEK
Dr. Emrah KULTAS
Dr. Meral ŐEN KAÇAR
Dr. Zehra YAŐAR SAĐLIK
Dr. Aslı KARTOL
Dr. İbrahim LİMON
Dr. ErtuĐrul ÇAM
Dr. H. Gülhan KARSAK
Dr. Mustafa ÇAKIR
Dr. Ahmet Akif ERBAŐ
Dr. Öznur RENGİ
Dr. Yusuf KIZILTAŐ
Dr. Görkem CEYHAN
Dr. Neőe UYGUN
Dr. Perihan EFE
Dr. Emine Gül ÖZENÇ
Dr. Aslı YÜKSEL
Dr. Emir Feridun ÇALIŐKAN
Dr. Emrah KÖSEOĐLU
Dr. Esra SARAÇ YILDIRIM
Dr. Thseen NAZİR
Dr. Aigul CUMANKIZI TURIKPENOVA
Dr. Bariő KALENDER
Dr. Baynazarova Tursınay BEISEMBEKOVNA
Dr. Shayakhmetova AISULU
Dr. Sümeyye AYDIN GÜRLER

CONTACT

e-mail: editor@jeledu.com

The responsibility of the papers published belongs to the authors themselves.

<https://jeledu.com>

Journal of Elementary Education: Theory and Practice (JELEDU) aims to provide researchers internationally with quality studies in the field of elementary education in the context of methodology, theory and practice. JELEDU has a vision to contribute to the field through academic research results and to disseminate scientific findings in the disciplinary and/or interdisciplinary field of elementary education, including educational theories, quality, planning and management. The journal gives priority to studies that are theoretically/conceptually strong, critically related to the relevant literature, effectively structured in research design and analysis, and contain recommendations and conclusions for national and international research. At the same time, it aims to establish connections between researchers in the field of primary education in the international arena. Within the framework of these goals, it is pleased to accept studies to be submitted in the following areas.

- Teacher training and capacity training at elementary education
- Researches on teaching and learning process at elementary education
- Pre-service at elementary education teacher training studies
- Studies on research methods in primary education, including qualitative, quantitative, mixed methods, action research, etc.
- Researches on student learning, achievement, behavior, motivation and development etc. at elementary education
- Curriculum development and policy work at elementary education
- Guidance and counseling research at elementary education
- Comparative education studies at elementary education
- Researches on inclusive education and special education at elementary education
- Leadership and supervision research at elementary education

Dear Colleagues,

The main goal of the **JELEDU** is to facilitate the transfer and access of scientific studies in the field of primary education by considering the public interest. In this sense, **JELEDU** is aware of its responsibilities towards the public and accepts moral and ethical rules as a reference point. **JELEDU**'s purpose, scope, ethical and publication policy and open access policy are determined by the editorial board. The journal considers it as a responsibility to contribute to the field of elementary education and the large group of researchers working in the field of elementary education with the qualified research it publishes.

JELEDU adopts the view of open access in primary education studies. In this sense, **JELEDU** attaches importance to the democratic sharing and transfer of scientific knowledge in the field of primary education, and defends that the knowledge produced by following scientific methods is a public good that is open and accessible to everyone. Based on this idea, the editorial board has adopted an open access policy. Thus, it is aimed to create a strong scientific interaction between researchers, practitioners and readers. Within the framework of the open access policy, **JELEDU** does not charge any fee from readers and researchers, does not aim to make a profit, and accepts voluntary editorial activities. In this sense, it is open to editorial contributions not only from Türkiye but also from different countries of the world.

JELEDU attaches great importance to ethical rules as a publication policy. Peer-reviewed studies, which constitute the main content of the journal, are studies that support and actualize the scientific method. It is expected that all parties (editors, referees, authors, publishers and readers) who take part or play a role in the process of the emergence of a peer-reviewed product contribute to the progress of these processes in the right way. In order to achieve this goal, it is of great importance to comply with ethical principles, rules, regulations and issues in scientific studies. In this respect, **JELEDU** is based on the ethical principles established by the **Committee on Publication Ethics (COPE)**. All stakeholders of **JELEDU** are expected to adopt, own and comply with these ethical principles. Ethical considerations are given special importance in the editorial and peer review of manuscripts submitted to **JELEDU**.

Following the announcement of the inaugural issue, a significant number of articles were submitted to the journal. These submissions were firstly reviewed by the editor and then meticulously evaluated by the referees. The articles accepted as a result of these evaluations are included in our second issue. In this context, we would like to thank the referees who contributed to our second issue with their meticulous evaluations.

JELEDU, whose third issue was published in October 2024, will take a decisive stance on the development of national and international cooperation and the continuity of its publication life. As the editor and editorial board, we are aware of this responsibility. We would like to inform the researchers working in this field that we will be happy to evaluate the studies to be carried out in the field of primary education in the following issues of our journal.

October, 2024
Editors

Research

Development of the Reading Motivation Scale

DOI: 10.5281/zenodo.14016445

Perihan EFE & İrfan BAŞKURT

1-28

Review

A Review on the Concepts of Lexical Semantics

DOI: 10.5281/zenodo.14017520

Özgür ESER & Hülya AŞKIN BALCI

29-67

Research

Comparison of 2019 and 2024 Primary School Turkish Course Curricula in Listening/Watching Skill Area

DOI: 10.5281/zenodo.14017990

Kazım ŞAHİN & Emrah KÖSEOĞLU

68-104

Research

2024 Primary School Turkish Curriculum Opinions of Classroom Teachers

DOI: 10.5281/zenodo.14018008

Emrah KULTAS

105-134

Research

Raising Awareness of Prospective Preschool Teachers about Specific Learning Disabilities

Merve İNCE, Ruken ÖZAYDIN, İrem KAPLAN, Nisa Nur ATICI & Neşe UYGUN

DOI: 10.5281/zenodo.14018037

135-160

Development of the Reading Motivation Scale^a

Perihan EFE^b, İrfan BAŞKURT^c

ABSTRACT

Reading is a complex cognitive activity. On one side, it encompasses different components such as phonemic awareness, word recognition, vocabulary, reading comprehension, and others, while on the other, it involves motivation. Reading motivation is a multifaceted structure that can be developed or transformed. In this context, determining students' levels of motivation is considered crucial. The aim of this study is to develop a scale to measure the reading motivation levels of students aged 8-10. To achieve this objective, a needs assessment was initially conducted, an item pool was created, expert opinions were sought, and preliminary trials and pilot applications were carried out with different participants. Subsequently, the scale was administered to students for validity and reliability testing. The study's participants were selected using the maximum variation sampling method and comprised a total of 432 students from third, fourth, and fifth grades. Exploratory Factor Analysis (EFA) was conducted to assess the construct validity of the scale, and the analysis revealed that the scale consists of five factors. These factors were named as follows: Approval Dimension of Reading, Curiosity Dimension of Reading, Interest Dimension of Reading, Difficulty Dimension of Reading, and Social Dimension of Reading. The Cronbach's Alpha reliability coefficient for the entire scale was calculated to be .78. The scale consists of a total of 18 items, with possible participant scores ranging from 18 to 72. According to the scoring scale, students' reading motivation levels are classified as "very low" for scores between 18-28, "low" for scores between 29-39, "medium" for scores between 40-50, "high" for scores between 51-61, and "very high" for scores between 62-72.

Keywords:

Reading Motivation Scale
Likert Scale
Elementary School
Reading Motivation
Reading

Submit: 09/07/2024

Accept: 28/10/2024

Publish: 31/10/2024

Research Article

DOI: 10.5281/zenodo.14016445

a. This study is derived from 1st author's PhD dissertation entitled The effect of interactive book reading on critical reading, reading comprehension skills and reading motivation, conducted under the supervision of Prof. Dr. İrfan Başkurt.

b. Ministry of National Education, Diyarbakır, Türkiye, ORCID: 0000-0002-2776-1702, efeprhn@gmail.com

c. İstanbul University-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Faculty of Education, İstanbul, Türkiye
ORCID: 0000-0003-4109-7665, irfanbaskurt54@gmail.com

INTRODUCTION

Reading is a complex cognitive process that enables individuals to derive meaning from their surroundings, encompassing numerous cognitive, linguistic, and affective elements (Koda, 2007; Coşkun, 2002; Özdemir, 2018). This process involves multifaceted components such as linguistic skills, reading strategies, and the individual's motivation toward the reading process. While fundamental reading skills, including phonemic awareness, word recognition, vocabulary, and reading comprehension, constitute the technical aspects of reading, motivation is considered a crucial factor determining the effective use of these skills (Guthrie, 2013; Akyol, 2015; Cambria & Guthrie, 2010). Students' reading motivation emerges as a critical component in sustaining their reading activities, enjoying the reading process, and developing reading habits.

Motivation is generally defined as an intrinsic and extrinsic drive that enables individuals to initiate and sustain a particular behavior (Kaya, 1995). Reading motivation encompasses both the intrinsic and extrinsic motivational factors that individuals develop toward reading, directly influencing not only their reading skills but also their reading habits (Wigfield & Guthrie, 1997). Intrinsic motivation stems from an individual's personal interest and curiosity in the reading activity. In contrast, extrinsic motivation refers to the individual's motivation driven by external factors such as rewards, approval, and competition (Ryan & Deci, 2000).

The study conducted by Wang and Guthrie (2004) identified nine different dimensions of reading motivation, including interest and curiosity, engagement (commitment), self-efficacy, competition, recognition, and social interaction. These dimensions provide significant insights into understanding the emotional and social motivations of students during the reading process. Similarly, Wigfield and Guthrie (1997) examined reading motivation across 11 different dimensions, highlighting the importance of components such as self-efficacy, curiosity, recognition, and social interaction in enhancing students' reading motivation.

Self-efficacy (Bandura, 1977) relates to an individual's confidence in their abilities and holds a crucial place in the reading process. A student who is confident in their abilities believes they can successfully read even challenging texts, resulting in a higher level of willingness toward reading (Henk et al., 2012). In this context, students with a high sense of self-efficacy regarding reading persist in the reading activity, regardless of how difficult the text might be. On the other hand, students with a low sense of self-efficacy tend to avoid reading activities.

Curiosity and interest are key components of intrinsic motivation toward reading material. Reading is more than just a technical skill; it is a process shaped by an individual's curiosity for knowledge and desire to learn (Baker, 2003). In this process, students' interactions with reading materials and their interest in these materials are critically important for the development of their reading skills. External goals such as achieving high grades, receiving positive evaluations from teachers, or competition are also among the factors influencing students' reading motivation (Baker, 2003).

The social dimension refers to the concept of reading as a social activity, emphasizing interactions such as sharing what one has read and meeting the expectations of others (Baker & Wigfield, 1999).

When students engage in reading activities within a social context, their desire to share and the interactions involved in this process play a role in enhancing their reading motivation.

Reading motivation is a multidimensional construct shaped by both intrinsic and extrinsic factors. The dynamics of this structure can vary based on an individual's personal interests, social environment, and intrinsic drives toward reading activities. Intrinsic motivation is directly related to the personal satisfaction and enjoyment that individuals derive from the act of reading (Ryan & Deci, 2000). Students' commitment to the reading process encourages them to dedicate more time to learning, which in turn contributes to the development of their reading skills (Guthrie, 2013).

External sources of motivation for students include evaluations from their teachers, support from their parents, and competition within their social environment. While such external rewards can be effective in encouraging students to engage in reading activities in the short term, for the sustainability of reading habits in the long term, these external motivations need to be transformed into intrinsic motivation (Sahraç, 2015). Enhancing students' levels of intrinsic motivation will lead them to perceive reading as an enjoyable activity, thereby contributing to long-term success.

In summary, reading is a complex and demanding cognitive activity, with motivation being one of its essential dimensions. Reading motivation presents itself as a multidimensional construct that can be developed or transformed. In this context, determining the motivation levels of students is considered important. The aim of the study is to develop a scale to measure the reading motivation levels of students aged 8-10. During the research process, various factors influencing reading motivation were examined, leading to the creation of a new scale. This scale aims to determine the reading motivation levels of students in the 8-10 age range and to contribute to the planning of educational interventions based on their needs. The steps followed in line with the research objectives are presented in detail under the heading "Development Process of the Reading Motivation Scale" in the methodology section.

METHOD

This study aims to develop a valid and reliable measurement tool to determine the reading motivation levels of students aged 8-10. To achieve this goal, the steps followed in the scale development process, the study group, data collection, data analysis, and adherence to ethical guidelines are detailed below.

Development Process of the Reading Motivation Scale

The research involves several stages designed to align with its purpose (Seçer, 2015; Erkuş, 2016). The steps followed in this research process are explained below.

Literature Review and Needs Assessment

In developing the scale, a thorough review of the national and international literature was conducted, and the existing reading motivation scales (Baker & Scher, 2002; Coddington & Guthrie, 2009; De Naeghel et al., 2012; Gambrell et al., 1996; Gomes & Boruchovitch, 2015; Henk et al., 2012; İleri, 2011; Malloy et al., 2013; McKenna et al., 2012; Schutte & Malouff, 2007; Wigfield & Guthrie, 1997; Yıldız, 2010) were carefully examined. The use of these scales in different societies in the international literature is only possible after adaptation studies tailored to the specific cultural context. It was considered that changes in societal, cultural, educational systems, and individual

needs since the adaptation of these scales to our culture might affect their validity. In this context, a need was identified for a valid and reliable measurement tool to determine the reading motivation levels of students aged 8-10.

Item Pool Development

In the development of the scale, the structure developed by Guthrie and Wigfield (1997) and later refined by Wang and Guthrie (2004) through new analyses, consisting of eight dimensions and two factors, was used as the foundation. In this context, a total of 14 items were prepared for the sub-dimensions of intrinsic motivation, including curiosity (4 items), interest (4 items), and preference for challenge (6 items). For the sub-dimensions of extrinsic motivation, a total of 13 items were developed, covering recognition (3 items), grades (2 items), competition (3 items), social (3 items), and compliance (2 items).

Based on the finding that it is challenging for elementary school students to choose from a large number of options (Case & Khanna, 1981; Gambrell et al., 1996), four response options were provided for each item. The response options on the scale were arranged as follows: "never, sometimes, often, always." To address potential issues like marking without reading during the response process, some items were reverse-coded. Additionally, the items prepared for all dimensions were presented in a mixed order. The distribution of items in the item pool according to the dimensions of reading motivation is presented in Table 1.

Table 1. Specification Table Indicating the Dimensions of Items in the Item Pool

Reading Motivation Dimensions	Sub-dimensions	Item
Intrinsic Motivation	Curiosity	1, 5, 12, 19
	Interest	3, 13, 15, 17
	Zoru Preference for Challenge	10, 14, 21, 22, 24, 26
Extrinsic Motivation	Recognition	7, 9, 16
	Grades	6, 23
	Competition	20, 25, 27
	Social	4, 8, 18
	Compliance	2, 11

Expert Review

The items in the item pool were reviewed by 7 classroom teachers, 1 Turkish language teacher, 1 literature teacher, and 3 academics (Professors). Experts were asked to evaluate the questions in terms of scope, content, and suitability for the grade level. The data obtained from these 12 experts were analyzed using the Lawshe (1975) technique.

Initial Formation of the Scale

Based on expert feedback, 2 items were removed from the scale, and 5 items were revised. A draft scale consisting of a total of 25 items aimed at measuring reading motivation was prepared.

Preliminary Trial

After revising the scale items, they were read aloud to two students with average grades in Turkish (one fourth-grade student and one fifth-grade student), and the students were asked to explain what they understood from each item. The method of reading aloud and explaining the understood content is used to check the appropriateness of the scale items for the student level

(Roettger et al., 1979). Following this step, the scale was administered by the researcher to 15 students (from third, fourth, and fifth grades). It was observed that there were no issues during the administration and that all items were completed by the students within 5 to 15 minutes, leading to the pilot application stage.

Pilot Study

The pilot study was conducted with 112 fourth-grade students (from four elementary schools) selected through maximum variation sampling from four central districts of Diyarbakır province, representing different socioeconomic levels. The data obtained from the pilot study were analyzed, and the preliminary reliability coefficient (Cronbach's Alpha) of the scale was determined to be .81.

Expert Review

During the research process, feedback was obtained from the same group of experts at different times. The data gathered from the 12 experts were analyzed using the Lawshe (1975) technique. In this technique, expert evaluation forms are structured to rate each item as "the item measures the intended construct," "the item is related but unnecessary," or "the item does not measure the intended construct." According to this technique, if more than half of the experts indicate that an item "measures the intended construct," it is considered to have content validity. Thus, the degree to which the measurement tool can assess the conceptual construct is preliminarily evaluated by experts (Gürbüz & Şahin, 2018).

In this study, the ratings in the Lawshe (1975) technique were modified to "Appropriate," "Appropriate but Needs Revision," and "Should be Removed." Similar modifications were also made by Şimşek and Alisinanoğlu (2013), and Yeşilyurt and Çapraz (2018). Four of the 12 experts identified issues with either the items themselves or their response options in a total of seven items. Two items (competition and preference for challenge) could not be revised and were removed from the draft scale, while the response options for five items were adjusted by the researcher and presented to the experts for review. As a result, a draft scale consisting of a total of 25 items aimed at measuring the reading motivation levels of students aged 8-10 was prepared. The pilot applications of the draft form were conducted, and the data obtained were analyzed. The results of the analysis were shared with the expert panel consulted during the study. Based on the experts' feedback, the scale was enhanced with visual elements.

Determining the Structural Features of the Scale

The final form of the draft scale was refined after obtaining a second round of expert feedback. The draft scale was administered to 432 students from various socioeconomic backgrounds and grade levels for validity and reliability analyses. The collected data were examined using statistical analyses to determine the structural features of the scale.

Data Collection

Data collection was challenging due to the conditions imposed by the pandemic. Since students attended face-to-face education only two days a week, some school administrators did not permit the researcher to conduct data collection activities. The researcher contacted the teachers, provided them with information about the study, and requested their support. The Reading Motivation Scale was administered in the classes of volunteer teachers with the consent of both

students and their families, on dates and times determined by the teachers. Some of the scales were administered under the supervision of the teachers, while others were overseen by the researcher. No issues were encountered during the administration process.

Study Group

To determine the validity and reliability of the developed scale, it is essential to apply a sample that represents the population. The literature suggests that the sample size should be at least five, ten, or fifteen times larger than the number of items in the scale (Bryman & Cramer, 2001, cited in Seçer, 2015; Nunally, 1978; Gorush, 1983, cited in Delice & Ergene, 2015). In this context, the study group consisted of 432 students from 9 schools (6 elementary schools and 3 secondary schools) located in the central districts of Diyarbakır province, selected using the maximum variation sampling method. To ensure that the study results reflect the population, students from different socioeconomic backgrounds and grade levels were included. The distribution of the students' demographic characteristics reached within the scope of the study is presented in Table 2.

Table 2. *Demographic Characteristics of the Study Sample Group*

Demographic Characteristics	N	%
Gender		
Female	225	52.1
Male	207	47.9
Socioeconomic Level		
Lower	151	35
Middle	120	27.8
Upper	161	37.2
Grade Level		
Third Grade	73	16.9
Fourth Grade	252	58.3
Fifth Grade	107	24.8

As seen in Table 2, of the 432 students who participated in the study, 225 (52.1%) were female, and 207 (47.9%) were male. The sample consisted of 73 (16.9%) third-grade students, 252 (58.3%) fourth-grade students, and 107 (24.8%) fifth-grade students. Additionally, 37.2% of the students were from the upper socioeconomic level, 27.8% from the middle level, and 35% from the lower socioeconomic level.

Ethics Committee Approval Document

This study was approved as ethically appropriate by the Ethics Committee of Social and Human Sciences Research at Istanbul University-Cerrahpaşa, with the decision number 87084 dated 14/12/2020.

FINDINGS

In this study, a Reading Motivation Scale, which has undergone validity and reliability testing, was developed to determine the reading motivation levels of students aged 8-10.

Findings Related to Validity Studies

During the applications, it was observed that Item 23 (the item related to book exams) was

not applicable in some classes and was not answered by the students. Therefore, it was decided to remove this item from the draft scale. The descriptive statistical values of the data obtained from the administration of the draft scale are presented in Table 3.

Table 3. *Descriptive Statistical Values of the Reading Motivation Scale*

		Istatistik	SS
Intrinsic Motivation	Mean	3.2866	0.019
	Skewness	-0.559	0.117
	Kurtosis	0.085	0.234
Extrinsic Motivation	Mean	3.5156	0.017
	Skewness	-0.865	0.117
	Kurtosis	0.783	0.234

As seen in Table 3, the kurtosis and skewness values are .085 and -.559 for the intrinsic motivation dimension, and .783 and -.865 for the extrinsic motivation dimension, respectively. This finding indicates that the distribution is normal (Tabachnick & Fidell, 2013). To determine the preliminary reliability of the draft scale, the Cronbach's Alpha reliability coefficient was calculated. The Cronbach's Alpha value was found to be .76, indicating that the scale is a reliable measurement tool (Alpar, 2013).

The item-total correlation was examined to explain the relationship between the scores obtained from the items and the total score of the scale. The data related to the item-total correlation obtained from the administration of this scale are presented in Table 4.

Table 4. *Item-Total Correlations of the Reading Motivation Scale*

Item	Corrected Item-Total Correlation
curiosity1	.150
compliance2	.340
interest3	.392
social4	.290
curiosity5	.324
grades6	.427
recognition7	.397
social8	.404
recognition9	.303
preferenceforchallenge10	.276
compliance11	.114
curiosity12	.435
interest13	.383
preference for challenge14	.320
interest15	.352
recognition16	.420
interest17	.461
social18	.340
curiosity19	.293
competition20	.390
preference for challenge21	.293
preference for challenge22	.229
preference for challenge24	.394
competition25	.028

Erkuş (2016) describes the proper approach in the scale development process as follows:

“Even if analyses begin directly with Confirmatory Factor Analysis (CFA), this does not imply validation of the structure; the correct approach is to individually apply exploratory factor analytical techniques, examining each rotation method separately, and repeatedly removing each item while considering its semantic structure, almost as if to ‘sniff out’ or ‘read’ what the statistical values ‘are trying to say,’ in order to reveal the structure of the scale.”

During the analyses for this scale, items 1, 11, 21, 22, and 25 were removed. The subsequent steps taken after the removal of these items are detailed in the structural features of the scale.

Structural Features of the Reading Motivation Scale

In the data obtained from the initial application of the scale, the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test and Bartlett's test, which assess sample adequacy, were examined first. The KMO value for this scale was found to be .818, and the result of Bartlett's test was determined to be significant ($p < .05$, $df = 171$). This finding indicates that the data obtained from the scale are suitable for conducting Exploratory Factor Analysis (Büyüköztürk et al., 2014).

Items 1, 11, 21, 22, and 25, which had very low factor loadings, were excluded from the factor analysis. During construct validity, orthogonal rotation was applied. The analyses revealed that the scale has a five-factor structure.

Figure 1. Scree Plot Graph of the Factor Structure.

As a result of the factor analysis, the scale demonstrated a five-factor structure, as shown in Figure 1. The factors within the structure were identified, and then the item loadings on these factors were examined. It was observed that 13 items had loadings on more than one sub-dimension. Therefore, a principal component analysis with a criterion of eigenvalue greater than 1 was performed, followed by a varimax rotation (25) on the remaining 19 items. As a result, the scale

was confirmed to retain its five-factor structure, with one item (item 20) not loading on any sub-dimension.

Table 5. Results of the Exploratory Factor Analysis (EFA) and Reliability Analysis of the Reading Motivation Scale

Dimension	1	2	3	4	5	Variance%	Cronbach α
Approval							
i 9	.73						
i 16	.67					% 11.35	.65
i 6	.66						
i 7	.55						
Curiosity							
i 15		.74					
i 13		.65				%11.02	.60
i 2		.58					
i 19		.57					
Interest							
i 12			.71				
i 5			.66			%9.92	.60
i 17			.59				
i 3			.45				
Challenge							
i 14				.73			
i 10				.68		%9.52	.60
i 24				.59			
Social							
i 8					.72		
i 4					.67	%9.43	.59
i 18					.66		
Total						%51.24	.78

Upon examining Table 5, it is observed that the reading motivation scale, consisting of 18 items, has a five-factor structure. The factor loadings of the 18 items range from a minimum of .45 to a maximum of .74. All factors in the scale account for 51.24% of the total variance. The Cronbach's Alpha (α) value for the entire scale was determined to be .78. Additionally, the internal consistency coefficients for all sub-dimensions of the reading motivation scale were calculated as follows: Curiosity, $\alpha = .60$; Interest, $\alpha = .60$; Approval, $\alpha = .65$; Social, $\alpha = .59$; and Challenge, $\alpha = .60$.

In the scale development process, if Confirmatory Factor Analysis (CFA) is to be conducted following Exploratory Factor Analysis (EFA), the finalized scale needs to be administered to a new sample. Otherwise, conducting CFA with the existing data has no significance (Erkuş, 2016). The global pandemic and the transition to remote learning as a consequence made it challenging to reach students. It was particularly difficult to reach students who attended school only two days a week and spent less time in school than usual, and to administer the scale to them. For this reason, reliability calculations using CFA and the test-retest method could not be performed for the scale, which was finalized with 18 items. Additionally, it is known that CFA is used to examine the structure of a developed scale or to test whether the structural integrity of the scale is preserved

when adapted to a different culture (Seçer, 2015).

Scoring and Interpretation of the Reading Motivation Scale

The Reading Motivation Scale, consisting of 18 items created in a Likert style, uses a scoring system where, for 12 items that are not reverse-coded, responses of "Never" receive 1 point, "Sometimes" receive 2 points, "Often" receive 3 points, and "Always" receive 4 points. For the six reverse-coded items (items 9, 11, 12, 13, 17, and 18), the scoring is reversed: "Never" receives 4 points, "Sometimes" receives 3 points, "Often" receives 2 points, and "Always" receives 1 point. A participant's total score on the scale is calculated by summing the points obtained from each item. Certain steps have been followed in interpreting the total score obtained by the participant from the scale.

For the interpretation of the scores obtained from the scale, five levels have been established: "very low, low, medium, high, and very high." The difference between the maximum score (72) and the minimum score (18) obtainable from the scale is divided by 5 (since five levels are defined). This quotient is then added to the minimum score (18) to determine the score range for the "very low" level (Bektaş et al., 2021). The score ranges for reading motivation levels are presented in Table 6.

Table 6. *Score Range for Reading Motivation Levels*

Level	Score Range
Very Low	18-28*
Low	29-39*
Medium	40-50*
High	51-61*
Very High	62-72*

*: To express the score ranges in whole numbers, the result of the $54/5$ calculation was rounded to 10. The score ranges were determined by taking approximate values.

As seen in Table 6, an increase in the total score obtained from the scale indicates a higher level of reading motivation in the participant.

DISCUSSION, CONCLUSION and RECOMMENDATIONS

The aim of this study was to develop a Likert-type scale to determine the reading motivation levels of students aged 8-10. Likert-type scales are developed to collect information on specific topics (Tezbaşaran, 2008). These scales are frequently used in many fields, such as educational sciences and social sciences, due to the convenience they provide in practice (Spector, 1992; Edmondson, 2005).

During the scale development process, the findings obtained largely aligned with the results of significant studies in the literature. In particular, the intrinsic and extrinsic motivation structures of the scale were based on the motivation theory of Wigfield and Guthrie (1997), and the alignment of this structure with the theoretical framework was confirmed. Wigfield and Guthrie's studies emphasized that reading motivation is a multidimensional construct, with intrinsic motivation playing a crucial role in enhancing reading performance (Wigfield & Guthrie, 1997).

Based on the finding that elementary school students have difficulty choosing from a large number of options (Case & Khanna, 1981; Gambrell et al., 1996), four response options were determined for each item in the scale. These options were arranged as "never, sometimes, often,

always" and were supported with visual aids to facilitate students' understanding. A review of the literature reveals that a similar approach was applied in the study by McKenna and colleagues (2012), in which they evaluated middle school students' reading attitudes. In that study, four levels of classification were used for response options to simplify the students' answering process (McKenna et al., 2012). Additionally, in the Reading Motivation Profile scale developed by Malloy and colleagues (2013) for students in grades 2 to 6, a four-option system was employed to prevent indecisive responses and obtain clearer feedback from students. In this context, it can be said that the four-option response system is an effective method for facilitating students' decision-making processes and reducing ambiguity in responses. Consequently, the preference for the four-option approach in this study can be justified by similar studies in the literature and aims to enhance the accuracy of the measurement process.

During the scale development process, the scale development steps recommended by Erkuş (2016) and Seçer (2015) were taken as references. In this context, the research involved identifying needs, reviewing the relevant literature, creating an item pool, and preparing a draft scale based on expert feedback. The preliminary reliability coefficient (Cronbach's Alpha) of the draft scale was determined to be .81. This finding indicates that the preliminary reliability calculated for the scale is sufficient (Büyüköztürk, 2020) and that Exploratory Factor Analysis (EFA) can be conducted to determine the scale's structural features and investigate its construct validity (Can, 2014).

For EFA, the sample adequacy was first tested using the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test and Bartlett's test. The KMO value was found to be .818 (.818 > .60), and the result of Bartlett's test was determined to be significant ($p < .05$, $df = 171$). As a result of the EFA, a scale with 18 items and five factors was obtained. The first factor was named the Approval Dimension of Reading, the second factor the Curiosity Dimension of Reading, the third factor the Interest Dimension of Reading, the fourth factor the Challenge Dimension of Reading, and the fifth factor the Social Dimension of Reading. These factors reflect the intrinsic and extrinsic dimensions of reading motivation. The study aligns with the reading motivation scale developed by Naeghel et al. (2012), which is two-dimensional (intrinsic motivation, extrinsic motivation).

Another study in the literature that reveals the multidimensional structure of reading motivation was conducted by Henk et al. (2012). In that study, the scale consisted of four main dimensions assessing reading motivation, named "Progress, Observational Comparison, Social Feedback, and Physiological States." The Progress dimension addresses how students perceive their development in reading skills, while the Observational Comparison dimension considers how they compare these skills with those of their classmates. Social Feedback includes students' perceptions of the feedback they receive from their surroundings, while the Physiological States dimension aims to measure the internal states and emotional responses students experience during reading.

The factor loadings of the items in the reading motivation scale range from .45 to .74. The five factors in the scale explain 51.24% of the total variance. The homogeneity (internal consistency) of the items in the scale is determined by calculating the Cronbach's Alpha (α) reliability coefficient (Tezbaşaran, 2008). For this scale, $\alpha = .78$ was calculated. Additionally, the internal consistency coefficients of all sub-dimensions of the scale were examined. As a result, the Cronbach's Alpha reliability coefficients for the sub-dimensions were found to range between .59 and .65. Similar values for internal consistency coefficients have been observed in other studies (Yıldız, 2010; Baker & Scher, 2002).

A participant's score on the reading motivation scale is calculated by summing the points obtained from each item. An increase in the total score can be interpreted as an increase in the individual's reading motivation.

The findings obtained from the data analysis indicate that the developed scale is a valid and reliable measurement tool. The current state of the sub-dimensions and item distributions of the 18-item scale is presented below.

Approval Dimension of Reading: Items 5, 6, 7, and 8.

Curiosity Dimension of Reading: Items 1, 11, 13, and 17.

Interest Dimension of Reading: Items 2, 4, 10, and 15.

Challenge Dimension of Reading: Items 9, 12, and 18.

Social Dimension of Reading: Items 3, 14, and 16.

The developed scale is provided in Appendix 1. As previously emphasized, Exploratory Factor Analysis (EFA) was conducted to provide evidence of the construct validity of the scale. In another study, new evidence of the construct validity of the scale could be obtained by collecting data from a different but similar sample and conducting Confirmatory Factor Analysis (CFA). Additionally, using the developed scale, the reading motivation levels of students from different grade levels (3rd, 4th, and 5th) can be determined, and new studies can be conducted to address students' needs.

Authors' Contribution Statement

All stages of the research were carried out by the first author under the supervision of the second author.

Conflict of Interest

The authors declare no conflict of interest related to this research.

REFERENCES

- Akyol, H. (2015). *Teaching Turkish literacy* (15th ed.). Pegem Akademi.
- Baker, L. (2003). The role of parents in motivating struggling readers. *Reading and Writing Quarterly*, 19(1), 87-106. <https://doi.org/10.1080/10573560308207>
- Baker, L., & Scher, D. (2002). Beginning readers' motivation for reading in relation to parental beliefs and home reading experiences. *Reading Psychology*, 23(4), 239-269. <https://doi.org/10.1080/713775283>
- Baker, L., & Wigfield, A. (1999). Dimensions of children's motivation for reading and their relations to reading activity and reading achievement. *Reading Research Quarterly*, 34(4), 452-477. <https://www.researchgate.net>
- Bryman, A., & Cramer, D. (2001). *Quantitative analysis with SPSS release 10 for Windows: A guide for social scientists*. Routledge. <https://www.researchgate.net>
- Buyukozturk, S., Kilic-Cakmak, E., Akgun, O., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2014). *Scientific research methods*. Pegem Akademi.
- Cambria, J., & Guthrie, J. T. (2010). Motivating and engaging students in reading. *New England Reading Association Journal*, 46(1), 16-29. <https://webcapp.ccsu.edu>
- Can, A. (2014). *Quantitative data analysis with SPSS in the process of scientific research*. Pegem Akademi.
- Case, R., & Khanna, F. (1981). The missing links: Stages in children's progression from sensorimotor to logical thought. *New Directions for Child Development*, 12(1), 21-32.

- Ceyhan, S. (2019). *The effect of interactive read-aloud on students' reading comprehension, reading motivation, and fluent reading* [Unpublished doctoral dissertation]. Gazi University.
- Coddington, C. S., & Guthrie, J. T. (2009). Teacher and student perceptions of boys' and girls' reading motivation. *Reading Psychology, 30*(3), 225-249. <https://doi.org/10.1080/02702710802275371>
- Coskun, E. (2002). The place of reading in our lives and the formation of the reading process. *Studies in Turkology, 11*(1), 231-244. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/156741>
- De Naeghel, J., Van Keer, H., Vansteenkiste, M., & Rosseel, Y. (2012). The relation between elementary students' recreational and academic reading motivation, reading frequency, engagement, and comprehension: A self-determination theory perspective. *Journal of Educational Psychology, 104*(4), 1006-1021. <https://doi.org/10.1037/a0027800>
- Delice, A., & Ergene, O. (2015). Examination of scale development and adaptation studies: The case of mathematics education articles. *Karaelmas Journal of Educational Sciences, 3*, 60-75. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2160898>
- Edmondson, D. R. (2005). Likert scales: A history. In L. C. Neilson (Ed.), *Proceedings of the 12th conference on historical analysis and research in marketing (CHARM)* (pp. 127-133). <http://faculty.quinnipiac.edu/charm>
- Erkus, A. (2016). *Measurement and scale development in psychology*. Pegem Akademi.
- Gambrell, L. B., Palmer, B. M., Codling, R. M., & Mazzoni, S. A. (1996). Assessing motivation to read. *The Reading Teacher, 49*(7), 518-533. http://www.delaneycation.com/uploads/4/7/5/4/4754336/assessing_motivation_to_read.pdf
- Gomes, M. A. M., & Boruchovitch, E. (2015). Escala de motivação para a leitura para Estudantes do Ensino Fundamental: Construção e Validação. *Psicologia: Reflexão e Crítica, 28*(1), 68-76. <https://doi.org/10.1590/1678-7153.201528108>
- Guthrie, J. T., & Wigfield, A. (2000). Engagement and motivation in reading. In M. L. Kamil, P. B. Mosenthal, P. D. Pearson, & R. Barr (Eds.), *Handbook of reading research* (pp. 403-422). Erlbaum.
- Guthrie, J. T. (2013). Best practices for motivating students to read. In L. Morrow & L. Gambrell (Eds.), *Best practices in literacy instruction* (3rd ed., pp. 41-63). The Guilford Press.
- Guthrie, J. T., Hoa, A. L. W., Wigfield, A., Tonks, S. M., Humenick, N. M., & Littles, E. (2007). Reading motivation and reading comprehension growth in the later elementary years. *Contemporary Educational Psychology, 32*(3), 282-313. <https://www.academia.edu>
- Guthrie, J. T., McRae, A., & Klauda, S. L. (2007). Contributions of concept-oriented reading instruction to knowledge about interventions for motivations in reading. *Educational Psychologist, 42*(4), 237-250. <https://www.researchgate.net>
- Guthrie, J. T., Wigfield, A., & VonSecker, C. (2000). Effects of integrated instruction on motivation and strategy use in reading. *Journal of Educational Psychology, 92*(2), 331. <https://web.pdx.edu>
- Guthrie, J. T., Wigfield, A., & You, W. (2012). Instructional contexts for engagement and achievement in reading. In S. Christensen, A. Reschly, & C. Wylie (Eds.), *Handbook of research on student engagement* (pp. 601-634). Springer Science.
- Gurbuz, S., & Sahin, F. (2018). *Research methods in social sciences*. Seckin Yayincilik.
- Henk, W. A., Marinak, B. A., & Melnick, S. A. (2012). Measuring the reader self-perceptions of adolescents: Introducing the RSPS 2. *Journal of Adolescent & Adult Literacy, 56*(4), 311-320. <https://epublications.marquette.edu>
- Ileri, Z. (2011). *The effect of reading from the screen on fifth-grade elementary students' reading comprehension and reading motivation levels* (Thesis No. 328030) [Master's thesis, Sakarya University]. National Thesis Center.
- Koda, K. (2007). Reading and language learning: Crosslinguistic constraints on second language reading development. *Language Learning, 57*(1), 1-44. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9922.2007.00411.x>
- Malloy, J. A., Marinak, B. A., Gambrell, L. B., & Mazzoni, S. A. (2013). Assessing motivation to read: The motivation to read profile-revised. *The Reading Teacher, 67*(4), 273-282. <https://doi.org/10.1002/trtr.1215>

- McKenna, M. C., Conradi, K., Lawrence, C., Jang, B. G., & Meyer, J. P. (2012). Reading attitudes of middle school students: Results of a US survey. *Reading Research Quarterly*, 47(3), 283-306. <https://doi.org/10.1002/rrq.021>
- Ozdemir, E. (2018). *Critical reading*. Bilgi Publishing.
- Roettger, D., Szymczuk, M., & Millard, J. (1979). Validation of a reading attitude scale for elementary students and an investigation of the relationship between attitude and achievement. *The Journal of Educational Research*, 72(3), 138-142. <https://doi.org/10.1080/00220671.1979.10885139>
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. *Contemporary Educational Psychology*, 25(1), 54-67. <https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1020>
- Sahranc, U. (2019). Key concepts in learning psychology. In I. Yildirim (Ed.), *Educational psychology*. Ani Publishing.
- Schunk, D. H. (1982). Effects of effort attributional feedback on children's perceived self-efficacy and achievement. *Journal of Educational Psychology*, 74(4), 548-556.
- Schutte, N. S., & Malouff, J. M. (2007). Dimensions of reading motivation: Development of an adult reading motivation scale. *Reading Psychology*, 28(5), 469-489. <https://doi.org/10.1080/02702710701568991>
- Secer, I. (2015). *Practical data analysis with SPSS and LISREL*. Ani Publishing.
- Secer, I. (2018). *The process of developing and adapting psychological tests: Applications with SPSS and LISREL*. Ani Publishing.
- Spector, P. E. (1992). *Summated rating scale construction: An introduction*. Sage.
- Tezbasaran, A. A. (2008). *Likert type scale preparation guide*. <https://www.academia.edu>
- Wang, J. H. Y., & Guthrie, J. T. (2004). Modeling the effects of intrinsic motivation, extrinsic motivation, amount of reading, and past reading achievement on text comprehension between U.S. and Chinese students. *Reading Research Quarterly*, 39(2), 162-186. <https://www.academia.edu>
- Wigfield, A., & Guthrie, J. T. (1997). Relations of children's motivation for reading to the amount and breadth of their reading. *Journal of Educational Psychology*, 89(3), 420-432. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.89.3.420>
- Wigfield, A., Gladstone, J. R., & Turci, L. (2016). Beyond cognition: Reading motivation and reading comprehension. *Child Development Perspectives*, 10(3), 190-195. <https://doi.org/10.1111/cdep.12184>
- Yildiz, M. (2010). *The relationship between fifth-grade students' reading comprehension, reading motivation, and reading habits* [Unpublished doctoral dissertation]. Gazi University.

Okuma Motivasyonu Ölçeği Geliştirme Çalışması^a

Perihan EFE^b, İrfan BAŞKURT^c

ÖZET

Okuma, karmaşık ve zihinsel bir eylemdir. Bu eylemin bir boyutunda fonetik farkındalık, kelime tanıma, kelime hazinesi, okuduğunu anlama vb. okumanın farklı bileşenleri bulunurken diğer tarafında motivasyon bulunmaktadır. Okuma motivasyonu çok boyutlu, geliştirilen veya dönüştürülebilen bir yapı göstermektedir. Bu bağlamda öğrencilerin motivasyon düzeylerini belirlemek önemli görülmektedir. Bu araştırmada, 8-10 yaş aralığında olan öğrencilerin okuma motivasyon düzeylerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle ihtiyaç belirlenmiş, madde havuzu oluşturulmuş, uzman görüşlerine başvurulmuş ve farklı katılımcılarla ön deneme ve pilot uygulamalar yapılmıştır. Daha sonra ölçek, geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları için öğrencilere uygulanmıştır. Araştırmanın katılımcıları, maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiş olup, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıf düzeyinden toplam 432 öğrenciden oluşmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliliği açısından açımlayıcı faktör analizi (AFA) uygulanmış ve bu analiz sonucunda ölçeğin beş faktörlü bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Bu faktörler sırasıyla Okumanın Onay Boyutu, Okumanın Merak Boyutu, Okumanın İlgi Boyutu, Okumanın Zorluk Boyutu ve Okumanın Sosyal Boyutu olarak adlandırılmıştır. Tüm ölçeğin Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı .78 olarak hesaplanmıştır. Ölçek, toplam 18 maddeden oluşmakta olup, katılımcıların alabileceği puanlar 18 ile 72 arasında değişmektedir. Puanlama skalasına göre, öğrencilerin okuma motivasyon düzeyi 18-28 aralığında "çok düşük", 29-39 aralığında "düşük", 40-50 aralığında "orta", 51-61 aralığında "yüksek" ve 62-72 aralığında "çok yüksek" olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Okuma motivasyonu ölçeği,
Likert ölçek,
İlkokul,
Okuma motivasyonu,
Okuma

Yükleme: 09/07/2024

Kabul: 28/10/2024

Yayınlanma: 31/10/2024

Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.14016445

a. Bu çalışma, Prof. Dr. İrfan Başkurt danışmanlığında yürütülen Etkileşimli kitap okumanın eleştirel okuma, okuduğunu anlama becerilerine ve okuma motivasyonuna etkisi başlıklı 1. yazarın doktora tezinden üretilmiştir.

b. Milli Eğitim Bakanlığı, Diyarbakır, Türkiye, ORCID: 0000-0002-2776-1702, efephrn@gmail.com

c. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İstanbul, Türkiye
ORCID: 0000-0003-4109-7665, irfanbaskurt54@gmail.com

GİRİŞ

Okuma, bireyin çevresinden anlam çıkarmasını sağlayan, birçok bilişsel, dilsel ve duyuşsal unsuru kapsayan karmaşık bir zihinsel süreçtir (Koda, 2007; Coşkun, 2002; Özdemir, 2018). Bu süreç, dilbilimsel beceriler, okuma stratejileri ve bireyin okuma sürecine yönelik motivasyonu gibi çok yönlü unsurları içermektedir. Fonetik farkındalık, kelime tanıma, kelime hazinesi ve okuduğunu anlama gibi temel okuma becerileri, okumanın teknik boyutlarını oluştururken, motivasyon, bu becerilerin etkin kullanımını belirleyen önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir (Guthrie, 2013; Akyol, 2015; Cambria & Guthrie, 2010). Öğrencilerin okuma motivasyonu, onların okuma etkinliklerini sürdürme, okuma sürecinden keyif alma ve okuma alışkanlıklarını geliştirme açısından kritik bir bileşen olarak öne çıkmaktadır.

Motivasyon, genel anlamda, bireyin belirli bir davranışı başlatmasını ve sürdürmesini sağlayan içsel ve dışsal bir güdü olarak tanımlanmaktadır (Kaya, 1995). Okuma motivasyonu, bireyin okumaya karşı geliştirdiği içsel ve dışsal motivasyon faktörlerini kapsamakta ve öğrencilerin okuma becerilerinin yanı sıra okuma alışkanlıklarını doğrudan etkilemektedir (Wigfield & Guthrie, 1997). İçsel motivasyon, bireyin okuma etkinliğine duyduğu kişisel ilgi ve meraktan kaynaklanmaktadır. Dışsal motivasyon ise ödül, onay, rekabet gibi dışsal koşullar aracılığıyla bireyin motive olmasını ifade etmektedir (Ryan & Deci, 2000).

Wang ve Guthrie (2004) tarafından yapılan araştırma, okuma motivasyonunun dokuz farklı boyutunu ortaya koymuştur. Bunlar arasında ilgi ve merak, bağlılık (adlanmışlık), öz-yeterlilik, rekabet, onaylanma ve sosyal etkileşim yer almaktadır. Bu boyutlar, öğrencilerin okuma süreçlerindeki duygusal ve sosyal motivasyonlarını anlamak açısından önemli ipuçları sunmaktadır. Aynı zamanda, Wigfield ve Guthrie (1997) de okuma motivasyonunu 11 farklı boyutta inceleyerek, öğrencilerin okuma motivasyonlarını geliştirmede öz-yeterlilik, merak, onay ve sosyal etkileşim gibi bileşenlerin önemine dikkat çekmiştir.

Öz-yeterlilik (Bandura, 1977), bireyin kendi becerilerine olan güveniyle ilgilidir ve okuma süreçlerinde de önemli bir yer tutmaktadır. Kendine güvenen bir öğrenci, zorlayıcı metinleri bile başarıyla okuyabileceğine inanmakta ve okuma sürecine yönelik istekliliği daha yüksek düzeyde olmaktadır (Henk vd., 2012). Bu bağlamda, okuma konusunda öz-yeterlilik algısı yüksek olan öğrenciler, metin ne kadar zorlayıcı olursa olsun okuma eylemine devam etmektedir. Öz-yeterlilik algısı düşük olan öğrenciler ise okuma etkinliklerinden kaçınma eğilimi göstermektedir.

Merak ve ilgi unsurları, okuma materyaline duyulan içsel motivasyonun önemli bileşenlerindedir. Okuma, yalnızca teknik bir beceri olmanın ötesinde, bireyin bilgiye olan merakı ve öğrenme isteğiyle şekillenen bir süreçtir (Baker, 2003). Bu süreçte, öğrencilerin okuma materyalleriyle etkileşimleri ve bu materyallere duydukları ilgi, okuma becerilerini geliştirmeleri açısından kritik önem taşımaktadır. Yüksek not alma, öğretmen tarafından olumlu değerlendirilme veya rekabet gibi dışsal hedefler, öğrencilerin okuma motivasyonlarını etkileyen diğer faktörler arasında yer almaktadır (Baker, 2003).

Sosyal boyut ise, okumanın sosyal bir etkinlik olduğu ve bireyin okuduklarını paylaşma, başkalarının beklentilerini karşılama gibi sosyal etkileşimlere dayandığını ifade etmektedir (Baker & Wigfield, 1999). Öğrenciler, okuma etkinliklerini sosyal bir bağlamda gerçekleştirdiklerinde,

başkalarıyla paylaşma isteği ve bu paylaşım sürecindeki etkileşim, okuma motivasyonlarını artırıcı bir rol oynamaktadır.

Okuma motivasyonu hem içsel hem de dışsal faktörler tarafından şekillendirilen çok boyutlu bir yapıdadır. Bu yapının dinamikleri, bireyin kişisel ilgileri, sosyal çevresi ve okuma etkinliklerine yönelik içsel güduları doğrultusunda değişiklik gösterebilmektedir. İçsel motivasyon, bireyin okuma etkinliğinden aldığı kişisel tatmin ve keyif ile doğrudan ilişkilidir (Ryan & Deci, 2000). Öğrencilerin okuma süreçlerine olan bağlılıkları, öğrenme süreçlerine daha fazla zaman ayırmalarını sağlarken, bu bağlılık, onların okuma becerilerini geliştirmelerine katkı sunmaktadır (Guthrie, 2013).

Öğrencilerin dışsal motivasyon kaynakları arasında, öğretmenlerinin değerlendirmeleri, ebeveynlerinden aldıkları destek ve sosyal çevrelerindeki rekabet yer almaktadır. Bu tür dışsal ödüller, öğrencilerin kısa vadede okuma eylemini gerçekleştirmeleri için etkili olabilirken, uzun vadede okuma alışkanlıklarını sürdürürebilmeleri için bu dışsal motivasyonların içsel motivasyona dönüştürülmesi gerekmektedir (Sahraç, 2015). Öğrencilerin içsel motivasyon düzeylerini yükseltmek, onların okuma sürecini keyifli bir etkinlik olarak görmelerini sağlayacak ve bu da uzun vadeli başarıya katkı sunacaktır.

Özetlemek gerekirse okuma; karmaşık, zahmetli bir zihinsel eylemdir. Bu eylemin bir boyutunda motivasyon bulunmaktadır. Okuma motivasyonu çok boyutlu, geliştirilen veya dönüştürülebilir bir yapı göstermektedir. Bu bağlamda öğrencilerin motivasyon düzeylerini belirlemek önemli görülmektedir. Araştırmada, 8-10 yaş aralığındaki öğrencilerin okuma motivasyon düzeylerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırma sürecinde, çeşitli faktörlerin okuma motivasyonu üzerindeki etkileri incelenmiş ve yeni bir ölçek oluşturulmuştur. Bu ölçek, 8-10 yaş aralığındaki öğrencilerin okuma motivasyon düzeylerini belirleme ve eğitsel müdahalelerin, ihtiyaç doğrultusunda planlanmasına katkı sunmayı hedeflemektedir. Araştırma amacı doğrultusunda izlenen adımlar Okuma Motivasyonu Ölçeğinin Geliştirilmesi Süreci Başlığı ile yöntem bölümünde detaylı bir şekilde sunulmuştur.

YÖNTEM

Bu araştırma, 8-10 yaş aralığındaki öğrencilerin okuma motivasyon düzeylerini belirlemeyi amaçlayan geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, ölçeğin geliştirilme sürecinde izlenen adımlar, araştırmanın çalışma grubu, veri toplama, veri analizi ve etik kurallara uygunluk aşağıda detaylandırılmıştır.

Okuma Motivasyonu Ölçeğinin Geliştirilmesi Süreci

Araştırma, amacına uygun olacak biçimde birçok aşamayı içermektedir (Seçer, 2015; Erkuş, 2016). Bu araştırma sürecinde izlenen adımlar aşağıda açıklanmıştır.

Alanyazın tarama ve ihtiyaç belirleme

Ölçeğin geliştirilmesinde öncelikle ulusal ve uluslararası alanyazın taranmış ve geliştirilen okuma motivasyonu ölçekleri (Baker & Scher, 2002; Coddington & Guthrie, 2009; De Naeghel vd., 2012; Gambrell vd., 1996; Gomes & Boruchovitch, 2015; Henk vd., 2012; İleri, 2011; Malloy vd., 2013; McKenna, vd., 2012; Schutte & Malouff, 2007; Wigfield & Guthrie 1997; Yıldız, 2010) dikkatle incelenmiştir. Uluslararası alanyazında bulunan ölçeklerin farklı toplumlarda kullanımı, o toplum

için yapılan uyarlama çalışmalarından sonra olanaklı olmaktadır. Mevcut ölçeklerden, kültürümüze uyarlanan ve pek çok araştırmada kullanılan ölçeklerin uyarlandığı tarihten günümüze toplumsal, kültürel, eğitim sistemleri ve bireylerin ihtiyaçlarında meydana gelmiş olan değişimlerin ölçeğin geçerliliğine etki edebileceği düşünülmüştür. Bu bağlamda 8-10 yaş aralığında bulunan öğrencilerin okuma motivasyon düzeyini belirlemek için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracına ihtiyaç duyulmuştur.

Madde havuzu oluşturma

Ölçeğin geliştirilmesinde, Guthrie ve Wigfield (1997) tarafından geliştirilen ve daha sonra Wang ve Guthrie'nin (2004) yaptıkları yeni analizlerle sekiz boyut ve iki faktörden oluşan yapı temel alınmıştır. Bu bağlamda içsel motivasyonun alt boyutlarına ilişkin; merak 4, ilgi 4 ve zoru tercih 6 olmak üzere toplam 14 madde hazırlanmıştır. Dışsal motivasyonun alt boyutlarına ilişkin ise tanınma 3, not 2, rekabet 3, sosyal 3 ve uyum 2 olmak üzere toplam 13 madde hazırlanmıştır.

İlkokul öğrencilerinin daha fazla seçenek arasından tercih yapmalarının zor olduğu (Case & Khanna, 1981; Gambrell vd., 1996) bulgusuna dayanarak her madde için dört seçenek yazılmıştır. Ölçekte seçenekler; "hiçbir zaman, bazen, genellikle, her zaman" biçiminde düzenlenmiştir. Yanıtlama sürecinde yaşanabilecek okumadan işaretleme gibi olası bir probleme karşı bazı maddeler ters kodlanmıştır. Ayrıca tüm boyutlar için hazırlanan maddeler karışık bir biçimde sıralanmıştır. Madde havuzunu oluşturan maddelerin okuma motivasyon boyutuna göre dağılımı Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1. Madde Havuzunu Oluşturan Maddelerinin Ait Olduğu Boyutları Gösteren Belirtke Tablosu

Okuma motivasyonu boyutları	Alt boyutlar	Madde
İçsel motivasyon	Merak	1, 5, 12, 19
	İlgi	3, 13, 15, 17
	Zoru tercih	10, 14, 21, 22, 24, 26
Dışsal motivasyon	Tanınma	7, 9, 16
	Not	6, 23
	Rekabet	20, 25, 27
	Sosyal	4, 8, 18
	Uyum	2, 11

Uzman görüşü alma

Madde havuzunu oluşturan maddeler 7 sınıf öğretmeni, 1 Türkçe öğretmeni, 1 edebiyat öğretmeni ve 3 akademisyen (Prof. Dr.) tarafından incelenmiştir. Uzmanlardan soruları kapsam, içerik ve sınıf düzeyine uygunluk açısından incelemeleri istenmiştir. 12 uzmandan elde edilen veriler Lawshe (1975) tekniği kullanılarak analiz edilmiştir.

Ölçeğe ilk şeklini verme

Uzman görüşleri doğrultusunda 2 madde ölçekten çıkarılmış ve 5 madde gözden geçirilerek düzenlenmiştir. Okuma motivasyonunu ölçmeye yönelik toplam 25 maddeden oluşan taslak ölçek hazırlanmıştır.

Ön deneme

Ölçek maddeleri gözden geçirilip düzeltildikten sonra Türkçe ders notu orta düzeyde olan 2 öğrenciye (1 dördüncü sınıf, 1 beşinci sınıf) ölçek sesli okutulmuş ve her bir maddeden ne anladıkları sorulmuştur. Sesli okutma ve anlaşılmanın anlatılması yöntemi, ölçek maddelerinin öğrenci seviyesine uygunluğunu kontrol etmek için kullanılmaktadır (Roettger vd., 1979). Bu aşamadan sonra ölçek 15 (3., 4. ve 5. sınıf düzeyinden) öğrenciye araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Uygulamalar sırasında herhangi bir problemin yaşanmadığı, tüm maddelerin 5 - 15 dakika aralığında öğrenciler tarafından yanıtladığı görülünce pilot uygulamaya geçilmiştir.

Pilot uygulama

Diyarbakır ilinde farklı sosyoekonomik gelir düzeyine sahip 4 merkez ilçeden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi ile seçilen 4. sınıf düzeyinde 112 öğrenci (dört ilkokuldan) ile pilot uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Pilot uygulamalardan elde edilen veriler analiz edilmiş ve ölçeğin ön güvenirlik katsayısı (Cronbach Alpha) katsayısı .81 olarak belirlenmiştir.

Uzman görüşü alma

Araştırma sürecinde farklı zamanlarda aynı kişilerden oluşan uzman kadrodan görüş alınmıştır. 12 uzmandan elde edilen veriler Lawshe (1975) tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Lawshe (1975) tekniğinde uzman görüş formları oluşturulurken her bir madde için; “madde hedeflenen yapıyı ölçüyor”, “madde yapı ile ilişkili ancak gereksiz” ve “madde hedeflenen yapıyı ölçmüyor” şeklinde bir derecelendirme söz konusudur. Bu tekniğe göre uzmanların yarısından fazlasının bir madde için “madde hedeflenen yapıyı ölçüyor” biçiminde görüş belirtmesi o maddenin içerik geçerliğine sahip olduğu anlamına gelmektedir. Böylelikle ölçüm aracının söz konusu kavramsal yapıyı ölçebilme derecesi uzmanlarca ön değerlendirmeye tabi tutulmaktadır (Gürbüz & Şahin, 2018).

Bu araştırmada Lawshe (1975) tekniğindeki derecelendirmeler; “Uygun”, “Uygun Ancak Düzeltilmeli” ve “Çıkartılmalı” biçiminde düzenlenmiştir. Benzer düzeltmeler Şimşek ve Alisinanoğlu (2013), Yeşilyurt ve Çapraz (2018) tarafından da yapılmıştır. 12 uzmandan 4’ü, toplam 7 maddenin ya kendisinde ya da seçeneklerinde sorun tespit etmişlerdir. 2 madde (rekabet ve zoru tercih) düzeltilmediği için taslak ölçekten çıkarılmış, 5 maddenin seçenekleri araştırmacı tarafından düzenlenmiş ve uzmanlara sunulmuştur. Son durumda, 8-10 yaş aralığında bulunan öğrencilerin okuma motivasyon düzeylerini ölçmeye yönelik, toplam 25 maddeden oluşan taslak ölçek formu hazırlanmıştır. Taslak formun pilot uygulamaları yapılmış ve elde edilen veriler analiz edilmiştir. Analiz sonuçları araştırma kapsamında görüş alınan uzman kadro ile paylaşılmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda ölçek görsellerle desteklenmiştir.

Ölçeğin yapısal özelliklerini belirleme

Taslak ölçeğin nihaî formu, ikinci kez uzman görüşü alındıktan sonra netleştirilmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri için farklı sosyoekonomik gelir ve sınıf düzeylerinden 432 öğrenciye taslak ölçek uygulanmış ve elde edilen veriler istatistiksel analizlerle incelenerek ölçeğin yapısal özellikleri belirlenmiştir.

Verilerin Toplanması

Veri toplama, salgın hastalık koşullarında güçlükle gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler haftada iki gün yüz yüze eğitim aldıkları için kimi okul yöneticileri araştırmacının veri toplama

faaliyetlerini uygun bulmamışlardır. Araştırmacı, öğretmenlerle iletişime geçip araştırmaya ilişkin bilgi vererek destek olmalarını istemiştir. Okuma motivasyonu ölçeği, gönüllü öğretmenlerin sınıflarında öğrenci ve ailelerin onayıyla, öğretmenlerin belirlediği gün ve saatte uygulanmıştır. Ölçeklerin bir kısmı öğretmenlerin gözetiminde, diğer bir kısmı ise araştırmacının gözetiminde uygulanmıştır. Uygulama sırasında herhangi bir sorunla karşılaşmamıştır.

Çalışma Grubu

Geliştirilen ölçeğin geçerliği ve güvenilirliğinin belirlenmesi amacıyla evreni temsil edecek bir örnekleme uygulanması önem taşımaktadır. Alanyazında örneklemin, uygulanan ölçekteki madde sayısının en az beş, on ya da on beş katı büyüklüğünde olması gerektiği yönünde görüşler bulunmaktadır (Bryman & Cramer, 2001, Akt., Seçer, 2015; Nunually, 1978; Gorush, 1983, Akt., Delice & Ergene, 2015). Bu bağlamda araştırmanın çalışma grubunu Diyarbakır ili merkez ilçelerinde bulunan, maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi ile seçilen 9 okulda (6 ilkokul- 3 ortaokul) öğrenim gören 432 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarının, evreni yansıtabilmesi için farklı sosyoekonomik gelir ve sınıf düzeyinden öğrencilere ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında ulaşılan öğrencilerin demografik özelliklerine göre dağılımları Tablo 2' de sunulmuştur.

Tablo 2. Araştırmanın Örnekleme Grubu Demografik Özellikleri

Demografik özellik	N	%
Cinsiyet		
Kız	225	52.1
Erkek	207	47.9
Sosyoekonomik düzey		
Alt	151	35
Orta	120	27.8
Üst	161	37.2
Sınıf Düzeyi		
Üçüncü sınıf	73	16.9
Dördüncü sınıf	252	58.3
Beşinci sınıf	107	24.8

Tablo 2'de görüldüğü gibi araştırmaya katılan 432 öğrencinin 225'i (% 52.1) kız, 207'si (% 47.9) erkek, 73'ü (% 16.9) 3.sınıf; 252'si (% 58.3) 4. sınıf ve 107'si (% 24.8) 5. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Ayrıca öğrencilerin % 37.2'si üst, % 27.8'i orta ve % 35'i alt sosyoekonomik gelir düzeyindedir.

Etik Kurul İzin Belgesi

Bu araştırma İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu'nun 14/12/2020 tarihinde 87084 sayılı kararı ile etik yönden uygun bulunmuştur.

BULGULAR

Bu araştırmada, 8-10 yaş aralığındaki öğrencilerin okuma motivasyon düzeylerini belirlemeyi hedefleyen geçerliği ve güvenilirliği yapılmış Okuma Motivasyonu Ölçeği geliştirilmiştir.

Geçerlik arařtırmalarına iliřkin bulgular

Uygulamalar sırasında 23. maddenin (kitap sınavlarına iliřkin madde) bazı sınıflarda geçerli olmadığı ve öğrenciler tarafından yanıtlanmadığı görülmüřtür. Bu nedenle, maddenin taslak ölçekten çıkarılmasına karar verilmiřtir. Taslak ölçeğin uygulanmasından elde edilen verilere yönelik betimsel istatistiksel deęerler Tablo 3'te verilmiřtir.

Tablo 3. Okuma Motivasyonu Ölçeęi Betimsel İstatistik Deęerler

		İstatistik	SS
İçsel Motivasyon	Ortalama	3.2866	0.019
	Çarpıklık	-0.559	0.117
	Basıklık	0.085	0.234
Dışsal Motivasyon	Ortalama	3.5156	0.017
	Çarpıklık	-0.865	0.117
	Basıklık	0.783	0.234

Tablo 3'te basıklık (Kurtosis) ve çarpıklık (Skewness) deęerlerinin sırasıyla, içsel motivasyon boyutu için, .085 ve -.559 dışsal motivasyon boyutu için ise .783 ve -.865 olduęu görülmektedir. Bu bulgu, daęılımın normal olduęunu göstermektedir (Tabachnick & Fidell, 2013). Taslak ölçeğin ön güvenilirliğini belirlemek için Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı hesaplanmıřtır. Cronbach Alpha deęeri .76 olarak belirlenmiřtir. Bu bulgu ise ölçeğin güvenilir bir ölçek olduęunu göstermektedir (Alpar, 2013).

Ölçekteki maddelerden alınan puanlar ile ölçeğin toplam puanı arasındaki iliřkiyi açıklamak için Madde-toplam korelasyonuna bakılmıřtır. Bu ölçeğin uygulanması sonucu elde edilen Madde-toplam korelasyonuna iliřkin veriler Tablo 4'te sunulmuřtur.

Tablo 4. Okuma Motivasyonu Ölçeęi Madde-Toplam Korelasyonları

Madde	Düzeltilmiř Madde -Toplam Korelasyonu
merak1	.150
uyum2	.340
ilgi3	.392
sosyal4	.290
merak5	.324
not6	.427
tanınma7	.397
sosyal8	.404
tanınma9	.303
zorutercih10	.276
uyum11	.114
merak12	.435
ilgi13	.383
zorutercih14	.320
ilgi15	.352
tanınma16	.420
ilgi17	.461
sosyal18	.340
merak19	.293
rekabet20	.390

zorutercih21	.293
zorutercih22	.229
zorutercih24	.394
rekabet25	,028

Erkuş (2016) ölçek geliştirme sürecinde doğru olan durumu şu biçimde ifade etmektedir;

“Analizlere doğrudan DFA ile başlansa bile bu, yapının geçerlenmesi anlamı taşımaz; doğrusu ise açıklayıcı faktör analitik tekniklerin deyim yerindeyse her birini ayrı ayrı, döndürme tekniklerinin her birini ayrı ayrı her madde çıkarılıp alındığında tekrar tekrar ve maddelerin anlamsal yapısına bakarak, adeta istatistiksel değerlerin “ne demek istediklerini” “koklayarak”, “okuyarak”, ölçeğin yapısının ortaya çıkarılmaya çalışılmasıdır.”

Bu ölçek için analizler yapılırken 1., 11., 21., 22. ve 25. maddeler ölçekten çıkarılmıştır. Söz konusu maddelerin çıkarılmasından sonra yapılan işlemler ölçeğin yapısal özelliklerinde verilmiştir.

Okuma Motivasyonu Ölçeğinin Yapısal Özellikleri

Ölçeğin ilk uygulamasından elde edilen verilerde, öncelikle örneklemin yeterliliğini test eden Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Barlett testlerine bakılmıştır. Bu ölçek için KMO değeri .818 olarak bulunmuş ve Barlett testinin sonucunun ($p < .05$, $df=171$) anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgu, ölçekten elde edilen verilere açımlayıcı faktör analizi yapmaya uygun olduğunu kanıtlamaktadır (Büyüköztürk vd., 2014).

Madde yük değeri çok düşük olan 1., 11., 21., 22. ve 25. maddeleri faktör analizine dâhil edilmemiştir. Yapı geçerliği esnasında none eksen döndürmesi yapılmıştır. Analizler ölçeğin beş faktörlü bir yapıda olduğunu göstermektedir.

Şekil 1. Scree-plot grafiği faktör yapısı şekli.

Faktör analizi sonucunda, ölçek Şekil 1’de görüldüğü gibi beş faktörlü bir yapı göstermektedir. Yapıdaki faktörler belirlenmiş ardından maddelerin faktörlerdeki yükleri incelenmiştir. 13 maddenin birden fazla alt boyutta madde yükü olduğu görülmüştür. Bu nedenle 19 madde üzerinden öz değeri 1 olacak biçimde temel bileşenler analizi öncelikli olmak üzere varimax (25) eksen döndürmesi gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak ölçeğin tekrar beş faktörlü bir yapıda olduğu ve bir maddenin (m 20) herhangi bir alt boyuta yüklenmediği belirlenmiştir.

Tablo 5. Okuma Motivasyonu Ölçeği AFA ve Güvenirlik Analizi Sonuçları

Boyut	1	2	3	4	5	Varyans%	Cronbach α
Onay							
m 9	.73						
m 16	.67					% 11.35	.65
m 6	.66						
m 7	.55						
Merak							
m 15		.74					
m 13		.65				%11.02	.60
m 2		.58					
m 19		.57					
İlgi							
m 12			.71				
m 5			.66			%9.92	.60
m 17			.59				
m 3			.45				
Zorluk							
m 14				.73			
m 10				.68		%9.52	.60
m 24				.59			
Sosyal							
m 8					.72		
m 4					.67	%9.43	.59
m 18					.66		
Toplam						%51.24	.78

Tablo 5 incelendiğinde; 18 maddeden oluşan okuma motivasyonu ölçeğinin beş faktörlü bir yapıda olduğu görülmektedir. 18 maddenin faktörlerdeki yük değerleri en düşük .45 ve en yüksek .74’tür. Ölçekte bulunan faktörlerin tamamı, toplam varyansın % 51.24’ünü açıklamaktadır. Ölçeğin geneline ait Cronbach Alpha (α) değerinin .78 olduğu belirlenmiştir. Ek olarak okuma motivasyonu ölçeğinin tüm alt boyutları için de iç tutarlılık katsayıları incelenmiş ve Merak, $\alpha = .60$; İlgi, $\alpha = .60$; Onay, $\alpha = .65$; Sosyal, $\alpha = .59$; Zorluk, $\alpha = .60$ olarak hesaplanmıştır.

Ölçek geliştirme sürecinde AFA’dan sonra DFA yapılacaksa son şekli verilen ölçeğin yeni bir kitleye uygulanması gerekmektedir. Aksi halde mevcut verilerle yapılan DFA’nın bir anlamı

bulunmamaktadır (Erkuş, 2016). Dünya genelinde yaşanan salgın ve salgının etkilerinden biri olarak eğitime uzaktan devam edilmesi öğrenciye ulaşmayı zorlaştırmıştır. Okullarına haftanın iki günü giden ve normalden daha kısa süre okulda kalan öğrencilere ulaşmak ve ölçeği uygulamak oldukça güç olmuştur. Bu nedenle son durumda 18 madde olarak düzenlenen ölçek için DFA ve test tekrar test yöntemi ile güvenilirlik hesaplamaları yapılamamıştır. Buna ek olarak, DFA'nın geliştirilmiş bir ölçeğin yapısının incelenmesi veya ölçeğin farklı bir kültüre uyarlanırken yapısal bütünlüğünün korunup korunmadığının test edilmesi amacıyla kullanıldığı bilinmektedir (Seçer, 2015).

Okuma Motivasyonu Ölçeği Puanlanma ve Yorumlama

Likert tarzı ile oluşturulan 18 maddelik Okuma Motivasyonu Ölçeğinde ters kodlanan 9., 11., 12., 13., 17. ve 18. maddeler dışında kalan 12 madde için; "Hiçbir zaman" yanıtından 1, "Bazen" yanıtından 2, "Genellikle" yanıtından 3 ve "Her zaman" yanıtından 4 puan alınmaktadır. Ters kodlanan 6 madde için ise "Hiçbir zaman" yanıtından 4, "Bazen" yanıtından 3, "Genellikle" yanıtından 2 ve "Her zaman" yanıtından 1 puan alınmaktadır. Bir katılımcının ölçekten alacağı puan, her bir maddeden alacağı puanların toplamı ile bulunur. Katılımcının ölçekten aldığı toplam puanın yorumlanmasında bazı adımlar izlenmiştir.

Ölçekten alınan puanların yorumlamasında, "çok düşük, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek" olmak üzere beş düzey belirlenmiştir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan (72) ve en düşük puanın (18) farkı alınarak sonuç 5'e (beş düzey belirlendiği için) bölünmüştür. Bölüm en düşük puana (18) eklenerek "çok düşük" (en düşük düzey için puan aralığı belirlenmiştir (Bektaş vd., 2021). Bu bağlamda okuma motivasyonu düzeyi için puan aralığı Tablo 6'da verildiği gibidir.

Tablo 6. Okuma Motivasyonu Düzeyi İçin Puan Aralığı

Düzye	Puan aralığı
Çok düşük	18-28*
Düşük	29-39*
Orta	40-50*
Yüksek	51-61*
Çok yüksek	62-72*

*: Puan aralıklarının tam sayılarla ifade edilebilmesi için 54/5 işleminin sonucu 10 olarak hesaplanmıştır. Puan aralıkları yaklaşık değerler alınarak belirlenmiştir.

Tablo 6'da da görüldüğü üzere ölçekten alınan toplam puanın yükselmesi, katılımcının okuma motivasyonu düzeyinin yükseldiğini göstermektedir.

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu araştırmada, 8-10 yaş aralığındaki öğrencilerin okuma motivasyon düzeylerini belirleyen Likert tipi bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Likert tipi ölçekler, herhangi bir konuda bilgi toplamayı sağlamak amacıyla geliştirilmektedir (Tezbaşaran, 2008). Bu ölçekler uygulamada sağladığı kolaylıklar (Spector, 1992) nedeniyle eğitim bilimleri ve sosyal bilimler gibi pek çok alanda sıklıkla kullanılmaktadır (Edmondson, 2005).

Ölçeğin geliştirildiği süreçte, elde edilen bulgular, literatürdeki önemli çalışmalarla büyük

ölçüde uyumlu sonuçlar ortaya koymuştur. Özellikle, ölçeğin içsel ve dışsal motivasyon yapıları, Wigfield ve Guthrie'nin (1997) motivasyon teorisi temel alınarak oluşturulmuş ve bu yapının teorik çerçeveye uygunluğu doğrulanmıştır. Wigfield ve Guthrie'nin çalışmalarında, okuma motivasyonunun çok boyutlu bir yapı olduğu ve içsel motivasyonun okuma performansını artırmada önemli bir rol oynadığı vurgulanmıştır (Wigfield & Guthrie, 1997).

İlkokul öğrencilerinin fazla sayıda seçenek arasından tercih yapmalarının zor olduğu bulgusuna (Case & Khanna, 1981; Gambrell vd., 1996) dayanarak, ölçekte yer alan her madde için dört seçenek belirlenmiştir. Bu seçenekler 'hiçbir zaman, bazen, genellikle, her zaman' biçiminde düzenlenmiş ve öğrencilerin daha kolay anlamalarını sağlamak amacıyla görsellerle desteklenmiştir. Alanyazın incelendiğinde, benzer bir yaklaşımın McKenna ve arkadaşlarının (2012) ortaokul öğrencilerinin okuma tutumlarını değerlendirdikleri çalışmada da uygulandığı görülmektedir. Bu çalışmada da öğrencilerin cevaplama süreçlerini basitleştirmek amacıyla seçeneklerin dört düzeyde sınıflandırıldığı vurgulanmıştır (McKenna vd., 2012). Ayrıca, Malloy ve arkadaşları (2013) tarafından geliştirilen ve 2 ila 6. sınıf öğrencilerine yönelik Okuma Motivasyonları Profili ölçeğinde, öğrencilerin kararsız yanıtlarını önlemek ve daha net geri bildirimler almak amacıyla yine dört seçenekli bir sistem kullanılmıştır. Bu bağlamda, dört seçenekli yanıt sisteminin, öğrencilerin karar verme süreçlerini kolaylaştırmada ve yanıtlardaki belirsizliği azaltmada etkili bir yöntem olduğunu söylemek olanaklıdır. Sonuç olarak, araştırmada tercih edilen dört seçenekli yaklaşımın, alanyazındaki benzer çalışmalara dayandırıldığı ve ölçüm sürecinin doğruluğunu artırmayı amaçladığı söylenebilmektedir.

Ölçeğin geliştirildiği süreçte Erkuş (2016) ve Seçer (2015) tarafından önerilen ölçek geliştirme adımları referans alınmıştır. Bu bağlamda araştırma kapsamında ihtiyaç belirlenmiş, ilgili alanyazın taranmış, madde havuzu oluşturulmuş, uzman görüşleri doğrultusunda taslak ölçek hazırlanmıştır. Taslak ölçeğin ön güvenilirlik katsayısı (Cronbach Alpha) .81 olarak belirlenmiştir. Bu bulgu, ölçek için hesaplanan ön güvenilirliğin yeterli olduğunu (Büyüköztürk, 2020) ve ölçeğin yapısal özelliklerini belirlemek, yapı geçerliğini araştırmak için açımlayıcı faktör analizi (AFA) yapılabileceğini (Can, 2014) göstermektedir.

AFA için öncelikle örneklemin yeterliliğini test eden Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Barlett testlerine bakılmıştır. KMO değeri .818 (.818 > .60) bulunmuş ve Barlett testinin sonucunun ($p < .05$, $df=171$) anlamlı olduğu tespit edilmiştir. AFA sonucunda 18 madde ve 5 faktörlü bir ölçek elde edilmiştir. Birinci faktör Okumanın Onay Boyutu, ikinci faktör Okumanın Merak Boyutu, üçüncü faktör Okumanın İlgi Boyutu, dördüncü faktör Okumanın Zorluk Boyutu ve beşinci faktör Okumanın Sosyal Boyutu olarak adlandırılmıştır. Sözkonusu faktörler okuma motivasyonunun içsel ve dışsal boyutlarını yansıtmaktadır. Çalışma, Naeghel ve arkadaşlarının (2012) geliştirdiği ve iki boyutlu (içsel motivasyon, dışsal motivasyon) olan okuma motivasyonu ölçeği ile örtüşmektedir.

İlgili alanyazında okuma motivasyonunun çok boyutlu yapısını ortaya koyan bir diğer araştırma Henk ve arkadaşları (2012) tarafından yürütülmüştür. Söz konusu araştırmada ölçek, okuma motivasyonunu değerlendiren dört ana boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar; "İlerleme, Gözlemsel Karşılaştırma, Sosyal Geri Bildirim ve Fizyolojik Durumlar" olarak adlandırılmıştır. İlerleme boyutu, öğrencilerin okuma becerilerindeki gelişimi nasıl algıladığını, gözlemsel karşılaştırma boyutu ise bu becerilerini sınıf arkadaşlarının becerileriyle nasıl kıyasladıklarını ele almaktadır. Sosyal geri bildirim, öğrencilerin çevrelerinden aldıkları geri bildirimlere dair algılarını içerirken, fizyolojik durumlar boyutu ise öğrencilerin okuma sırasında hissettikleri içsel durumları

ve duygusal tepkilerini ölçmeyi hedeflemektedir.

Okuma motivasyonu ölçeğinde bulunan maddelerin faktörlerdeki yük değerleri .45-.74 arasında değişmektedir. Ölçekteki beş faktör, toplam varyansın % 51.24'ünü açıklamaktadır. Ölçekte bulunan maddelerin homojenliği (iç tutarlılığı) Cronbach Alpha (α) güvenilirlik katsayısı hesaplanarak belirlenir (Tezbaşaran, 2008). Bu ölçek için $\alpha = .78$ olarak hesaplanmıştır. Ayrıca ölçeğin tüm alt boyutlarında da iç tutarlılık katsayıları incelenmiştir. Sonuç olarak alt boyutların Cronbach Alpha güvenilirlik katsayılarının .59 ile .65 arasında değerler aldığı görülmüştür. Benzer iç tutarlılık katsayısı değerlerine diğer araştırmalarda da rastlanmıştır (Yıldız, 2010; Baker & Scher, 2002).

Bir katılımcının okuma motivasyonu ölçeğinden alacağı puan, her bir maddeden alacağı puanların toplamı ile bulunur. Toplam puanda gözlenen artış, bireyin okuma motivasyonunun arttığı biçiminde yorumlanabilir.

Verilerin analizinden elde edilen bulgular, geliştirilen ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir. 18 maddelik ölçeğin alt boyutları ve madde dağılımlarının son durumu aşağıda verilmiştir.

Okumanın Onay Boyutu: 5., 6., 7. ve 8. maddeler.

Okumanın Merak Boyutu: 1., 11., 13. ve 17. maddeler.

Okumanın İlgi Boyutu: 2., 4., 10. ve 15 maddeler.

Okumanın Zorluk Boyutu: 9.,12. ve 18. maddeler.

Okumanın Sosyal Boyutu: 3., 14. ve 16. maddeler.

Geliştirilen ölçek EK-1'de verilmiştir. Daha önce de vurgulandığı gibi ölçeğin yapı geçerliğine kanıt sağlamak amacıyla açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Başka bir çalışmada, farklı ancak benzer özelliklerdeki örneklemden veri toplanıp doğrulayıcı faktör analizi yapılarak ölçeğin yapı geçerliğine yeni kanıtlar sağlanabilir. Ayrıca elde edilen ölçek yardımıyla farklı sınıf seviyelerindeki öğrencilerin (3., 4. ve 5.) okuma motivasyonu düzeyleri belirlenip öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni araştırmalar yapılabilir.

Yazarların Katkı Oranı

Araştırmanın tüm aşamaları ikinci yazar danışmanlığında birinci yazar tarafından yürütülmüştür.

Çıkar Çatışması

Yazarların araştırma ile ilgili bir çatışma beyanı bulunmamaktadır.

KAYNAKLAR

- Akyol, H. (2015). *Türkçe ilk okuma yazma öğretimi* (15. baskı). Pegem Akademi.
- Baker, L., & Scher, D. (2002). Beginning readers' motivation for reading in relation to parental beliefs and home reading experiences. *Reading Psychology*, 23(4), 239-269. <https://doi.org/10.1080/713775283>

- Baker, L., & Wigfield, A. (1999). Dimensions of children's motivation for reading and their relations to reading activity and reading achievement. *Reading Research Quarterly*, 34(4), 452-477. <https://www.researchgate.net>
- Baker, L. (2003). The role of parents in motivating struggling readers. *Reading and Writing Quarterly*, 19(1), 87-106. <https://doi.org/10.1080/10573560308207>
- Bryman, A., & Cramer, D. (2001). *Quantitative analysis with SPSS release 10 for Windows: A guide for social scientists*. Routledge. <https://www.researchgate.net>
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Pegem Akademi.
- Cambria, J., & Guthrie, J. T. (2010). Motivating and engaging students in reading. *New England Reading Association Journal*, 46(1), 16-29. <https://webcapp.ccsu.edu>
- Can, A. (2014). *SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi*. Pegem Akademi.
- Case, R., & Khanna, F. (1981). The missing links: Stages in children's progression from sensorimotor to logical thought. *New Directions for Child Development*, 12(1), 21-32.
- Ceyhan, S. (2019). *Etkileşimli sesli okumanın öğrencilerin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve akıcı okumalarına etkisi* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
- Coddington, C. S., & Guthrie, J. T. (2009). Teacher and student perceptions of boys' and girls' reading motivation. *Reading Psychology*, 30(3), 225-249. <https://doi.org/10.1080/02702710802275371>
- Coşkun, E. (2002). Okumanın hayatımızdaki yeri ve okuma sürecinin oluşumu. *Türklük Bilimi Araştırmaları*, (11), 231-244. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/156741>
- De Naeghel, J., Van Keer, H., Vansteenkiste, M., & Rosseel, Y. (2012). The relation between elementary students' recreational and academic reading motivation, reading frequency, engagement, and comprehension: A self-determination theory perspective. *Journal of Educational Psychology*, 104(4), 1006-1021. <https://doi.org/10.1037/a0027800>
- Delice, A., & Ergene, Ö. (2015). Ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarının incelenmesi: matematik eğitimi makaleleri örneği. *Karaelmas Journal of Educational Sciences*, 3, 60-75. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2160898>
- Edmondson, D. R. (2005). Likert scales: A history. In L. C. Neilson (Ed.), *Proceedings of the 12th conference on historical analysis and research in marketing (CHARM)* (pp. 127-133). <http://faculty.quinnipiac.edu/charm>
- Erkuş, A. (2016). *Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme*. Pegem Akademi Yayınları.
- Gambrell, L. B., Palmer, B. M., Codling, R. M., & Mazzoni, S. A. (1996). Assessing motivation to read. *The Reading Teacher*, 49(7), 518-533. http://www.delaneycation.com/uploads/4/7/5/4/4754336/assessing_motivation_to_read.pdf
- Gomes, M. A. M., & Boruchovitch, E. (2015). Escala de motivação para a leitura para Estudantes do Ensino Fundamental: Construção e Validação. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, 28(1), 68-76. <https://doi.org/10.1590/1678-7153.201528108>
- Guthrie, J. T., & Wigfield, A. (2000). Engagement and motivation in reading. In M. L. Kamil, P. B. Mosenthal, P. D. Pearson, & R. Barr (Eds.), *Handbook of reading research* (pp. 403-422). Erlbaum.
- Guthrie, J. T. (2013). Best practices for motivating students to read. In L. Morrow & L. Gambrell (Eds.), *Best Practices in Literacy Instruction* (3rd ed., pp. 41-63). The Guilford Press.
- Guthrie, J. T., Hoa, A. L. W., Wigfield, A., Tonks, S. M., Humenick, N. M., & Littles, E. (2007). Reading motivation and reading comprehension growth in the later elementary years. *Contemporary Educational Psychology*, 32(3), 282-313. <https://www.academia.edu>
- Guthrie, J. T., McRae, A., & Klauda, S. L. (2007). Contributions of concept-oriented reading instruction to knowledge about interventions for motivations in reading. *Educational Psychologist*, 42(4), 237-250. <https://www.researchgate.net>
- Guthrie, J. T., Wigfield, A., & VonSecker, C. (2000). Effects of integrated instruction on motivation and strategy use in reading. *Journal of Educational Psychology*, 92(2), 331. <https://web.pdx.edu>
- Guthrie, J. T., Wigfield, A., & You, W. (2012). Instructional contexts for engagement and achievement in reading. In S. Christensen, A. Reschly, & C. Wylie (Eds.), *Handbook of research*

- on student engagement (pp. 601-634). Springer Science.
- Gürbüz, S., & Şahin, F. (2018). *Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.
- Henk, W. A., Marinak, B. A., & Melnick, S. A. (2012). Measuring the Reader Self-Perceptions of Adolescents: Introducing the RSPS 2. *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, 56(4), 311-320. <https://epublications.marquette.edu>
- İleri, Z. (2011). *Ekrandan okumanın ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve okuma motivasyonu düzeylerine etkisi* (Tez No. 328030) [Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
- Koda, K. (2007). Reading and language learning: Crosslinguistic constraints on second language reading development. *Language Learning*, 57(1), 1-44. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9922.2007.00411.x>
- Malloy, J. A., Marinak, B. A., Gambrell, L. B., & Mazzoni, S. A. (2013). Assessing motivation to read: The motivation to read profile-revised. *The Reading Teacher*, 67(4), 273-282. <https://doi.org/10.1002/trtr.1215>
- McKenna, M. C., Conradi, K., Lawrence, C., Jang, B. G., & Meyer, J. P. (2012). Reading attitudes of middle school students: Results of a US survey. *Reading Research Quarterly*, 47(3), 283-306. <https://doi.org/10.1002/rrq.021>
- Özdemir, E. (2018). *Eleştirel okuma*. Bilgi Yayınevi.
- Roettger, D., Szymczuk, M., & Millard, J. (1979). Validation of a reading attitude scale for elementary students and an investigation of the relationship between attitude and achievement. *The Journal of Educational Research*, 72(3), 138-142. <https://doi.org/10.1080/00220671.1979.10885139>
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. *Contemporary Educational Psychology*, 25(1), 54-67. <https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1020>
- Sahranç, Ü. (2019). Öğrenme psikolojisi ile ilgili temel kavramlar. In İ. Yıldırım (Ed.), *Eğitim psikolojisi*. Anı Yayıncılık.
- Schunk, D. H. (1982). Effects of effort attributional feedback on children's perceived self-efficacy and achievement. *Journal of Educational Psychology*, 74(4), 548-556.
- Schutte, N. S., & Malouff, J. M. (2007). Dimensions of reading motivation: Development of an adult reading motivation scale. *Reading Psychology*, 28(5), 469-489. <https://doi.org/10.1080/02702710701568991>
- Seçer, İ. (2015). *SPSS ve LISREL ile pratik veri analizi*. Anı Yayıncılık.
- Seçer, İ. (2018). *Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci: SPSS ve LISREL uygulamaları*. Anı Yayıncılık.
- Spector, P. E. (1992). *Summated rating scale construction: An introduction*. Sage.
- Tezbaşaran, A. A. (2008). *Likert Tipi Ölçek Hazırlama Kılavuzu*. <https://www.academia.edu>
- Wang, J. H. Y., & Guthrie, J. T. (2004). Modeling the effects of intrinsic motivation, extrinsic motivation, amount of reading, and past reading achievement on text comprehension between U.S. and Chinese students. *Reading Research Quarterly*, 39(2), 162-186. <https://www.academia.edu>
- Wigfield, A., & Guthrie, J. T. (1997). Relations of children's motivation for reading to the amount and breadth of their reading. *Journal of Educational Psychology*, 89(3), 420-432. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.89.3.420>
- Wigfield, A., Gladstone, J. R., & Turci, L. (2016). Beyond cognition: Reading motivation and reading comprehension. *Child Development Perspectives*, 10(3), 190-195. <https://doi.org/10.1111/cdep.12184>
- Yıldız, M. (2010). *İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve okuma alışkanlığı arasındaki ilişki* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.

A Review on the Concepts of Lexical Semantics^a

Özgür ESER^b, Hülya AŞKIN BALCI^c

ABSTRACT

Language is a product of society and is affected by all kinds of events and situations affecting the society. For this reason, the meanings of words may change over time. Following the traces of words is extremely important for to recognise a language. These changes in the meanings of words are named with various terms. Document analysis, one of the qualitative research methods, was used in the study and content analysis was used to analyse the data. In this study, the concepts related to lexical semantics were discussed by analysing the studies in the literature and the dynamic structure of language was revealed. There are different opinions about the terms analysed. While examining the studies, attention was paid to this situation and it was tried to reach the studies of researchers with different views. Within the scope of the study, the concepts of polysemy, synonymy, plain meaning, connotation, connotation, term, figurative meaning, simile, metaphor and metonymy, synonymy, antonymy and semantic changes (semantic restriction, semantic expansion, meliorative, pejorative, semantic transfer) were mentioned.

Keywords:

Semantics,
Lexical semantics,
Semantic events

Submit: 29.08.2024

Accept: 25.10.2024

Publish: 31.10.2024

Review Article

DOI: 10.5281/zenodo.14017520

- This study is based on the conceptual framework of the master's thesis titled "Lexical Semantics Appearances in 8th Grade Turkish Textbook", which was prepared by the first author under the supervision of the second author and accepted by Istanbul University-Cerrahpaşa Institute of Graduate Studies
- PhD Student, Gaziantep University, Institute of Educational Sciences, Gaziantep, Türkiye
Orcid: 0000-0002-9129-4571 ozgureseredu@gmail.com
- Prof. Dr., İstanbul University-Cerrahpaşa, Hasan Âli Yücel Faculty of Education, İstanbul, Türkiye
Orcid: 0000-0003-4366-175X hulyaaskinbalci@iuc.edu.tr

INTRODUCTION

The meaning of a word cannot be considered separately from the society that creates this meaning. Aksan's (2015) view that "If people did not live in society, they would undoubtedly not need language" (p. 64) also supports that. Although the words used in the language initially emerged to meet a single meaning, some of them have gained multiple meanings over time, some of them have lost their meaning and gained a completely different meaning, and some of them have come to meet a narrower field of meaning. These and other similar situations are proof that language has a living structure. However, it is also possible to have information about the social, cultural, economic, etc. characteristics of the society through language. Sever (2004) sees language as "the most important tool that transfers the entire cultural accumulation of the nation and humanity" (p. 5).

Individuals who make up the society use language to communicate and think. If a linguistic sign does not match with any equivalent in the individual's mind, the individual will not make sense of what is said and communication will not take place. According to Ülper, it is possible for individuals to use their language skills competently if they have a sufficient vocabulary. According to Karatay, the vocabulary of the individual directly affects the communication skills of the individual since it has a function on expressing feelings and thoughts. However, since language is in constant change, the individual should follow these changes and care about the qualitative development as well as the quantitative increase of vocabulary. Although it is not possible to experience changes that will affect the meanings of words in a short period of time, it is possible to have more information about the current meanings of words.

According to Aksan (1999), lexical semantics is "a branch of semantics that analyses the elements referred by various names in linguistics, called words in general language, and their derived and combined forms with other elements in terms of meaning" (p. 27). According to Johnson, lexical semantics is a sub-branch of linguistics, but those who do research on lexical semantics continue a philosophical tradition that goes back to Socrates and deals with the meaning of words. This means that lexical semantics has a philosophical aspect. Cruse (2006) states that lexical semantics analyses the determination of word meaning; paradigmatic semantic relations such as synonymy, antonymy and sub-semantics; syntagmatic relations depending on context and selectional constraints; taxonomic hierarchies, meaning changes and meaning expansion processes such as metaphor and metonymy.

Aksan (1999) analysed lexical semantics under the headings of *basic meaning, designs-images, emotional value, connotation, simile, transfers, polysemy, homonymy, context, synonymy, antonymy, reconciliation and uncommen reconciliation, aktionsart and aspect, and semantic changes*. Onan (2020), on the other hand, examined lexical semantics under the headings of *basic meaning, connotation, figurative meaning, polysemy, synonymy, homophony, designs and emotional value, simile, transfers, antonymy, cohesion, implicit meaning, aktionsart and aspect, term, domestication, words with concrete and abstract meanings, reduplications, onomatopoeia*. In this study, it is aimed to examine the titles of *polysemy, homonymy, basic meaning, connotation, term, figurative meaning, simile, transfers (metaphor and metonymy), synonymy, antonymy* and semantic changes (*semantic restriction, semantic extension, meliorative, pejorative, semantic transfer*) in the context of the studies in the literature. Since there are differences of opinion on these titles, different views were tried to be included in the study.

METHOD

Research Model

In this study, the concepts of lexical semantics were analysed in the context of the studies in the literature. For this reason, document analysis, one of the qualitative research methods, was used in this study. "Document analysis involves the analysis of written materials containing information about the phenomenon or phenomena aimed to be investigated." (Yıldırım & Şimşek, 2021, p. 189).

Data Collection Tool

At the stage of data collection, studies on lexical semantics in the literature were consulted. Since there are differences of opinion about the concepts of lexical semantics, it was tried to reach the studies of researchers with different views.

Data Analysis

The data obtained from the academic studies examined in this study were analysed by content analysis method. "The basic process in this type of analysis is to bring together similar data within the framework of certain concepts and themes, and to interpret and reach conclusions by organising them in a way that the reader can understand." (Yıldırım & Şimşek, 2021, p. 250).

FINDINGS

Polysemy

Individuals use the words of the language they speak to communicate and want to express themselves through these words. However, since there is not a word to express every situation and event, he/she tries to express himself/herself through other words in the language. Korkut (2017) stated that the number of words that have only one meaning in the language is few. This situation has given new meanings to existing words and polysemy has emerged. It is possible to state that polysemy, which emerges through various analogies and transfers, is seen in every language (Aksan, 1999; Toklu, 2018; Yıldız, 2021).

According to Kıran and Eziler Kıran (2023), polysemy is the situation where a signifier has the feature of denoting more than one signified. In other words, a word fulfils more than one meaning. On the other hand, the word, i.e. the signifier, gains connotations without losing its basic meaning, and these connotations may be forgotten over time or the number of connotations may increase (Onan, 2020). Palmer (2020) stated that it is impossible to determine how many different meanings a word has. Polysemous words gain their meanings according to the context. Aksan (2015) stated that polysemous words can reflect only one of their meanings according to the context in which they are used.

It is difficult to distinguish between homonymy and polysemy (Krovetz, 1997). Karaağaç (2013) stated that in cases where it is not possible to distinguish between homonymy and polysemy, it is necessary to resort to non-linguistic elements such as cultural exchange, historical and social areas. Aksan's (2004) view that meaning is not an element that concerns only words and sentences supports this situation. In order to distinguish such words in dictionaries, there is a single entry for

polysemous words and multiple entries for synonyms (Kılıç, 2009; Palmer, 2020). However, it would not be correct to decide whether a word is synonymous or polysemous only through dictionaries. Korkmaz and Saral (2023) stated that while the meanings of polysemous words are related to each other, there is no relationship between the meanings of homonyms. This information can help to distinguish between homonyms and polysemous words.

According to Duman (2015), words with polysemy can lead to misunderstandings and cause undesirable results. Kadem (2022) also stated that polysemous words can lead to ambiguity in meaning and that this situation is a natural consequence of assigning multiple tasks to a single word. This ambiguity is resolved based on the context.

Homonymy

Homonymy is the situation where two or more words with the same signifiers have different signifiers. Tuzcu (2023) states that the pronunciation, spelling and stress of homonyms are the same. Erkinay-Tamtamış (2021) stated that the main thing in homonymy is that words with the same form meet different meanings. Toklu (2018) stated that homonyms have different origins and different meanings. Hartmann and James (1998) also stated that although such words are formally the same, they differ semantically. Based on these views, it is possible to state that there is a formal commonality between homonyms only in the signifier dimension.

Aksan (1999) states that there are two factors in the emergence of homonymy: “two or more words with different meanings approaching each other due to the change of sound or form they undergo over time, becoming homophones” (p. 73) and “a word taken from a foreign language becoming homophonous with another word in the local language” (p. 73).

Toklu (2018) stated that homonyms are handled under two headings as homophony and homographality in different languages, but homonyms in Turkish generally show the feature of being both homonyms and homophones. Aksan (1999) stated that there are two types of homonymy in some languages, namely homophony and orthography, but in Turkish, a phonetic orthography is used and old forms are generally not reflected in writing. Hartmann and James (1998) stated that homophony and orthography are examples of homonymy. Atmaca (2013) stated that a word with the feature of homonymy also has the features of homophony and orthography and suggested that these terms should be expressed under the title of homonymy.

Denotation

The concept of denotation can also be met with terms such as literal meaning, referential meaning, plain meaning, conceptual meaning. Denotation is the first design that a word evokes in the human mind. At the same time, denotation is the first meaning of the word in the dictionary. Kılıç (2009) stated that the plain meaning of a word constitutes its conceptual content and that the plain meaning of a word includes the basic and necessary components of the meaning in the context of general use of the word. Karaağaç (2013) stated that there is a causeless and counting relationship between the signifier and the signified of words with denotation and that the most common meaning of a language unit is the denotation. Günay (2007) defined denotation as “all the common values that all subjects using a language have about a word” (p. 69).

Aksan (1999) stated that there may be changes in the relationship between the referent and the signifier over time. According to Onan (2020), a simultaneous perspective should be used to determine the denotation. Çolak (2021) also emphasised *a certain period* while defining the

denotation. These views support each other. Language is a product of the society that uses language and is affected by all changes in society. Therefore, the meanings of words should be evaluated according to the period in which they are analysed.

Denotation and monosemy are different concepts. Karaağaç (2013) stated that words that reflect a monosemy and a single concept have a single meaning and that terms, names of tools and equipment, some concrete and abstract names and concept names have a single meaning, but he also stated that such words in a language will not remain as monosemic. Atmaca (2016) stated that monosemy and polysemy, denotation and connotation are opposite to each other and showed that monosemy and denotation are different from each other.

Connotation

A connotation is the meaning or meanings of a polysemous word that is determined according to the context, which is outside its basic meaning. According to Aksan (1999), according to Kerimoğlu (2022), connotation is the “dynamic, open to interpretation, mostly not included in the dictionary” (p. 215) meaning added to the basic meaning. Guiraud (1999) stated that connotation colours the concept without distorting it.

“In every language, connotations are usually attached to signs in four directions:

1. Adding new concrete meanings to the concrete
2. Adding new abstract meanings to the concrete
3. Adding new abstract meanings to the abstract
4. Adding new concrete meanings to the abstract” (Aksan, 1999, p. 60)

Kılıç (2009) stated that language users' background knowledge, perspective on life and attitudes are the components of connotation. However, according to Günay (2007), connotation reflects social, historical and cultural features as well as the individual aspect of connotation. Çolak (2021) stated that connotation occurs with some analogies and transfers that occur over time.

The connotation contains implicit meanings. Since the connotative words gain meaning according to the context, the language user needs to make a more intensive effort to reach the meaning than the basic meaning. Although Günay (2007) states that connotations are produced by the society, Richard (2012) says that Frege claims that meaning is objective, independent of the mind, that two people cannot think the same thing and that meaning reflects the mood of the language user. Kerimoğlu (2022), on the other hand, states that connotation is the impression left by the word on the person. On the other hand, according to Saussure (1998), language is powerful and the individual has to accept what is created by society. Moreover, it is clear that all members of the society do not and cannot determine a meaning with a common decision. Vardar (2002) also stated that connotative words have social and individual characteristics. These views show that connotation has an individual and social aspect.

Term

Terms are words used in a limited field. Vardar (2002) defines a term as “A word specific to a special field of knowledge or activity, a branch of science, practice or expertise” (p. 192). According to Pilav (2008), terms, which differ from the general words of the language in terms of their structure and meaning, are the special words of different branches of science, profession and art; the meanings of terms are narrow and limited.

Günay (2007) stated that terms have a single meaning, and that different disciplines can use the same term or use synonymous terms with different meanings. Onan (2020) stated that terms have an objective meaning. Zülfiyar (1991) also stated that terms are the only equivalent of a scientific concept, have a fixed meaning and that the meaning they express is closed to interpretation.

Onan (2020) stated that terms have international validity. Bessé (2005), on the other hand, pointed to the ability to agree on the meanings of terms as a condition for scientific and technical improvement all over the world. Pilav (2008) stated that field experts should come together and reach an agreement on the terms related to the field, unity of terminology should be ensured in textbooks at all levels, and the current common terms should be accepted without Turkishisation. In terms of ensuring the universality of science, it is extremely important to ensure unity in terms of terminology.

Figurative Meaning

While words initially fulfil a single meaning, they come to fulfil different meanings over time. In fact, it can even completely get rid of its initial meaning and take on a new meaning. This situation constitutes figurative meaning. İşcan (2011) defines figurative meaning as 'The meaning that occurs when words are used instead of another word or concept other than their literal meaning is called figurative meaning.' (p. 507). Altıparmak-Yılmaz (2020) stated that figurative words have an abstract structure and reflect the richness of meaning of language. Figurative meaning is used to strengthen expression in written and spoken language.

Bilgin (2013) considers figurative meaning as a sub-branch of connotation and calls it *metaphorical connotation* and states that *metaphorical connotation* moves further away from the basic meaning of the word. Bilgin argues that in figurative meaning, which he calls figurative connotation, the meaning of the word is not completely detached from its basic meaning. Aksan (1999) stated that the words which are argued to have figurative meaning should be called metaphorical. Karataş (2001) stated that words with figurative meaning break away from their basic meaning. Although Onan (2020) argues that figurative meaning is a kind of connotation, he also states that figurative words are completely removed from the basic meaning and have an abstract structure. These views show that there are differences of opinion about the concept of figurative meaning. Literal meaning and figurative meaning are different concepts.

Simile

People use various ways to strengthen their expressions while using written and spoken language. Simile is one of these ways. Çifci and Kaplan (2020) defined simile as 'bringing the qualitatively weaker of two elements, which are related in meaning in different ways, closer to the stronger one in order to make the word effective and increase the comprehensibility of the word' (p. 513). A complete simile has four elements: simile, simile, simile direction and simile preposition. Kıran and Eziler-Kıran (2023) stated that the simile and the simile are the basic elements, while the simile direction and the preposition of simile are auxiliary elements. According to Atmaca (2016), the types of simile are as follows: detailed simile, abbreviated simile, beautiful simile, reinforced simile. The types of simile can be explained as follows:

- Detailed simile: It is a simile with all four elements. As an example of this type, the sentence *My father was standing behind me like a mountain* can be given as an example. In this sentence, the word *my father* is the simile, the word *mountain* is the simile, the word *like* is the preposition of simile, and the word *was standing* is the direction of simile.
- Abbreviated simile: It is a type of simile that does not contain a simile direction. It is possible to show the sentence *It was a wedding like a fairy tale* as an example for this type of simile. In this sentence, the word *wedding* is the simile, the word *fairy tale* is the simile, and the word *like* is the preposition of simile. There is no simile direction element in this sentence.
- Beautiful simile: It is a type of simile created with the basic elements of the simile, the simile and the simile. As an example of this type, the sentence *the dilber whose gazelle eyes i love* can be shown as an example. The word *eye* in this sentence is the simile and the word *gazelle* is the simile. In this sentence, there is no expression representing the elements of simile direction and simile preposition.
- Reinforced simile: It is a simile that does not contain a preposition of simile. As an example of this type, it is possible to show the sentence *My heart was a strange bird, unable to find a branch to land* as an example. In this sentence, the word *heart* is the simile, the word *bird* is the simile, and the expression that cannot find a branch to land is the direction of simile. In this sentence, there is no expression that meets the preposition of simile.

It has been stated by many researchers that simile is the first stage of transfers (Aksan, 1999; Atmaca, 2016; Kıran & Eziler-Kıran, 2023, Onan, 2020; Toklu, 2018; Uğur, 2003). However, according to Güleröğlü (2024), although metaphor and simile are close concepts, there are some differences between them. Çürük (2020) stated that every metaphor contains a simile, but not every simile contains a metaphor, that metaphors are abbreviated similes, and that metaphors do not have a preposition of simile since metaphors are based on being something itself instead of being similar to something. Aydın (2006) also stated that metaphors are created without using the words *like* and *similar*.

Transfer

The basis of transfers are similes. Similes, which are initially in the form of detailed similes, become shorter over time, resulting in transpositions. Aksan (1999) stated that transposition is the attempt to express the concept desired to be expressed with another concept with which there is a relationship and similarity. While doing this, no preposition of analogy is used. The purpose of using transpositions is to make the expression more effective. According to Onan (2020), words gain new meanings through transpositions and as a result, they expand their meaning boundaries. Aksan (1999) stated that transpositions are also the source of polysemy.

There are differing opinions regarding the types of transfers. For the type of transfer referred to as metaphor in Turkish, terms such as *düz değişmece*, *mecaz-ı mürsel*, and *ad aktarması* can be used; while for metonymy in Turkish, terms like *eğretileme*, *istiare*, and *deyim aktarması* may be used. Transfers have been examined in this study under the headings of metaphor and metonymy:

Metaphor

Hartmann and James (1998) state that "the use of a word or expression that denotes a concept from one domain or semantic field to refer to an aspect of another domain or semantic field" (p. 93) gives rise to metaphor, and they suggest that metaphors are generally formed based on similarities between two concepts. According to Günay (2007), linguistic expressions that indicate simile or analogy are not used when creating metaphors. "The essence of metaphor is to understand and experience one kind of thing in terms of another kind" (Lakoff & Johnson, 2015, p. 30). "At the core of metaphors are cognitive schemas shaped by individual or collective experiences,

ideas, and emotions, which provide the basis for new meanings and learnings" (Kuyma, 2022, p. 158). Terms such as allegory, allusion, and idiomatic transfer are also used instead of metaphor.

Lakoff and Johnson (2015) categorize metaphors into three groups: structural metaphors, orientational metaphors, and ontological metaphors. They define structural metaphors as those that give one concept a structure in relation to another; orientational metaphors as those related to spatial or directional orientation; and ontological metaphors as those that transform an abstract concept into a concrete structure for discussion and classification. Examples of these types include:

- "His words are directly targeting us." (Structural metaphor. The discussion is structured by the metaphor "argument is war.")
- "He degraded himself with this behavior." (Orientational metaphor. The good is above, the bad is below.)
- "I drank coffee to clear my mind." (Ontological metaphor. The mind is a machine.)

Metaphors can artificially be divided into three types: orientational metaphors, ontological metaphors, and structural metaphors. All metaphors are structural (because they map structures onto structures); all metaphors are ontological (because they create entities in the target domain); many metaphors are orientational (because they correspond to orientational image-schemas). (Lakoff & Johnson, 2015, p. 324)

Metonymy

Different terms can be used for the concept of metonymy. For example the terms *düz değişmece*, *mecâz-ı mürsel*, *ad aktarması* are also used in Turkish for metonymy. Kövecses and Radden (1998) define metonymy as "a way of speaking in which the name of one thing is used instead of the name of another thing that is associated with it or suggested by it" (p. 37). İmer et al. (2011) describe metonymy as "a type of substitution established by creating relationships such as whole-part, cause-effect, general-specific, and concrete-abstract among the elements in a sentence or phrase without the aim of analogy" (p. 106). Ahanov (2002) states that metonymy arises from the closeness between objects or situations. According to Lakoff and Johnson (2015), "metonymic concepts give us the ability to conceptualize one thing through its relation to another" (p. 71). Aksan (1999) notes that metonymy facilitates expression and adds strength to it.

According to Günay (2007), metonymy is the opposite of metaphor, and in metonymy, which utilizes a relationship at the referential level, one object is named through another object, and this is evident in elliptical expressions. Aksan (2015) has stated that, unlike metaphor, metonymy is based on interest and relationship rather than similarity.

Metaphor and metonymy are different types of processes. Metaphor is fundamentally a way of conceiving one thing in relation to another, and its main function is meaning. On the other hand, metonymy primarily has a referential function; it allows us to use one thing in place of another. However, metonymy is not merely a referential tool; it also serves a function of providing meaning. (Lakoff & Johnson, 2015, p. 68)

There are differing opinions regarding the naming of the concept of metonymy, as well as its types. It is possible to express that the types of metonymy include *whole for part*, *part for whole*, *internal-external relation*, *product for producer*, *user for object*, *doer for controlled*, *institution/place for responsible individuals*, *place for institution*, *place for event*, *cause-effect relation*, and *abstract-concrete relation*. The number and content of these types may vary from study to study. The differences in terminology are also reflected in the content.

The types of metonymy can be exemplified as follows:

- A good right foot is needed in that area. (Whole for part)
- The entire city is after him. (Part for whole)
- He ate both boxes by himself. (Internal-external relation)
- He wouldn't go a day without reading Dostoevsky. (Product for producer)
- The world's number one player will be revealed in this match. (User for object)
- The coach finally won the trophy. (Doer for controlled)
- The university made a statement regarding the topics of interest. (Institution/place for responsible individuals)
- Washington provided an evaluation regarding the incident. (Place for institution)
- The Turkish soldier never forgot Korea. (Place for event)
- Abundance is raining from the sky. (Cause-effect relation)
- The perspective of youth on life is different from ours. (Abstract-concrete relation)

As seen in the examples, one of the two concepts that have a relationship is used in place of the other without mentioning its name, and the meaning remains intact. However, it should be noted that these examples are language-specific. Aksan (1999) stated that the Turkish expression *tahta çıkmak* and the French expression *monter sur le trône* have the same meaning, but such cases are exceptions. Lakoff and Johnson (2015) mentioned that metonymies reflect culture.

Synonymy

Cruse (2000) argued that words with more prominent semantic similarities are synonymous. Tamba-Mecz (1998) defined synonymy as "words that present different forms in everyday use but have identical or similar meanings and share the same morphological-syntactic position" (pp. 94-95). Palmer (2020) contended that languages do not need synonymous words.

Vardar (2002) stated that synonymy expresses semantic closeness rather than identity and noted that there are few indicators that can convey the same meaning in the same context. Bilgin (2013) expressed that there is always some semantic difference between words claimed to be synonymous, making it difficult to speak of synonymy in a language. Zülfikar (1990) mentioned that for words to be considered synonymous, there must be a subtlety of meaning between them, and both words must continue to exist in the language. Aksan (2004) argued that there is always a difference between words claimed to be synonymous and suggested that these words should be evaluated as near-synonyms. Atmaca (2016) indicated that for words to be accepted as synonymous, their meanings must be the same or similar.

Guiraud (1999) used the expression "concepts with many names" for synonymy (p. 41). In other words, according to Guiraud, synonymy and polysemy are related concepts. According to Günay (2007), there is a relationship between synonymy and polysemy, and synonymy is the opposite of polysemy.

Lyons (1983) noted that there are two different views on synonymy: one group argues that two words must express exactly the same meaning in all contexts, while the other believes that the

two words must refer to the same entity in the same context. Elbourne (2020) stated that there are two ways for synonymy to arise: "two words must be semantically the same or only qualitatively the same" (p. 48). Günay (2007) argued that synonymy can be discussed between two words that express approximately the same thing. Aksan (2004) indicated that complete synonymy is determined by context. Atmaca (2016) expressed that for synonymy to occur, the parts of speech must also be the same.

Cruse (2000) categorized synonymy into three types: absolute synonymy, propositional synonymy, and near-synonymy. Absolute synonymy refers to the situation where two or more words correspond to the same meaning in every context. Propositional synonymy is a type of synonymy that can be used interchangeably in context but involves a difference stemming from the users of the words. For example, the instrument commonly referred to as *saz* by the general public is called *bağlama* by professionals in music. Near-synonymy refers to types of synonymy that have differences but share much more pronounced similarities. An example of this would be the words *göndermek* and *yollamak*, which have a relatively subtle difference in meaning.

Lyons (1983) categorized synonymy into four types: complete and holistic synonymy, complete but non-holistic synonymy, non-complete but holistic synonymy, and non-complete and non-holistic synonymy. He defined them as follows: "we can use the term complete synonymy for both conceptual and emotional content equivalence; we can also restrict the term holistic synonymy to words that can be interchangeably used in all contexts (whether complete or not)" (p. 399).

Some scholars argue that synonymy can occur among a language's own words, while others believe it can also occur between a language's words and those borrowed from different languages. According to Bilgin (2013), "True synonymy is formed by foreign words that have entered our language" (p. 51). Toklu (2018) stated, "Synonymy can exist among the words of a language that have been borrowed from another language" (p. 133). Onan (2020) argued that synonymy can arise with foreign words, but stated that such synonymy occurs in the deep structure rather than the surface structure. Ersoylu (2001) expressed that synonymy can only occur among a language's own native words, and that words borrowed from foreign languages should only be regarded as foreign equivalents. Duman (2015) and Aksan (2004) also asserted that synonymy should not be established between foreign words and Turkish words. Zülfikar (1990) argued that "newly derived Turkish words and their old equivalents should not be evaluated within the topic of synonymy" (p. 7).

Antonymy

Words that have a semantic opposition create antonymy. According to Palmer (2020), antonymy is a natural feature of language. Vardar (2002) stated that antonymy occurs around a common meaning axis. Tamba-Mecz (1998) noted that there is a semantic relationship among such words. For example, the words "short" and "long" reflect a property related to length but exhibit opposing characteristics in terms of meaning. Karaağaç (2013) expressed that it is possible to find antonyms for words that denote properties, such as adjectives, adverbs, and verbs, but general nouns that name entities do not have antonyms. For instance, words like "coffee," "cup," and "glasses" cannot have antonyms, but the antonym of the adjective "good" is "bad," and the antonym of the verb "to come" is "to go." According to Onan (2020), antonymy involves "contradiction and opposition between the deep structures of words" (p. 139).

Lyons (1983) distinguished antonymy from the concepts of complementarity and opposition, treating antonymy within a narrower framework. Complementarity refers to a situation where one member of a word pair implies the negation of the other. For example, if we consider the words *alive* and *dead*, saying *It is alive* means *It is not dead*.

Vardar (2002) defines the concept as "The relation between a linguistic unit and the units or sciences that can replace it in a certain context." (p. 131). Lyons (1983) noted that in opposition, there is not only substitution but also implication, illustrating this with the example: "NP1 is the cousin of NP2 implies NP2 is the cousin of NP1, but stating NP1 (noun phrase 1) is the husband of NP2 implies NP2 is the wife of NP1" (p. 418).

Lyons (1983) stated that antonymy has the characteristic of being regularly gradable. According to Kılıç (2009), in such gradable oppositions, "the negative meaning of one does not necessarily imply the positive meaning of the other" (p. 50) and "this relationship is directly related to the relative meanings of the adjectives in the contexts in which they are used" (p. 50). According to Lyons (1983), comparisons can be explicit or implicit. These can be explained as follows:

- Explicitly comparative sentences are divided into two categories: (1) Two things can be compared in terms of a specific feature, indicating that this feature is more present in one object than the other: e.g., *Our house is bigger than yours* (2) The two 'states' of the same thing can be compared in terms of the specified feature: *Our house is bigger than it used to be*. (Lyons, 1983, p. 413)
- Lyons (1983) stated that in implicit comparisons, antonymous words are not explicitly graded, emphasizing that "negating one does not mean indicating the other" (p. 414). This can be illustrated with the example: Saying *We have little money* does not imply *We do not have a lot of money*. Our money can be less than X but more than Y. In this case, money can be both a lot and little, but what matters is the criteria established for comparison, which is not known in implicit comparative sentences, unlike in explicit comparisons.

Cruse (2000) divides the concept of antonymy into three types: polar antonyms, equipollent antonyms, and overlapping antonyms. These types can be explained and exemplified as follows:

- According to Cruse (2000), polar antonymy has the property of being gradable and derives meaning based on a reference point drawn from context. For example, the words *long* and *short* are evaluated according to a reference point. A person described as *long* may be taller than one person but shorter than another. In other words, if X is taller than Y, we only know that X is taller than Y; we cannot definitively say that X is tall. Cruse (1986) stated that polar antonymy is neutral and objective in terms of evaluation and can be measured using traditional units of measurement.
- Al-Kajela (2019) suggested that equipollent antonymy typically expresses a feeling or perception based on a fundamental assumption, providing a sensory or emotional evaluation. Cruse (2000) illustrated equipollent antonymy with the sentences (1) "This coffee is cold, but warmer than that one" (p. 170) and (2) "This coffee is hot, but cooler than that one" (p. 170). In the first sentence, the word *cold* indicates the assumption that the coffee is cold, while in the second sentence, the word *hot* reflects the assumption that the coffee is hot. Moreover, the expression *This coffee is cold, but warmer than that one* contains a contradiction, as something cannot be both cold and hot at the same time.

- According to Cruse (2000), the concept of overlapping antonymy consists of pairs evaluated as positive and negative, where the positively evaluated part allows for a neutral comparison, while the negatively evaluated part involves a biased comparison. For example, in the expression *How polite is he?*, the word *polite* provides a neutral comparison, whereas in *How rude is he?*, the word *rude* creates a evaluative comparison. Furthermore, Cruse (2000) noted that overlapping antonymy has an intrinsic quality. According to this characteristic, if there is a degree of difference in negativity between two bad things, one can be defined as worse than the other; however, one cannot define one bad thing as better than another. For instance, it is possible to say, *The exam results last year were bad; this year's results are better*, but it is not possible to say, *This year's drought is better than last year's*.

Aksan (1999) classified antonymy into several types: binary oppositions, formal binary oppositions, directional oppositions, graded oppositions, and relational oppositions. These types can be exemplified as follows:

- Binary oppositions: little/much, true/false, thin/thick
- Formal binary oppositions: meaningful/meaningless, equality/inequality, harmful/harmless
- Directional oppositions: right/left, east/west, forward/backward
- Graded oppositions: cold/warm/hot, good/average/bad
- Relational oppositions: buy/sell, player/spectator, subordinate/superior

Just like in synonymy, there are differing opinions regarding antonymy. While some researchers argue that there can be antonymous relationships between borrowed words from foreign languages and native words, others contend that such relationships can only exist among the words of the language itself. For instance, Aksan (1999) states that there can be antonymous relationships between foreign-derived words and Turkish words, whereas Ersoylu (2001) claims that no such antonymous relationships exist between foreign-derived words and Turkish words.

Semantic Changes

Language is affected by all kinds of changes in society. This is reflected in the meaning of words. Cruse (2006) states that the meanings of words tend to change over time. The reason for this tendency is that nothing stays the same. Change in life also affects language. For example, according to Erdoğan, military, technological, political and technological developments affecting social life in Russia have affected the vocabulary of the language. However, according to Evirgen (2023), while meaning changes occur, "it can resort to derivation through methods such as addition, combination, exemplification, etc., or it can benefit from existing dictionary units by establishing various meaning relations" (p. 507). Riemer (2010) argues that whether a change in meaning is positive or negative usually depends on the personal evaluation of the researcher. Özavşar (2017) states that simile, transfers, context, polysemy, homonymy, synonymy and antonymy are effective on semantic changes.

Meaning changes: Because a concept is consciously given a name for logical or expressive purposes; objects are *named*. Meaning changes: Because one of the connotations is secondary (contextual meaning, expressive meaning, social value) and gradually shifts towards the primary meaning and replaces it; meaning *evolves*. In the first case, the change is individual, conscious and

intermittent; in the second case, it is social, unconscious and gradual. Both situations arise from a change in the structure of the immediate associations that make up the meaning and values of the word (Guiraud, 1999, p. 67).

As it can be understood from this point, changes in meaning can occur consciously or unconsciously and gradually due to social reasons. However, according to Aksan (1999), language planning efforts prepare the environment for meaning changes to occur much faster. In other words, external interventions in language can lead to changes in meaning.

Aksan (2015) defines the types of meaning changes as *semantic restriction*, *semantic extension*, *meliorative*, *pejorative* and *semantic transfer*; Atmaca (2016) *semantic restriction*, *semantic extension*, *figurative expression*, *synecdoche*, *elipse*, *euphemism*, *argot*, *semantic transfer*, *melioration* and *pejoration*; Traugott (2017) *metaphorization*, *metonymization*, *pejoration*, *amelioration*, *narrowing* and *generalization*. Fortson (2003) examined this issue under the headings of *metaphoric extension*, *metonymic extension*, *broadening*, *narrowing*, and *amelioration and pejoration*. In this study, semantic changes will be examined under the titles of *semantic restriction*, *semantic extension*, *meliorative*, *pejorative* and *semantic transfer*. These types can be explained as follows:

Semantic Restriction

Vardar (2002) defines semantic restriction of meaning as “When a meaningful unit begins to contain a more limited scope; changing from a general meaning to a narrow meaning” (p. 21). According to Fortson (2003), semantic restriction is the situation where a word loses some of its former meanings and meets a narrower field of meaning. Karaağaç (2013) stated that the meaning of the word shifts from a higher meaning to a lower meaning in meaning contraction. According to Sav (2003), it is one of the most common meaning events in Turkish. The following examples can be given for semantic restriction:

- The word *ogul*, which means child, son and does not express gender in Old Turkish, has taken the form of *oğul* in Turkey Turkish and means male child.
- The Old English word *deor*, which generally means *animal*, is now spelled *deer* and means *deer*.

Semantic Extension

Semantic extension ansion is defined by İmer et al. (2011) as “The assumption of a broader meaning in addition to the initial meaning of a word in the historical process, its transition from a narrow scope to a general scope” (p. 27). According to Aksan (2015), the expansion of meaning is when a word initially has a denotation and represents a part of an object or a job, but over time it comes to cover the whole of that object or job. Sav (2003) stated that “there is a similarity and contiguity between concepts on the basis of semantic extension” (p. 159) and that the power of words that expand in meaning over time to meet concepts decreases. Karaağaç (2013) stated that in semantic extension, the meaning of the word passes from the lower meaning to the upper meaning. Sav (2003) stated that the concepts of metaphor and metonymy are included in semantic extension.

The following examples can be given for the expansion of meaning:

- “While the word *thing* used to refer to an assembly or council, it has come to mean everything.” (Fortson, 2003, p. 649)
- “Lat. *adriapare* to hit the shore, to touch the shore became Fr. *arriver* and started to be used in the sense of to arrive, to reach.” (Aksan, 1999, p. 91)

- “We generalize the meaning of the word ‘reward’, which we previously used only in the sense of ‘reward’ for success in wrestling matches, and extend its meaning to all areas of life.” (Sav, 2003, p. 160)

Generalization is a type of semantic extension (Atmaca, 2016; Sav, 2003). Generalization, which is the situation where a proper name becomes a general name, is defined by Vardar (2002) as “The content of a meaningful unit becoming more comprehensive” (p. 101). According to Guiraud (1999), semantic extension means “the expansion of the social domain of the word” (p. 79). Karaağaç (2013) sees generalization as “the path from encyclopedia to dictionary” (p.55). The following examples can be given for generalization:

- The word *bordo*, a color in Turkish, is named after the city of *Bordeaux* in France.
- Tulle, a thin and light fabric woven from cotton, synthetic or silk, takes its name from Tulle, France.
- The rays called X-rays, invented by Wilhelm Conrad Röntgen, were later called Röntgen rays.

Meliorative

Meliorative is when a word comes to reflect a better meaning than its previous meaning. The word does not have to have a bad meaning for meliorative to occur. The improvement of the meaning of a word that has a good meaning also constitutes meaning improvement. According to Karaağaç (2013), words that undergo meliorative move away from their original meaning and take on a new meaning, and such changes in meaning are abundant in totemistic periods.

According to Fortson (2003), it is subjective for a word to have a more positive meaning. In this case, the meliorative of a word is closely related to the conditions in which the society exists. According to Sav (2003), who states that language is shaped by the events affecting the society, the word *ministre*, which previously had meanings such as servant, janitor, protestant pastor, came to mean minister under the influence of the French Revolution. Just as the perception of being a servant or a Protestant minister as bad is related to the perspective of the society, the improvement of meaning upon an event is also related to the perspective of the society.

The following examples can be given for meliorative:

- The word *yabız*, which means bad, evil in Old Turkic, has taken the form of *yavuz* in Turkey Turkish and means good, tough, brave.
- “The English word *nice* originally meant ‘simple, ignorant’ but now means ‘sincere, approachable’.” (Fortson, 2003, p. 650)
- In Old Turkish, the word *emgek*, which means hardship, torment, etc., has taken the form of *emek* in Turkey Turkish and means effort.

Pejorative

Meaning deterioration is defined by İmer et al. (2011) as “the change of a word to reflect a worse meaning than before, in contrast to meaning improvement, and the emergence of a negative, undesirable meaning instead of a positive meaning in the meaning of words over time due to various reasons” (p. 28). According to Karaağaç (2013), the deterioration of meaning is “a change in the meaning of a word with a good meaning that becomes bad or worse over time” (p. 43). In

addition, it is possible to talk about the existence of a loss of value in meaning deterioration. For example, the word *katun*, which means *kagan's wife* in Old Turkic, took the form of *hatun* in Old Anatolian Turkish and came to mean *lady*. Today, this word, which is used in the form of *kadın*, is used in the sense of an adult female human being.

The following examples can be given in this regard:

- “The word *cnafa*, which means ‘boy’ in Old English, has become *knave* over time and has acquired the meaning of ‘deceitful, dishonest’.” (Traugott, 2017, p. 3)
- “The Lat. *hostis*, which originally meant ‘foreign guest’, came to mean ‘enemy’.” (Aksan, 2015, p. 216)
- “The “pédant = teacher” who educates children and teaches them new things has lost these beautiful meanings and has become a ‘pedantic, pedantic’ person as we see in dictionaries.” (Sav, 2003)

Semantic Transfer

Semantic transfer is when a word completely loses its meaning and becomes to carry another meaning. Sav (2003) stated that in the semantic transfer, the word is completely stripped of its former meaning and that this event usually occurs through transfer from language to language. Atmaca (2016), on the other hand, stated that there is a close or distant relationship between the words that have shifted to another meaning and their previous meanings, and stated that this relationship can also be realised through the relationship of contrast. Vardar (2002) defines paraphrase as ‘the semantic transfer that takes place through metaphor, metonymy, synecdoche, etc.’. While Sav (2003) handled metaphor and metonymy under the title of semantic extension, some researchers such as Fortson (2003) and Traugott (2017) examined metonymy and metaphor as separate titles under semantic changes.

The following examples can be given for the semantic transfer:

- “While the verb *sakınmak* meant “to think, to dwell on, to grieve” in Old Turkish, today it has taken the meanings of ‘to stay away from doing something, to take precautions not to do something, to protect’.” (Aksan, 1999, p. 135)
- The word *üzmek*, which is used in the sense of *breaking* and *cutting* in Old Turkish, means to give *sadness* today.
- “We see that the word, which today lives in the common language in the form of *cheap*, had the meanings of ‘easy’, ‘worthless’, ‘despicable’ in Old Turkish.” (Aksan, 2015, p. 215)

DISCUSSION, CONCLUSION and RECOMMENDATIONS

In this study, the concepts of lexical semantics were analysed in the context of the studies in the literature. As a result of the examinations made within the scope of the study, it was determined that there are differences of opinion about the definition and content of lexical semantics concepts. In addition, it has been concluded that there are differences of opinion on the terms to be used. These differences of opinion on definition, content and terms prevent a unity in the studies.

Although words initially have a single meaning, it has been observed that most of them have gained new meanings over time. These new meanings have turned the words into a polysemous structure. However, the words called terms preserved their single meaning structure. The connotation is a result of polysemy in language. However, there are those who argue that connotation is produced by the society as well as those who argue that connotation has an individual structure.

There is no meaning relation between the words that show homonymy. Such words can be written in different ways in some languages. On the other hand, Aksan (1999) stated that a phonological orthography is used in Turkish. On the other hand, since homonyms have different meanings, such words appear in dictionaries with different article headings.

The denotation is the first meaning of a word that comes to mind and is included in the dictionary. Such words do not need any context to reflect their denotation. Some researchers have stated that the denotation of the word should be evaluated according to the period in which it is analysed (Aksan, 1999; Çolak, 2021; Onan, 2020). This is due to the fact that language has a living structure. It is possible for changes to occur in the meanings of words over time.

The connotation, which has an implicit meaning, occurs through similes and transfers and gains meaning according to the context. Words with connotative meaning continue to maintain their relationship with the denotation. In this respect, connotation differs from figurative meaning. On the other hand, there are researchers who argue that connotation is of individual origin as well as those who argue that it is of social origin. To say that connotative words are only of individual or social origin means to ignore the fact that such words carry individual, social, historical and cultural traces.

Terms are words that are specific to a particular field. For this reason, their usage area is limited compared to other words. Terms have a monosemic structure. On the other hand, there are also synonymous terms. In other words, it is possible for two different terms written in the same way to be used in different fields with different meanings. On the other hand, it is necessary to ensure international unity in terms.

It has been observed that there are differences of opinion about figurative meaning. Some researchers have argued that figurative meaning is a type of connotation. However, connotation and figurative meaning are different concepts. While connotative words have a concrete characteristic, figurative words have an abstract characteristic. On the other hand, it has been determined that there is a common aspect between figurative meaning and transition to another meaning, which is a type of meaning change. In both, the word starts to carry another meaning instead of its previous meaning. There are those who argue that a word with figurative meaning is in a close or distant relationship with its denotation, as well as those who argue that it is completely stripped of its relationship with its denotation. While figurative meaning is based on metaphor and imagery, this is not the case in the transition to another meaning. A word that has passed to another meaning is included as an article in dictionaries. It has been observed that figurative meaning and metaphor are often used interchangeably. However, metaphor is a special type of figurative meaning.

It was observed that simile is a prerequisite for the emergence of transfers and some other meaning events are based on simile. However, it was also observed that simile and metaphor were used interchangeably. According to Çürük (2020), every metaphor contains a simile, but not every simile contains a metaphor.

It has been observed that there is no consensus on which terms should be used for transfer types. In this study, the terms metaphor and metonymy were used for transfer types. In the research, it was concluded that metaphor is generally replaced by *düz değişmece*, *mecâz-ı mürsel* and *ad aktarması* in Turkish sources, while metonymy is generally called *mecaz*, *benzetme* and *deyim aktarması*.

There is no consensus in the literature about synonymy. Some researchers argue that synonymy is actually close synonymy. According to some researchers, in order for synonymy to occur, the words should not be quoted, they should belong to the same language. According to some, it is also possible to create synonymy with loanwords. According to some researchers, in order for two words to be synonymous, they should be used interchangeably in all kinds of contexts. According to Atmaca (2016), for two words to be synonymous, their word types must be the same. As can be seen, synonymy is a highly controversial issue. Palmer (2020) stated that a language does not need synonymy. According to Aksan (1999), “two different signs in the same language cannot mean exactly the same thing” (p. 78). In a language, words that mean the same thing in all contexts are rare, and synonymy can only occur among the words of the language itself.

It was also concluded that there are differences of opinion about antonymy. When the literature was analysed, different opinions were found about the types of antonymy. For example, Lyons (1983) divided antonymy into two types as *explicit comparison* and *implicit comparison*, Aksan (1999) divided it into five types as *binary oppositions*, *formal binary oppositions*, *directional oppositions*, *graded oppositions* and *relational oppositions*, and Cruse (2000) divided it into three types as *polar antonymy*, *equivalent antonymy* and *overlapping antonymy*. Although the titles of the types are different, their contents may overlap with each other at some points. However, as in synonymy, in antonymy, loanwords have caused a difference of opinion. While some of the researchers argue that an antonymic relationship can arise between loanwords and the language's own words, others argue that antonymy can only arise between the language's own words.

As a result of the examination of the studies in the literature, it was seen that semantic changes occur with the effect of other meaning events. However, researchers emphasise that meaning changes are socially induced. There is a difference of opinion in the literature about the types of semantic changes. On the other hand, when foreign studies were analysed, it was seen that metaphor and metonymy were accepted as a type of meaning change. In studies conducted in Turkey, metaphor and metonymy are generally used with different terms and accepted as a type of transfer. Özavşar (2017) stated that simile, transfers, context, polysemy, homophony, synonymy and antonymy are the sources of semantic changes. It is possible that the categorisation of semantic changes into different types in different studies may stem from this.

It is suggested that researchers who will work on this subject should take into account the differences of opinion about the concepts. On the other hand, studies should be carried out to ensure term unity among researchers. It is suggested that studies on lexical semantics in foreign languages should be translated into Turkish to ensure that more people are informed about the subject.

Authors' Contribution Ratio

Contribution rate of authors: 1st author 60%, 2nd author 40%

Conflict of Interest

We declare that there is no financial conflict of interest with any institution, organization or person in this research and that there is no conflict of interest among the authors.

REFERENCES

- Ahanov, K. (2002). *Dil biliminin esasları*. (M. Ceritoğlu, Trans.). Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Aksan, D. (1999). *Anlambilim konuları ve Türkçenin anlambilimi*. Engin Yayıncılık.
- Aksan, D. (2004). *Dilbilim ve Türkçe yazıları*. Multilingual Yabancı Dil Yayınları.
- Aksan, D. (2015). *Her yönüyle dil ana çizgileriyle dilbilim*. Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Al-Kajela, A. (2019). The syncategorematic nature of neo-Aramaic and English antonyms. *Linguistic Discovery*, 16(2), 111-135.
- Altıparmak-Yılmaz, H. M. (2020). Mecaz anlamlı sözcüklerin öğretiminde mnemonik tekniğin kullanımı. İ. Kalenderoğlu and P. Kanık-Uysal (Eds.), In *Türkçe eğitimine adanan bir ömür: Dr. Asiye Duman'a armağan* (s. 579-590). Pegem Akademi Yayıncılık.
- Atmaca, E. (2013). Eski Oğuz Türkçesinden günümüz Türkiye Türkçesine eşgösterenlik. *Dil Araştırmaları*, 12(12), 117-138.
- Atmaca, E. (2016). *Eski Oğuz Türkçesinden günümüz Türkiye Türkçesine söz varlığı ve anlam olayları*. Palet Yayıncılık.
- Aydın, İ. H. (2006). Bir felsefi metafor "Yolda olmak". *Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi*, 6(4), 9-22.
- Bessé, B. (2005). Terim sorunları. M. Durak (Ed.) ve M. Durak (Trans.). In *Terimden anlama* (p. 25-31). Multilingual Yabancı Dil Yayınları.
- Bilgin, M. (2013). *Anlamdan anlatıma Türkçemiz*. Anı Yayıncılık.
- Cruse, A. (2006). *A glossary of semantics and pragmatics*. Edinburgh University Press.
- Cruse, D. A. (1986). *Lexical semantics*. Cambridge University Press.
- Cruse, D. A. (2000). *Meaning in language (An introduction to semantics and pragmatics)*. Oxford University Press.
- Çifci, M., & Kaplan, K. (2020). Karikatürde yer alan kırılma çizgilerinin söz sanatları öğretimine etkisi. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 8(2), 509-527.
- Çolak, G. (2021). Türkçede yan anlamı temel anlam durumuna geçen sözlükbirimler. *Journal of Academic Language and Literature*, 5(1), 1-21.
- Çürük, Y. (2020). Sözcükbilim. E. Boz (Ed.). In *Dilbilim teorik ve uygulamalı alanlar* (p. 371-404). Gazi Kitabevi.
- Duman, M. A. (2015). *Dilde belirsizlik ve eş anlamlılık*. Litera Yayıncılık.
- Elbourne, P. (2020). *Anlam-Anlambilime giriş*. M. Demirekin (Trans.). The Kitap.
- Erdoğan, H. (2020). Rusça savaş söz varlığında anlam değişimleri. *Karadeniz Araştırmaları*, 65, 193- 201.
- Erkinay-Tamtamış, H. K. (2021). Türkçede eş adlılık. *Journal of Academic Language and Literature*, 5(1), 619-653.
- Ersoylu, H. (2001). Eş anlamlılık mı, yabancı kaynaklı karşılık oluş mu? *Türk Dili*, 250-266.
- Evirgen, A. E. (2023). 'Atom Karınca'dan 'Karışık Atom'a yiyecek içecek adlarında bir anlam değişmesi örneği: Atom. *Turkish Studies-Language*, Ö1, 505-516.
- Fortson, B. W. (2003). An approach to semantic change. B. D. Joseph, & R. D. Janda (Eds.), In *The handbook of historical linguistics* (p. 648-666). Blackwell Publishing Ltd.
- Güleroğlu, S. (2024). Dilin anlam dünyası: Alegori, metafor, mecaz ve benzetme. *Turkish Academic Research Review*, 9(2), 164-187.
- Günay, V. D. (2007). *Sözcükbilime giriş*. Multilingual Yabancı Dil Yayınları.
- Guiraud, P. (1999). *Anlambilim*. B. Vardar (Trans.). Multilingual Yabancı Dil Yayınları.
- Hartmann, R. K., & James, G. (1998). *Dictionary of lexicography*. Routledge.
- İşcan, A. (2011). Anlam bilgisi konularının öğretimi. *Turkish Studies*, 6(2), 503-522.
- İmer, K., Kocaman, A., & Özsoy, A. S. (2011). *Dilbilim sözlüğü*. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
- Johnson, K. (2008). An overview of lexical semantics. *Philosophy Compass*, 3(1), 119-134.

- Kövecses, Z., & Radden, G. (1998). Metonymy: Developing a cognitive linguistic view. *Cognitive Linguistics*, 9(1), 37-77.
- Kılıç, V. (2009). *Anlambilime giriş*. Papatya Yayıncılık.
- Kıran, Z., & Eziler-Kıran, A. (2023). *Dilbilime giriş*. Seçkin Yayıncılık.
- Kadem, G. (2022). Eski Anadolu Türkçesinde sal- fiilinde çok anlamlılık. F. Toprak (Ed.), In *Anlam bilimi araştırmaları 1* (p. 213-224). Pegem Akademi Yayıncılık.
- Karaağaç, G. (2013). *Anlam (Anlam bilimi ve iletişim)*. Kesit Yayınları.
- Karataş, T. (2001). *Ansiklopedik edebiyat terimleri sözlüğü*. YediGece Kitapları.
- Karatay, H. (2007). Kelime öğretimi. *Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 27(1), 141-153.
- Kerimoğlu, C. (2022). *Genel dilbilime giriş*. Pegem Akademi Yayıncılık.
- Korkmaz, F., & Saral, R. (2023). Kül Tigin yazıtlarında çok anlamlılık. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, 12(1), 1-21.
- Korkut, E. (2017). *Söz ve kimlik*. Seçkin Yayıncılık.
- Krovetz, R. (1997). Homonymy and polysemy in information retrieval. In *35th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and 8th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics*, 72-79.
- Kuyma, E. (2022). Duvar yazıları üzerine metaforik bir değerlendirme. F. Toprak (Ed.), In *Anlam bilimi araştırmaları 1* (p. 155-171). Pegem Akademi Yayıncılık.
- Lakoff, G., & Johnson, M. (2015). *Metaforlar hayat, anlam ve dil*. G. Y. Demir (Trans.). İthaki Yayınları.
- Lyons, J. (1983). *Kuramsal dilbilime giriş*. A. Kocaman (Trans.). Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Onan, B. (2020). Sözcük anlambilimi. B. Onan (Ed.), In *Kuramdan uygulamaya anlam bilimi* (p. 102-161). Pegem Akademi Yayıncılık.
- Özavşar, R. (2017). Tarama sözlüğü ve Türkçe Sözlük'e göre anlam genişlemesine uğramış kelimeler. *HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi*, 3(6), 101-124.
- Palmer, F. R. (2020). *Semantik yeni bir anlambilim projesi*. R. Ertürk (Trans.). Fol Yayıncılık.
- Pilav, S. (2008). Terim sorunu ve eğitim öğretimde terimlerin yeri ve önemi. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 16(1), 267-276.
- Richard, M. (2012). Anlam üzerine düşünceler. M. Richard (Ed.) ve H. Kayıkcı (Trans.). *Anlam* (p. 7-58) içinde. Gugukkuşu Yayınları.
- Riemer, N. (2010). *Introducing semantics*. Cambridge University Press.
- Saussure, F. (1998). *Genel dilbilim dersleri*. (B. Vardar, Trans.). Multilingual Yabancı Dil Yayınları.
- Sav, B. (2003). Anlam değişimleri üzerine art zamanlı bir inceleme. *Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 23(1), 147-166.
- Sever, S. (2004). *Türkçe öğretimi ve tam öğrenme*. Anı Yayıncılık.
- Tamba-Mecz, I. (1998). *Anlambilim*. N. Sevil (Trans.). İletişim Yayınları.
- Toklu, M. O. (2018). *Dilbilime giriş*. Akçağ Yayıncılık.
- Traugott, E. C. (2017). Semantic change. In *Oxford research encyclopaedia of linguistics*. Oxford University Press.
- Tuzcu, K. (2023). Dil biliminde birbirine karıştırılan iki kavram: Eş adlılık ve eş seslilik. *Türk Dünyası ve Türkçe Öğretimi Dergisi*, 2(2), 148-161.
- Uğur, N. (2003). *Anlambilim sözcüğünün anlam açılımı*. Doruk Yayıncılık.
- Ülper, H. (2023). *Sözcük ve öğretimi*. Pegem Akademi Yayıncılık.
- Vardar, B. (2002). *Açıklamalı dilbilim terimleri sözlüğü*. Multilingual Yabancı Dil Yayınları.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
- Yıldız, Y. (2021). Bitki adlarında çok anlamlılık. *The Journal of Turkic Language and Literature Surveys (TULLIS)*, 6(1), 66-92.
- Zülfikar, H. (1990). Eş anlamlılık ve Ziya Gökalp'in eş anlamlılıkla ilgili düşünceleri. *Türk Dili* (463), 1-7.
- Zülfikar, H. (1991). *Terim sorunları ve terim yapma yolları*. Türk Dil Kurumu Yayınları.

Sözcük Anlambilimi Kavramları Üzerine Bir Derleme Çalışması^a

Özgür ESER^b, Hülya AŞKIN BALCI^c

ÖZET

Dil toplumun bir ürünüdür ve toplumu etkileyen her türlü olay ve durumdan etkilenmektedir. Bu nedenle sözcüklerin anlamları zaman içerisinde değişikliğe uğrayabilmektedir. Sözcüklerin izlerini takip etmek bir dili tanımak için son derece önemlidir. Sözcüklerin sahip olduğu anlamların yaşadığı bu değişimler çeşitli terimlerle adlandırılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesine başvurulmuş olup verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Bu çalışmada sözcük anlambilimiyle ilgili olan kavramlar alanyazındaki çalışmaların incelenmesi yoluyla ele alınmıştır ve dilin dinamik yapısı ortaya konmuştur. İncelenen terimlerle ilgili farklı görüşler mevcuttur. Çalışmalar incelenirken bu duruma dikkat edilmiş ve farklı görüşlere sahip araştırmacıların çalışmalarına ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışma kapsamında çok anlamlılık, eş adlılık, temel anlam, yan anlam, terim, mecaz anlam, benzetme, aktarmalar (metafor ve metonimi), eş anlamlılık, zıt anlamlılık ve anlam değişimleri (anlam daralması, anlam genişlemesi, anlam iyileşmesi, anlam kötüleşmesi, başka anlama geçiş) başlıklarına değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Anlambilim,
Sözcük anlambilimi,
Anlam olayları

Yükleme: 29.08.2024

Kabul: 25.10.2024

Yayınlanma: 31.10.2024

Derleme Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.14017520

- Bu çalışma, ikinci yazarın danışmanlığında birinci yazar tarafından hazırlanan ve İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından kabul edilen "Sözcük Anlambilimi Açısından 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Görünümler" adlı yüksek lisans tezinin kavramsal çerçevesinden hareketle hazırlanmıştır.
- Doktora Öğrencisi, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep, Türkiye
Orcid: 0000-0002-9129-4571 ozgureseredu@gmail.com
- Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Orcid: 0000-0003-4366-175X hulyaaskinbalci@iuc.edu.tr

GİRİŞ

Sözcüğün anlamı, bu anlamı ortaya çıkaran toplumdan ayrı düşünülemez. Aksan'ın (2015) "Eğer insanlar toplum halinde yaşıyor olmasalardı hiç kuşkusuz dile gereksinim duymayabilirlerdi." (s. 64) şeklindeki görüşü de bunu desteklemektedir. Dilde kullanılan sözcükler başlangıçta tek bir anlamı karşılamak üzere ortaya çıkmış olsa da zamanla bazıları birden çok anlam kazanıp çok anlamlı yapıya bürünmüş, bazıları sahip olduğu anlamı yitirerek bambaşka bir anlam kazanmış, bazılarıysa daha dar bir anlam alanını karşılar duruma gelmiştir. Bu ve bunun gibi diğer durumlar dilin canlı bir yapıya sahip olduğunun bir kanıtıdır. Bununla birlikte dil aracılığıyla toplumun sosyal, kültürel, ekonomik vb. özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak da mümkündür. Sever (2004) dili "ulusun ve insanlığın bütün kültür birikimini aktaran en önemli araç" (s. 5) olarak görmektedir.

Toplumunu oluşturan bireyler, iletişimi gerçekleştirmek ve düşünmek için dile başvurur. Bir dilsel göstergenin bireyin zihninde herhangi bir karşılıkla eşleşmemesi durumunda birey söyleneni anlamlandırmayacak ve iletişim gerçekleştiremeyecektir. Ülper'e (2023) göre bireylerin dil becerilerini yetkin şekilde kullanabilmeleri yeterli seviyede bir sözcük dağarcığına sahip olmalarıyla mümkündür. Karatay'a (2007) göre bireyin sahip olduğu sözcük dağarcığı, duygu ve düşüncelerini ifade etmesi üzerinde bir işleve sahip olduğundan bireyin iletişim becerilerini doğrudan etkilemektedir. Bununla birlikte dil sürekli bir değişim içinde olduğundan bireyin bu değişimleri takip etmesi ve sözcük dağarcığının niceliksel artışının yanında niteliksel gelişimini de önemsemesi gerekmektedir. Kısa bir zaman dilimi içerisinde sözcüklerin anlamlarını etkileyecek değişimlerin yaşanması pek mümkün olmasa da sözcüklerin mevcut anlamları hakkında daha geniş bilgiye sahip olunması mümkündür.

Aksan'a (1999) göre sözcük anlambilimi "dilbilimde çeşitli adlarla anılan, genel dilde sözcük (word) olarak adlandırılan öğeleri, bunların türemiş ve başka öğelerle bir araya gelmiş biçimlerini anlam açısından inceleyen bir anlambilim dalıdır." (s. 27). Johnson'a (2008) göre sözcük anlambilimi dilbiliminin bir alt dalıdır fakat sözcük anlambilimi üzerine araştırma yapanlar, sözcüklerin anlamlarıyla ilgilenen ve Sokrates'e kadar uzanan felsefi bir geleneği devam ettirmektedir. Buradan anlaşılacağı sözcük anlambiliminin felsefi bir yönü bulunmaktadır. Cruse (2006) sözcük anlambiliminin sözcüğün anlamının belirlenmesi; eş anlamlılık, zıt anlamlılık ve alt anlamlılık gibi paradigmatik anlam ilişkileri; bağlama ve seçim kısıtlamalarına bağlı gelişen sentagmatik ilişkileri; taksonomik hiyerarşileri, anlam değişmelerini ve metafor ve metonimi gibi anlam genişleme süreçlerini incelediğini ifade etmiştir.

Aksan (1999) sözcük anlambilimini temel anlam, tasarımlar-imgeler, duygu değeri, yan anlam, benzetme, aktarmalar, çokanlamlılık, eşadlılık, bağlam, eşanlamlılık, tersanlamlılık, bağdaştırma ve alışılmamış bağdaştırma, kılınış ve görünüş, anlam değişmeleri başlıkları altında incelemiştir. Onan (2020) ise sözcük anlambilimini temel anlam, yan anlam, mecaz anlam, çok anlamlılık, eş anlamlılık, eş seslilik, tasarımlar ve duygu değeri, benzetme, aktarmalar, karşıt (ters-zıt) anlamlılık, bağdaştırma, örtülü anlam, kılınış ve görünüş, terim, yerleştirme, somut ve soyut anlamlı sözcükler, ikilemeler, yansıma sözcükler başlıkları altında incelemiştir. Bu çalışmada ise sözcük anlambiliminin inceleme alanına giren çok anlamlılık, eş adlılık, temel anlam, yan anlam, terim, mecaz anlam, benzetme, aktarmalar (metafor ve metonimi), eş anlamlılık, zıt anlamlılık ve anlam değişmeleri (anlam daralması, anlam genişlemesi, anlam iyileşmesi, anlam kötüleşmesi, başka anlama geçiş) başlıkları alanyazındaki çalışmalar bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Bu başlıklara ilişkin görüş ayrılıkları bulunmakta olduğundan çalışmada farklı görüşlere yer verilmeye çalışılmıştır.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Bu çalışmada sözcük anlambilimine ait kavramlar alanyazındaki çalışmalar bağlamında incelenmiştir. Bu nedenle bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesine başvurulmuştur. "Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar." (Yıldırım ve Şimşek, 2021, s. 189).

Veri Toplama Aracı

Verilerin toplanması aşamasında alanyazında yer alan sözcük anlambilimiyle ilgili çalışmalara başvurulmuştur. Sözcük anlambilimi kavramları hakkında görüş ayrılıkları bulunduğu farklı görüşteki araştırmacıların çalışmalarına ulaşmaya çalışılmıştır.

Verilerin Analizi

Bu çalışmada incelenen akademik çalışmalardan elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. "Bu analiz türünde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamak ve sonuçlara ulaşmaktır." (Yıldırım ve Şimşek, 2021, s. 250).

BULGULAR

Çok Anlamlılık

Birey, iletişim kurmak için konuştuğu dilin sözcüklerine başvurur ve bu sözcükler aracılığıyla kendini ifade etmek ister. Bununla birlikte her durumu ve olayı ifade edecek bir sözcük bulunmadığı için dilde bulunan diğer sözcükler aracılığıyla kendini ifade etmeye çalışır. Korkut (2017), dilde yalnızca tek bir anlama sahip olan sözcük sayısının az olduğunu ifade etmiştir. Bu durum mevcut sözcüklere yeni anlamlar kazandırmış ve çok anlamlılık ortaya çıkmıştır. Çeşitli benzetme ve aktarmalarla ortaya çıkan çok anlamlılığın her dilde görüldüğünü ifade etmek mümkündür (Aksan, 1999; Toklu, 2018; Yıldız, 2021).

Kıran ve Eziler Kıran'a (2023) göre çok anlamlılık bir gösterenin birden çok gösterileni belirtme özelliğine sahip olması durumudur. Yani bir sözcük birden fazla anlamı karşılamaktadır. Buna karşın sözcük, yani gösterge, temel anlamını yitirmeden yan anlamlar kazanır ve kazanılan bu yan anlamlar zamanla unutulabileceği gibi yan anlamların sayısı artabilir (Onan, 2020). Palmer (2020) bir sözcüğün kaç farklı anlama sahip olduğunu belirlemenin olanaksız olduğunu ifade etmiştir. Çok anlamlı sözcükler anlamlarını bağlama göre kazanırlar. Aksan (2015), çokanlamlılık özelliği gösteren sözcüklerin kullanıldıkları bağlama göre anlamlarından yalnızca birini yansıtabileceklerini ifade etmiştir.

Eş adlılık ile çokanlamlılık kavramlarını birbirlerinden kesin çizgilerle ayırmak zordur (Krovetz, 1997). Karaağaç (2013) eş adlılık ile çokanlamlılık arasında ayırım yapılamadığı durumlarda kültür alışverişi, tarihsel ve sosyal alanlar gibi dil dışı öğelere başvurmak zorunda kalındığını dile getirmiştir. Aksan'ın (2004) anlamın yalnızca sözcükleri ve tümceleri ilgilendiren bir öge olmadığı görüşü bu durumu desteklemektedir. Sözlüklerde bu türden sözcükleri ayırt etmek için çok anlamlı sözcükler için tek bir giriş, eş adlı sözcükler içinse birden çok giriş bulunur (Kılıç, 2009; Palmer, 2020). Buna karşın yalnızca sözlükler aracılığıyla bir sözcüğün eş adlı mı yoksa çok anlamlı mı olduğu hakkında karar vermek doğru olmaz. Korkmaz ve Saral (2023) çok anlamlı sözcüklerin anlamları birbiriyle ilişkiliyken eş adlı sözcüklerin sahip olduğu anlamlar arasında herhangi bir ilişki bulunmadığını ifade etmiştir. Bu bilgi, eş adlı ve çok anlamlı sözcüklerin ayırt edilmesi konusunda kişiye yardımcı olabilir.

Duman'a (2015) göre çok anlamlılık özelliği gösteren sözcükler yanlış anlaşılmalara yol açabilmekte ve istenmeyen sonuçlar doğurabilmektedir. Kadem (2022) de çok anlamlı sözcüklerin anlam belirsizliğine yol açabildiğini ifade etmiş ve bu durumun tek bir sözcüğe birden çok görev yüklenmesinin doğal bir sonucu olduğunu dile getirmiştir. Bu belirsizlik bağlamdan yola çıkılarak giderilmektedir.

Eş Adlılık

Eş adlılık, gösterenleri aynı olan iki ya da daha çok sözcüğün farklı gösterilenlere sahip olması durumudur. Tuzcu (2023) eş adlı sözcüklerin söylenişleri, yazılışları ve vurgulanışlarının aynı olduğunu ifade etmiştir. Erkinay-Tamtamış (2021) eş adlılıkta esas olanın aynı biçime sahip sözcüklerin farklı anlamı karşılaması olduğunu dile getirmiştir. Toklu (2018), eşadlı sözcüklerin farklı kökenlere ve farklı anlamlara sahip olduğunu ifade etmiştir. Hartmann ve James (1998) de bu türden sözcüklerin biçimsel açıdan aynı olsa da anlamsal açıdan farklılık gösterdiğini belirtmiştir. Bu görüşlerden hareketle eşadlı sözcüklerin arasında yalnızca gösteren boyutunda, biçimsel bir ortaklık bulunduğunu ifade etmek mümkündür.

Aksan (1999) eş adlılığın ortaya çıkmasında "farklı anlamdaki iki ya da daha çok sözcüğün, zaman içinde geçirdikleri ses ya da biçim değişikliği nedeniyle birbirlerine yaklaşması, sesteş duruma gelmeleri" (s. 73) ve "yabancı dilden alınan bir sözcüğün yerli dildeki bir başkasıyla sesteş olarak birlikte yaşar duruma gelmesi" (s. 73) olmak üzere iki etken bulunduğunu belirtmiştir.

Toklu (2018), eşadlı sözcüklerin farklı dillerde eş seslilik ve eş yazımlılık olmak üzere iki başlık altında ele alındığını ancak Türkçede eş adlı sözcüklerin genellikle hem eş adlı hem de eş sesli olma özelliği gösterdiğini ifade etmiştir. Aksan (1999) ise bazı dillerde eş adlılık kavramının eş seslilik ve eş yazımlılık olmak üzere iki türünün bulunduğunu ancak Türkçede sesçil bir yazım kullanıldığını ve eski biçimlerin genellikle yazıya yansıtılmadığını ifade etmiştir. Hartmann ve James (1998) eş seslilik ve eş yazımlılığı eş adlılığın birer örneği olduğunu dile getirmiştir. Atmaca (2013) ise eş adlılık özelliğine sahip bir sözcüğün eş seslilik ve eş yazımlılık özelliğine de sahip olduğunu belirtmiş ve bu terimlerin eş gösterenlik üst başlığı altında ifade edilmesini önermiştir.

Temel Anlam

Temel anlam kavramı; gerçek anlam, göndergesel anlam, düz anlam, kavramsal anlam gibi terimlerle de karşılanabilmektedir. Temel anlam bir sözcüğün insan zihninde çağrıştırdığı ilk tasarımdır. Aynı zamanda temel anlam, sözcüğün sözlükteki birinci anlamıdır. Kılıç (2009) bir sözcüğün düz anlamının onun kavramsal içeriğini oluşturduğunu ve sözcüğün düz anlamının sözcüğün genel kullanım bağlamındaki anlamın temel ve zorunlu bileşenlerini içerdiğini ifade etmiştir. Karaağaç (2013), temel anlama sahip sözcüklerin göstereni ile gösterileni arasında nedensiz ve saymaca bir ilişkinin bulunduğunu ve bir dil biriminin en yaygın anlamının temel anlam olduğunu ifade etmiştir. Günay (2007) temel anlamı "bir dili kullanan tüm öznelere bir sözcükle ilgili sahip olduğu ortak değerlerin tümü" (s. 69) şeklinde tanımlamıştır.

Aksan (1999) zaman içerisinde göndergenin göstergeyle olan ilişkisinde değişiklikler olabileceğini dile getirmiştir. Onan'a (2020) göre temel anlamı belirlemek için eş zamanlı bakış açısına başvurulmalıdır. Çolak (2021) da temel anlamı tanımlarken *belli bir dönem* vurgusunda bulunmuştur. Bu görüşler birbirini desteklemektedir. Dil, dili kullanan toplumun bir ürünüdür ve toplumdaki tüm değişikliklerden etkilenmektedir. Dolayısıyla sözcüklerin anlamları incelendikleri döneme göre değerlendirilmelidir.

Temel anlam ile tek anlam birbirinden farklı kavramlardır. Karaağaç (2013) tek bir anlamı ve tek bir kavramı yansıtan sözcüklerin tek anlamlı olduğunu ifade etmiş ve terimlerin, araç-gereç adlarının, bazı somut ve soyut adlar ile kavram adlarının tek anlama sahip olduğunu belirtmiş ancak bir dildeki bu türden sözcüklerin tek anlamlı olarak kalmayacağını dile getirmiştir. Atmaca

(2016) tek anlamlılık ile çok anlamlılığın, temel anlamla ise yan anlamlılığın birbirinin karşıtı olduğunu belirterek tek anlam ile temel anlamın birbirinden farklı olduğunu göstermiştir.

Yan Anlam

Yan anlam, çok anlamlı bir sözcüğün temel anlamı dışında kalan, bağlama göre belirlenen anlamı veya anlamlarıdır. Aksan'a (1999) göre Kerimoğlu'na (2022) göre yan anlam, temel anlama eklenen "dinamik, yoruma açık, çoğunlukta sözlükte yer almayan" (s. 215) anlamdır. Guiraud (1999) yan anlamın kavramı bozmadan renklendirdiğini dile getirmiştir.

"Her dilde yan anlamlar genellikle dört doğrultuda göstergelere bağlanır:

1. Somuta yeni somut anlamlar eklenmesi
2. Somuta yeni soyut anlamlar eklenmesi
3. Soyuta yeni soyut anlamlar eklenmesi
4. Soyuta yeni somut anlamlar eklenmesi" (Aksan, 1999, s. 60)

Kılıç (2009) dil kullanıcılarının art alan bilgisi, hayata bakış açısı ve tutumlarının yan anlamın bileşenleri olduğunu ifade etmiştir. Bununla birlikte Günay'a göre (2007) yan anlamın bireysel yönünün yanında toplumsal, tarihsel ve kültürel özellikleri de yansıtmaktadır. Çolak (2021) yan anlamın sözcüğün zamanla ortaya çıkan bazı benzetme ve aktarmalarla meydana geldiğini ifade etmiştir.

Yan anlam, örtük anlamlar içermektedir. Yan anlamlı sözcükler bağlama göre anlam kazandığından dil kullanıcısının anlama ulaşmak için temel anlama göre daha yoğun bir çaba göstermesi gerekmektedir. Günay (2007) her ne kadar yan anlamların toplum tarafından üretildiğini belirtse de Richard (2012); Frege'in anlamın nesnel, zihinden bağımsız olduğunu, iki kişinin aynı şeyi düşünemeyeceğini ve anlamın dil kullanıcısının ruh halini yansıttığını iddia ettiğini söyler. Kerimoğlu (2022) ise yan anlamın sözcüğün kişi üzerinde bıraktığı izlenim olduğunu dile getirmiştir. Öte yandan Saussure'e (1998) göre dil gücüdür ve birey toplum tarafından oluşturulanı kabul etmek zorundadır. Kaldı ki toplumun bütün üyelerinin bir anlamı ortak kararlarla belirlemediği ve belirleyemeyeceği de açıktır. Vardar (2002) da yan anlamlı sözcüklerin toplumsal ve bireysel özelliklere sahip olduğunu dile getirmiştir. Bu görüşler yan anlamın bireysel ve toplumsal bir yanı olduğunu göstermektedir.

Terim

Terimler kısıtlı bir alanda kullanılan sözcüklerdir. Vardar (2002) terimi "Özel bir bilgi ya da etkinlik alanına, bir bilim, uygulayım ya da uzmanlık dalına özgü sözcük." (s. 192) şeklinde tanımlamıştır. Pilav'a (2008) göre yapıları ve anlamları bakımından dilin genel sözcüklerinden ayrılan terimler farklı bilim dalı, meslek ve sanat kollarının özel kelimeleridir; terimlerin anlamları dar ve sınırlıdır.

Günay (2007) terimlerin tek anlamlı olduğunu ifade etmiş, farklı disiplinlerin aynı terimi kullanabilecekleri gibi eş yazımlı terimleri farklı anlamlarda da kullanabileceklerini dile getirmiştir. Onan (2020) terimlerin nesnel bir anlam taşıdığını ifade etmiştir. Zülfikar (1991) da terimlerin bir bilimsel kavramın tek karşılığı olduğunu, sabit bir anlama sahip olduğunu ve ifade ettikleri anlamın yoruma kapalı olduğunu dile getirmiştir.

Onan (2020) terimlerin uluslararası bir geçerliliğe sahip olduğunu belirtmiştir. Bessé (2005) ise tüm dünyada bilimsel ve teknik anlamda iyileşebilmenin koşulu olarak terimlerin anlamları konusunda uzlaşabilmeyi işaret etmiştir. Pilav (2008) alan uzmanlarının bir araya gelerek alanla ilgili terimler hususunda anlaşmaya varması gerektiğini, her kademedeki ders kitaplarında mutlaka terim birliğinin sağlanması gerektiğini, mevcut durumdaki yaygın terimlerin Türkçeleştirilmeden kabul edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bilimin evrenselliğini sağlamak açısından terim konusunda birlik sağlanması son derece önemlidir.

Mecaz Anlam

Sözcükler başlangıçta tek bir anlamı karşılarken zamanla farklı anlamları da karşılar duruma gelmektedir. Hatta öyle ki başlangıçtaki anlamından tamamen sıyrılıp yeni bir anlama da bürünebilmektedir. Bu durum mecaz anlamı oluşturmaktadır. İşcan (2011) mecaz anlamı “Sözcüklerin gerçek anlamının dışında başka bir sözcük ya da kavram yerine kullanılmasıyla oluşan anlama mecaz anlam denir.” (s. 507) şeklinde tanımlamıştır. Altıparmak-Yılmaz (2020) mecaz anlamlı sözcüklerin soyut bir yapıya sahip olduğunu belirtmiş ve dilin anlam zenginliğini yansıttığını ifade etmiştir. Mecaz anlam, yazılı ve sözlü dilde anlatımı güçlendirmek için kullanılmaktadır.

Bilgin (2013) mecaz anlamı yan anlamın bir alt dalı olarak görmüş ve *değişmeceli yan anlam* olarak adlandırmış ve *değişmeceli yan anlamın* sözcüğün temel anlamından iyice uzaklaştığını dile getirmiştir. Bilgin, *değişmeceli yan anlam* olarak adlandırdığı mecaz anlamda, sözcüğün anlamının temel anlamından tamamen kopmadığını savunmaktadır. Aksan (1999) mecaz anlamlı olduğu savunulan sözcüklerin yan anlamlı olarak adlandırılması gerektiğini belirtmiştir. Karataş (2001) mecaz anlamlı sözcüklerin temel anlamından koptuğunu ifade etmiştir. Onan (2020) da mecaz anlamın bir tür yan anlam olduğunu savunsa da mecaz anlamlı sözcüklerin temel anlamdan tamamen uzaklaştığını ve soyut bir yapıya sahip olduğunu dile getirmiştir. Bu görüşler mecaz anlam kavramı hakkında fikir ayrılıkları bulunduğunu göstermektedir. Yan anlam ile mecaz anlam birbirinden farklı kavramlardır. Yan anlam ile mecaz anlam arasındaki fark şu örneklerle açıklanabilir:

- *Dişli* çarkların çalışma prensibini inceledi. (Yan anlam)
- *Dişli* bir takımla eşleştiklerine şaşırdılar. (Mecaz anlam)

Birinci cümlede yer alan *dişli* sözcüğü çarktaki çıkıntılarının görüntüsünün diş benzediğini ifade etmek amacıyla kullanılmıştır ve somut bir özellik göstermektedir. İkinci cümlede yer alan *dişli* sözcüğü ise rakip takımın güçlü olduğunu ifade etmek için kullanılmıştır. Görüldüğü üzere birinci cümledeki ifadedeki *dişli* sözcüğünün *diş* sözcüğün temel anlamıyla ilişkisi devam ederken ikinci cümledeki *dişli* sözcüğünün *diş* sözcüğün temel anlamıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Benzetme

İnsanlar yazılı ve sözlü dili kullanırken anlatımlarını güçlendirmek için çeşitli yollara başvurmaktadır. Benzetme de bu yollardan biridir. Çifci ve Kaplan (2020) benzetmeyi “sözü etkili kılmak, sözün anlaşılabilirliğini artırmak amacıyla aralarında farklı yönlerden anlam ilgisi olan iki unsurdan nitelikçe zayıf olanın güçlü olan yaklaştırılması” (s. 513) şeklinde tanımlamıştır.

Tam bir benzetme benzeyen, benzetilen, benzetme yönü ve benzetme edatı olmak üzere dört ögeye sahiptir. Kıran ve Eziler-Kıran (2023) benzeyen ve benzetilenin temel, benzetme yönü ve benzetme edatının yardımcı ögeler olduğunu dile getirmiştir. Atmaca’ya (2016) göre benzetme türleri şöyledir: ayrıntılı benzetme, kısaltılmış benzetme, güzel benzetme, pekiştirilmiş benzetme. Benzetmenin türleri şu şekilde açıklanabilir:

- Ayrıntılı benzetme: Dört ögesi de tam olan benzetmedir. Bu türe örnek olarak *Babam arkamda bir dağ gibi duruyordu* cümlesi örnek olarak verilebilir. Bu cümlede yer alan *babam* sözcüğü benzeyen, *dağ* sözcüğü benzetilen, *gibi* sözcüğü benzetme edatı, *duruyordu* sözcüğü ise benzetme yönüdür.
- Kısaltılmış benzetme: Benzetme yönü içermeyen benzetme türüdür. Bu türden benzetmelere *Masal gibi bir düğündü* cümlesini örnek olarak göstermek mümkündür. Bu cümlede yer alan *düğün* sözcüğü benzeyen, *masal* sözcüğü benzetilen, *gibi* sözcüğü ise benzetme edatıdır. Bu cümlede benzetme yönü ögesi bulunmamaktadır.

- Güzel benzetme: Benzetmenin temel öğeleri olan benzeyen ve benzetilen ile oluşturulan benzetme türüdür. Bu türe örnek olarak *Ahu gözlerini sevdiğim dilber* cümlesi örnek olarak gösterilebilir. Bu cümlede yer alan *göz* sözcüğü benzeyen, *ahu* sözcüğü ise benzetilendir. Bu cümlede benzetme yönü ve benzetme edatı öğelerini temsil eden bir ifade yer almamaktadır.
- Pekiştirilmiş benzetme: Benzetme edatı içermeyen benzetmedir. Bu türe örnek olarak *Garip bir kuştü gönülüm, konacak dal bulamayan* cümlesini örnek olarak göstermek mümkündür. Bu cümlede yer alan *gönül* sözcüğü benzeyen, *kuş* sözcüğü benzetilen iken konacak dal bulamayan ifadesi ise benzetme yönüdür. Bu cümlede benzetme edatı ögesin, karşılayan bir ifade bulunmamaktadır.

Benzetmenin aktarmaların ilk aşaması olduğu pek çok araştırmacı tarafından dile getirilmiştir (Aksan, 1999; Atmaca, 2016; Kıran ve Eziler-Kıran, 2023, Onan, 2020; Toklu, 2018; Uğur, 2003). Bununla birlikte Güleröğlü'na (2024) göre metafor ve benzetme her ne kadar birbirine yakın kavramlar olsa da aralarında bazı farklar bulunmaktadır. Çürük (2020) her metaforun bir benzetme içerdiğini ancak her benzetmenin bir metafor içermediğini ifade etmiş, metaforların kısaltılmış benzetmeler olduğunu ve metaforlarda bir şeye benzemek yerine bir şeyin kendisi olmak esas olduğundan metaforların benzetme edatına sahip olmadığını dile getirmiştir. Aydın (2006) da metaforların *gibi* ve *benzer* gibi sözcükleri kullanılmadan ortaya çıkarıldığını belirtmiştir.

Aktarmalar

Aktarmaların temeli benzetmelerdir. Başlangıçta *ayrıntılı benzetme* formunda olan benzetmeler zamanla kısalarak aktarmaları ortaya çıkarmaktadır. Aksan (1999) aktarmanın ifade edilmek istenen kavramın arasında ilişki ve benzerlik bulunan başka bir kavramla anlatılmaya çalışılması olduğunu dile getirmiştir. Bu gerçekleştirilirken herhangi bir benzetme edatına başvurulmamaktadır. Aktarmaların kullanım amacı anlatımı daha etkili kılmaktır. Onan'a (2020) göre sözcükler, aktarmalar aracılığıyla yeni anlamlar kazanmakta ve bunun sonucunda anlam sınırlarını genişletmektedirler. Aksan (1999) aktarmaların çok anlamlılığın da kaynağı olduğunu dile getirmiştir.

Aktarmaların türlerine ilişkin görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Bu çalışmada metafor terimiyle karşılanan aktarma türü için düz değişmece, mecaz-ı mürsel, ad aktarması; metonimi içinse eğretilme, istiare ve deyim aktarması terimleri kullanılabilir. Aktarmalar bu çalışmada metafor ve metonimi başlıkları altında incelenmiştir:

Metafor

Hartmann ve James (1998) "genellikle bir alanın ya da anlamsal alanın bir kavramını belirten bir sözcük ya da ifadenin başka bir alanın ya da anlamsal alanın bir yönünü belirtmek için kullanılması." (s. 93) durumunun metaforu ortaya çıkardığını ifade etmiş ve metaforların genellikle iki kavram arasında bulunan benzerlik temelinde oluşturulduğunu dile getirmiştir. Günay'a (2007) göre metafor oluşturulurken benzetme biçimi ya da benzetmeyi belirten dilsel ifadeler kullanılmamaktadır. "Metaforun özü bir tür şeyi başka bir tür şeye göre anlamak ve tecrübe etmektir." (Lakoff & Johnson, 2015, s. 30). "Metaforların temelinde bireysel ya da toplumsal tecrübelerle, fikirlerle, duygularla şekillenen ve yeni anlamlandırmalara/öğrenmelere kaynaklık eden bilişsel şemalar bulunmaktadır." (Kuyuma, 2022, s. 158). Metafor yerine eğretilme, istiare ve deyim aktarması terimleri de kullanılmaktadır.

Lakoff ve Johnson (2015) metaforları yapı metaforları, yönelim metaforları ve ontolojik metaforlar olmak üzere üç gruba ayırmıştır. Lakoff ve Johnson (2015) bir kavramı diğerine göre yapıya kavuşturan metaforları yapı metaforları; uzay/mekân istikameti ile ilişkili olan metaforları yönelim metaforları; soyut haldeki bir kavramı üzerinde konuşup tartışmak ve sınıflandırabilmek

için somut bir yapıya dönüştüren metaforları ise ontolojik metaforlar olarak tanımlamıştır. Bu türlere şu örnekler verilebilir:

- Onun sözleri doğrudan bizi *hedef* alıyor. (Yapı metaforu. Tartışma savaştır metaforuyla yapıya kavuşmuştur.)
- Bu davranışıyla kendini *alçalttı*. (Yönelim metaforu. İyi olan yukarıda, kötü olan aşağıdadır.)
- Zihnim *açılışım* diye kahve içtim. (Ontolojik metafor. Zihin bir makinedir.)

“Metaforları üç tipe -yönelim, ontolojik ve yapı- ayırmak suniydi. Bütün metaforlar yapısaldır (çünkü onlar, yapıları yapılarla eşleştirir); bütün metaforlar ontolojiktir (çünkü onlar, hedef alan entiteleri yaratır); birçok metafor yönelimseldir (çünkü onlar, yönelim imaj-şemalarıyla eşleşir).” (Lakoff & Johnson, 2015, s. 324)

Metonimi

Metonimi kavramı düz değişmece, mecaz-ı mürsel ve ad aktarması gibi terimlerle de karşılanmaktadır. Kövecses ve Radden (1998) metonimi “bir şeyin adının, onunla ilişkili veya onun tarafından önerilen başka bir şeyin adı yerine kullanıldığı bir konuşma şekli” (s. 37) şeklinde tanımlamıştır. İmer ve ark. (2011) ise metonimi “benzetme amacı gütmeksizin tümce ya da dizimde bulunan öğeler arasında bütün-parça, neden-sonuç, genel-özel, somut-soyut ilişkiler kurulmasıyla yönüyle kurulan değişmece türü” (s. 106) olarak tanımlanmaktadır. Ahanov (2002) metoniminin nesne veya durumlar arasındaki yakınlıktan doğduğunu dile getirmiştir. Lakoff ve Johnson’a (2015) göre “metonimik kavramlar bize bir şeyi, başka bir şeyle ilişkisi vasıtasıyla kavramlaştırma imkanı” (s. 71) vermektedir. Aksan (1999), metoniminin anlatımı kolaylaştırdığını ve ona güç kattığını dile getirmiştir.

Günay’a göre (2007) metonimi metaforun karşıtıdır ve gönderge düzeyinde bir ilişkiden yararlanan metonimide bir nesne yoluyla başka bir nesne adlandırılır ve bu durum eksilteli bir anlatımda görünür. Aksan (2015) metoniminin metafordan farklı olarak benzerliğe değil ilgiye ve ilişkiye dayandığını ifade etmiştir.

Metafor ve metonimi farklı türden süreçlerdir. Metafor ilkece bir şeyi diğerine göre tasavvur etme tarzıdır ve başlıca fonksiyonu anlamdır. Öte taraftan metonimi esas olarak bir referans fonksiyonuna sahiptir; yani bir şeyi diğerinin yerine geçecek şekilde kullanmamıza imkân verir. Fakat metonimi yalnızca bir referans aracı değildir; aynı zamanda anlamı sağlama fonksiyonu da görür. (Lakoff & Johnson, 2015, s. 68)

Metonimi kavramının adlandırılmasında olduğu gibi türleri konusunda da görüş ayrılığı bulunmaktadır. Metoniminin türlerinin *bütün yerine parça, parça yerine bütün, iç-dış ilgisi, ürün yerine üretici, kullanıcı yerine nesne, kontrol edilen yerine eden, sorumlu insanlar yerine kurum/mekân, kurum yerine mekân, olay yerine mekân, sebep-sonuç ilgisi, soyut-somut ilgisi* şeklinde olduğunu ifade etmek mümkündür. Verilen türlerin sayısı ve içeriğinin çalışmadan çalışmaya farklılık göstermesi mümkündür. Terimlendirmede yaşanan farklılık içeriğe de yansımış durumdadır.

Metoniminin türleri şu şekilde örneklendirilebilir:

- O bölgeye iyi bir *sağ ayak* gerekiyor.. (Bütün yerine parça)
- Tüm *şehir* onun peşine düştü. (Parça yerine bütün)
- İki *kutuyu* tek başına yedi. (İç-dış ilgisi)
- *Dostoyevski* okumadan bir gün bile geçirmezdi. (Ürün yerine üretici)
- Dünyanın bir numaralı *raketi* bu maçta belli olacak. (Kullanıcı yerine nesne)
- *Teknik direktör* sonunda kupayı kazandı. (Kontrol edilen yerine eden)
- *Üniversite* merak edilen konulara ilişkin açıklama yaptı. (Sorumlu insanlar yerine kurum/mekân)

- *Washington*, olaya ilişkin bir değerlendirmede bulundu. (Kurum yerine mekân)
- Türk askeri *Kore'yi* hiç unutmadı. (Olay yerine mekân)
- Gökten *bereket* yağıyor. (Sebeup-sonuç ilgisi)
- *Gençliğin* hayata bakış açısı bizim neslimizden farklı. (Soyut-somut ilgisi)

Örneklerde de görüldüğü üzere aralarında ilişki bulunan iki kavramdan biri diğerinin adı hiç anılmadan onun yerine kullanılmış ve anlam bozulmamıştır. Bununla birlikte bu örneklerin dile özgü olduğunu dile getirmek gerekmektedir. Aksan (1999) Türkçedeki *tahta çıkmak* ifadesi ile Fransızcadaki *monter sur le trône* ifadelerinin aynı anlama geldiğini ifade etmiştir fakat bu tarz durumlar istisnadır. Lakoff ve Johnson (2015), metonimilerin kültürü yansıttığını dile getirmiştir.

Eş Anlamlılık

Cruse (2000) anlamsal benzerlikleri anlamsal farklılıklarından daha belirgin olan sözcüklerin eş anlamlı olduğunu savunmuştur. Tamba-Mecz (1998) eş anlamlılığı “gündelik kullanım içinde, farklı biçimler sunan, ama özdeş ya da benzer anlamı olan ve aynı biçimbilimsel-sözdizimsel konumu paylaşan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir” (ss. 94-95) ifadesiyle tanımlamıştır. Palmer (2020), dillerin eş anlamlı sözcüklere ihtiyacı olmadığını savunmuştur.

Vardar (2002) eş anlamlılığın özdeşlikten çok anlamca yakınlık ifade ettiğini belirtmiş ve aynı bağlamda birbiriyle aynı anlamı verebilecek göstergelerin sayıca az olduğunu dile getirmiştir. Bilgin (2013), eş anlamlı olduğu savunulan sözcükler arasında mutlaka bir anlam farklılığı bulunduğunu ve bir dilde eş anlamlılıktan söz etmenin zor olduğunu ifade etmiştir. Zülfikar (1990) sözcüklerin eş anlamlı olabilmesi için aralarında bir anlam inceliği bulunması ve her iki sözcüğün de dildeki varlığını sürdürmesi gerektiğini ifade etmiştir. Aksan (2004) eş anlamlı olduğu savunulan sözcükler arasında mutlaka bir fark olduğunu ve bu nedenle bu sözcüklerin yakın anlamlı olarak değerlendirmek gerektiğini dile getirmiştir. Atmaca (2016) sözcüklerin eş anlamlı olarak kabul edilebilmeleri için anlamlarının aynı veya benzer olması gerektiğini belirtmiştir.

Guiraud (1999) eş anlamlılık için “birçok adı olan kavramlar” (s. 41) ifadesini kullanmıştır. Yani Guiraud’a göre eş anlamlılık ve çok anlamlılık birbiriyle ilişkili kavramlardır. Günay’a (2007) göre de eş anlamlılık ile çok anlamlılık arasında bir ilişki bulunmaktadır ve eş anlamlılık çok anlamlılığın tersi durumdadır.

Lyons (1983), *iki sözcüğün de bütün bağlamlarda tamamıyla aynı anlamı ifade etmesi gerektiğini savunanlar* ve *iki sözcüğün de aynı bağlamda aynı varlığı anlatması gerektiğini savunanlar* olmak üzere eş anlamlılığa ilişkin iki farklı görüş bulunduğunu dile getirmiştir. Elbourne (2020) eş anlamlılığın ortaya çıkabilmesi için “iki kelimenin anlamsal olarak aynı veya sadece niteliksel olarak aynı olabilmesi” (s. 48) olmak üzere iki yol bulunduğunu ifade etmiştir. Günay (2007) yaklaşık olarak aynı şeyi belirten iki sözcük arasında eş anlamlılıktan söz edilebileceğini savunmuştur. Aksan (2004) tam eş anlamlılığın bağlama göre belirlendiğini belirtmiştir. Atmaca (2016) eş anlamlılığın oluşabilmesi için sözcük türlerinin de aynı olması gerektiğini ifade etmiştir.

Cruse (2000) eş anlamlılığı *mutlak eş anlamlılık (absolute synonymy)*, *önermesel eş anlamlılık (propositional synonymy)*, *yakın eş anlamlılık (near-synonymy)* olmak üzere üçe ayırmıştır. Mutlak eş anlamlılık, iki ya da daha çok sözcüğün her türlü bağlamda aynı anlamı karşılması durumudur. Önermesel eş anlamlılık bağlamda birbiri yerine kullanılabilen ancak sözcüklerin kullanıcılarından kaynaklanan bir farklılığı içeren eş anlamlılık türüdür. Örneğin halk arasında daha çok *saz* olarak adlandırılan enstrüman müzikle profesyonel olarak ilgilenen kişiler tarafından *bağlama* adıyla kullanılmaktadır. Yakın eş anlamlılık ise aralarında farklılık bulunan ancak benzerlikleri çok daha belirgin olan eş anlamlılık türüdür. Buna örnek olarak *göndermek* ve *yollamak* sözcüklerini vermek mümkündür. Aralarında fark edilmesi nispeten zor bir anlam farklılığı bulunmaktadır.

Lyons (1983) ise eş anlamlılığı *tam ve bütüncül eş anlamlılık*, *tam ama bütüncül olmayan eş anlamlılık*, *tam olmayan ama bütüncül olan eş anlamlılık* ve *tam ve bütüncül olmayan eş anlamlılık* olmak

üzere dört türe ayırmıştır ve bunları “hem anlaksal hem duygusal içlem eşdeğerliği tam eşanlamlılık terimini kullanabiliriz; bütüncül eşanlamlılık terimini de (tam olan ya da olmayan) bütün bağlamlarda birbirinin yerine geçebilen en anlamlı sözcüklerle sınırlandırabiliriz” (s. 399) şeklinde tanımlamıştır.

Eş anlamlılığın dilin kendi sözcükleri arasında gerçekleşebileceğini savunanlar olduğu gibi farklı dillerden gelen sözcüklerle dilin kendi sözcükleri arasında gerçekleşebileceğini savunan çalışmacılar da bulunmaktadır. Bilgin’e (2013) göre “Gerçek eşanlamlılık ise dilimize girmiş yabancı sözcüklerle oluşmaktadır.” (s. 51). Toklu’ya (2018) göre ise “Eşanlamlılık, bir dile başka bir dilden alınmış veya girmiş olan o dilin sözcükleri arasında söz konusu olabilir.” (s. 133). Onan (2020) eş anlamlılığın yabancı sözcüklerle oluşabileceğini savunmuş ancak bu türden eş anlamlılığın yüzey yapıda değil derin yapıda meydana geldiğini ifade etmiştir. Ersoylu (2001) ise eş anlamlılığın yalnızca bir dilin kendi öz sözcükleri arasında gerçekleşebileceğini, yabancı dilden alınan sözcüklerin yalnızca yabancı kaynaklı karşılık olarak değerlendirilebileceğini ifade etmiştir. Duman (2015) ve Aksan (2004) da yabancı sözcüklerle Türkçe sözcükler arasında eş anlamlılık ilgisi kurulmayacağını dile getirmiştir. Zülfikar (1990) ise “yeni türetilmiş Türkçe kelimeler ile bunların eski karşılıklarını eş anlamlılık konusu içinde değerlendirmemek gerekir” (s. 7) görüşünü savunmuştur.

Zıt Anlamlılık

Aralarında anlamsal karşıtlık bulunan sözcükler zıt anlamlılığı meydana getirir. Palmer’e (2020) göre zıt anlamlılık dilin doğal bir özelliğidir. Vardar (2002) zıt anlamlılığın ortak bir anlam eksenini etrafında gerçekleştiğini ifade etmiştir. Tamba-Mecz (1998) bu tür sözcükler arasında anlamsal bir bağıntı bulunduğunu dile getirmiştir. Örneğin *kısa* ve *uzun* sözcükleri boyla ilgili özelliği yansıtırlar ancak anlamsal açıdan birbirlerine zıt bir özellik gösterirler. Karaağaç (2013) özellik adı olan sözcüklerin, sıfatların, zarfların ve eylemlerin zıt anlamlısının bulunmasının mümkün olduğunu ancak bir varlığın adı olan genel adların zıt anlamının bulunmadığını ifade etmiştir. Örneğin *kahve*, *bardak*, *gözlük* gibi sözcüklerin zıt anlamı olamaz ancak sıfat olan *iyi* sözcüğünün zıt anlamlısı *kötü*, eylem olan *gelmek* sözcüğünün zıt anlamlısı *gitmek* sözcüğüdür. Onan’a (2020) göre zıt anlamlılıkta “sözcüklerin derin yapıları arasında aykırılık ve karşıtlık” (s. 139) bulunmaktadır.

Lyons (1983) zıt anlamlılığı bütüncül ve karşıtsallık kavramlarından ayırmış ve *antonymy* terimiyle karşıladığı zıt anlamlılığı daha dar bir çerçevede içinde ele almıştır. Bütüncül bir sözcük çiftinin bir üyesinin diğerinin olumsuzunu çağrıştırmaları durumudur. Örneğin *canlı* ve *ölü* sözcükleri ele alınacak olursa *O canlıdır* demek *O ölü değildir* demektir.

Vardar (2002) karşıtsallığı *karşıtlık* terimiyle karşılamış ve kavramı “Bir dilsel birimle, belli bir bağlamda onun yerini alabilecek birim ya da bilimler arasındaki bağıntı.” (s. 131) olarak tanımlamıştır. Lyons (1983) karşıtsallıkta yer değiştirmenin yanında sezdirmenin de bulunduğunu dile getirmiş ve bunu “AÖ1 AÖ2’nin kuzenidir AÖ2 AÖ1’in kuzenidir demektir ama AÖ1 (Ad Öbeği 1), AÖ2’nin kocasıdır demek AÖ2 AÖ1’in karısıdır demektir.” (s. 418) örneğiyle açıklamıştır.

Lyons (1983) zıt anlamlılığın düzenli olarak derecelenebilme özelliğine sahip olduğunu söylemiştir. Kılıç’a (2009) göre bu türden derecelendirilebilen karşıtlıklarda “birisinin olumsuz anlamı ötekisinin mutlaka olumlu anlamını sezdirmez” (s. 50) ve “bu ilişki doğrudan sıfatların kullanıldıkları bağlamdaki göreceli anlamlarına ilişkindir” (s. 50). Lyons’a (1983) göre karşılaştırma açık ya da örtülü olabilmektedir. Bunlar şu şekilde açıklanabilir:

- Açık karşılaştırmalı tümceler ikiye ayrılır. (1) İki şey belli bir özellik açısından karşılaştırılabilir ve bu özelliğin bir nesnede ötekinden daha çok bulunduğu belirtilir: örn. *Bizim ev sizinkinden daha büyüktür.* (2) Aynı şeyin iki ‘durumu’ söz konusu özellik açısından karşılaştırılabilir: *Evimiz eskisinden daha büyüktür.* (Lyons, 1983, s. 413)

- Lyons (1983) örtülü karşılaştırmada zıt anlamlı sözcüklerin açıkça derecelenmediğini ifade etmiş ve “birini yadsımanın ötekini belirtmek demek olmadığını” (s. 414) dile getirmiştir. Bu durum şu örnekle açıklanabilir: *Paramız azdır* demek *paramız çok değildir*, demek değildir. *Paramız X’ten az* ancak *Y’den çok* olabilir. Bu durumda para hem çok hem de az olabilir ancak önemli olan karşılaştırma yapılırken belirlenen ölçüttür ve örtülü karşılaştırmalı cümlelerde açık karşılaştırmalı cümlelerin aksine ölçüt bilinmemektedir.

Cruse (2000) zıt anlamlılık (antonymy) kavramını *kutupsal zıt anlamlılık (polar antonyms)*, *eş değer zıt anlamlılık (equipollent antonyms)* ve *örtüşen zıt anlamlılık (overlapping antonyms)* olmak üzere üç türe ayırmıştır. Bu türler şu şekilde açıklanabilir ve örneklendirilebilir:

- Cruse’a (2000) göre kutupsal zıt anlamlılık derecelendirilebilme özelliğine sahiptir ve bağlamdan çizilen bir referans noktasına göre anlam kazanmaktadır. Örneğin uzun ve kısa sözcükleri bir referans noktasına göre değerlendirilmektedir. Uzun olduğu söylenen bir kişi karşılaştırıldığı bir kişiden uzun olabilir ancak başka bir kişiyle karşılaştırıldığında ondan daha kısa olabilir. Yani X, Y’den uzunsa sadece Y’den uzun olduğu bilgisine ulaşırız, X kesinlikle uzundur diyemeyiz. Cruse (1986) kutupsal zıt anlamlılığın değerlendirme açısından nötr ve nesnel olduğunu ifade etmiş ve geleneksel ölçü birimleriyle ölçülebileceğini belirtmiştir.
- Al-Kajela (2019) eşdeğer zıt anlamlılığın genellikle bir duyguyu veya algıyı ifade, temel bir varsayıma dayandığını ve duyusal veya duygusal bir değerlendirme sağladığını ifade etmiştir. Cruse (2000) eşdeğer zıt anlamlılığı (1) “Bu kahve soğuk ama ondan daha sıcak.” (s. 170) ve (2) “Bu kahve sıcak ama ondan daha soğuk.” (s. 170) cümleleri ile örneklendirmiştir. Birinci cümledeki *soğuk* sözcüğü kahvenin soğuk olduğu varsayımının, ikinci cümledeki *sıcak* sözcüğü ise kahvenin sıcak olduğu varsayımının kabul edildiğini göstermektedir. Bununla birlikte *Bu kahve soğuk ama ondan daha sıcak.* ifadesi bir çelişki içermektedir çünkü bir şey aynı anda hem soğuk hem de sıcak olamaz.
- Cruse’a (2000) göre örtüşen zıt anlamlılık kavramı pozitif ve negatif olarak değerlendirilen çiftlerden oluşmakta olup pozitif değerlendirmeli olan kısım tarafsız bir karşılaştırma yaparken negatif değerlendirmeli olan kısım bağlı bir karşılaştırma yapmaktadır. Örneğin *O ne kadar kibar?* ifadesindeki *kibar* sözcüğü tarafsız bir kıyaslama sağlarken *O ne kadar kaba?* ifadesindeki *kaba* sözcüğü değerlendirmeli bir kıyaslama meydana getirir. Bununla birlikte Cruse (2000) örtüşen zıt anlamlılığın içsellik özelliğine sahip olduğundan söz etmiştir. Bu özelliğe göre eğer iki kötü şey arasında kötülük derecesi fark ederse biri diğerinden daha kötü olarak tanımlanabilir ancak iki kötü şey arasında biri diğerinden daha iyi olarak tanımlanamayabilir. Örneğin, *Geçen yılki sınav sonuçları kötüydü, bu yılki sonuç daha iyi* ifadesinde bulunmak mümkündür ancak *Bu yılki kuraklık geçen yılkinden daha iyi* ifadesinden bulunmak mümkün değildir.

Aksan (1999) zıt anlamlılığı *ikili karşıtlıklar*, *biçimsel ikili karşıtlıklar*, *yön gösteren karşıtlıklar*, *dereceli karşıtlıklar* ve *ilişkisel karşıtlıklar* türleri altında incelemiştir. Bu türler şu şekilde örneklendirilebilir:

- İkili karşıtlıklar: az/çok, doğru/yanlış, ince/kalın
- Biçimsel ikili karşıtlıklar: anlamlı/anlamsız, eşitlik/eşitsizlik, zararlı/zararsız
- Yön gösteren karşıtlıklar: sağ/sol, doğu/batı, ileri/geri
- Dereceli karşıtlıklar: soğuk/ılık/sıcak, iyi/orta/kötü
- İlişkisel karşıtlıklar: almak/satmak, oyuncu/seyirci, ast/üst

Eş anlamlılıkta olduğu gibi zıt anlamlılık konusunda da görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Kimi araştırmacılar yabancı dilden alınan sözcüklerle dilin kendi sözcükleri arasında zıt anlamlılık ilişkisi olabileceğini savunmasa da kimi araştırmacılar yalnızca dilin kendi sözcükleri arasında

olabileceğini savunmaktadır. Örneğin Aksan (1999) yabancı kökenli sözcüklerle Türkçe sözcükler arasında zıt anlamlılık ilişkisi bulunabileceğini ifade ederken Ersoylu (2001) ise yabancı kökenli sözcüklerle Türkçe sözcükler arasında zıt anlamlılık ilişkisi bulunamayacağını dile getirmiştir.

Anlam Değişmeleri

Dil, toplumda yaşanan her türlü değişiklikten etkilenmektedir. Bu da sözcüklerin sahip olduğu anlama yansımaktadır. Cruse (2006) sözcüklerin anlamlarının zamanla değişme eğilimi içinde olduğunu belirtmiştir. Bu eğilimin sebebi hiçbir şeyin olduğu gibi kalmamasıdır. Yaşamdaki değişim dili de etkilemektedir. Örneğin Erdoğan'a göre Rusya'da toplum hayatını etkileyen askeri, teknolojik, siyasi ve teknolojik gelişmeler dilin söz varlığını etkilemiştir. Bununla birlikte Evirgen'e (2023) göre anlam değişimleri ortaya çıkarken "ekleme, birleştirme, örneksene vb. yöntemlerle türetme yoluna başvuruyla çeşitli anlam ilişkileri kurarak mevcut sözlük birimlerden yararlanabilir" (s. 507). Riemer (2010) bir anlam değişiminin olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğu genellikle araştırmacının kişisel değerlendirmesine bağlı olduğunu savunmaktadır. Özavşar (2017) benzetme, aktarmalar, bağlam, çok anlamlılık, eş seslilik, eş anlamlılık ve zıt anlamlılığın anlam değişimleri üzerinde etkili olduğunu dile getirmiştir.

Anlam değişir: Çünkü mantıksal ya da anlatımsal amaçlarla bir kavrama bilinçli olarak bir ad verilir; nesnelere *adlandırılır*. Anlam değişir: Çünkü çağrışımlardan biri ikincildir (bağlamsal anlam, anlatımsal anlam, toplumsal değer) ve yavaş yavaş temel anlama doğru kayarak onun yerini alır; anlam *evrim geçirir*. İlk durumda bireysel, bilinçli ve kesintili bir değişim görülür; ikinci durumda ise toplumsal, bilinçsiz ve aşamalı bir değişim gerçekleşir. Sözcüğün anlamıyla değerlerini oluşturan anlaksal çağrışımların yapısındaki bir değişiklikten doğan her iki durum da. (Guiraud, 1999, s. 67).

Buradan anlaşılacağı üzere anlam değişimleri bilinçli bir şekilde gerçekleşebileceği gibi toplumsal kaynaklı olarak bilinçsiz ve aşamalı bir şekilde de gerçekleşebilir. Bununla birlikte Aksan'a (1999) göre dil planlama çabaları anlam değişimlerinin çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesine ortam hazırlar. Yani dile dışarıdan yapılan müdahaleler anlam değişimlerine yol açabilmektedir.

Anlam değişimlerinin türlerini Aksan (2015) *anlam daralması, anlam genişlemesi, anlam iyileşmesi, anlam kötüleşmesi* ve *başka anlama geçiş*; Atmaca (2016) *anlam daralması, anlam genişlemesi, mecazlaşma, komşuluk, eksiltme-söz eksiltme, tabu, argo, başka anlama geçiş, anlam iyileşmesi* ve *anlam kötüleşmesi*; Traugott (2017) *metaforlaştırma (metaphorization), metonimleştirme (metonymization), kötüleşme (pejoration), iyileşme (amelioration), daralma (narrowing) ve genelleşme (generalization)*; Fortson (2003) ise bu konuyu *metaforik genişleme (metaphoric extension), metonimik genişleme (metonymic extension), genişleme (broadening), daralma (narrowing), ve iyileşme ve kötüleşme (melioration and pejoration)* başlıkları altında incelemiştir. Bu çalışmada anlam değişimleri anlam daralması, anlam genişlemesi, anlam iyileşmesi, anlam kötüleşmesi ve başka anlama geçiş başlıkları altında incelenecektir. Bu türler şu şekilde açıklanabilir:

Anlam Daralması

Vardar (2002) anlam daralmasını "Anlamlı bir birimin daha sınırlı bir kapsam içermeye başlaması; genel bir anlamdan dar bir anlama geçerek değişmesi." (s. 21) şeklinde tanımlamıştır. Fortson'a (2003) göre anlam daralması bir sözcüğün eskiden sahip olduğu anlamlarından bazılarını yitirerek daha dar bir anlam alanını karşılması durumudur. Karaağaç (2013), anlam daralmasında sözün anlamının üst anlamdan alt anlama geçtiğini dile getirmiştir. Sav'a (2003) göre Türkçede en sık rastlanan anlam olaylarından biridir. Anlam daralmasına şu örnekler verilebilir:

- Eski Türkçede çocuk, evlat anlamına gelen ve cinsiyet ifade etmeyen *oğul* sözcüğü Türkiye Türkçesinde oğul şeklini almıştır ve erkek çocuk anlamına gelmektedir.

- Eski İngilizcede genel olarak *hayvan* anlamında kullanılan *deor* sözcüğü günümüzde *deer* şeklini almıştır ve *geyik* anlamına gelmektedir.

Anlam Genişlemesi

Anlam genişlemesi, İmer ve ark. (2011) tarafından “Tarihsel süreç içinde bir sözcüğün ilk anlamına ek olarak daha geniş bir anlam üstlenmesi, dar bir kapsamdan genel bir kapsama geçişi.” (s. 27) olarak tanımlanmıştır. Aksan’a (2015) göre ise anlam genişlemesi, sözcüğün başlangıçta temel anlama sahip olup bir nesnenin veya işin bir kısmını temsil ederken zaman içinde o nesnenin veya işin tamamını karşılar duruma gelmesidir. Sav (2003) “anlam genişlemesinin temelinde kavramlar arasında bir benzerlik, bitişiklik” (s. 159) bulunduğunu ifade etmiş ve anlam alanı zamanla genişleyen sözcüklerin kavramları karşılama gücünün düştüğünü belirtmiştir. Karaağaç (2013), anlam genişlemesinde sözün anlamının alt anlamdan üst anlama geçtiğini dile getirmiştir. Sav (2003) metafor ve metonimi kavramlarının anlam genişlemesine dahil olduğunu ifade etmiştir.

Anlam genişlemesine şu örnekler verilebilir:

- “*Thing* sözcüğü eskiden bir meclisi ya da konseyi ifade ederken zamanla her şeyi ifade eder hâle gelmiştir.” (Fortson, 2003, s. 649)
- “Lat. *adriapare* ‘kıyıya vurmak, değmek’ eylemi Fr. *arriver* biçimine girerek ‘varmak, ulaşmak’ anlamında kullanılmaya başlanmıştır.” (Aksan, 1999, s. 91)
- “Önceleri yalnızca güreş karşılaşmalarında elde edilen başarıya verilen ‘mükâfat’ anlamında kullandığımız ‘ödül’ sözcüğünü anlamını genelleştirerek yaşamın her alanına yayıyoruz.” (Sav, 2003, s. 160)

Genelleşme, anlam genişlemesinin bir türüdür (Atmaca, 2016; Sav, 2003). Özel bir adın genel bir ad hâline gelmesi durumu olan genelleşme, Vardar (2002) tarafından “Anlamı bir birimin içeriğinin daha kapsamlı duruma gelmesi.” (s. 101) olarak tanımlanmıştır. Guiraud’ya (1999) göre anlam genişlemesi “sözcüğün toplumsal alanının yayılması” (s. 79) demektir. Karaağaç (2013) genelleşmeyi “ansiklopediden sözlüğe giden yol” (s.55) olarak görmektedir. Genelleşmeye şu örnekler verilebilir:

- *Bordo* rengi adını Fransa’nın *Bordeaux* şehrinden almıştır.
- Pamuk, sentetik veya ipekten dokunan ince ve hafif bir kumaş olan *tül*, adını Fransa’nın *Tulle* şehrinden almıştır.
- Wilhelm Conrad Röntgen tarafından icat edilen *X ışını* adı verilen ışınlar daha sonra *Röntgen ışını* olarak adlandırılmıştır.

Anlam İyileşmesi

Anlam iyileşmesi, bir sözcüğün önceden sahip olduğu anlamdan daha iyi bir anlamı yansıtır duruma gelmesidir. Anlam iyileşmesinin gerçekleşmesi için sözcüğün kötü bir anlama sahip olması gerekmemektedir. İyi bir anlama sahip olan sözcüğün anlamının daha iyi bir hâle gelmesi de anlam iyileşmesini meydana getirir. Karaağaç’a (2013) göre anlam iyileşmesine uğrayan sözcükler sahip oldukları anlamdan uzaklaşarak yeni bir anlama bürünürler ve bu türden anlam değişimleri totemistik devirlerde bolca görülmektedir.

Fortson’a (2003) göre bir sözcüğün daha olumlu bir anlama gelmesi öznel bir durumdur. Bu durumda bir sözcüğün anlam iyileşmesine uğraması durumu toplumun içinde bulunduğu şartlarla yakından ilişkilidir. Dilin toplumu etkileyen olaylar tarafından şekillendirildiğini dile getiren Sav’a (2003) göre daha önceleri *hizmetli*, *hademe*, *protestan papazı* gibi anlamlara gelen *ministre* sözcüğünün Fransız Devrimi etkisiyle *bakan* anlamına geldiğini ifade etmiştir. Hizmetli ya da

protestan papazı olmanın kötü olarak algılanması nasıl ki toplumun bakış açısıyla ilgiliyse bir olay üzerine anlam iyileşmesine uğraması da toplumun bakış açısıyla ilgilidir.

Anlam iyileşmelerine şu örnekler verilebilir:

- Eski Türkçede *kötü*, *fena* anlamına gelen *yabız* sözcüğü Türkiye Türkçesinde *yavuz* biçimini almıştır ve *iyi*, *yaman*, *yiğit* anlamlarını karşılamaktadır.
- “İngilizce’deki *nice* sözcüğü başlangıçta ‘basit, cahil’ anlamına gelirken şimdi ‘samimi, yaklaşılabılır’ anlamına gelmektedir.” (Fortson, 2003, s. 650)
- Eski Türkçede *sıkıntı*, *eziyet* gibi anlamları karşılayan *emgek* sözcüğü Türkiye Türkçesinde *emek* biçimini almıştır ve *çaba* anlamını karşılamaktadır.

Anlam Kötüleşmesi

Anlam kötüleşmesi İmer ve ark. (2011) tarafından “anlam iyileşmesinin tersine sözcüğün eskiye göre daha kötü bir anlamı yansıtır duruma gelmesi, sözcüklerin anlamında çeşitli nedenlerle zamanla olumlu anlam yerine olumsuz, istenmeyen bir anlam ortaya çıkması” (s. 28) olarak tanımlanmıştır. Karaağaç’a (2013) göre ise anlam kötüleşmesi “iyi anlamlı bir sözün zamanla kötü veya kötüye doğru giden” (s. 43) bir anlam değişimidir. Buna ek olarak anlam kötüleşmesinde bir değer kaybının varlığından söz etmek mümkündür. Örneğin Eski Türkçede *kağan eşi* anlamına gelen *katun* sözcüğü, Eski Anadolu Türkçesinde *hatun* biçimini almış ve *hanımefendi* anlamını karşılar duruma gelmiştir. Bugün ise *kadın* biçiminde kullanılan bu sözcük *erişkin dişi insan* anlamında kullanılmaktadır.

Anlam kötüleşmesine şu örnekler verilebilir:

- “Eski İngilizcede ‘erkek çocuk’ anlamına gelen *cnafa* sözcüğü zamanla *knave* hâlini almış ve ‘düzenbaz, sahtekâr’ anlamını kazanmıştır.” (Traugott, 2017, s. 3)
- “Önceleri ‘yabancı misafir’ demek olan Lat. *hostis* sözcüğü zamanla ‘düşman’ anlamına gelmeye başlamıştır.” (Aksan, 2015, s. 216)
- “Çocukları eğiten, onlara yeni şeyler öğreten ‘pédant = öğretmen’ bu güzel anlamlarını yitirmiş ve sözlüklerde de gördüğümüz gibi ‘bilgiçlik taslayan, ukalâ’ biri olup çıkmıştır.” (Sav, 2003)

Başka Anlama Geçiş

Başka anlama geçiş, sözcüğün sahip olduğu anlamı tamamen yitirerek başka bir anlamı taşır duruma gelmesidir. Sav (2003) başka anlama geçişte sözcüğün eski anlamından tamamen sıyrıldığını ve bu olayın genellikle dilden dile aktarımla ortaya çıktığını ifade etmiştir. Atmaca (2016) ise başka anlama geçmiş sözcüklerin önceki anlamlarıyla arasında *uzak* ya da *yakın* mutlaka bir ilişki mevcut olduğunu dile getirmiş, bu ilişkinin *zıtlık ilişkisi* yoluyla da gerçekleşebileceğini belirtmiştir. Vardar (2002) başka anlama geçişi “düzdeğişmece, eğretileme, kapsamlayış, vb. yoluyla gerçekleşen anlam değişimi” olarak tanımlamıştır. Bu terimlerden düzdeğişmece metonimi terimine, eğretileme ise metafor terimine karşılık gelmektedir. Sav (2003) bunlardan metafor ve metonimi anlam genişlemesi başlığı altında ele alırken Fortson (2003) ve Traugott (2017) gibi bazı araştırmacılar ise metonimi ve metaforu anlam değişmelerinin altında ayrı başlıklar olarak incelemiştir.

Başka anlama geçişe şu örnekler verilebilir:

- “*Sakınmak* eylemi, Eski Türkçede ‘düşünmek, üzerinde durmak, kederlenmek’ anlamında iken bugün ‘bir şeyi yapmaktan uzak durmak, yapmamak için önlemler almak, korumak’ anlamlarını almıştır.” (Aksan, 1999, s. 135)
- Eski Türkçede *kırmak*, *kesmek* anlamlarında kullanılan *üzmek* sözcüğü bugün *üzüntü vermek* anlamına gelmektedir.

- “Bugün ucuz biçiminde ortak dilde yaşayan sözcüğün de Eski Türkçede ‘kolay’, ‘değersiz’, ‘hakir’ anlamlarında olduğunu görüyoruz.” (Aksan, 2015, s. 215)

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu çalışmada sözcük anlambilimine ait olan kavramlar alanyazındaki çalışmalar bağlamında incelenmiştir. Çalışma kapsamında yapılan incelemeler sonucunda sözcük anlambilimi kavramlarının tanımı ve içeriği hakkında görüş farklılıkları bulunduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte kullanılacak terimler noktasında da görüş ayrılıkları bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tanım, içerik ve terimler hakkındaki bu görüş ayrılıkları çalışmalarda bir bütünlük sağlanmasının önüne geçmektedir.

Sözcüklerin başlangıçta tek bir anlama sahip olmalarına karşın bunların büyük bir kısmının zaman içerisinde yeni anlamlar kazandığı görülmüştür. Kazanılan bu yeni anlamlar sözcükleri çok anlamlı bir yapıya büründürmüştür. Bununla birlikte *terim* olarak adlandırılan sözcükler tek anlamlı yapısını korumuştur. Yan anlam, dildeki çok anlamlılığın bir sonucudur. Bununla birlikte yan anlamın toplum tarafından üretildiğini savunanlar olduğu gibi yan anlamın bireysel bir yapıya sahip olduğunu savunanlar da mevcuttur.

Eş adlılık özelliği gösteren sözcükler arasında herhangi bir anlam ilgisi bulunmamaktadır. Bu türden sözcükler bazı dillerde farklı biçimlerde yazılabilmektedir. Buna karşın Aksan (1999) Türkçede sesçil bir yazımın kullanıldığını dile getirmiştir. Öte yandan, eş adlı sözcükler farklı anlamlara sahip olduğundan bu türden sözcükler sözlüklerde farklı madde başıyla yer almaktadırlar.

Temel anlam bir sözcüğün insanın aklına gelen ve sözlükte yer alan ilk anlamıdır. Bu türden sözcükler sahip oldukları temel anlamı yansıtmak için herhangi bir bağlama ihtiyaç duymamaktadırlar. Bazı araştırmacılar sözcüğün temel anlamının incelendiği döneme göre değerlendirilmesi gerektiğini dile getirmiştir (Aksan, 1999; Çolak, 2021; Onan, 2020). Bu durum dilin canlı bir yapıya sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Zaman içerisinde sözcüklerin anlamlarında değişikliklerin meydana gelmesi mümkündür.

Örtük bir anlama sahip olan yan anlam, benzetme ve aktarmalarla meydana gelmekte ve bağlama göre anlam kazanmaktadır. Yan anlama sahip olan sözcükler temel anlamla olan ilişkisini sürdürmeye devam etmektedir. Yan anlam bu yönüyle mecaz anlamdan ayrılmaktadır. Öte yandan yan anlamın birey kaynaklı olduğunu savunanlar olduğu gibi toplumsal kaynaklı olduğunu savunan araştırmacılar da bulunmaktadır. Yan anlamlı sözcüklerin yalnızca birey veya toplum kaynaklı olduğunu dile getirmek bu türden sözcüklerin bireysel, toplumsal, tarihi ve kültürel izler taşıdığını görmezden gelmek demektir.

Terimler, belirli bir alana özgü olan sözcüklerdir. Bu nedenle kullanım alanı diğer sözcüklere göre kısıtlıdır. Terimler tek anlamlı bir yapıya sahiptir. Buna karşın eş yazımlı terimler de bulunmaktadır. Yani aynı şekilde yazılan iki farklı terimin farklı alanlarda farklı anlama gelecek şekilde kullanılması mümkündür. Öte yandan terimlerde uluslararası birliğin sağlanması gerekmektedir.

Mecaz anlam konusunda görüş ayrılıkları bulunduğu görülmüştür. Bazı araştırmacılar mecaz anlam kavramının yan anlamın bir türü olduğunu savunmuştur. Buna karşın yan anlam ve mecaz anlam birbirinden farklı kavramlardır. Yan anlamlı sözcükler somut olma özelliği gösterirken mecaz anlamlı sözcükler daha çok soyut bir özellik göstermektedir. Öte yandan mecaz anlam ile anlam değişmelerinin bir türü olan başka anlama geçiş arasında ortak bir yön bulunduğu tespit edilmiştir. Her ikisinde de sözcük önceden sahip olduğu anlam yerine başka bir anlam taşımaya başlamaktadır. Mecaz anlamlılık özelliğine sahip olan bir sözcüğün temel anlamıyla yakın ya da uzak bir ilişki içinde olduğunu savunanlar olduğu gibi temel anlamıyla olan

ilişkisinden tamamen sıyrıldığını savunanlar da bulunmaktadır. Mecaz anlam benzetme ve imgelere dayanırken başka anlama geçişte bu durum söz konusu değildir. Başka anlama geçmiş bir sözcük sözlüklerde madde başı olarak yer alır. Mecaz anlam ile metaforun da sıklıkla birbirinin yerine kullanıldığı görülmüştür. Buna karşın metafor, mecaz anlamın özel bir türüdür.

Benzetmenin aktarmaların ortaya çıkmasının ön koşulu olduğu ve diğer bazı anlam olaylarının da benzetmeye dayandığı görülmüştür. Bununla birlikte benzetme ile metaforun birbirinin yerine kullandığı da görülmüştür. Çürük'e (2020) göre her metafor bir benzetme içermektedir ancak her benzetme bir metafor içermemektedir.

Aktarmaların türleri için hangi terimlerin kullanılacağına ilişkin bir görüş birliği bulunmadığı görülmüştür. Bu çalışmada aktarmanın türleri için metafor ve metonimi terimleri kullanılmıştır. Yapılan araştırmada alanyazında metafor yerine düz değişmece, mecaz-ı mürsel, ad aktarması; metonimi yerine ise eğretileme, istiare ve deyim aktarması terimlerinin kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Eş anlamlılık hakkında alanyazında bir görüş birliği bulunmamaktadır. Kimi araştırmacılar eş anlamlılığın aslında yakın anlamlılık olduğunu savunmaktadır. Kimi araştırmacılara göre ise eş anlamlılığın ortaya çıkabilmesi için sözcüklerin alıntı olmaması, aynı dile ait olması gerekmektedir. Kimilerine göre ise eş anlamlılığın alıntı sözcüklerle oluşturulması da mümkündür. Kimi araştırmacılara göre iki sözcüğün eş anlamlı olabilmesi için her türlü bağlamda birbirlerinin yerine kullanılabilmesi gerekmektedir. Atmaca'ya (2016) göre iki sözcüğün eş anlamlı olabilmesi için sözcük türlerinin de aynı olması gerekmektedir. Görüldüğü üzere eş anlamlılık oldukça tartışmalı bir konudur. Palmer (2020), bir dilin eş anlamlılığa ihtiyaç duymayacağını ifade etmiştir. Aksan'a (1999) göre ise "aynı dilde iki ayrı gösterge, bütünüyle aynı anlama gelemez" (s. 78). Bir dilde birbiriyle her türlü bağlamda aynı anlama gelen sözcüklere ender rastlanır ve eş anlamlılık yalnızca dilin kendi sözcükleri arasında ortaya çıkabilir.

Zıt anlamlılık konusunda da görüş ayrılıkları bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Alanyazın incelendiğinde zıt anlamlılığın türleri hakkında farklı görüşlere rastlanmıştır. Örneğin Lyons (1983) *açık karşılaştırma* ve *örtülü karşılaştırma* olmak üzere iki türe, Aksan (1999) *ikili karşıtlıklar*, *biçimsel ikili karşıtlıklar*, *yön gösteren karşıtlıklar*, *dereceli karşıtlıklar* ve *ilişkisel karşıtlıklar* olmak üzere beş türe, Cruse (2000) ise *kutupsal zıt anlamlılık*, *eş değer zıt anlamlılık* ve *örtüşen zıt anlamlılık* olmak üzere üç türe ayırmıştır. Türlerle ilişkin başlıkları farklı olmasına karşın içerikleri birbirleriyle bazı noktalarda örtüşebilmektedir. Bununla birlikte eş anlamlılıkta olduğu gibi zıt anlamlılıkta da alıntı sözcükler bir görüş ayrılığına neden olmuştur. Araştırmacıların bir kısmı alıntı sözcüklerle dilin kendi sözcükleri arasında zıt anlamlılık ilişkisi ortaya çıkabileceğini savunurken diğer bir kısmı zıt anlamlılığın yalnızca dilin kendi sözcükleri arasında ortaya çıkabileceğini savunmaktadır.

Alanyazındaki çalışmaların incelenmesi sonucunda anlam değişmelerinin diğer anlam olaylarının etkisiyle ortaya çıktığı görülmüştür. Bununla birlikte araştırmacılar, anlam değişmelerinin toplumsal kaynaklı olduğunu vurgulamaktadır. Anlam değişmelerinin türleri konusunda alanyazında bir görüş ayrılığı bulunmaktadır. Öte yandan yabancı çalışmalar incelendiğinde metafor ve metoniminin de bir anlam değişmesi türü olarak kabul edildiği görülmüştür. Türkiye'de yapılan çalışmalarda ise metafor ve metonimi genellikle farklı terimlerle kullanılmıştır ve aktarma türü olarak kabul edilmiştir. Özavşar (2017); benzetme, aktarmalar, bağlam, çok anlamlılık, eş seslilik, eş anlamlılık ve zıt anlamlılık anlam değişmelerinin anlam değişmelerine kaynaklık ettiğini dile getirmiştir. Anlam değişmelerinin farklı çalışmalarda farklı türlere ayrılmasının bundan kaynaklanması mümkündür.

Bu konu üzerinde çalışma yapacak araştırmacılara kavramlar hakkındaki görüş ayrılıklarını dikkate almaları önerilmektedir. Öte yandan araştırmacılar arasında terim birliğinin sağlanması için çalışmalar yapılmalıdır. Konu hakkında daha çok kişinin bilgi sahibi olmasını sağlamak ve sözcük anlambilimi hakkında yapılan yabancı dillerdeki çalışmaların Türkçeye kazandırılması önerilmektedir.

Yazarların Katkı Oranı

Yazarların katkı oranı: 1. yazarın katkı oranı %60; 2. Yazarın katkı oranı %40'tır.

Çıkar Çatışması

Araştırmacıların herhangi bir kurum ya da kuruluş ile çıkar çatışması bulunmadığını beyan ederiz.

KAYNAKLAR

- Ahanov, K. (2002). *Dil biliminin esasları*. (M. Ceritoğlu, Çev.). Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Aksan, D. (1999). *Anlambilim konuları ve Türkçenin anlambilimi*. Engin Yayıncılık.
- Aksan, D. (2004). *Dilbilim ve Türkçe yazıları*. Multilingual Yabancı Dil Yayınları.
- Aksan, D. (2015). *Her yönüyle dil ana çizgileriyle dilbilim*. Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Al-Kajela, A. (2019). The syncategorematic nature of neo-Aramaic and English antonyms. *Linguistic Discovery*, 16(2), 111-135.
- Altıparmak-Yılmaz, H. M. (2020). Mecaz anlamlı sözcüklerin öğretiminde mnemonik tekniğin kullanımı. İ. Kalenderoğlu ve P. Kanık-Uysal (Ed.), *Türkçe eğitimine adanan bir ömür: Dr. Asiye Duman'a armağan* (s. 579-590) içinde. Pegem Akademi Yayıncılık.
- Atmaca, E. (2013). Eski Oğuz Türkçesinden günümüz Türkiye Türkçesine eşgösterenlik. *Dil Araştırmaları*, 12(12), 117-138.
- Atmaca, E. (2016). *Eski Oğuz Türkçesinden günümüz Türkiye Türkçesine söz varlığı ve anlam olayları*. Palet Yayıncılık.
- Aydın, İ. H. (2006). Bir felsefi metafor "Yolda olmak". *Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi*, 6(4), 9-22.
- Bessé, B. (2005). Terim sorunları. M. Durak (Ed.) ve M. Durak (Çev.). *Terimden anlama* (s. 25-31) içinde. Multilingual Yabancı Dil Yayınları.
- Bilgin, M. (2013). *Anlamdan anlatıma Türkçemiz*. Anı Yayıncılık.
- Cruse, A. (2006). *A glossary of semantics and pragmatics*. Edinburgh University Press.
- Cruse, D. A. (1986). *Lexical semantics*. Cambridge University Press.
- Cruse, D. A. (2000). *Meaning in language (An introduction to semantics and pragmatics)*. Oxford University Press.
- Çifci, M., & Kaplan, K. (2020). Karikatürde yer alan kırılma çizgilerinin söz sanatları öğretimine etkisi. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 8(2), 509-527.
- Çolak, G. (2021). Türkçede yan anlamı temel anlam durumuna geçen sözlükbirimler. *Journal of Academic Language and Literature*, 5(1), 1-21.
- Çürük, Y. (2020). Sözcükbilim. E. Boz (Ed.). *Dilbilim teorik ve uygulamalı alanlar* (s. 371-404) içinde. Gazi Kitabevi.
- Duman, M. A. (2015). *Dilde belirsizlik ve eş anlamlılık*. Litera Yayıncılık.
- Elbourne, P. (2020). *Anlam-Anlambilime giriş*. M. Demirekin (Çev.). The Kitap.
- Erdoğan, H. (2020). Rusça savaş söz varlığında anlam değişimleri. *Karadeniz Araştırmaları*, 65, 193-201.
- Erkınay-Tamtamış, H. K. (2021). Türkçede eş adlılık. *Journal of Academic Language and Literature*, 5(1), 619-653.
- Ersoylu, H. (2001). Eş anlamlılık mı, yabancı kaynaklı karşılık oluş mu? *Türk Dili*, 250-266.
- Evirgen, A. E. (2023). 'Atom Karınca'dan 'Karışık Atom'a yiyecek içecek adlarında bir anlam değişmesi örneği: Atom. *Turkish Studies-Language*, Ö1, 505-516.
- Fortson, B. W. (2003). An approach to semantic change. B. D. Joseph, & R. D. Janda (Eds.), *The handbook of historical linguistics* (s. 648-666) içinde. Blackwell Publishing Ltd.
- Güleroğlu, S. (2024). Dilin anlam dünyası: Alegori, metafor, mecaz ve benzetme. *Turkish Academic Research Review*, 9(2), 164-187.
- Günay, V. D. (2007). *Sözcükbilime giriş*. Multilingual Yabancı Dil Yayınları.
- Guiraud, P. (1999). *Anlambilim*. B. Vardar (Çev.). Multilingual Yabancı Dil Yayınları.
- Hartmann, R. K., & James, G. (1998). *Dictionary of lexicography*. Routledge.
- İşcan, A. (2011). Anlam bilgisi konularının öğretimi. *Turkish Studies*, 6(2), 503-522.
- İmer, K., Kocaman, A., & Özsoy, A. S. (2011). *Dilbilim sözlüğü*. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
- Johnson, K. (2008). An overview of lexical semantics. *Philosophy Compass*, 3(1), 119-134.
- Kövecses, Z., & Radden, G. (1998). Metonymy: Developing a cognitive linguistic view. *Cognitive Linguistics*, 9(1), 37-77.
- Kılıç, V. (2009). *Anlambilime giriş*. Papatya Yayıncılık.

- Kıran, Z., & Eziler-Kıran, A. (2023). *Dilbilime giriş*. Seçkin Yayıncılık.
- Kadem, G. (2022). Eski Anadolu Türkçesinde sal- fiilinde çok anlamlılık. F. Toprak (Ed.), *Anlam bilimi araştırmaları 1* (s. 213-224) içinde. Pegem Akademi Yayıncılık.
- Karaağaç, G. (2013). *Anlam (Anlam bilimi ve iletişim)*. Kesit Yayınları.
- Karataş, T. (2001). *Ansiklopedik edebiyat terimleri sözlüğü*. YediGece Kitapları.
- Karatay, H. (2007). Kelime öğretimi. *Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 27(1), 141-153.
- Kerimoğlu, C. (2022). *Genel dilbilime giriş*. Pegem Akademi Yayıncılık.
- Korkmaz, F., & Saral, R. (2023). Kül Tigin yazıtlarında çok anlamlılık. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, 12(1), 1-21.
- Korkut, E. (2017). *Söz ve kimlik*. Seçkin Yayıncılık.
- Krovetz, R. (1997). Homonymy and polysemy in information retrieval. In *35th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and 8th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics*, 72-79.
- Kuyma, E. (2022). Duvar yazıları üzerine metaforik bir değerlendirme. F. Toprak (Ed.), *Anlam bilimi araştırmaları 1* (s. 155-171) içinde. Pegem Akademi Yayıncılık.
- Lakoff, G., & Johnson, M. (2015). *Metaforlar hayat, anlam ve dil*. G. Y. Demir (Çev.). İthaki Yayınları.
- Lyons, J. (1983). *Kuramsal dilbilime giriş*. A. Kocaman (Çev.). Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Onan, B. (2020). Sözcük anlambilimi. B. Onan (Ed.), *Kuramdan uygulamaya anlam bilimi* (s. 102-161) içinde. Pegem Akademi Yayıncılık.
- Özavşar, R. (2017). Tarama sözlüğü ve Türkçe Sözlük'e göre anlam genişlemesine uğramış kelimeler. *HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi*, 3(6), 101-124.
- Palmer, F. R. (2020). *Semantik yeni bir anlambilim projesi*. R. Ertürk (Çev.). Fol Yayıncılık.
- Pilav, S. (2008). Terim sorunu ve eğitim öğretimde terimlerin yeri ve önemi. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 16(1), 267-276.
- Richard, M. (2012). Anlam üzerine düşünceler. M. Richard (Ed.) ve H. Kayıkcı (Çev.). *Anlam* (s. 7-58) içinde. Gugukkuşu Yayınları.
- Riemer, N. (2010). *Introducing semantics*. Cambridge University Press.
- Saussure, F. (1998). *Genel dilbilim dersleri*. (B. Vardar, Çev.). Multilingual Yabancı Dil Yayınları.
- Sav, B. (2003). Anlam değişimleri üzerine art zamanlı bir inceleme. *Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 23(1), 147-166.
- Sever, S. (2004). *Türkçe öğretimi ve tam öğrenme*. Anı Yayıncılık.
- Tamba-Mecz, I. (1998). *Anlambilim*. N. Sevil (Çev.). İletişim Yayınları.
- Toklu, M. O. (2018). *Dilbilime giriş*. Akçağ Yayıncılık.
- Traugott, E. C. (2017). Semantic change. In *Oxford research encyclopaedia of linguistics*. Oxford University Press.
- Tuzcu, K. (2023). Dil biliminde birbirine karıştırılan iki kavram: Eş adlılık ve eş seslilik. *Türk Dünyası ve Türkçe Öğretimi Dergisi*, 2(2), 148-161.
- Uğur, N. (2003). *Anlambilim sözcüğün anlam açılımı*. Doruk Yayıncılık.
- Ülper, H. (2023). *Sözcük ve öğretimi*. Pegem Akademi Yayıncılık.
- Vardar, B. (2002). *Açıklamalı dilbilim terimleri sözlüğü*. Multilingual Yabancı Dil Yayınları.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
- Yıldız, Y. (2021). Bitki adlarında çok anlamlılık. *The Journal of Turkic Language and Literature Surveys (TULLIS)*, 6(1), 66-92.
- Zülfikar, H. (1990). Eş anlamlılık ve Ziya Gökalp'in eş anlamlılıkla ilgili düşünceleri. *Türk Dili*(463), 1-7.
- Zülfikar, H. (1991). *Terim sorunları ve terim yapma yolları*. Türk Dil Kurumu Yayınları.

Comparison of 2019 and 2024 Primary School Turkish Course Curricula in Listening/Watching Skill Area^a

Kazım ŞAHİN^b, Emrah KÖSEOĞLU^c

ABSTRACT

Keywords:

Primary school,
Turkish course,
Listening/monitoring skills,
Curriculum

Submit: 05/10/2024

Accept: 19/10/2024

Publish: 31/10/2024

Research Article

DOI: 10.5281/zenodo.14017990

Listening skill, which is included in communication skills, is a critical skill that affects success in both school and social life. Listening skill is accepted as one of the four basic skill areas in Turkish Course Curricula in Turkey and various methods and achievements are recommended for the development of this skill in students. The process of how to acquire listening skills is generally classified in three stages: pre-listening, during listening and post-listening. However, in the curricula developed at different times, these topics may appear in different ways. For example, it can be said that the achievements included in the 2009, 2019 and 2024 curricula for listening skills are not made according to these titles. Undoubtedly, the titles and outcomes for listening skills in Turkish Course Curricula may vary depending on the conditions of the current period and the importance of the meaning attributed to listening skills. In this direction, the aim of this study is to determine the extent to which the listening/watching skill area, which is often described as a "neglected skill" in the literature, is included in the 2024 Primary School Turkish Course Curriculum and to determine the changes made by comparing it with the 2019 Primary School Turkish Course Curriculum. The research was conducted using document analysis, one of the qualitative research methods. In this context, the 2019 and 2024 Turkish Curricula were analyzed in detail with the curriculum analysis form created by the researchers. The findings obtained are presented in tables. It can be said that listening skill was seen as a neglected area in the past, but in the 2024 Turkish Course Curriculum, this skill has started to be given more importance. However, it was concluded that a clear classification of listening skills is still not fully established and more development is needed in this regard.

a. This study was presented as an oral presentation at the International Education Congress / EDUCongress2024 held at Dicle University on 18-21 September 2024.

b. Dr., Ministry of National Education, Ankara, Türkiye Orcid: 0009-0002-5471-9320 ksah4401@gmail.com

c. Dr., Harran University, Şanlıurfa, Türkiye Orcid: 0000-0001-9836-0490 e.koseoglu21@gmail.com

INTRODUCTION

Communication is a skill area whose importance is understood more and more from the past to the present day and which is almost a compulsory skill area to be acquired for the 21st century. It can be said that listening is undoubtedly the most frequently used skill in maintaining and developing communication. Listening is one of the four basic skills that students are expected to acquire in Turkish courses and can be defined as the ability to understand the message that a person who speaks or reads aloud wants to give in a complete and accurate way (Özbay, 2006, p.5). Listening is an activity that plays an active role in the realization of understanding and learning activities as well as having a very important place in people's communication with each other, and is an activity in which the person is mentally active although he/she seems passive physically (Yıldız, 2013, p.190). Listening education is among the most neglected issues in primary school. However, it is one of the most used skill areas and constitutes one of the important elements of the reading process (Akyol, 2016, p.1).

In addition, the understanding and approaches used in education also have an impact on the importance given to this skill. In the behaviorist approach to education, listening skill is not given much importance and it is thought that this skill will develop spontaneously. The constructivist approach changed the perspective on this skill and strengthened the perception that listening starts to be acquired in the womb, continues its development informally in family and social life, and can be further developed with a formal education approach at school (Çarkıt, 2021, p.828). With the teaching curricula prepared in line with the constructivist approach, importance is given to the holistic development of the student and the development of all skill areas is given importance. Since listening skill is actively used in the acquisition of other skill areas at school, it also has an important place in student success. It should not be forgotten that it is impossible to be successful without being a good listener (Mackay, 1997, p.29). Because students learn most of the information during the school period by listening. This situation reveals the necessity of giving the necessary importance to listening activities in educational activities (Özbay & Melanlıoğlu, 2012, p.88-89). If individuals are not provided with sufficient information and training on listening skills, a society that cannot acquire listening habits will be formed. In such a society, conflicts will be inevitable (Melanlıoğlu, 2011, p.69). Listening, which is one of the most frequently used skills in and out of school, is taught to students in a planned manner when they start school. It is not possible for students to become good listeners without giving enough space to listening skills in the curriculums (Ediger, 2002, p.3). For this reason, the Turkish Course Curricula include achievements for the acquisition of listening skills.

The listening process, which refers to the planned teaching of listening skills to students, is examined under three headings: before listening, during listening and after listening (Demirel & Şahinel, 2006; Temur, 2010; Melanlıoğlu, 2012; Yıldız & Kılınc, 2015; Akkaya & Ünal, 2016; Akyol, 2016; Doğan, 2020). However, it was observed that the acquisitions in the 2009, 2019 and 2024 Turkish Course Curricula were not made according to these titles. In the 2009 curriculum, listening acquisitions were classified under three headings, while the 2019 curriculum did not include any classification and directly included acquisitions statements. In the 2024 curriculum, the concept of "learning outcomes" was used instead of the concept expressed as "achievement" in previous curricula. Learning outcomes are classified under four headings in the first grades and five in the other grades. It can be stated that the achievements or learning outcomes included in the curricula are not made in accordance with the classification specified in the literature, but the statements

under different classification headings include strategies that are compatible with the contents of the titles specified in the literature. Undoubtedly, the titles and outcomes for listening skills in Turkish curricula can change in relation to the conditions of the current period and the importance of the meaning attributed to listening skills. In this context, identifying the changes in the curricula will contribute both to the researchers working in this field and to the literature.

In Turkey, all curricula were updated and changed in 2024 within the scope of the "Turkish Century Education Model". One of the curricula updated and changed in this direction is the Primary School Turkish Course Curriculum. It is important for both researchers and practitioners and the literature to determine how the skills in the curriculum have changed. In this direction, the aim of this study is to determine the extent to which the listening/watching skill area, which is often described as a "neglected skill" in the literature, is included in the 2024 Primary School Turkish Course Curriculum and to determine the changes made by comparing it with the 2019 Primary School Turkish Course Curriculum. In this context, answers to the following questions were sought:

1. How has there been a quantitative change in the titles and acquisitions in terms of listening skills in the 2019 Primary School Turkish Course Curriculum and the 2024 Primary School Turkish Course Curriculum?
2. How have there been changes in terms of content/quality in achievements in terms of listening skills between the curricula?

METHOD

Research Model

Document analysis, one of the qualitative research methods, was used in this study. Document analysis is defined as a qualitative research method that involves analyzing written materials containing information about the phenomenon or phenomena targeted for research. In a research related to the field of education, documents such as textbooks, curriculum guidelines, etc. can be used as data sources (Yıldırım & Şimşek, 2018, pp.189-190). In the study, the listening skill in the 2024 Primary School Turkish Course Curriculum, which was adopted in 2024 and will be implemented starting from the 2024-2025 academic year, was analyzed in detail. In this direction, how the acquisitions for listening skills are included was examined by comparing with the 2019 Primary School Turkish Course Curriculum. The achievements in the curriculums were compared in two different dimensions in terms of quantity and quality.

Data Sources of the Research

Document analysis is a method used in both quantitative and qualitative research. Within the scope of document analysis, materials such as books, journals, articles, written sources, visuals, pictures, movies, videos, etc. can be used as data. In addition, all kinds of written, drawn or printed materials containing information about the events, phenomena and situations targeted for research can be handled within the scope of document analysis (Sönmez & Alacapınar, 2011). In this direction, the Primary School Turkish Course Curricula of the years mentioned in the study were used as data sources. The curriculum for 2024 was obtained from the Primary School Turkish Course Curricula published in the curricula section of the official web page of the Presidency of the Board of Education and Instruction (<https://mufredat.meb.gov.tr>). The 2019 Primary School Turkish Course Curriculum was archived in PDF format by the researchers before it was abolished and examined within the scope of this study.

Data Collection and Analysis

Criterion sampling, one of the purposeful sampling methods, was used in the selection of 2019 and 2024 Primary School Turkish Course Curricula used as data sources in the study. In the criterion sampling method, it is aimed to study situations that meet a predetermined set of criteria (Yıldırım & Şimşek, 2018). For this reason, 2019 and 2024 curricula were selected within the scope of the research questions. The criteria were that the new curriculum had significant changes compared to the previously implemented curriculum, the old curriculum had been implemented until recently, and there were significant changes in terms of listening skills. The data obtained from the two curriculums were analyzed using the "Comparative Curriculum Analysis Form" created by the researchers in line with the analysis units. Descriptive analysis was used to analyze the data. The data obtained were analyzed comparatively by the researchers and their accuracy was checked. In addition, the data were also analyzed by a field expert and a classroom teacher working in this field. After the accuracy of the data was checked, the findings were presented in tables and interpreted.

Ethics Committee Permission Certificate

Since this research is a document review, does not involve human and living beings and does not involve an experimental intervention, ethics committee permission was not applied.

FINDINGS

The first question of the study, "How has there been a quantitative change in the number of titles and achievements between the curricula?" In order to see the change made in relation to the question more clearly, the classification of the achievements belonging to the listening/monitoring skill area in the 2009 Primary School Turkish Course Curriculum was also included. The classification titles used in the curricula are presented in Table 1.

Table 1. Classification titles used in Turkish course curricula

Turkish course curriculum	Classification used
2009	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Applying listening rules ➤ Listening comprehension ➤ Listening in accordance with genres, methods and techniques
2019	Direct achievements are included without classification.
2024	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Manage listening/monitoring ➤ To be able to create meaning about what they listen/watch ➤ Analyzing what they listen/watch ➤ To be able to review the situations affecting the listening/watching process (not in 1st grade) ➤ To be able to evaluate the listening/monitoring process

According to Table 1, in the 2009 Primary School Turkish Course Curriculum, listening skills were examined under three titles, while in the 2019 curriculum, no classification was made and direct learning outcome statements were included. In the 2024 curriculum, learning outcomes were included under four titles for primary school first grades and five titles for other grades (MoNE,

2024, p.207-218). The number of outcomes or learning outcomes in the curricula is presented in Table 2.

Table 2. *Learning outcomes and learning outcomes in the Turkish Course Curricula*

Classes	Turkish course curriculum		
	2009 (Gain)	2019 (Gain)	2024 (Learning outcomes)
1st grade	23	11	21
2nd grade	31	9	20
3rd grade	38	13	26
4th grade	45	13	26
5th grade	48	-	-

When Table 2 is examined, it is seen that the learning outcomes in the 2009 Primary School Turkish Course Curriculum increase gradually according to the grade levels. It can be said that it is an intensive curriculum compared to other curricula in terms of the number of objectives. In the 2019 curriculum, it is seen that there is no increase in the number of learning outcomes between the grades according to the grade levels and that a great simplification has been made compared to the previous curriculum. In the 2024 curriculum, it can be said that the understanding shown in the 2019 curriculum is tried to be continued in the distribution of learning outcomes according to grade levels. Looking at the number of learning outcomes, it is seen that it is a more intense curriculum compared to the 2019 curriculum and a simpler curriculum compared to the 2009 curriculum.

Regarding the second question of the study, "How have the outcomes changed in terms of content/quality?", the 2019 and 2024 Primary School Turkish Course Curricula were examined comparatively. In accordance with the classification titles in the 2024 Primary School Turkish Course Curriculum, the learning outcomes are presented below by comparing them with the achievements in the 2019 curriculum:

1. Managing listening/watching

There are five learning outcomes under the title of being able to manage listening/watching. These learning outcomes are compared with the learning outcomes in the 2019 curriculum and presented in Table 3.

Table 3. *Managing listening/watching*

Learning outcomes (2024)	Associated outcomes (2019)
a) "Selects the image(s) containing the sound he/she has learned from the given visuals."	"Distinguishes letters corresponding to sounds."
b) "Selects what to listen/watch in accordance with its purpose."	No gains.
c) "Chooses a listening/watching strategy in accordance with the subject and purpose."	"Applies listening strategy."
ç) "Listens in accordance with listening rules."	"Applies listening strategy."
d) "Takes the floor at the appropriate time to participate in the conversation during listening."	"Expresses his/her opinions about what he/she listens to/watches."

The five comparative learning outcomes in Table 3 are examined in detail below.

a) Selects the image(s) containing the sound he/she has learned from the given visuals

The learning outcome was included only in the first grade and this learning outcome was not included in other grades. Since the learning outcome is related to the first reading and writing

process, it is thought that the learning outcome is only included in the first grade. In the 2019 curriculum, the learning outcome "*Distinguishes letters corresponding to sounds*" can be associated with this learning outcome. The activity "selects the visual(s) in which the sound he/she has learned", which is one of the activities carried out during the acquisition of sounds in the first reading and writing process, was included as a learning outcome in the new curriculum.

b) Selects what to listen/watch in accordance with its purpose

While this learning outcome was limited to the choice appropriate to the purpose in the first grade, in the second and third grades, the student's "making a choice in accordance with his/her field of interest" was added to the purpose, and this learning outcome was not included in the fourth grade. It can be said that it is thought that students should have acquired purposeful listening by the third grade of primary school. While the 2019 curriculum did not include learning outcomes for the purpose of listening, textbooks included examples of activities for the purpose of listening in order for students to acquire the purpose of listening. In the new curriculum, the activity example included in the textbooks was included as a learning outcome. It can be said that this learning outcome is prepared for selective listening/watching type.

c) Chooses the listening/watching strategy in accordance with the subject and purpose

The learning outcome was not included in the first and second grades, it was included in the third grade, and in the fourth grade it was also included that when choosing a listening/watching strategy, it should be "appropriate to the type of relationship". Since there are no details about the type of relationship here, it is not clear what is meant by the type of relationship. This learning outcome is included in the 2019 curriculum as the outcome "*Applies listening strategy*". This outcome is expressed as two sub-achievements in a gradual change according to the grades. The outcome is included in all grade levels. Regarding the first sub-achievement, it was stated that the importance of following the rules of courtesy should be emphasized in the first grade, and it was stated that listening without interrupting and taking the floor should be given importance as listening behaviors. In the second grade, it was stated that the importance of listening in accordance with the rules of courtesy should be reminded, and the behaviors of listening without interrupting and taking the floor were preserved in the same way, and the behaviors of watching the listener and making eye contact were also added. In the third grade, they were reminded that they should follow the rules of courtesy while listening, but no information was given about listening behaviors. In the fourth grade, this outcome was expressed as that they should be encouraged to take notes of sentences, important information, etc. that they liked while listening/watching.

Regarding the second sub-gain, the sub-gain expressed as "*Students are encouraged to focus their attention on what they listen to/watch*" in the first grade was expressed as "*Students are encouraged to focus their attention on what they listen to/watch*" in the second and third grades. In the fourth grade, it was expressed as "*Students are encouraged to concentrate their attention*". In short, it can be said that while the teacher was active in the acquisition of the listening/watching strategy in the previous curriculum, in the 2024 curriculum, all responsibility was given to the student.

ç) Listens in accordance with listening rules

The learning outcome is included in all grades of primary school. Although there is no information about what the listening rules are, in the measurement and evaluation section of the rubric, as listening behaviors, "*Keeps his/her interest alive by concentrating his/her attention on the subject during the listening/watching process, listens/watches without disturbing others, makes eye contact with the*

speaker, Speaks by taking the floor at the appropriate time to express his/her opinions or ask questions about what he/she listens to/watches, tells his/her predictions about the continuation or conclusion of the text, determines the subject of the text he/she listens to/watches, tells the text he/she listens to/watches by paying attention to pronunciation, tells the text he/she listens to/watches with his/her own sentences, speaks with an audible tone of voice". In the 2019 curriculum, there is no learning outcome related to listening rules, but in the sub-achievements of the learning outcome "Applies listening strategy", listening rules such as focusing students' attention on what they listen to, listening without interrupting, taking the floor, following the listener and making eye contact are included. It can be said that what is meant by the listening rules expected from students in the new curriculum is not clearly stated.

d) Takes the floor at the appropriate time to participate in the conversation during listening

The learning outcome was included in the first and second grades, and in the third and fourth grades, the statement "Takes the floor at the appropriate time to express his/her thoughts on the subject he/she listened to" was included. It is thought-provoking that in the first and second grades, the student only wants to be involved in the conversation, but from the third grade onwards, he/she takes the floor to express his/her opinions on the subject. It can be said that in the first and second grade, the student is expected to comprehend only the appropriate time interval to be included in the conversation, while in the third and fourth grades, it can be said that he/she has learned this time interval and that a development in which he/she can now express his/her opinions about the conversation is envisaged. In addition, it is not clearly stated what is meant by being involved in the conversation. In the 2019 curriculum, taking the floor at the appropriate time is included as a sub-achievement under the learning outcome "applies listening strategy". In addition, since it is mentioned in this learning outcome that students express their opinions on the subject, this statement was included among the third and fourth grade achievements in the 2019 curriculum in the form of "Expresses his/her opinions about what he/she listens/watches". This outcome was not included in the first and second grades. In short, it can be said that there is a confusion of purpose in this learning outcome.

2. Constructing meaning about what they listen/watch

Eleven learning outcomes were included under the title of being able to create meaning about what they listen/watch. These learning outcomes are compared with the learning outcomes in the 2019 curriculum and presented in Table 4.

Table 4. To be able to create meaning about what they listen/watch

Learning outcomes (2024)	Associated outcomes (2019)
a) "Recognizes the symbol/letter corresponding to the sound."	"Imitates the sounds they hear." "Distinguishes letters corresponding to sounds."
b) "Guesses the source of the sound he/she listens to."	"Distinguishes sounds from natural and artificial sound sources."
c) "Makes predictions about the text to be listened to/watched based on visuals/visuals. "	"Makes predictions about the text to be listened to/watched based on the visual/visuals." "Expresses his/her opinions about what he/she listens to/watches."
ç) "Makes inferences by comparing what he/she listens with his/her experiences and prior knowledge."	"Evaluates the content of what they listen to/watch."

d) "Gives examples of words with the sound he/she listens to."	"Imitates the sounds they hear." "Distinguishes letters corresponding to sounds."
e) "Makes predictions about before and after the events in what he/she listens/watches."	"Makes predictions about the development and outcome of events in what he/she listens/watches." "Evaluates the content of what they listen to/watch." (Students are encouraged to question the content of what they listen/watch in terms of coherence).
f) "Compares the messages in what he/she listens/watches with his/her prior knowledge in terms of accuracy and reality."	There is no achievement.
g) "Categorizes objects in what he/she listens to/watches according to their physical characteristics."	"Expresses his/her opinions about what he/she listens to/watches."
ğ) "Expresses his/her thoughts about what he/she listens to/watches."	"Suggests different titles for what they listen to/watch."
h) "Makes suggestions about the messages in what he/she listens/watches."	No achievement is included.
ı) "Expresses his/her thoughts about what he/she listens to/watches with verbal and non-verbal communication elements."	

The eleven learning outcomes in Table 4 are matched with the learning outcomes in the 2019 curriculum and each learning outcome is examined in detail below.

a) Recognizes the symbol/letter corresponding to the sound

The learning outcome was included only in the first grade. While the 2019 Primary School Turkish Course Curriculum included the learning outcomes "Imitates the sounds he/she hears" and "Distinguishes the letters corresponding to the sounds", the new curriculum combines the two learning outcomes and rephrases them. In the 2019 curriculum, the focus was on imitating new sounds and distinguishing that it is a different sound from the previous sounds, while in the new curriculum, it can be said that a more general learning outcome is included with the expression "recognizes the symbol or letter corresponding to the sound".

b) Estimates the source of the sound he/she listens to

The learning outcome was included only in the first grade. It can be said that the learning outcome "Distinguishes the sounds emitted from natural and artificial sound sources" in the 2019 curriculum has been readdressed in a more general expression.

c) Makes predictions about the text to be listened to/viewed based on the visuals/visuals

While the learning outcome addresses only making predictions about the text based on visuals in the first grade, it is addressed in the second, third and fourth grades as "Predicts the subject of the text to be listened to/watched based on visuals". A similar situation is also included in the 2019 curriculum. The expression in the first grade and other grades has been preserved exactly the same, and in the new curriculum, the acquisition has been included as a learning outcome without changing it.

ç) Makes inferences by comparing what he/she listens with his/her experiences and prior knowledge

The learning outcomes, which can be expressed as making inferences and making

connections, are given one learning outcome in the first grade, two in the second and third grades, and three in the fourth grade. In the first grade, there is a learning outcome related to making inferences and it is expressed as *"Makes inferences by comparing what he/she listens to with his/her experiences and prior knowledge"*. This learning outcome was also included in the second grade and the learning outcome *"Makes inferences from the messages in what he/she listens/watches in accordance with his/her field of interest"* was added. In the third and fourth grades, the learning outcome *"Makes connections between the information in what he/she listens/watches and prior knowledge"* was also included. While making inferences was emphasized in the first and second grades, making connections was emphasized in the third and fourth grades. In the first and second grades, it was considered sufficient to make inferences about what they listened to/watched, whereas in the third and fourth grades, it is now accepted that the student has learned to make inferences and is asked to associate these inferences with prior knowledge. In the third grade, the learning outcomes *"Establishes a connection between the information in what he/she listens/watches and his/her prior knowledge"* and *"Makes inferences appropriate to his/her purpose and field of interest from the messages in what he/she listens/watches"* were included. In the second grade, it was stated that the student makes inferences in accordance with his/her field of interest, while in the third grade, the statement *"makes inferences in accordance with his/her purpose and field of interest"* was added to the field of interest. In the fourth grade, two learning outcomes related to making connections and one learning outcome related to making inferences were included. Regarding making connections; *"Establishes the connection between the text he/she listens/watches and daily life"* and *"Establishes a connection between the information in what he/she listens/watches and his/her prior knowledge"* learning outcomes were included. In relation to making inferences, the learning outcome *"Makes appropriate inferences based on the content of what he / she listens / watches"* is included. In the 2019 curriculum, while there were no learning outcomes in the first and second grades regarding making inferences, students were expected to express their opinions about what they listened to in the third and fourth grades, and they were asked to make inferences only in the fourth grade. In the third grade, the outcome in which students were asked to express their opinions about what they listened to was expressed as *"Expresses his/her opinions about what he/she listened to/watched"*. In the fourth grade, the same outcome was included, and the outcome related to making inferences was *"Evaluates the content of what they listen to/watch"*. In this learning outcome, it can be said that the learning outcomes in the previous curriculum were reorganized in detail with the concept of learning outcome.

d) Gives examples of words with the sound he/she listens to

The learning outcome was included only in the first grade. Since it is a learning outcome related to teaching first reading and writing, it can be said that it is only included in the first grade. In the first reading process, the sound is made to be felt, the student is asked to find the words in which the sound occurs, and then the student is asked to give an example of a word in which the sound occurs. In this sense, it can be said that the learning outcome needs two learning outcomes before it. In the 2019 curriculum, it was observed that the learning outcome *"Imitates the sounds he/she hears"* and the learning outcome *"Distinguishes the letters corresponding to the sounds"* were not included in this curriculum. It can be said that this learning outcome is expressed in a more general way, while the learning outcomes related to making inferences include details.

e) Makes predictions about before and after the events in what he/she listens/watches

Since the two learning outcomes related to making predictions, predicting before and

predicting after, are related to each other, they were combined and interpreted under a single heading. The two learning outcomes were included in all grades of primary school. The learning outcomes were not considered as a developmental stage according to the grades and were expressed in the same way in all grades. In the 2019 curriculum, the outcome expressed as "*Makes predictions about the development of events in what they listen/watch*" in the first grade was expressed as "*Makes predictions about the development and outcome of events in what they listen/watch*" in the second, third and fourth grades. In the first grade, students' making predictions about the development of events is emphasized, while in other grades, students' making predictions about the outcome of events as well as the development of events is emphasized. In the new curriculum, students are supported to develop opinions about the before and after of events in all grades of primary school. In the new curriculum, the importance of learning outcomes to be connected with students' daily life and prior knowledge is emphasized. It is thought that predicting the pre-events may have been added in order to facilitate students to make connections with their prior knowledge by making inquiries about the before and after events. In the literature, predictions about the development and outcome of events are generally included. It can be said that the learning outcome of making predictions before the events is an innovation specific to this curriculum.

f) Compares the messages in what he/she listens/watches with his/her prior knowledge in terms of accuracy and reality

The learning outcome is included in all grades of primary school. Starting from the second grade, the learning outcome "*Compares the information in the text he / she listens / watches in terms of accuracy and reality*" was included in the curriculum. In the 2019 curriculum, the learning outcome "*Evaluates the content of what they listen to/watch*" was included only in the fourth grade in relation to evaluating the text they listened to. This outcome was expressed as two sub-achievements, and as content evaluation criteria, it was expressed as "*Students are enabled to question the content of what they listen to/watch in terms of consistency*". In the new curriculum, it is stated that a stage according to grade levels is not observed in content evaluation, and that questioning in terms of consistency should be done according to the criteria of accuracy and reality. In the previous curriculum, taking into account the developmental stages of students, the learning outcome was expressed with the word questioning only in the fourth grade, while in the new curriculum, the learning outcome was expressed with the word comparison and included in all grades. In the new curriculum, it can be said that students in all grades are expected to make inquiries about what they listen/watch.

g) Categorizes objects in what they listen to/watch according to their physical characteristics

It is seen that the learning outcome related to classification is organized according to grade levels. In the first grade, the learning outcome "*Classifies the objects in what he/she listens/watches according to their physical characteristics*" was expressed as "*Classifies different objects and characters in what he/she listens/watches according to their characteristics*" in the second grade. In the third grade, the learning outcome "*Classifies different situations, objects and characters in what they listen to/watch according to their characteristics*" was expressed as "*Classifies events, situations, objects and characters in what they listen to/watch according to their characteristics*" in the fourth grade. While students were asked to classify according to physical characteristics in the first grade, it is seen that a spiral development is expected from the second grade onwards. In the second grade, students were asked to classify according to objects and characters, while in the third grade, the situation classification criterion was added to the classification according to objects and characters. In the fourth grade,

the event classification criterion is added to the classification criteria in the third grade, and a student who completes primary school is expected to have a quadruple classification criterion for what he/she listens to/watches. In the 2019 curriculum, listening/watching outcomes related to classification are not included. It can be said that learning outcomes with classification is an innovation specific to this curriculum.

ğ) Expresses his/her thoughts about what he/she listens/watches

The learning outcome was not included in the first grade. However, a student who can make inferences about what he/she listens to means that he/she has expressed his/her thoughts about what he/she listens to. This learning outcome seems to be a simpler learning outcome among the learning outcomes for making inferences. It can be said that this learning outcome is expressed in accordance with the grade levels. In the second grade, the learning outcome "*Expresses his/her thoughts about what he/she listens to/watches*" was expressed as "*Expresses his/her thoughts about what he/she listens to/watches with reasons*" in the third grade. In the fourth grade, it was expressed as "*Expresses whether he/she agrees or disagrees with what he/she listened to/watched*". While students were asked to express their opinions about what they listened to in the second grade, in the third grade they were asked to state the reasons for these opinions, and in the fourth grade they were asked to express their opinions about whether they agreed or disagreed with what they listened to/watched with reasons. In the 2019 curriculum, while there was no learning outcome in the first and second grades related to opinion development, the learning outcome "*Expresses his/her opinions about what he/she listens to/watches*" was included in the third and fourth grades. In the previous curriculum, students were only asked to express their opinions, but in the new curriculum, they were also asked to state the reasons for their opinions. In short, it can be said that students are supported to develop their opinions, and it is important for students to strengthen their opinions with inferences that support their opinions while expressing their opinions.

h) Makes suggestions about the messages in what he/she listens/watches

The learning outcome was included in the third and fourth grades. The learning outcome, which was expressed as "*Makes suggestions about the messages in what they listen/watch*" in the third grade, was expressed as "*Makes suggestions about the issues they do not accept in what they listen/watch*" in the fourth grade. In the third grade, only making suggestions about the messages was mentioned, while in the fourth grade, students were asked to make suggestions about the issues they did not accept. In the 2019 curriculum, the learning outcome "*Suggests different titles for what they listen to/watch*" was included in the second, third and fourth grades. The student's making suggestions actually expresses his/her opinion about what he/she listens to. This learning outcome can be evaluated together with the learning outcome "*Expresses his/her thoughts about what he/she listens to/watches*". It can be said that this learning outcome has been rephrased in line with the previous curriculum.

ı) Expresses his/her thoughts about what he/she listens/watches with verbal and non-verbal communication elements

The learning outcome is included in the third and fourth grades. This learning outcome explains that students can use different ways to express their opinions about what they listen to. In the 2019 curriculum, there is no learning outcome for the elements of communication that students can use to express themselves. Since there is no sub-learning outcome on how to inform students about verbal and non-verbal communication elements, it can be said that there is no clarity on how

this learning outcome will be acquired by students.

3. Analyzing what they listen/watch

There are six learning outcomes under the title of being able to analyze what they listen/watch. These learning outcomes are compared with the learning outcomes in the 2019 Primary School Turkish Curriculum and presented in Table 5.

Table 5. *Analyzing what they listen/watch*

Learning outcomes (2024)	Associated outcomes (2019)
a) "Distinguishes sounds from natural and artificial sound sources. "	"Distinguishes sounds from natural and artificial sound sources." "They imitate the sounds they hear." "Distinguishes letters corresponding to sounds."
b) "Finds the subject of the text he/she listens to/watches."	"Identifies the subject of what he/she listens to/watches."
c) "Identifies the similarities of messages in different texts he/she listens to/watches."	No achievement is included.
ç) "Identifies the relationship between discourse and visuals in listening/watching."	No achievement is included.
d) "Identifies the events in the text he/she listens to/watches."	"Explains the text he/she listens to/watches." "Outlines the text he/she listens to/watches." "Responds to questions about what he/she listens/watches."
e) "Finds the main idea/main emotion in the text he/she listens to/watches."	"Identifies the main idea/main emotion of what he/she listens to/watches."

The six learning outcomes in Table 5 are matched with the learning outcomes in the 2019 curriculum and each learning outcome is examined in detail below.

a) Distinguishes sounds from natural and artificial sound sources

The learning outcome is included only in the first grade. In relation to the first reading and writing process, this learning outcome and the learning outcome "*Distinguishes symbols/letters corresponding to sounds*" were also included. The 2019 curriculum includes the same outcomes. In addition, the learning outcome "*Imitates the sounds he/she hears*" related to the first reading and writing process is not included in the new curriculum. Regarding this learning outcome, it can be said that an approach equivalent to the gains in the previous curriculum has been adopted.

b) Finds the subject of the text he/she listens/watches

The learning outcome is included at all grade levels. In the 2019 Turkish course curriculum Curriculum, it is also included at all grade levels. In the 2019 Turkish course curriculum Curriculum, it was expressed as "determines the subject", while in the new curriculum it is expressed as "finds the subject". It is seen that the outcome included in the previous curriculum is also preserved in the new curriculum.

c) Identifies the similarities of the messages in different texts he/she listens/watches

The learning outcome was included in all grades, but after the second grade, the learning outcome was expressed as "*Identifies the similarities and differences of messages in different texts that he/she listens to/watches*". In the learning outcome aiming to establish a relationship between texts, while the first grade focused only on similarities in establishing a relationship between texts, as of the second grade, it was requested to focus on differences in the relationship between texts. In addition, in the third and fourth grades, the learning outcome "*Relates the messages in different texts that he/she listens to/watches in terms of similarities and differences*" was also included. With this learning outcome, beyond identifying similarities and differences in the relationships established between texts, it is also required to associate these similarities and differences. In the 2019 curriculum, there are no learning outcomes for establishing relationships between texts. In this sense, it can be said that these learning outcomes are one of the innovations brought by the new curriculum.

ç) Identifies the relationship between discourse and visuals in listening/watching

The learning outcome is organized according to grade levels. In the first and second grades, students were asked to determine the relationship between discourse and visuals, while in the third grade they were asked to explain this relationship. In the fourth grade, students were asked to evaluate the determined relationship. In the 2019 curriculum, there is no learning outcome for determining, explaining or evaluating the relationship between discourse and visuals. In this sense, it can be said that these learning outcomes are one of the innovations brought by the new curriculum.

d) Identifies the events in the text he/she listens/watches

The learning outcome was included as of the second grade and was preserved in the same way in other grades. In the 2019 curriculum, only the learning outcome "*Explains the text he/she listened to/watched*" was included in the first and second grades regarding the focus on events, and in the third and fourth grades it was expressed as "*Explains the text he/she listened to/watched in outline*". In the first and second grades, narrating the text was emphasized, while in the third and fourth grades, the focus was on describing the text in outline, that is, in a slightly more detailed way. In addition, in the first and second grades, it was stated that attention should be paid to the order of events for the explanation of the outcome. Apart from this outcome, the focus was on answering questions to determine the elements of the story, and the outcome "*Answers questions about what he/she listens/watches*" was included in all grades. Regarding this learning outcome, it can be said that the gains in the previous curriculum have been expressed by reducing them to a simpler level, and it can be said that it is important to focus only on events and to make questioning and prediction studies through events.

e) Finds the main idea/main emotion in the text he/she listens to/watches

The learning outcome is included in the third and fourth grades. In the 2019 curriculum, the outcome is also included in the third and fourth grade levels and is expressed as "*Determines the main idea / main emotion of what he / she listens / watches*". In the 2019 curriculum, it is required to determine the main idea / main emotion, while in the new curriculum it is expressed as "*finds*". It is seen that the existing outcome is also preserved in the new curriculum.

4. To be able to review the situations affecting the listening/watching process

Under the title of being able to review the situations affecting the listening/watching process, there were no learning outcomes in the first grades and two learning outcomes were included in the other grades. These learning outcomes are compared with the learning outcomes in the 2019 Primary School Turkish Course Curriculum and presented in Table 6.

Table 6. *To be able to review the situations affecting the listening/watching process*

Learning outcomes (2024)	Associated outcomes (2019)
a) "Reviews the suitability of the listening/watching environment. "	No achievement is included.
b) "Explains the effect of listening/watching environment on feelings, thoughts and behaviors in the listening process."	No achievement is included.

The two learning outcomes in Table 6 are matched with the learning outcomes in the 2019 curriculum and each learning outcome is examined in detail below.

a) *Reviews the suitability of the listening/monitoring environment*

The learning outcome was included only in the second and third grades. In the fourth grade, it is expressed as "*Listens by taking into account the physical characteristics of the environment where listening/watching will take place*". In the 2019 curriculum, there is no learning outcome related to reviewing the suitability of the environment. While the teacher is held responsible for making the listening environment physically suitable before listening in the literature, it can be said that reviewing the suitability of the environment in the new curriculum is left to the responsibility of the student. In addition, it is seen that there is no explanation of what is expected from the student after reviewing the suitability of the environment. It can be said that the learning outcome should be expressed more clearly.

b) *Explains the effect of listening / watching environment on feelings, thoughts and behaviors in the listening process*

The learning outcome was included in the third and fourth grade. In the 2019 curriculum, there is no learning outcome for the evaluation of the environment. Trying to create awareness of the effect of the environment on listening by making students question how the listening environment has an effect on listening skills will undoubtedly have an important effect on listening skills. However, as a result of an assessment that the environment is not suitable, it can be said that there is uncertainty about what steps can be taken to solve this problem.

5. To be able to evaluate the listening/watching process

Seven learning outcomes were included under the title of being able to evaluate the listening/watching process. These learning outcomes are compared with the learning outcomes in the 2019 Primary School Turkish Course Curriculum and presented in Table 7.

Table 7. *To be able to evaluate the listening/monitoring process*

Learning outcomes (2024)	Associated outcomes (2019)
➤ "Identifies errors in the listening/monitoring process."	➤ "Evaluates the content of what they listen to/watch."
➤ "Corrects mistakes identified in his/her listening/watching."	➤ "Applies listening strategies."

-
- "Transfers appropriate behaviors in listening/watching to subsequent listening."
 - "Explains the listening/watching strategies he/she prefers in listening/watching."
 - "Transfers appropriate behaviors in listening/watching to subsequent listening."
 - "Indicates the genre they will listen to/watch with reasons for preference."
 - "Questions the accuracy of the information given in the text he/she listens to/watches and its source."
-

Learning outcomes related to evaluating the listening/monitoring process were included in all grades of primary school. In the first and second grades, when the learning outcomes of "Identifies errors in the listening/monitoring process", "Corrects errors in listening/monitoring" and "Transfers appropriate behaviors in listening/monitoring to subsequent listening" are examined, it can be said that the student is held responsible for the evaluation of the listening/monitoring process. In the first two grades of primary school, it can be said that expecting the responsibility of listening from the student may not be appropriate according to the student levels considering the developmental levels of the students. The two common learning outcomes in the third and fourth grades are "Explains the listening/viewing strategies he/she prefers in his/her listening/viewing" and "Transfers his/her appropriate behaviors in listening/viewing to subsequent listening". When the learning outcomes are analyzed, it is seen that the responsibility lies with the student. It can be said that the learning outcome specific to the third grade, "Indicates the type of listening/watching with the reasons for preference", leaves the responsibility and decision of which type of listening/watching the student will listen by paying attention to which type of listening/watching is left to the student. It can be said that the learning outcome specific to the fourth grade, "Questions the accuracy of the information given in the text he/she listens to/watches and its source" may be appropriate for the grade level. It can be said that it is compatible with the learning outcomes that envisage the student to make inferences and that he/she can reach the competence to make this evaluation after listening. In the 2019 Turkish course curriculum, only the outcome "Evaluates the content of what he/she listens/watches" is included in the fourth grade regarding evaluation. This outcome is for content evaluation. It was observed that there were no gains for process evaluation. As listening strategies, the outcome "Applies listening strategies" is included in each class, and in the sub-acquisitions of this outcome, it is seen that sub-acquisitions are included that students should listen in accordance with the rules of courtesy and pay attention to what they listen to, and that these sub-acquisitions are under the responsibility of the teacher. In short, it can be said that the responsibility for the evaluation of the listening/watching process is left to the students. It can be said that for primary school, a high level behavior is expected for students to be able to evaluate the process in a healthy way.

DISCUSSION, CONCLUSION and RECOMMENDATIONS

As stated in the literature, listening is expressed as a "neglected skill" in our country (Özbay & Melanlıoğlu, 2012, p.96). In the 2009 Turkish Course Curriculum, the listening/watching skill area was classified under three headings and achievements were included at each grade level. In the 2019 Turkish Course Curriculum, achievements at each grade level are included without any

classification for the listening/monitoring skill area. In the new curriculum, the listening/monitoring skill area is classified under four titles in the first grades and five titles in the other grades of primary school, and learning outcomes are included in each grade.

In the learning outcomes under the title of being able to manage listening/watching in the curriculum, it was concluded that some of the studies that were included as activities in previous curriculums were expressed as learning outcomes in the new curriculum, and that the student is expected to take responsibility for listening in accordance with the spirit of the student-centered curriculum. The constructivist approach emphasizes sharing knowledge and responsibilities beyond supporting competition among students. Instead of assigning the responsibility for learning only to the teacher or the student, the responsibility is expected to be shared by the teacher and the student (Jonassen, 1994, p.34). Each student should actively participate in the learning process and be responsible for his/her own learning (Saban, 2004, p.79). In this respect, expecting students to take responsibility for listening is in line with the understanding adopted by the curriculum. In addition, it was concluded that it was not fully understood what was meant by listening rules, and that the forms shared as an example in the measurement and evaluation section of the curriculum included listening behaviors to be observed, but the actual listening rules adopted and desired to be learned were not clearly expressed.

Under the heading of being able to make sense of what they listen/watch, it was concluded that some of the learning outcomes in the previous curriculum were preserved in the new curriculum, some learning outcomes were expressed in a more general way, students were supported to make inferences by comparing their newly learned information with their experiences and prior knowledge in the 2024 curriculum, it was important to handle events with an inquiry-based approach, and students were asked to express their opinions based on reasons to support their opinions. According to the constructivist approach, learning refers to establishing a relationship between existing learning and new learning and integrating them. In other words, the learner restructures the information he/she has learned by adding his/her own interpretation. In these stages, it is important to use high-level cognitive skills effectively (Karatay, 2010). In short, the learner creates his/her own learning by comparing and questioning the information presented to him/her with his/her prior knowledge. The learner's questioning and inferring the information presented to him/her by comparing it with his/her experiences and prior knowledge corresponds to the learning outcomes at the level of the analysis step, which is at the fourth level according to Bloom's taxonomy (Mete, 2015). In this respect, it can be said that the learning outcomes are compatible with the curriculum prepared in line with the constructivist approach. In addition, it was concluded that students were asked to make predictions about the development and outcome of events in the 2024 curriculum, although predictions about the pre-events were not included in the literature. The activity of predicting is when a student expresses his/her opinions about what might have happened after understanding a text he/she listened to. This activity, which is at the comprehension level according to Bloom's taxonomy, is raised to the analysis level, which is a higher level thinking skill, by asking students to express their opinions by thinking about the pre-event. In this respect, it can be said that the curriculum cares about the development of students' higher level thinking skills while creating their own learning with an inquiry-based understanding. Although the curriculum includes the expression of nonverbal communication elements, it was concluded that what was meant by this expression was not clearly understood.

Under the title of being able to analyze what they wish/watch, it was concluded that the learning outcomes were generally prepared with a similar approach to the previous curriculum. As

a difference, it was concluded that establishing a relationship between texts is important, the outcomes for summarizing the text in the previous curriculum are not included in the new curriculum, and determining the events is seen as sufficient. Intertextual meaning making involves producing texts from texts/meanings. In this type of meaning making, the reader uses high-level cognitive processes (Akyol, 2003, p.51). In order for students to use higher-order cognitive processes, they must first learn basic processes and use them effectively. In this respect, it can be said that basic level cognitive processes are neglected.

The learning outcomes under the title of being able to review the situations affecting the listening/watching process were not included in the first grade, but were included in other grades. It was concluded that the learning outcomes under this heading are the innovations brought by the 2024 curriculum, that while the suitability of the environment was the responsibility of the teacher in the previous curriculum, this responsibility was given to the student in the new curriculum, and that there is no clarity about what the student who develops an opinion that the environment is not suitable will do.

In the learning outcomes under the title of being able to evaluate the listening/viewing process, it was concluded that the responsibility of listening was left to the student compared to the previous curriculum, and that the student was expected to develop listening skills in line with his/her own responsibility in the process by being aware of what he/she listened to, evaluating the listening process in a healthy way, identifying the mistakes he/she made and reflecting the correct behaviors in the next listening. In the learning outcomes under the title of being able to evaluate the listening/watching process, it can be said that the development of students' high-level thinking skills corresponding to the evaluation and creation step is emphasized. Students' being aware of their mistakes by evaluating their own listening situations, being aware of their mistakes and showing correct behaviors in their next listening based on these mistakes are the learning outcomes adopted by the constructivist approach. In this sense, it can be said that the new curriculum tries to provide students with the constructivist approach in an effective way.

The learning outcomes in the new curriculum are generally similar to the learning outcomes in the previous curriculums. There are no learning outcomes for the learning outcomes "*Responds to questions about what he/she listens/watches*", "*Applies verbal instructions*", "*Comprehends non-verbal messages of the speaker*" and "*Guesses the meaning of unfamiliar words in what he/she listens/watches*" in the previous curriculums. As a result, it can be said that there is a search for listening/watching skill, which is often defined as a "neglected" skill in the literature, and that listening/watching skill has started to be emphasized, but it can be said that a clear perspective on listening/watching skill area has not yet been formed. First of all, it can be suggested to decide whether there will be a clear classification for listening/monitoring skills, to develop the curriculum by taking the opinions of the stakeholders who are the implementers of the curriculum in line with this decision, to organize the learning outcomes according to a taxonomic classification, to clearly express the rules of listening in the curriculum, to organize seminars and courses for teachers who are the implementers of the curriculum, and to inform the students and parents, who are the target audience of the curriculum, about the curriculum at an adequate level.

Contribution Rate of Authors

In this study, the authors contributed equally (1st author 50%, 2nd author 50%).

Conflict of Interest

There are no situations or relationships that may constitute a conflict of interest in this study.

REFERENCES

- Akkaya, N. and Ünal, E. (2016). Oral communication. In F. S. Kırmızı (Ed.), *Turkish teaching in primary and secondary schools in accordance with the 2015 curriculum* (pp. 61-73). Anı Publishing.
- Akyol, H. (2003). Making meaning from texts. *Turkic Studies*, (13), 49.
- Akyol, H. (2016). *Turkish teaching methods suitable for the curriculum*. Pegem Academy.
- Çarkıt, C. (2021). Comparison of 1981 and 2019 Turkish curricula in terms of listening education. *Turkish Journal of Social Research*, 25(3), 827-838.
- Demirel, Ö. and Şahinel, M. (2006). *Turkish teaching for Turkish and classroom teachers*. Pegem A Publishing.
- Doğan, Y. (2020). *Listening education (7th Edition)*. Pegem Academy.
- Ediger, M. (2002). *Listening and the Language Arts*. ERIC.
- Jonassen, D. H. (1994). Thinking technology: Toward a constructivist design model. *Educational technology*, 34(4), 34-37.
- Karatay, H. (2010). Constructivism in Turkish course teaching tools: Intertextuality. *Mustafa Kemal University Journal of Institute of Social Sciences*, 7(14), 155-178.
- Mackay, I. (1997). *Listening Skill*. (Translation: Aksu Bora and Onur Cankoçak), İlkaynak Kültür ve Sanat Ürünleri Ltd. Şti.
- MEB (2009). *Primary education Turkish course curriculum and guide (Grades 1-5)*. Ministry of National Education.
- MONE (2019). *Turkish course curriculum (Primary and Secondary School 1,2,3,4,4,5,6,7 and 8th Grades)*. Ministry of National Education.
- MEB (2024). Primary school Turkish course curriculum (1st, 2nd, 3rd and 4th grades). www.meb.gov.tr
- Melanlioğlu, D. (2011). Evaluation of elementary Turkish curriculum in terms of "listening types". *Journal of Inonu University Faculty of Education*, 12(3), 65-78.
- Melanlioğlu, D. (2012). The use of metacognitive strategies in measurement and evaluation studies for listening skills. *Turkish Studies*, 7 (1), 1583-1595.
- Mete, F. (2015). The use of pictures in teaching vocabulary in a foreign language according to level and taxonomy. *Hacettepe University Journal of Turkish as a Foreign Language Studies*, 2, 81-94.
- Özbay, M. (2006). *Turkish Special Teaching Methods II*. Öncü Kitap.
- Özbay, M. & Melanlioğlu, D. (2012). Evaluation of Turkish teaching curriculums in terms of listening skills. *Electronic Turkish Studies*, 7(1), 87-97.
- Temur, T. (2010). The effect of questions asked before and after listening texts on university students' listening comprehension skill level. *Journal of Selçuk University Ahmet Keleşoğlu Faculty of Education*, 29, 303-319.
- Yıldırım, A. and Şimşek, H. (2018). *Qualitative research methods in social sciences*. Seçkin Publishing.
- Yıldız, C. (2013). Mother tongue teaching. In C. Yıldız, (Editor), *According to the new teaching curriculum, Turkish teaching from theory to practice* (pp. 45-76). PegemA Publications.

- Yıldız, N., & Kılınç, A. (2015). The effect of listening strategies instruction on listening comprehension skills of fifth grade students. *Erzincan University Journal of Institute of Social Sciences, ÖS-II*, 17-34.
- Saban, A. (2000). *Learning Teaching Process*. Nobel Publication.
- Sönmez, V. & Alacapınar, F.G. (2011). *Exemplified scientific research methods*. Anı Publishing.

2019 ve 2024 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Yer Alan Dinleme/İzleme Beceri Alanının Karşılaştırılması^a

Kazım ŞAHİN^b, Emrah KÖSEOĞLU^c

ÖZET

Anahtar Kelimeler:

İlkokul,
Türkçe dersi,
Dinleme/izleme becerisi,
Öğretim programı

Yükleme: 05/10/2024

Kabul: 19/10/2024

Yayınlanma: 31/10/2024

Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.14017990

İletişim becerileri içinde yer alan dinleme becerisi, bireyin hem okul yaşamında hem de sosyal hayatında başarıyı etkileyen kritik bir beceridir. Dinleme becerisi, Türkiye’de Türkçe Dersi Öğretim Programlarında dört temel beceri alanından biri olarak kabul edilmekte ve bu becerinin öğrencilerde geliştirilmesi için çeşitli yöntemler ve kazanımlar önerilmektedir. Dinleme becerisinin nasıl kazandırılacağına dair süreç genellikle dinleme öncesi, dinleme sırası ve dinleme sonrası olarak üç aşamada sınıflandırılmaktadır. Ancak farklı zamanlarda geliştirilen programlarda sözü edilen bu başlıklar farklı şekillerde karşımıza çıkabilmektedir. Örneğin; 2009, 2019 ve 2024 programlarında dinleme becerisine yönelik yer verilen kazanımların bu başlıklara göre yapılmadığı söylenebilir. Hiç şüphesiz Türkçe Dersi Öğretim Programlarında dinleme becerisine yönelik yer alan başlık ve kazanımlar, içinde bulunulan dönemin şartları ve dinleme becerisine yüklenen anlamın önemiyle ilişkili olarak değişiklik gösterebilmektedir. Bu doğrultuda yapılan bu çalışmanın amacını literatürde çoğu zaman “ihmal edilmiş beceri” olarak betimlenen dinleme/izleme beceri alanının, 2024 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programında ne ölçüde yer verilmiş olduğunu belirlemek ve 2019 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programı ile karşılaştırarak yapılan değişiklikleri tespit etmek oluşturmaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılarak yürütülmüştür. Bu kapsamda 2019 ve 2024 Türkçe Dersi Öğretim Programları araştırmacılar tarafından oluşturulan program analiz formuyla detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuştur. Dinleme becerisinin geçmişte ihmal edilmiş bir alan olarak görüldüğü, ancak 2024 Türkçe Dersi Öğretim Programında bu beceriye daha fazla önem verilmeye başlandığını söylenebilir. Bununla birlikte, dinleme becerisine yönelik net bir sınıflandırmanın hala tam olarak oturmadığı ve bu konuda daha fazla geliştirme yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

a. Bu çalışma 18-21 Eylül 2024 tarihlerinde Dicle Üniversitesinde yapılan Uluslararası Eğitim Kongresi/ EDUCongress2024’de sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

b. Dr., Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara, Türkiye Orcid: 0009-0002-5471-9320 ksah4401@gmail.com

c. Dr., Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Türkiye Orcid: 0000-0001-9836-0490 e.koseoglu21@gmail.com

GİRİŞ

İletişim, geçmişten günümüze doğru önemi her geçen gün daha fazla anlaşılan ayrıca 21 yy. için kazanılması gereken adeta zorunlu bir beceri alanını ifade etmektedir. İletişimin sürdürülmesi ve geliştirilmesinde kuşkusuz en sık kullanılan becerinin dinleme becerisi olduğu söylenebilir. Dinleme, Türkçe dersinde öğrencilere kazandırılması düşünülen dört temel beceri alanından birisi olup konuşan ya da sesli okuyan bir kişinin vermek istediği mesajı, tam ve doğru bir şekilde anlayabilme becerisi olarak tanımlanabilir (Özbay, 2006, s.5). Dinleme, insanların birbiriyle iletişim kurmasında çok önemli bir yere sahip olduğu gibi anlama ve öğrenme faaliyetlerinin de gerçekleşmesinde etkin bir rol oynayan, kişinin beden olarak pasif görünmesine karşın zihnen aktif olduğu bir etkinliktir (Yıldız, 2013, s.190). İlkokul döneminde en fazla ihmal edilen hususlar arasında dinleme eğitimi de bulunmaktadır. Oysa en çok kullanılan beceri alanlarından birisi olup okuma sürecinin de önemli unsurlarından birisini oluşturmaktadır (Akyol, 2016, s.1).

Bununla birlikte eğitimde kullanılan anlayışın ve yaklaşımların da bu beceriye verilen önem üzerinde etkisi söz konusudur. Davranışçı eğitim anlayışında dinleme becerisine fazla önem verilmemekte, bu becerinin kendiliğinden gelişeceği düşünülmektedir. Yapılandırmacı yaklaşım anlayışı ise bu beceriye bakış açısını değiştirerek dinlemenin anne karnında edinilmeye başlandığı, aile ve sosyal hayatta informal şekilde gelişimini sürdürdüğü okulda ise formal bir eğitim anlayışı ile daha da geliştirilebileceği algısını güçlendirmiştir (Çarkıt, 2021, s.828). Yapılandırmacı yaklaşım doğrultusunda hazırlanan öğretim programları ile öğrencinin bütünsel gelişimine önem verilerek, tüm beceri alanlarının geliştirilmesine önem verilmektedir. Dinleme becerisi, okulda diğer beceri alanlarının kazandırılmasında aktif olarak kullanıldığından dolayı öğrenci başarısında da önemli bir yer edinmektedir. Unutulmamalıdır ki iyi bir dinleyici olmadan başarılı olmanın imkânı yoktur (Mackay, 1997, s.29). Çünkü öğrenciler okul döneminde bilgilerin büyük bir kısmını dinleyerek öğrenirler. Bu durum eğitim-öğretim faaliyetlerinde dinleme çalışmalarına gereken önemin verilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır (Özbay ve Melanlıoğlu, 2012, s.88-89). Bireylerin dinleme becerilerine yönelik yeterli düzeyde bilgi ve eğitim verilmezse dinleme alışkanlığı kazanamamış bir toplum oluşacaktır. Böyle bir toplumda da çatışmalar kaçınılmaz olacaktır (Melanlıoğlu, 2011, s.69). Okulda ve okul dışında bireyin en sık kullandığı beceriler arasında yer alan dinleme, öğrencinin okula başlamasıyla planlı bir şekilde öğrencilere kazandırılır. Programlarda dinleme becerisine yeterince yer vermeden öğrencilerin iyi bir dinleyici olmalarının olanağı yoktur (Ediger, 2002, s.3). Bu nedenle Türkçe Dersi Öğretim Programlarında dinleme becerisinin kazandırılmasına yönelik kazanımlara yer verilmektedir.

Dinleme becerisinin öğrencilere planlı bir şekilde öğretilmesini ifade eden dinleme süreci; dinleme öncesi, dinleme sırası ve dinleme sonrası olmak üzere üç başlık altında incelenmektedir (Demirel ve Şahinel, 2006; Temur, 2010; Melanlıoğlu, 2012; Yıldız ve Kılınç, 2015; Akkaya ve Ünal, 2016; Akyol, 2016; Doğan, 2020). Oysa 2009, 2019 ve 2024 Türkçe Dersi Öğretim Programlarında yer verilen kazanımların bu başlıklara göre yapılmadığı görülmüştür. 2009 programında dinleme kazanımları üç başlık altında sınıflandırılmış, 2019 programında herhangi bir sınıflandırmaya yer verilmeden doğrudan kazanım ifadelerine yer verilmiştir. 2024 programında ise önceki programlarda "kazanım" olarak ifade edilen kavramın yerine "öğrenme çıktıları" kavramı kullanılmıştır. Öğrenme çıktıları ise birinci sınıflarda dört, diğer sınıflarda beş başlık altında sınıflandırılmıştır. Programlarda yer verilen kazanım ya da öğrenme çıktılarının alanyazında belirtilen sınıflandırmaya uygun olarak yapılmadığı fakat farklı sınıflandırma başlıkları altında

yer alan ifadelerin alanyazında belirtilen başlıkların içerikleri ile uyumlu stratejileri kapsadığı ifade edilebilir. Hiç şüphesiz Türkçe Dersi Öğretim programlarında dinleme becerisine yönelik yer alan başlık ve kazanımlar, içinde bulunulan dönemin şartları ve dinleme becerisine yüklenen anlamın önemiyle ilişkili olarak değişiklik gösterebilmektedir. Bu kapsamda programlarda meydana gelen değişiklikleri tespit etmek bu alanda çalışan araştırmacılara hem de alanyazına katkı sağlayacaktır.

Türkiye’de 2024 yılında “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında tüm öğretim programlarında güncelleme ve değişikliğe gidilmiştir. Bu doğrultuda güncellenerek değiştirilen programlardan biri de İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programıdır. Programda yer alan becerilerin nasıl değişiklik gösterdiğini belirlemek hem araştırmacılar ve uygulayıcılar hem de alanyazın için önem taşımaktadır. Bu doğrultuda yapılan çalışmanın amacı literatürde çoğu zaman “ihmal edilmiş beceri” olarak betimlenen dinleme/izleme beceri alanının, 2024 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programında ne ölçüde yer verilmiş olduğunu belirlemek ve 2019 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programı ile karşılaştırarak yapılan değişiklikleri tespit etmektir. Bu kapsamda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

1. 2019 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programı ile 2024 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programında dinleme becerileri açısından başlık ve kazanımlarda nicelik açısından nasıl bir değişiklik olmuştur?
2. Programlar arasında dinleme becerileri açısından kazanımlarda içerik/nitelik açısından nasıl değişiklik olmuştur?

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analiz edilmesini kapsayan nitel bir araştırma yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Eğitim alanı ile ilgili bir çalışmada ders kitapları, program yönergeleri vb. dokümanlar veri kaynağı olarak kullanılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2018, s.189-190). Çalışmada 2024 yılında kabul edilen ve 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak olan 2024 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programındaki dinleme becerisi detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Bu doğrultuda dinleme becerisine yönelik kazanımlara nasıl yer verildiği 2019 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programı ile karşılaştırılarak incelenmiştir. Programlarda yer alan kazanımlar nicelik ve nitelik açısından iki farklı boyutta ele alınarak karşılaştırılmıştır.

Araştırmanın Veri Kaynakları

Doküman incelemesi hem nicel hem de nitel araştırmalarda kullanılan bir yöntemdir. Doküman incelemesi kapsamında kitap, dergi, makale, yazılı kaynak, görsel, resim, film, videolar vb. materyaller veri olarak kullanılabilir. Bunun yanı sıra araştırılması hedeflenen olay, olgu ve durumlar hakkında bilgi içeren her türlü yazılı, çizili veya basılı materyal doküman incelemesi kapsamında ele alınabilir (Sönmez ve Alacapınar, 2011). Bu doğrultuda çalışmada veri kaynağı olarak sözü edilen yıllara ait İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programları kullanılmıştır. 2024 yılına ait program Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın resmî web sayfasında öğretim programları bölümünde yayınlanan İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programlarından elde edilmiştir (<https://mufredat.meb.gov.tr>). 2019 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programı ise kaldırılmadan önce araştırmacılar tarafından PDF formatından arşivlenmiş ve bu araştırma

kapsamında incelenmiştir.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırmada veri kaynağı olarak kullanılan 2019 ve 2024 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programlarının seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklemeden yararlanılmıştır. Ölçüt örnekleme yönteminde önceden belirlenen bir dizi ölçütü karşılayan durumların çalışılması amaçlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Bu sebeple araştırma soruları kapsamında 2019 ve 2024 programları seçilmiştir. Yeni programın önceden uygulanmış programlara kıyasla önemli değişiklikler barındırması, eski programın yakın tarihe kadar uygulanmış olması ve dinleme becerileri açısından önemli değişikliklerin olması ölçüt olarak kabul edilmiştir. İki programdan elde edilen veriler araştırmacılar tarafından analiz birimleri doğrultusunda oluşturulan “Karşılaştırmalı Program Analiz Formu” kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde ise betimsel analizden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler araştırmacılar tarafından karşılaştırmalı olarak incelenerek doğruluğu kontrol edilmiştir. Ayrıca veriler bu alanda çalışan bir alan uzmanı ve bir sınıf öğretmeni tarafından da incelenmiştir. Verilerin doğruluğu kontrol edildikten sonra bulgular tablolar halinde sunularak yorumlanmıştır.

Etik Kurul İzin Belgesi

Bu araştırma doküman incelemesi olduğu, beşerî ve canlı varlıklarla çalışılmadığı ve deneysel bir müdahale içermediği için etik kurul iznine başvurulmamıştır.

BULGULAR

Araştırmanın ilk sorusu olan, “Programlar arasında başlık ve kazanım sayısında niceliksel olarak nasıl bir değişiklik olmuştur?” sorusu ile ilgili olarak yapılan değişikliğin daha net görülebilmesi açısından 2009 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programında dinleme/izleme beceri alanına ait kazanımların sınıflandırmasına da yer verilmiştir. Programlarda kullanılan sınıflandırma başlıkları Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. Türkçe öğretim programlarında kullanılan sınıflandırma başlıkları

Türkçe Dersi Öğretim Programları	Kullanılan sınıflandırma
2009	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dinleme kurallarını uygulama ➤ Dinlediğini anlama ➤ Tür, yöntem ve tekniklere uygun dinleme
2019	Sınıflandırma yapılmadan doğrudan kazanımlara yer verilmiştir.
2024	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dinleme/izlemeyi yönetebilme ➤ Dinledikleri/izledikleri ile ilgili anlam oluşturabilme ➤ Dinlediklerini/izlediklerini çözümlenebilme ➤ Dinleme/izleme sürecine etki eden durumları gözden geçirebilme (1. sınıflarda yok) ➤ Dinleme/izleme sürecini değerlendirebilme

Tablo 1’de göre 2009 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programında dinleme becerisi üç başlık altında incelenmiş, 2019 programında sınıflandırmaya yer verilmeyerek doğrudan kazanım ifadelerine yer verilmiştir. 2024 programında ise ilkokul birinci sınıflar için dört, diğer sınıflar için ise beş başlık altında öğrenme çıktıklarına yer verilmiştir (MEB, 2024, s.207-218). Programlarda yer alan kazanım ya da öğrenme çıktıklarının sayısı ise Tablo 2’ de sunulmuştur.

Tablo 2. Türkçe Dersi Öğretim Programlarında yer alan kazanım ve öğrenme çıktıları

Sınıflar	Türkçe Dersi Öğretim Programları		
	2009 (Kazanım)	2019 (Kazanım)	2024 (Öğrenme çıktıları)
1. sınıf	23	11	21
2. sınıf	31	9	20
3. sınıf	38	13	26
4. sınıf	45	13	26
5. sınıf	48	-	-

Tablo 2 incelendiğinde 2009 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programında yer alan kazanımların sınıf seviyelerine göre aşamalı bir şekilde artış gösterdiği görülmektedir. Kazanım sayısı bakımından diğer programlara göre yoğun bir program olduğu söylenebilir. 2019 programında sınıflar arasında kazanım sayıları bakımından sınıf seviyelerine göre bir artışın olmadığı ayrıca önceki programa göre büyük bir sadeleştirme yapılmış olduğu görülmektedir. 2024 programında öğrenme çıktılarının sınıf seviyelerine göre dağılımında 2019 programında gösterilen anlayışın devam ettirilmeye çalışıldığı söylenebilir. Öğrenme çıktıları sayısına bakıldığında, 2019 programına göre daha yoğun, 2009 programına göre ise daha sade bir program olduğu görülmektedir.

Araştırmanın ikinci sorusu olan, “kazanımlarda içerik/nitelik açısından nasıl değişiklik olmuştur?” sorusu ile ilgili olarak 2019 ve 2024 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 2024 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programında yer alan sınıflandırma başlıklarına uygun olarak öğrenme çıktıları 2019 programında yer alan kazanımlar ile karşılaştırılarak aşağıda sunulmuştur:

1. Dinleme/izlemeyi Yönetebilme

Dinleme/izlemeyi yönetebilme başlığı altında beş öğrenme çıktısına yer verilmiştir. Bu öğrenme çıktıları, 2019 programında yer alan kazanımlar ile karşılaştırılarak Tablo 3’te sunulmuştur.

Tablo 3. Dinleme/izlemeyi yönetebilme

Öğrenme çıktıları (2024)	İlişkilendirilen kazanımlar (2019)
a) “Verilen görseller arasından öğrendiği sesin geçtiği görseli/görselleri seçer.”	“Seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder.”
b) “Dinleyeceklerini/izleyeceklerini amacına uygun olarak seçer.”	Kazanım yok.
c) “Konuya ve amacına uygun olarak dinleme/izleme stratejisini seçer.”	“Dinleme stratejisini uygular.”
ç) “Dinleme kurallarına uygun olarak dinler.”	“Dinleme stratejisini uygular.”
d) “Dinleme esnasında konuşmaya dâhil olmak için uygun zamanda söz alır.”	“Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini ifade eder.”

Tablo 3’te karşılaştırmalı olarak yer alan beş öğrenme çıktısı, aşağıda ayrıntılı olarak incelenmiştir.

a) Verilen görseller arasından öğrendiği sesin geçtiği görseli/görselleri seçer

Öğrenme çıktısına sadece birinci sınıfta yer verilmiş olup diğer sınıflarda bu öğrenme çıktısına yer verilmemiştir. Öğrenme çıktısı, ilk okuma yazma süreci ile ilgili olduğundan dolayı öğrenme çıktısına sadece birinci sınıfta yer verilmiş olduğu düşünülmektedir. 2019 programında “Seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder” kazanımı bu öğrenme çıktısı ile ilişkilendirilebilir. İlk

okuma yazma sürecinde seslerin kazandırılması esnasında yapılan çalışmalardan biri olan “öğrendiği sesin geçtiği görseli/görselleri seçer” etkinliği yeni programda öğrenme çıktısı olarak yer almıştır.

b) Dinleyeceklerini/izleyeceklerini amacına uygun olarak seçer

Bu öğrenme çıktısı birinci sınıfta sadece amaca uygun seçim ile sınırlandırılmışken, ikinci ve üçüncü sınıfta amaç ile öğrencinin “ilgi alanına uygun olarak seçim yapması” da eklenmiş, dördüncü sınıfta bu öğrenme çıktısına yer verilmemiştir. Amaca uygun dinlemeyi ilkokulun üçüncü sınıfına kadar öğrencilerin kazanmış olması gerektiğinin düşünülmüş olduğu söylenebilir. 2019 programında dinleme amacı için kazanımlara yer verilmemişken ders kitaplarında öğrencilerin dinleme amacını edinmeleri için dinleme amacına yönelik etkinlik örneklerine yer verilmiştir. Yeni programda ise ders kitaplarında yer verilen etkinlik örneği, öğrenme çıktısı olarak yer almıştır. Bu öğrenme çıktısının, seçici dinleme/izleme türüne yönelik olarak hazırlanmış olduğu söylenebilir.

c) Konuya ve amacına uygun olarak dinleme/izleme stratejisini seçer

Öğrenme çıktısına birinci ve ikinci sınıfta yer verilmemiş, üçüncü sınıfta yer verilmiş, dördüncü sınıfta dinleme/izleme stratejisini seçerken ayrıca “ilişkinin türüne uygun” olması gerektiğine de yer verilmiştir. Burada ilişkinin türü hakkında ayrıntıya yer verilmediğinden ilişkinin türü ile ne anlatılmak istendiği net olarak anlaşılammaktadır. Bu öğrenme çıktısı, 2019 programında “*Dinleme stratejisini uygular*” kazanımı olarak yer almaktadır. Bu kazanım iki alt kazanım olarak sınıflara göre aşamalı olarak bir değişim içinde ifade edilmiştir. Kazanıma tüm sınıf düzeylerinde yer verilmiştir. Birinci alt kazanım ile ilgili olarak, birinci sınıfta nezaket kurallarına uymanın öneminin vurgulanması gerektiği ifade edilmiş, dinleme davranışları olarak söz kesmeden dinleme ve söz alarak konuşmaya önem verilmesi gerektiğine yer verilmiştir. İkinci sınıfta nezaket kurallarına uygun dinlemenin öneminin hatırlatılması gerektiği ifadesine yer verilmiş, dinleme davranışlarında söz kesmeden dinleme, söz alma davranışları aynı şekilde korunmuş ayrıca dinleyiciyi izleme ve göz teması kurma davranışı da eklenmiştir. Üçüncü sınıfta ise dinlerken nezaket kurallarına uymaları gerektiğinin hatırlatılmasına yer verilmiş, dinleme davranışları hakkında bilgi verilmemiştir. Dördüncü sınıfta bu kazanım, dinlerken/izlerken hoşuna giden cümleleri, önemli bilgileri vb. not almaları konusunda teşvik edilmesi gerektiği şeklinde ifade edilmiştir.

İkinci alt kazanıma yönelik olarak, birinci sınıfta “*Öğrencilerin dikkatlerini dinlediklerine/izlediklerine yoğunlaştırmaları sağlanır*” şeklinde ifade edilen alt kazanım ikinci ve üçüncü sınıfta “*Öğrenciler, dikkatlerini dinlediklerine/izlediklerine yoğunlaştırmaları için teşvik edilir*” şeklinde ifade edilmiştir. Dördüncü sınıfta ise “*Öğrencilerin dikkatlerini yoğunlaştırmaları sağlanır*” şeklinde ifade edilmiştir. Kısaca önceki programda dinleme/izleme stratejisinin kazandırılmasında öğretmen aktif iken 2024 programında tüm sorumluluğun öğrenciye verilmiş olduğu söylenebilir.

ç) Dinleme kurallarına uygun olarak dinler

Öğrenme çıktısına ilkokulun tüm sınıflarında yer verilmiştir. Dinleme kurallarının neler olduğu hakkında bilgi verilmemiş olmasına karşın ölçme ve değerlendirme bölümünde dereceli puanlama anahtarında dinleme davranışları olarak “*Dinleme/izleme sürecinde dikkatini konuya yoğunlaştırarak ilgisini canlı tutar, başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler, konuşmacı ile göz teması kurar, dinledikleril/izledikleri ile ilgili görüşlerini belirtmek ya da soru sormak için uygun zamanda söz*

olarak konuşur, metnin devamı veya sonucu ile ilgili tahminlerini söyler, dinlediği/izlediği metnin konusunu belirler, dinlediği/izlediği metni telaffuza dikkat ederek anlatır, dinlediği/izlediği metni kendi cümleleri ile anlatır, işitilebilir ses tonuyla konuşur” ifadelerine yer verilmiştir. 2019 programında dinleme kuralları ile ilgili olarak bir kazanıma yer verilmemiştir fakat “Dinleme stratejisini uygular” kazanımının alt kazanımlarında öğrencilerin dikkatlerini dinlediklerine yoğunlaştırmaları, söz kesmeden dinleme, söz alma, dinleyiciyi izleme ve göz teması kurma gibi dinleme kurallarına yer verilmiştir. Yeni programda öğrenciden beklenen dinleme kuralları ile ne anlatılmak istendiği net olarak ifade edilmediği söylenebilir.

d) Dinleme esnasında konuşmaya dâhil olmak için uygun zamanda söz alır

Öğrenme çıktısına birinci ve ikinci sınıfta yer verilmiş, üçüncü ve dördüncü sınıfta ise “Dinlediği konuya ilişkin düşüncelerini belirtmek için uygun zamanda söz alır” ifadesine yer verilmiştir. Birinci ve ikinci sınıfta öğrencinin sadece konuşmaya dâhil olmak istediğine yer verilmiş olmasına karşın üçüncü sınıftan itibaren konuya ilişkin görüşlerini belirtmek için söz alması düşündürücüdür. Birinci ve ikinci sınıfta öğrenciden beklenen sadece konuşmaya dâhil olmak için uygun zaman aralığını kavraması iken üçüncü ve dördüncü sınıfta bu zaman aralığını öğrenmiş olduğu ayrıca artık konuşmaya yönelik görüşlerini ifade edebileceği bir gelişimin öngörüldüğü söylenebilir. Ayrıca konuşmaya dâhil olmak ile ne anlatılmak istendiği net olarak ifade edilmemiştir. 2019 programında uygun zamanda söz alma, “dinleme stratejisini uygular” kazanımı altında, alt kazanım olarak yer almıştır. Ayrıca bu öğrenme çıktısında, öğrencilerin konuya ilişkin görüşlerini belirtmelerinden söz edildiği için bu ifade 2019 programında “Dinledikleri/izledikleri ile ilgili görüşlerini ifade eder” biçiminde üçüncü ve dördüncü sınıf kazanımları arasında yer almıştır. Birinci ve ikinci sınıfta bu kazanıma yer verilmemiştir. Kısaca bu öğrenme çıktısında amaç karmaşası olduğu söylenebilir.

2. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili anlam oluşturabilme

Dinledikleri/izledikleri ile ilgili anlam oluşturabilme başlığı altında on bir öğrenme çıktısına yer verilmiştir. Bu öğrenme çıktıları, 2019 programında yer alan kazanımlar ile karşılaştırılarak Tablo 4’te sunulmuştur.

Tablo 4. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili anlam oluşturabilme

Öğrenme çıktıları (2024)	İlişkilendirilen kazanımlar (2019)
a) “Sese karşılık gelen sembolü/harfi tanır.”	“Duyduğu sesleri taklit eder.” “Seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder.”
b) “Dinlediği sesin kaynağını tahmin eder.”	“Doğal ve yapay ses kaynaklarından çıkan sesleri ayırt eder.”
c) “Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metin hakkında tahminde bulunur.”	“Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metin hakkında tahminde bulunur.”
ç) “Dinlediklerini yaşantı ve ön bilgileriyle karşılaştırarak çıkarımda bulunur.”	“Dinledikleri/izledikleri ile ilgili görüşlerini ifade eder.” “Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.”
d) “Dinlediği sesin bulunduğu sözcüklere örnekler verir.”	“Duyduğu sesleri taklit eder.” “Seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder.”
e) “Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların öncesi ve sonrası hakkında tahminde bulunur.”	“Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında

	tahminde bulunur.”
f)“Dinlediklerindeki/izlediklerindeki iletileri doğruluk, gerçeklik açısından ön bilgileriyle karşılaştırır.”	“Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.” (Öğrencilerin dinledikleri/izlediklerinin içeriğini tutarlılık açısından sorgulamaları sağlanır).
g)“Dinlediklerindeki/izlediklerindeki nesnelere fiziksel özelliklerine göre sınıflandırır.”	Kazanıma yer verilmemiş.
ğ) “Dinlediklerine/izlediklerine yönelik düşüncelerini ifade eder.”	“Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini ifade eder.”
h) “Dinlediklerindeki/izlediklerindeki iletilere ilişkin önerilerde bulunur.”	“Dinlediklerine/izlediklerine farklı başlıklar önerir.”
ı) “Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin düşüncelerini sözlü ve sözsüz iletişim unsurları ile ifade eder.”	Kazanıma yer verilmemiştir.

Tablo 4’te yer alan on bir öğrenme çıktısı, 2019 programındaki kazanımlar ile eşleştirilmiş olup her öğrenme çıktısı aşağıda ayrıntılı olarak incelenmiştir.

a) Sese karşılık gelen sembolü/harfi tanır

Öğrenme çıktısına sadece birinci sınıfta yer verilmiştir. 2019 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programında “Duyduğu sesleri taklit eder” ile “Seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder” kazanımlarına yer verilmişken yeni programda iki kazanımın birleştirilerek yeniden ifade edildiği görülmektedir. 2019 programında yeni sesleri taklit ederek, önceki seslerden farklı bir ses olduğunun ayırt edilmesine odaklanılmışken yeni programda iki kazanım birlikte ele alınarak sese karşılık gelen sembolü ya da harfi tanır ifadesi ile daha genel bir öğrenme çıktısına yer verilmiş olduğu söylenebilir.

b) Dinlediği sesin kaynağını tahmin eder

Öğrenme çıktısına sadece birinci sınıfta yer verilmiştir. Öğrenme çıktısı, 2019 programındaki “Doğal ve yapay ses kaynaklarından çıkan sesleri ayırt eder” kazanımının daha genel bir ifade ile tekrar ele alınmış olduğu söylenebilir.

c) Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metin hakkında tahminde bulunur

Öğrenme çıktısı birinci sınıfta görsellerden yola çıkarak sadece metin hakkında tahminde bulunmayı ele alırken, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta “Görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metnin konusunu tahmin eder” şeklinde ele alınmıştır. Benzer durum 2019 programında da yer almaktadır. Birinci sınıf ve diğer sınıflardaki anlatım aynen korunmuş olup yeni programda kazanım değiştirilmeden öğrenme çıktısı olarak yer almıştır.

ç) Dinlediklerini yaşantı ve ön bilgileriyle karşılaştırarak çıkarımda bulunur

Çıkarımda bulunmak ve bağlantı kurmak olarak ifade edilebilecek olan öğrenme çıktılarına programda; birinci sınıfta bir, ikinci ve üçüncü sınıfta iki, dördüncü sınıfta ise üç öğrenme çıktısına yer verilmiştir. Birinci sınıfta çıkarımda bulunma ile ilgili bir öğrenme çıktısına yer verilmiş, “Dinlediklerini yaşantı ve ön bilgiler ile karşılaştırarak çıkarımda bulunur” şeklinde ifade edilmiştir. Bu öğrenme çıktısına ikinci sınıfta da yer verilmiş ayrıca “Dinlediklerindeki/izlediklerindeki iletilerden ilgi alanına uygun çıkarımlar yapar” öğrenme çıktısı da eklenmiştir. Üçüncü ve dördüncü sınıfta “Dinlediklerindeki/izlediklerindeki bilgiler ile ön bilgiler

arasında bağlantı kurar” öğrenme çıktısı da yer almıştır. Birinci ve ikinci sınıflarda çıkarımda bulunmak vurgulanmışken üçüncü ve dördüncü sınıfta bağlantı kurmak vurgulanmıştır. Birinci ve ikinci sınıfta dinledikleri/izledikleri ile ilgili çıkarımda bulunmak yeterli görülmüşken üçüncü ve dördüncü sınıfta artık öğrencinin çıkarımda bulunmayı öğrenmiş olduğu kabul edilerek bu çıkarımlarını, ön bilgileri ile ilişkilendirmesi istenmektedir. Üçüncü sınıfta “Dinlediklerindeki/izlediklerindeki bilgiler ile ön bilgileri arasında bağlantı kurar” ve “Dinlediklerindeki/izlediklerindeki iletilerden amacına ve ilgi alanına uygun çıkarımlar yapar” öğrenme çıktılarına yer verilmiştir. İkinci sınıfta ilgi alanına uygun çıkarımda bulunur denilmişken üçüncü sınıfta ilgi alanına ayrıca amaç da eklenerek amacına ve ilgi alanına uygun çıkarım yapar ifadesine yer verilmiştir. Dördüncü sınıfta ise bağlantı kurmak ile ilgili iki, çıkarımda bulunma ile ilgili bir öğrenme çıktısına yer verilmiştir. Bağlantı kurmak ile ilgili olarak; “Dinlediği/izlediği metnin günlük yaşamla bağlantısını kurar” ve “Dinlediklerindeki/izlediklerindeki bilgiler ile ön bilgileri arasında bağlantı kurar” öğrenme çıktılarına yer verilmiştir. Çıkarımda bulunmak ile ilgili olarak da “Dinlediklerindeki/izlediklerindeki içerikten hareketle uygun çıkarımlar yapar” öğrenme çıktısına yer verilmiştir. 2019 programında çıkarımda bulunma ile ilgili olarak birinci ve ikinci sınıflarda kazanımlara yer verilmemişken üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrencilerden dinledikleri ile ilgili görüşlerini ifade etmeleri beklenmiş, sadece dördüncü sınıfta çıkarımda bulunmaları istenmiştir. Üçüncü sınıfta öğrencilerin dinledikleri ile ilgili görüş belirtmelerinin istendiği kazanım “Dinledikleri/izledikleri ile ilgili görüşlerini ifade eder” şeklinde ifade edilmiştir. Dördüncü sınıfta aynı kazanıma yer verilmiş ayrıca çıkarım yapmak ile ilgili olarak da “Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.” kazanımına yer verilmiştir. Bu öğrenme çıktısında önceki programda yer alan kazanımların ayrıntılı olarak öğrenme çıktısı kavramıyla yeniden düzenlendiği söylenebilir.

d) Dinlediği sesin bulunduğu sözcüklere örnekler verir

Öğrenme çıktısına sadece birinci sınıfta yer verilmiştir. İlk okuma yazma öğretimi ile ilgili öğrenme çıktısı olduğu için sadece birinci sınıfta yer verilmiş olduğu söylenebilir. İlk okuma sürecinde ses hissettirilir, sesin geçtiği kelimeleri bulması istendikten sonra sesin geçtiği bir kelime örneği vermesi öğrenciden istenir. Bu anlamda öğrenme çıktısının kendisinden önce iki öğrenme çıktısına ihtiyacı olduğu söylenebilir. 2019 programında “Duyduğu sesleri taklit eder” kazanımı ile “Seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder” kazanımlarının bu programda yer almadığı görülmüştür. Çıkarımda bulunma ile ilgili öğrenme çıktılarında ayrıntılara yer verilmişken bu öğrenme çıktısının daha genel bir şekilde ifade edilmiş olduğu söylenebilir.

e) Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların öncesi ve sonrası hakkında tahminde bulunur

Tahminde bulunma ilgili olarak öncesini tahmin etme ve sonrasını tahmin etme olarak ayrı ayrı ifade edilen iki öğrenme çıktısı birbiri ile ilişkili olduğu için birleştirilerek tek başlık altında yorumlanmıştır. İki öğrenme çıktısına, ilkokulun tüm sınıflarında yer verilmiştir. Öğrenme çıktıları, sınıflara göre bir gelişim aşaması halinde düşünülmemiş olup tüm sınıflarda aynı şekilde ifade edildiği görülmüştür. 2019 programında birinci sınıfta “Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi hakkında tahminde bulunur” şeklinde ifade edilen kazanım ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda “Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur” şeklinde ifade edilmiştir. Birinci sınıfta öğrencilerin olayların gelişimi hakkında tahminde bulunmaları önemsenirken diğer sınıflarda olayların gelişiminin yanı sıra olayların sonucu hakkında da tahminde bulunmalarının önemsendiği görülmektedir. Yeni programda ilkokulun tüm sınıflarında olayların öncesi ve sonrasına yönelik görüş geliştirmelerinin

desteklendiği görülmektedir. Yeni programda, öğrenme çıktılarının genellikle öğrencilerin günlük yaşam ve ön bilgileri ile bağ kurmasının önemi vurgulanmaktadır. Olayların öncesi ve sonrası ile ilgili öğrenci sorgulamalar yaparak önceki bilgileri ile bağ kurmalarının kolaylaştırılması için olayların öncesinin tahminde bulunmasının eklenmiş olabileceği düşünülmektedir. Alanyazında genellikle olayların gelişimi ve sonucuna yönelik tahminde bulunmalara yer verilmektedir. Olayların öncesine yönelik tahminde bulunma öğrenme çıktısının, bu programa özgü bir yenilik olduğu söylenebilir.

f) Dinlediklerindeki/izlediklerindeki iletileri doğruluk, gerçeklik açısından ön bilgileriyle karşılaştırır

Öğrenme çıktısına ilkokulun tüm sınıflarında yer verilmiştir. İkinci sınıftan itibaren karşılaştırma ile ilgili olarak “*Dinlediği/izlediği metnin içindeki bilgileri doğruluk, gerçeklik açısından karşılaştırır*” öğrenme çıktısına yer verilmiştir. 2019 programında dinledikleri metni değerlendirme ile ilgili olarak sadece dördüncü sınıfta “*Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir*” kazanımına yer verilmiştir. Bu kazanım iki alt kazanım olarak ifade edilmiş, içerik değerlendirme kriterleri olarak da kazanımda “*Öğrencilerin dinledikleri/izlediklerinin içeriğini tutarlılık açısından sorgulamaları sağlanır*” şeklinde ifade edilmiştir. Yeni programda içerik değerlendirmede sınıf düzeylerine göre bir aşamanın gözetilmediği, tutarlılık açısından sorgulamanın yerini doğruluk ve gerçeklik kriterlerine göre yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Önceki programda öğrencilerin gelişim dönemleri göz önünde bulundurularak sadece dördüncü sınıfta sorgulama kelimesi ile kazanım ifade edilirken, yeni programda öğrenme çıktısı karşılaştırma kelimesi ile ifade edilerek tüm sınıflarda yer almıştır. Yeni programda, tüm sınıflardaki öğrencilerden dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorgulamalar yapmalarının beklenildiği söylenebilir.

g) Dinlediklerindeki/izlediklerindeki nesnelere fiziksel özelliklerine göre sınıflandırır

Sınıflandırma ile ilgili öğrenme çıktısının sınıf düzeylerine göre düzenlendiği görülmektedir. Birinci sınıfta “*Dinlediklerindeki/izlediklerindeki nesnelere fiziksel özelliklerine göre sınıflandırır*” öğrenme çıktısı, ikinci sınıfta “*Dinlediklerindeki/izlediklerindeki farklı nesne ve karakterleri özelliklerine göre sınıflandırır*” şeklinde ifade edilmiştir. Üçüncü sınıfta “*Dinlediklerindeki/izlediklerindeki farklı durum, nesne ve karakterleri özelliklerine göre sınıflandırır*” şeklinde ifade edilen öğrenme çıktısı, dördüncü sınıfta “*Dinlediklerindeki/izlediklerindeki olay, durum, nesne ve karakterleri özelliklerine göre sınıflandırır*” şeklinde ifade edilmiştir. Birinci sınıfta öğrencilerden fiziksel özelliklere göre sınıflandırma yapmaları istenirken, ikinci sınıftan itibaren sarmal bir gelişimin beklendiği görülmektedir. İkinci sınıfta nesne ve karakterlere göre sınıflandırma istenirken, üçüncü sınıfta nesne ve karaktere göre sınıflandırmaya durum sınıflandırma kriteri de eklenmiştir. Dördüncü sınıfta da üçüncü sınıftaki sınıflandırma kriterlerine, olay sınıflandırma kriteri eklenerek ilkokulu bitiren bir öğrencinin dinledikleri/izledikleri ile ilgili dörtlü bir sınıflandırma kriterine sahip olması beklenmektedir. 2019 programında sınıflandırma ile ilgili dinleme/izleme kazanımlarına yer verilmemiştir. Sınıflandırma ile öğrenme çıktılarının, bu programa özgü bir yenilik olduğu söylenebilir.

ğ) Dinlediklerine/izlediklerine yönelik düşüncelerini ifade eder

Öğrenme çıktısına birinci sınıfta yer verilmemiştir. Oysaki dinledikleri ile ilgili çıkarımda bulunabilen bir öğrenci, dinlediklerine yönelik düşüncelerini ifade etmiş demektir. Bu öğrenme çıktısı, çıkarımda bulunmaya yönelik öğrenme çıktıları arasında daha basit bir öğrenme çıktısı

gibi görünmektedir. Bu öğrenme çıktısının sınıf düzeylerine uygun olarak ifade edildiği söylenebilir. İkinci sınıfta *“Dinlediklerine/izlediklerine yönelik düşüncelerini ifade eder”* şeklinde ifade edilen öğrenme çıktısı, üçüncü sınıfta *“Dinlediklerini/izlediklerine yönelik düşüncelerini nedenleriyle ifade eder”* şeklinde belirtilmiştir. Dördüncü sınıfta ise *“Dinlediklerine/izlediklerine katılıp katılmadığını nedenleriyle ifade eder”* şeklinde ifade edilmiştir. Öğrencilerden ikinci sınıfta dinlediklerine yönelik görüş belirtmeleri istenirken, üçüncü sınıfta bu görüşlerinin nedenlerini de belirtmeleri istenmiş, dördüncü sınıfta da dinlediklerine/izlediklerine katılıp katılmadıklarına yönelik görüşlerini nedenleri ile belirtmeleri istenmiştir. 2019 programında görüş geliştirme ile ilgili olarak birinci ve ikinci sınıfta herhangi bir kazanıma yer verilmemişken üçüncü ve dördüncü sınıfta *“Dinledikleri/izledikleri ilgili görüşlerini ifade eder”* kazanımına yer verilmiştir. Önceki programda sadece görüş belirtmeleri istenmelerine karşın yeni programda belirtmiş oldukları görüşlerin nedenlerini de belirtmeleri istenmiştir. Kısacası, öğrencilerin görüş geliştirmelerinin desteklendiği, öğrencilerin görüşlerini belirtirken görüşlerini destekleyen çıkarımlarla güçlendirmelerinin önemsendiği söylenebilir.

h) Dinlediklerindeki/izlediklerindeki iletilere ilişkin önerilerde bulunur

Öğrenme çıktısına üçüncü ve dördüncü sınıfta yer verilmiştir. Üçüncü sınıfta *“Dinlediklerindeki/izlediklerindeki iletilere ilişkin önerilerde bulunur”* şeklinde ifade edilen öğrenme çıktısı, dördüncü sınıfta *“Dinlediklerindeki/izlediklerinde kabul etmediği konulara ilişkin önerilerde bulunur”* şeklinde ifade edilmiştir. Üçüncü sınıfta sadece iletilere ilişkin önerilerde bulunmadan bahsedilmişken dördüncü sınıfta öğrencilerden kabul etmediği konulara ilişkin öneride bulunmaları istenmiştir. 2019 programında öneri konusu ile ilgili olarak ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta *“Dinlediklerini/izlediklerine farklı başlıklar önerir”* kazanımına yer verilmiştir. Öğrencinin öneride bulunması, aslında dinledikleri ile ilgili düşüncesini de ifade etmektedir. Bu öğrenme çıktısı, *“Dinlediklerine/izlediklerine yönelik düşüncelerini ifade eder”* öğrenme çıktısı ile birlikte değerlendirilebilir. Bu öğrenme çıktısının önceki program ile uyumlu bir şekilde yeniden ifade edilmiş olduğu söylenebilir.

ı) Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin düşüncelerini sözlü ve sözsüz iletişim unsurları ile ifade eder

Öğrenme çıktısına, üçüncü ve dördüncü sınıflarda yer verilmiştir. Bu öğrenme çıktısı, öğrencinin dinlediklerine ilişkin görüşlerini ifade etmesinde farklı yollar kullanabileceğini anlatmaktadır. 2019 programında öğrencinin kendini ifade etmesinde kullanabileceği iletişim unsurlarına yönelik bir kazanıma yer verilmemiştir. Öğrencilerin sözlü ve sözsüz iletişim unsurları hakkında nasıl bilgilendirileceğine yönelik bir alt öğrenme çıktısına yer verilmediğinden dolayı, bu öğrenme çıktısının öğrenciler tarafından nasıl edinileceği noktasında bir netliğin olmadığı söylenebilir.

3. Dinlediklerini/izlediklerini çözümleyebilme

Dinlediklerini/izlediklerini çözümleyebilme başlığı altında altı öğrenme çıktısına yer verilmiştir. Bu öğrenme çıktıları, 2019 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programında yer alan kazanımlar ile karşılaştırılarak Tablo 5’te sunulmuştur.

Tablo 5. *Dinlediklerini/izlediklerini çözümleyebilme*

Öğrenme çıktıları (2024)	İlişkilendirilen kazanımlar (2019)
a) "Doğal ve yapay ses kaynaklarından çıkan sesleri ayırt eder."	"Doğal ve yapay ses kaynaklarından çıkan sesleri ayırt eder." "Duyduğu sesleri taklit eder." "Seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder."
b) "Dinlediği/izlediği metnin konusunu bulur."	"Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler."
c) "Dinlediği/izlediği farklı metinlerdeki iletilerin benzerliklerini belirler."	Kazanıma yer verilmemiştir.
ç) "Dinlediğindeki/izlediğindeki söylem ve görsel arasındaki ilişkiyi belirler."	Kazanıma yer verilmemiştir.
d) "Dinlediği/izlediği metindeki olayları belirler."	"Dinlediği/izlediği metni anlatır." "Dinlediği/izlediği metni ana hatlarıyla anlatır." "Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir."
e) "Dinlediği/izlediği metindeki ana fikri/ana duyguyu bulur."	"Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler."

Tablo 5'te yer alan altı öğrenme çıktısı, 2019 programında yer alan kazanımlar ile eşleştirilmiş olup her öğrenme çıktısı aşağıda ayrıntılı olarak incelenmiştir.

a) Doğal ve yapay ses kaynaklarından çıkan sesleri ayırt eder

Öğrenme çıktısına sadece birinci sınıfta yer verilmiştir. İlk okuma ve yazma süreci ile ilgili olarak bu öğrenme çıktısı ile "Seslere karşılık gelen sembolleri/harfleri ayırt eder" öğrenme çıktısına da yer verilmiştir. 2019 programında aynı kazanımlara yer verilmiştir. Ayrıca ilk okuma ve yazma süreci ile ilgili olarak "Duyduğu sesleri taklit eder" kazanımına yeni programda yer verilmemiştir. Bu öğrenme çıktısı ile ilgili olarak, önceki programda yer alan kazanımlarla eşdeğer bir yaklaşımın benimsendiği söylenebilir.

b) Dinlediği/izlediği metnin konusunu bulur

Öğrenme çıktısına tüm sınıf düzeyinde yer verilmiştir. 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programında da tüm sınıf düzeyinde yer verilmiştir. 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programında "konusunu belirler" şeklinde ifade edilmişken yeni programda "konusunu bulur" şeklinde ifade edilmiştir. Önceki programda yer verilen kazanımın yeni programda da korunduğu görülmektedir.

c) Dinlediği/izlediği farklı metinlerdeki iletilerin benzerliklerini belirler

Öğrenme çıktısına tüm sınıflarda yer verilmiştir fakat ikinci sınıftan sonra öğrenme çıktısı "Dinlediği/izlediği farklı metinlerdeki iletilerin benzerlik ve farklılıklarını belirler" şeklinde ifade edilmiştir. Metinler arası ilişki kurmayı amaçlayan öğrenme çıktısında, birinci sınıfta metinler arası ilişki kurarken sadece benzerliklere odaklanılmışken ikinci sınıf itibari ile metinler arası ilişkide farklılıklara da odaklanması istenmiştir. Ayrıca üçüncü ve dördüncü sınıfta "Dinlediği/izlediği farklı metinlerdeki iletileri benzerlik ve farklılık yönüyle ilişkilendirir" öğrenme çıktısına da yer verilmiştir. Bu öğrenme çıktısı ile metinler arası kurulan ilişkilerde benzerlik ve farklılıkların tespit etmenin ötesinde bu benzerlik ve farklılıkların ilişkilendirilmesi de istenmektedir. 2019 programında metinler arası ilişki kurmaya yönelik kazanımlara yer

verilmemiştir. Bu anlamda bu öğrenme çıktılarının yeni programın getirdiği yeniliklerden biri olduğu söylenebilir.

c) Dinlediğindeki/izlediğindeki söylem ve görsel arasındaki ilişkiyi belirler

Öğrenme çıktısı sınıf düzeylerine göre düzenlenmiştir. Birinci ve ikinci sınıfta öğrencilerden, söylem ve görsel arasındaki ilişkiyi belirlemeleri istenirken üçüncü sınıfta bu ilişkiyi açıklamaları istenilmiştir. Dördüncü sınıfta ise belirlenen ilişkinin değerlendirilmesi istenilmiştir. 2019 programında söylem ve görsel arasındaki ilişkiyi belirleme, açıklama ya da değerlendirilmesine yönelik bir kazanıma yer verilmemiştir. Bu anlamda bu öğrenme çıktılarının yeni programın getirdiği yeniliklerden biri olduğu söylenebilir.

d) Dinlediği/izlediği metindeki olayları belirler

Öğrenme çıktısına ikinci sınıf itibari ile yer verilmiş olup diğer sınıflarda aynı şekilde korunmuştur. 2019 programında sadece olaylara odaklanma ile ilgili olarak birinci ve ikinci sınıfta “Dinlediği/izlediği metni anlatır” kazanımına yer verilmiş olup üçüncü ve dördüncü sınıfta ise “Dinlediği/izlediği metni ana hatlarıyla anlatır” şeklinde ifade edilmiştir. Birinci ve ikinci sınıfta metni anlatma vurgulanırken üçüncü ve dördüncü sınıfta metnin ana hatları ile yani biraz daha ayrıntılı şekilde anlatılmasına odaklanılmıştır. Ayrıca birinci ve ikinci sınıfta kazanımın açıklamasına yönelik olarak olayların oluş sırasına dikkat edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bu kazanımın dışında hikâye unsurlarının belirlenmesine yönelik sorulara cevap verilmesine odaklanılmış olup “Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir” kazanımına tüm sınıflarda yer verilmiştir. Bu öğrenme çıktısı ile ilgili olarak önceki programda yer alan kazanımların daha basit bir düzeye indirgenerek ifade edilmiş olduğu, sadece olaylara odaklanılarak olaylar üzerinden sorgulama ve tahmin çalışmalarının yapılmasının önemsendiği söylenebilir.

e) Dinlediği/izlediği metindeki ana fikri/ana duyguyu bulur

Öğrenme çıktısına üçüncü ve dördüncü sınıfta yer verilmiştir. 2019 programında da üçüncü ve dördüncü sınıf düzeylerinde kazanıma yer verilmiş olup “Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler” şeklinde ifade edilmiştir. 2019 programında ana fikir/ana duygunun belirlenmesi istenirken yeni programda “bulur” şeklinde ifade edilmiştir. Mevcut kazanımın yeni programda da korunduğu görülmektedir.

4. Dinleme/izleme sürecine etki eden durumları gözden geçirebilme

Dinleme/izleme sürecine etki eden durumları gözden geçirebilme başlığı altında birinci sınıflarda öğrenme çıktısına yer verilmemiş olup diğer sınıflarda iki öğrenme çıktısına yer verilmiştir. Bu öğrenme çıktıları, 2019 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programında yer alan kazanımlar ile karşılaştırılarak Tablo 6’da sunulmuştur.

Tablo 6. Dinleme/izleme sürecine etki eden durumları gözden geçirebilme

Öğrenme çıktıları (2024)	İlişkilendirilen kazanımlar (2019)
a) “Dinleme/izleme yapacağı ortamın uygunluğunu gözden geçirir.”	Kazanıma yer verilmemiştir.
b) “Dinleme/izleme ortamının dinleme sürecindeki duygu, düşünce ve davranışlarına etkisini açıklar.”	Kazanıma yer verilmemiştir.

Tablo 6’da yer alan iki öğrenme çıktısı, 2019 programındaki kazanımlar ile eşleştirilmiş

olup her öğrenme çıktısı aşağıda ayrıntılı olarak incelenmiştir.

a) Dinleme/izleme yapacağı ortamın uygunluğunu gözden geçirir

Öğrenme çıktısına sadece ikinci ve üçüncü sınıfta yer verilmiştir. Dördüncü sınıfta ise “Dinleme/izleme yapacağı ortamın fiziksel özelliklerini dikkate alarak dinler” şeklinde ifade edilmiştir. 2019 programında ortamın uygunluğunu gözden geçirme ile ilgili kazanıma yer verilmemiştir. Alanyazında dinleme öncesinde dinleme ortamının fiziksel olarak uygun hale getirilmesinden öğretmen sorumlu tutulurken yeni programda ortamın uygunluğunun gözden geçirilmesi öğrenci sorumluluğuna bırakıldığı söylenebilir. Ayrıca ortamın uygunluğunun gözden geçirilmesi sonrasında öğrenciden beklentinin ne olduğu konusunda bir açıklamaya yer verilmemiş olduğu görülmektedir. Öğrenme çıktısının daha net bir şekilde ifade edilmesi gerektiği söylenebilir.

b) Dinleme/izleme ortamının dinleme sürecindeki duygu, düşünce ve davranışlarına etkisini açıklar

Öğrenme çıktısına üçüncü ve dördüncü sınıfta yer verilmiştir. 2019 programında ortamın değerlendirilmesine yönelik kazanıma yer verilmemiştir. Öğrencilere dinleme ortamının, dinleme becerisi üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu sorgulatarak, ortamın dinleme üzerindeki etkisinin farkındalığının oluşturulmaya çalışılması kuşkusuz dinleme becerisi için önemli bir etkiye sahip olacaktır. Fakat ortamın uygun olmadığına yönelik bir değerlendirme sonucunda bu sorunun nasıl çözülebileceğine yönelik adımların neler olabileceğine yönelik olarak belirsizliğin olduğu söylenebilir.

5. Dinleme/izleme sürecini değerlendirebilme

Dinleme/izleme sürecini değerlendirebilme başlığı altında yedi öğrenme çıktısına yer verilmiştir. Bu öğrenme çıktıları, 2019 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programında yer alan kazanımlar ile karşılaştırılarak Tablo 7’de sunulmuştur.

Tablo 7. Dinleme/izleme sürecini değerlendirebilme

Öğrenme çıktıları (2024)	İlişkilendirilen kazanımlar (2019)
➤ “Dinleme/izleme sürecindeki hatalarını belirler.”	➤ “Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.”
➤ “Dinlemesinde/izlemesinde belirlediği hatalarını düzeltir.”	➤ “Dinleme stratejilerini uygular.”
➤ “Dinlemesindeki/izlemesindeki uygun davranışlarını sonraki dinlemelerine aktarır.”	
➤ “Dinlemelerinde/izlemelerinde tercih ettiği dinleme/izleme stratejilerini açıklar.”	
➤ “Dinlemesindeki/izlemesindeki uygun davranışlarını sonraki dinlemelerine aktarır.”	
➤ “Dinleyecekleri/izleyecekleri türü tercih nedenleri ile belirtir.”	
➤ “Dinlediği/izlediği metinde verilen bilginin ve kaynağının doğruluğunu sorgular.”	

Dinleme/izleme sürecini değerlendirmeye ilişkin öğrenme çıktılarına ilkokulun tüm sınıflarında yer verilmiştir. Birinci ve ikinci sınıflarda, “Dinleme/izleme sürecindeki hatalarını belirler”, “Dinlemesinde/izlemesinde belirlediği hatalarını düzeltir” ve “Dinlemesindeki/izlemesindeki uygun davranışlarını sonraki dinlemelerine aktarır” öğrenme çıktıları incelendiğinde dinleme/izleme

sürecinin değerlendirilmesinde öğrencinin sorumlu tutulmuş olduğu söylenebilir. İlkokulun ilk iki sınıfında dinleme sorumluluğunu öğrenciden beklemek öğrencilerin gelişim düzeyleri göz önünde bulundurulduğunda öğrenci düzeylerine göre uygun olmayabileceği söylenebilir. Üçüncü ve dördüncü sınıfta ortak olan iki öğrenme çıktısı “*Dinlemelerinde/izlemelerinde tercih ettiği dinleme/izleme stratejilerini açıklar*” ve “*Dinlemesindeki/izlemesindeki uygun davranışlarını sonraki dinlemelerine aktarır*” şeklinde ifade edilmiştir. Öğrenme çıktıları incelendiğinde sorumluluğun öğrencide olduğu görülmektedir. Üçüncü sınıfa özgü olan “*Dinleyecekleri/izleyecekleri türü tercih nedenleri ile belirtir*” öğrenme çıktısının öğrencinin hangi dinleme/izleme türüne dikkat ederek dinleyeceğinin sorumluluğu ve kararının öğrenciye bırakıldığı söylenebilir. Dördüncü sınıfa özgü olan “*Dinlediği/izlediği metinde verilen bilginin ve kaynağının doğruluğunu sorgular*” öğrenme çıktısının sınıf seviyesine uygun olabileceği söylenebilir. Öğrencinin çıkarımda bulunmasını öngören öğrenme çıktıları ile uyumlu olduğu, dinleme sonrasında bu değerlendirmeye yapabilecek yetkinliğe ulaşabileceği söylenebilir. 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programında değerlendirme ile ilgili olarak sadece dördüncü sınıfta “*Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir*” kazanımına yer verilmiştir. Bu kazanımda içerik değerlendirmesine yöneliktir. Süreç değerlendirmesine yönelik kazanımlara yer verilmediği görülmüştür. Dinleme stratejileri olarak her sınıfta “*Dinleme stratejilerini uygular*” kazanımına yer verilerek bu kazanımın alt kazanımlarında öğrencilerin nezaket kurallarına uygun dinlemeleri ve de dikkatlerini dinlediklerine vermeleri gerektiğine dair alt kazanımlara yer verildiği, bu alt kazanımların öğretmen sorumluluğunda olmasına yönelik ifadelere yer verildiği görülmektedir. Kısacası dinleme/izleme sürecinin değerlendirilmesinin sorumluluğunun öğrencilere bırakıldığı söylenebilir. İlkokul için sürecin öğrenciler tarafından sağlıklı bir şekilde değerlendirilebileceğine yönelik olarak üst düzey bir davranışın beklenmiş olduğu söylenebilir.

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER

Alanyazında ifade edildiği gibi ülkemizde de dinleme “ihmal edilen bir beceri” olarak ifade edilmektedir (Özbay ve Melanlıoğlu, 2012, s.96). 2009 Türkçe Dersi Öğretim Programında dinleme/izleme beceri alanı üç başlık altında sınıflandırılmış, her sınıf düzeyinde kazanımlara yer verilmiştir. 2019 Türkçe Dersi Öğretim programında dinleme/izleme beceri alanına yönelik olarak herhangi bir sınıflandırmaya yer verilmeden her sınıf düzeyinde kazanımlara yer verilmiştir. Yeni programda dinleme/izleme beceri alanı birinci sınıflarda dört, ilkokulun diğer sınıflarında ise beş başlık altında sınıflandırılmış olup her sınıfta öğrenme çıktılarına yer verilmiştir.

Programda dinleme/izlemeyi yönetebilme başlığı altında yer alan öğrenme çıktılarında önceki programlarda etkinlik olarak yer alan bazı çalışmaların yeni programda öğrenme çıktısı olarak ifade edilmiş olduğu, öğrenci merkezli programın ruhuna uygun olacak şekilde öğrenciden dinleme sorumluluğunun üstlenmesinin beklendiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Yapılandırmacı yaklaşım, öğrenciler arasında rekabeti desteklemenin ötesinde bilgi ve sorumlulukları paylaşmayı önemsemektedir. Öğrenmenin sorumluluğunu sadece öğretmen ya da öğrenciye vermek yerine öğretmen ve öğrenci tarafından sorumluluğunun paylaşılması beklenmektedir (Jonassen, 1994, s.34). Her öğrenci, öğrenme sürecinde sürece aktif olarak katılmalı ve kendi öğrenmesinden sorumlu olmalıdır (Saban, 2004, s.79). Bu bakımdan öğrenciden dinleme sorumluluğunu üstlenmesini beklemek, programın benimsediği anlayış ile örtüşmektedir. Ayrıca dinleme kuralları ile ne anlatılmak istendiğinin tam olarak anlaşılmadığı, programın ölçme değerlendirme bölümünde örnek olarak paylaşılan formlarda gözlemlenecek

dinleme davranışlarına yer verildiği fakat asıl benimsenen, öğrenilmesi istenen dinleme kurallarının net olarak ifade edilmemiş olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Dinledikleri/izledikleri ile ilgili anlam oluşturabilme başlığı altında, önceki programda yer alan bazı kazanımların yeni programda aynen korunduğu bazı öğrenme çıktılarının ise daha genel bir şekilde ifade edilmiş olduğu, 2024 programında öğrencilerin yeni öğrendikleri bilgileri yaşantı ve ön bilgileri ile karşılaştırarak çıkarım yapmalarının desteklendiği, olayların sorgulama temelli bir yaklaşımla ele alınmasının önemsendiği, öğrencilerin görüş belirtirken o görüşlerini destekleyecek nedenlere dayalı olarak ifade etmelerinin istendiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Yapılandırmacı yaklaşıma göre öğrenme, bireyde var olan öğrenmeler ile yeni öğrenilenler arasında ilişki kurma ve bunların bütünleştirilmesini ifade etmektedir. Yani öğrenen, öğrendiği bilgilere kendi yorumunu da ekleyerek yeniden yapılandırır. Bu aşamalarda üst düzey bilişsel becerilerin etkin kullanılması önemlidir (Karatay, 2010). Kısaca öğrenen, kendisine sunulan bilgileri ön bilgileri ile karşılaştırarak, sorgulayarak kendi öğrenmesini oluşturmaktadır. Öğrencinin kendisine sunulan bilgileri yaşantı ve ön bilgileri ile karşılaştırarak sorgulaması, çıkarımda bulunması, Bloom taksonomisine göre dördüncü seviyede yer alan çözümleme basamağı düzeyindeki öğrenme çıktılarına denk gelmektedir (Mete, 2015). Bu bakımdan öğrenme çıktılarının yapılandırmacı yaklaşım doğrultusunda hazırlanan program ile uyumlu olduğu söylenebilir. Ayrıca alanyazında genellikle tahminde bulunma ile ilgili olarak olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunmaya yer verilirken olayların öncesi hakkında tahminde bulunmaya yer verilmemesine rağmen 2024 programında olayların öncesi hakkında da öğrencilerden tahminde bulunmalarının istendiği sonucuna ulaşılmıştır. Tahmin etme etkinliği, öğrencinin dinlediği bir metni anlayarak sonrasında neler yaşanmış olabileceğine yönelik görüşlerini ifade etmesidir. Bloom taksonomisine göre anlama basamağında olan bu etkinlik, olayın öncesi üzerinde öğrencilerin düşünerek görüş belirtmelerinin istenmesi ile daha üst düzey bir düşünme becerisi olan çözümleme basamağına yükseltilmektedir. Bu açıdan programın öğrencilerin sorgulama temelli bir anlayış ile kendi öğrenmelerini oluştururken üst düzey düşünme becerilerinin gelişmesini önemsendiği söylenebilir. Programda sözsüz iletişim unsurları ifadesine yer verilmiş olmasına karşın bu ifade ile ne anlatılmak istediğinin net olarak anlaşılmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Dilediklerini/izlediklerini çözümleyebilme başlığı altında, öğrenme çıktılarının genel olarak önceki program ile benzer bir anlayışla hazırlanmış olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Farklılık olarak metinler arası ilişki kurmanın önemsendiği, önceki programda yer alan metnin özetlenmesine yönelik kazanımların yeni programda yer almadığı, olayları belirlemenin yeterli olarak görüldüğü sonuçlarına ulaşılmıştır. Metinler arası anlam kurmada metinlerden/anlamlardan metin üretme vardır. Bu tür anlam kurmada okuyucu üst düzey bilişsel süreçleri kullanır (Akyol, 2003, s.51). Öğrencilerin üst düzey bilişsel süreçleri kullanabilmeleri için öncelikle temel süreçleri öğrenmeleri ve etkili bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Bu bakımdan, temel düzey bilişsel süreçlerin ihmal edildiği söylenebilir.

Dinleme/izleme sürecine etki eden durumları gözden geçirebilme başlığı altında yer alan öğrenme çıktılarına birinci sınıfta yer verilmemiş olup diğer sınıflarda yer verilmiştir. Bu başlık altında yer alan öğrenme çıktılarının 2024 programının getirmiş olduğu yenilikler olduğu, ortamın uygunluğu önceki programda öğretmenin sorumluluğunda iken yeni programda bu sorumluluğun öğrenciye verilmiş olduğu, ortamın uygun olmadığı yönünde bir düşünce geliştiren öğrencinin neler yapacağına dair bir netliğin olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Dinleme/izleme sürecini değerlendirebilme başlığı altında yer alan öğrenme çıktıları önceki programa kıyasla dinlemenin sorumluluğunun öğrenciye bırakılmış olduğu, öğrencinin dinlediklerinin farkında olarak dinleme sürecini sağlıklı bir şekilde değerlendirerek yapmış olduğu hataları tespit edip sonraki dinlemelerinde doğru davranışlarını yansıtarak süreçte kendi sorumluluğu doğrultusunda dinleme becerisini geliştirmesinin öngörüldüğü sonuçlarına ulaşılmıştır. Dinleme/izleme sürecini değerlendirebilme başlığı altında yer alan öğrenme çıktılarında, öğrencilerin değerlendirme ve yaratma basamağına denk gelen üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesinin önemsendiği söylenebilir. Öğrencilerin kendi dinleme durumlarını değerlendirerek, hatalarının farkında olmaları ve bu hatalardan yola çıkarak sonraki dinlemelerinde doğru davranışları göstermeleri yapılandırmacı anlayışın benimsediği öğrenme çıktılarıdır. Bu anlamda yeni programın yapılandırmacı yaklaşımı, etkili bir şekilde öğrencilere kazandırmaya çalıştığı söylenebilir.

Yeni programda yer alan öğrenme çıktıları, önceki programlardaki kazanımlar ile genel olarak benzerlik göstermektedir. Önceki programlarda yer alan *“Dinlediklerini/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir”*, *“Sözlü yönergeleri uygular”*, *“Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar”* ve *“Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder”* kazanımlarına yönelik öğrenme çıktılarına yer verilmemiştir. Sonuç olarak alanyazında sıklıkla *“ihmal edilen”* beceri olarak tanımlanan dinleme/izleme becerisine yönelik bir arayışın olduğu, dinleme/izleme becerinin önemsenmeye başlanmış olduğu söylenebilir fakat dinleme/izleme beceri alanına yönelik net bir bakış açısının henüz oluşmamış olduğu söylenebilir. Öncelikle dinleme/izleme becerisine yönelik olarak net bir sınıflandırmanın olup olmayacağına karar verilmesi, bu karar doğrultusunda programın uygulayıcısı olan paydaşlardan görüşler alınarak programın geliştirilmesi, öğrenme çıktılarının taksonomik bir sınıflandırmaya göre düzenlenmesi, programda dinleme kurallarının net bir şekilde ifade edilmesi, programın uygulayıcıları olan öğretmenlere uygulama ile ilgili seminer ve kurslar düzenlenmesi, programın hedef kitlesi olan öğrenci ve velilerin de program hakkında yeterli düzeyde bilgilendirilmesi önerilerinde bulunulabilir.

Yazarların Katkı Oranı

Bu çalışmada, yazarlar eşit oranda bir katkı sağlamışlardır (1. yazar % 50, 2. yazar %50).

Çıkar Çatışması

Bu çalışmada, çıkar çatışması teşkil edebilecek durumlar ve ilişkiler bulunmamaktadır.

KAYNAKLAR

- Akkaya, N. ve Ünal, E. (2016). Sözlü iletişim. F. S. Kırmızı (Editör), *İlk ve ortaokullarda Türkçe öğretimi 2015 programına uygun içinde* (s. 61-73). Anı Yayıncılık.
- Akyol, H. (2003). Metinlerden anlam kurma. *Türklük Bilimi Araştırmaları*, (13), 49.
- Akyol, H. (2016). *Programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri*. Pegem Akademi.
- Çarkıt, C. (2021). 1981 ve 2019 Türkçe dersi öğretim programlarının dinleme eğitimi açısından karşılaştırılması. *Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 25(3), 827-838.
- Demirel, Ö. ve Şahinel, M. (2006). *Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi*. Pegem A Yayıncılık.
- Doğan, Y. (2020). *Dinleme eğitimi (7. Baskı)*. Pegem Akademi.
- Ediger, M. (2002). *Listening and the Language Arts*. ERIC.
- Jonassen, D. H. (1994). Thinking technology: Toward a constructivist design model. *Educational technology*, 34(4), 34-37.
- Karatay, H. (2010). Türkçe dersi öğretim araçlarında yapılandırmacılık: Metinlerarasılık. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 7(14), 155-178.
- Mackay, I. (1997). *Dinleme Becerisi*. (Çev.: Aksu Bora ve Onur Cankoçak), İlkaynak Kültür ve Sanat Ürünleri Ltd. Şti.
- MEB (2009). *İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. Sınıflar)*. Millî Eğitim Bakanlığı.
- MEB (2019). *Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1,2,3,4,5,6,7 ve 8.Sınıflar)*. Millî Eğitim Bakanlığı.
- MEB (2024). *İlkokul Türkçe dersi öğretim programı (1,2,3 ve 4. Sınıflar)*. www.meb.gov.tr
- Melanlıoğlu, D. (2011). İlköğretim Türkçe öğretim programının "dinleme türleri" bakımından değerlendirilmesi. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 12(3), 65-78.
- Melanlıoğlu, D. (2012). Dinleme becerisine yönelik ölçme değerlendirme çalışmalarında üstbiliş stratejilerinin kullanımı. *Turkish Studies*, 7 (1), 1583-1595.
- Mete, F. (2015). Yabancı dilde kelime öğretiminde resimlerin seviye ve taksonomiye uygun kullanımı. *Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi*, 2, 81-94.
- Özbay, M. (2006). *Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II*. Öncü Kitap.
- Özbay, M. ve Melanlıoğlu, D. (2012). Türkçe öğretim programlarının dinleme becerisi bakımından değerlendirilmesi. *Electronic Turkish Studies*, 7(1), 87-97.
- Temur, T. (2010). Dinleme metinlerinden önce ve sonra sorulan soruların üniversite öğrencilerinin dinlediğini anlama beceri düzeyine etkisi. *Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi*, 29, 303-319.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.
- Yıldız, C. (2013). Ana dili öğretimi. C. Yıldız, (Editör), *Yeni öğretim programına göre kuramdan uygulamaya Türkçe öğretimi içinde* (s. 45-76). PegemA Yayınları.
- Yıldız, N. ve Kılınç, A. (2015). Dinleme stratejileri öğretiminin beşinci sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlama becerilerine etkisi. *Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, ÖS-II, 17-34.
- Saban, A. (2000). *Öğrenme Öğretme Süreci*. Nobel Yayın Dağıtım.
- Sönmez, V. & Alacapınar, F.G. (2011). *Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri*. Anı Yayıncılık.

2024 Primary School Turkish Curriculum Opinions of Classroom Teachers

Emrah KULTAS^a

Keywords:

2024 Turkish program
Turkish education
Classroom teacher
Curriculum

Submit: 15/10/2024
Accept: 30/10/2024
Publish: 31/10/2024

Research Article

DOI: 10.5281/zenodo.14018008

SUMMARY

Economic, social and political developments in the world are reflected in the education policies of countries. Especially rapid innovations in technology change the needs in the education and training process and all these situations make it compulsory to adapt the programs to the conditions of the day. In order to keep up with the current situation of the rapidly developing and changing global world, curricula are updated periodically in Turkey as in all countries. The aim of this study is to obtain the opinions and thoughts of classroom teachers, who are the implementers of the program, regarding the Primary School Turkish Course Curriculum, which was renewed in 2024 within the framework of the Turkish Century Education Model. Case study method, one of the qualitative research methods, was used as the research model. Twenty classroom teachers working in public schools in the central districts of Van province constitute the study group of the current research. The data obtained by using the open-ended interview form created by the researcher and finalized by taking expert opinions were analyzed by content analysis method. Codes were created from the data obtained using the open coding method and similar codes were combined under the same theme and tabulated. In the study, it was concluded that the themes and theme contents in the program were appropriate, the number of acquisitions was sufficient and appropriate for the grade levels, the change in the letter groups was not functional, but the change in the writing book was the right decision, and in general, the program had a student-oriented, well-organized content that responded to the needs.

INTRODUCTION

One of the most important goals of education (Ertürk, 1998), which is defined as the process of bringing about desired behavioral changes in the behaviors of individuals through their own experiences, is to reveal the existing potential of students (Bobbit, 2017). In order for the student to realize the desired behaviors in his/her own life, he/she must first get to know himself/herself and become aware of his/her potential. Education programs, on the other hand, focus on enabling students to discover their potential and developing them in cognitive, linguistic, social and personality aspects (Walsh, 2016).

Changes and developments in the global world necessitate some changes and developments in education. Rapid developments in technology create new needs in the education and training process (Karabulut & Tunagür, 2021). Therefore, in all countries, education programs are periodically updated in order to keep up with the age and to eliminate the deficiencies of the current program (Walsh, 2016). While making these updates, the needs of students and society should be taken into consideration. The skills and practices in the program should be applicable in daily life and in harmony with the environment (Kelly, 2009). In addition, many issues such as migration, religious practices and international relations, especially economic developments, make it necessary to update education programs and systems (Lonigan et al., 2009; O'Donoghue & Harford 2012; Priestley & Biesta, 2013).

The Turkish education system, which aims at the development of individuals in all aspects and is based on a holistic educational approach, aims to raise not only a generation that adapts to civilization, but also wise generations that can actively establish and develop civilization. In line with this approach, it has always aimed to raise individuals who are moral, virtuous, and who have adopted the ideal of doing what is good, right, beneficial and beautiful for all humanity (Ministry of National Education[MEB] , 2024). In line with these aims and objectives, necessary changes and updates have been made in the Turkish curricula, as in all curricula since the first years of the Republic of Turkey, according to the conditions of the day. The Primary School Turkish Course Curriculum, which was updated by MoNE in 1924, 1930, 1936, 1948, 1968, 1968, 1998, 2005, 2009, 2015 and 2019, was finally updated again in 2024 in accordance with the conditions of the day. It is possible to list the general objectives of the updated 2024 Primary School Turkish Curriculum as follows (MoNE, 2024):

- To develop a positive attitude towards reading and writing by gaining basic skills in first reading and writing.
- To be able to enrich their vocabulary by developing listening, speaking, reading and writing skills, which are the four basic skills of language by using their knowledge and skills.
- To be able to use Turkish consciously, accurately, effectively and productively.
- To be able to develop the ability to access, organize and use information by questioning the source and accuracy of information.
- To be able to strengthen national feelings and thoughts by internalizing national, spiritual, moral, moral, historical, cultural and social values.

In the first reading and writing process, which is one of the important topics in the renewed 2024 Primary School Turkish Curriculum, 'Sound-Based First Reading and Writing Teaching' continued to be applied as in the previous program. First literacy teaching is carried out with vertical basic letters without nails. In the new program, changes have been made in the letter groups and the order in which the letters are taught. The new letter groups and the changes made are given in Table 1 (MoNE, 2019; MoNE, 2024):

Table 1

First reading and writing process, letter groups and prescribed periods

Letter Groups	2019 Primary School Turkish Curriculum	2024 Primary School Turkish Curriculum
Group 1	E, L, A, K, I, N	A, N, E, T, I, L (6 weeks)
Group 2	O, M, U, T, Ü, Y	O, K, U, R, I, M (4 weeks)
Group 3	O, R, I, D, S, B	Ü, S, Ö, Y, D, Z (2 weeks)
Group 4	Z, Ç, G, Ş, C, P	C, B, G, C, S (2 weeks)
Group 5	H, V, V, G, F, J	P, H, V, V, F, J (2 weeks)

Looking at Table 1, changes in some letters between the groups are noticeable. It is seen that 'N' and 'T' sounds are brought forward, while 'L' and 'K' sounds are shifted to later. In the 2019 Turkish program, there is no explanation about the duration of teaching the letter groups, while in the renewed 2024 program, there is a suggestion for the duration of how many weeks the relevant letter groups will be taught. For the first group of letters, 6 weeks, for the second group 4 weeks, and for the other groups 2 weeks each.

In the 2024 Primary School Turkish Curriculum, another noticeable change in the first reading and writing process is the writing pad used. While the writing pad used by students in the writing process consisted of 4 lines and 3 lines in the 2019 program, it was transformed into a format consisting of 3 lines and 2 lines in the 2024 program.

The 2024 Primary School Turkish Curriculum, as in the 2019 curriculum, is built on the learning areas of listening/watching, speaking, reading and writing, which are the basic language skills. No change has been made in these skills, which are the basic language skills of Turkish and are also specified as learning areas in the program. However, there are changes in the number of learning outcomes listed under these learning areas. Table 2 shows the distribution of the number of objectives in the 2019 and 2024 Primary School Turkish Curricula according to grade levels and learning areas (MoNE, 2019; MoNE, 2024):

Table 2

Comparison of the number of outcomes (learning outcomes - process components)

	2019 Primary School Turkish Lesson Teaching Program				2024 Primary School Turkish Lesson Teaching Program			
	1st grade	2nd grade	3rd grade	4th grade	1st grade	2nd grade	3rd grade	4th grade
Listening /Monitoring	11	9	12	13	4/21	5/20	5/26	5/26
g Speech	4	4	6	6	4/26	5/31	5/36	5/47
Reading	19	19	28	37	5/19	5/21	5/33	5/35
Writing	13	14	17	22	4/34	5/34	5/37	5/48
Total	47	46	63	78	17/100	20/106	20/132	20/156
	234				77/494			

In the 2024 program, the term 'outcome' is not used, instead the term 'learning outcome' is used. In the program, it is also emphasized that the learning outcome is formed as a result of the learning experience (MoNE, 2024). Therefore, what is described as an outcome in the 2019 program should be evaluated together with the 'process components' given under the learning outcome in the 2024 program. In Table 2, the number of learning outcomes and process components are given together in the 2024 program. For example, in the 1st grade speaking learning area (4/26), there are 4 learning outcomes and a total of 26 process components under them. In this respect, it is possible to say that the number of outcomes in the relevant learning areas has increased at all grade levels in the revised program. In general, it is seen that the number of learning outcomes in the listening/watching area has doubled, and the number of learning outcomes in the speaking and writing learning areas has increased significantly

compared to the previous program. In the 2024 Primary School Turkish Curriculum, it is seen that the total number of learning outcomes at each grade level is more than 2 times higher than the 2019 curriculum.

In terms of values education, the renewed 2024 program is more comprehensive than the 2019 program. In the 2019 program, there are 10 values (justice, friendship, honesty, self-control, patience, respect, love, responsibility, patriotism, patriotism, helpfulness) expressed as root values (MoNE, 2019). In the 2024 program, the number of values was increased to 20 by removing the 'self-control' value and adding 11 different values. The values included in the program are as follows: Justice, family integrity, diligence, friendship, sensitivity, honesty, aesthetics, privacy, compassion, modesty, freedom, patience, healthy life, respect, love, responsibility, thrift, cleanliness, patriotism, benevolence (MoNE, 2024). In addition, the title of 'Our Competencies', which is expressed within the scope of the Turkish Qualifications Framework (TQF) in the 2019 program and consists of 8 sub-headings, is not included in the renewed 2024 program.

In terms of the number of themes and their content, it is stated that there will be eight themes at each grade level in the 2019 program, three of these themes (Virtues, Our National Culture, National Struggle and Atatürk) are compulsory at each grade level, while the other five themes are elective and textbooks should be prepared by paying attention to this situation. It is also stated that each theme should consist of four texts, three reading texts and one listening/watching text (MoNE, 2019). In the 2024 program, there are eight themes at each grade level. The themes are neither compulsory nor optional. Theme names and theme contents are determined at all grade levels. Except for the first four themes covering the first semester of the first grade, five texts should be used in each theme, four listening/watching texts should be used in each theme in the first semester of the first grade, while four of these texts should be reading texts and one listening/watching text in other grade levels. Thus, a total of 36 texts should be used in the whole book in the first grade and 40 texts in the other grades. In addition, it is emphasized that at least one informative text, one narrative text, and one poetry text should be included in all themes except the first four themes of the first grade, and three narrative texts and one poetry text should be included in the first four themes of the first grade (MoNE, 2024). Throughout the curriculum, the course hours to be used under each theme at all grade levels, field skills, conceptual skills, dispositions, values, social and emotional learning skills are given under subheadings, and the process is expressed in detail with subheadings such as learning-teaching experiences, assessment and evaluation practices, differentiation and teacher reflections. It is thought that this issue will be very effective in terms of guiding and supporting classroom teachers in the education-teaching process.

In the literature, there are studies examining the opinions of teachers and prospective teachers about the 2015 and 2019 curricula (Alver & Sancak, 2016; Susar-Kırmızı & Yurdakal, 2019) and examining the achievements of the 2018 curriculum according to Bloom's Taxonomy (Çerçi, 2018). In addition to these, there are many studies (Aktaş & Yurt, 2016; Altunkeser & Coşkun, 2018; Aydın, 2017; Atik & Aykaç, 2017; Bağcı & Mutlu, 2017; Bayburtlu, 2015; Bilge, 2022; Çarkıt, 2021; Epçaçan & Erzen, 2008; Girgin, 2011; Kalaycı & Yıldırım, 2020; Özenç, 2018; Şahin, 2007; Şahin & Bayramoğlu, 2016; Yıldız & İzalan, 2016).

It has been determined that there is no study on the subject of the current research, except for the study by Kaya and Aydın (2024) comparing the 2019 and 2024 Turkish lesson curricula, and the study in question focuses more on the middle school part of the program. Therefore, the fact that there is almost no research on the examination of the 2024 Primary School Turkish Curriculum increases the importance of the current research in terms of filling the gap in this field. This study is also important in terms of evaluating the program by classroom teachers, who are the first-hand implementers of the program, and guiding researchers working on Turkish language teaching in this regard.

The main purpose of the current research is to obtain the opinions and thoughts of primary school teachers regarding the Primary School Turkish Curriculum, which was renewed in 2024 within the framework of the Turkish Century Education Model. The answers obtained as a result of the sub-objective questions listed below have been the way to reach the main purpose of the research.

1. What are the opinions of classroom teachers about the changes and innovations in the first literacy process in the revised Primary School Turkish Curriculum?
2. What are the opinions of classroom teachers about the themes and theme contents used in the revised Primary School Turkish Curriculum?
3. What are the opinions of classroom teachers about the number of achievements in the revised Primary School Turkish Curriculum and their suitability for grade levels?
4. What are the opinions of classroom teachers about the effective and positive aspects of the renewed Primary School Turkish Curriculum?
5. What are the opinions and suggestions of classroom teachers about the deficiencies and negative aspects of the renewed Primary School Turkish Curriculum?

METHOD

Research Model

2024 The model of the current study, in which the opinions of classroom teachers on the Primary School Turkish Curriculum were obtained, is the case study method, one of the qualitative research methods. Case study is a method that involves in-depth interviews with participants about one or more people, subjects, processes, programs or activities and detailed examination of data through document collection (Creswell, 2017; Glesne, 2013).

Working Group

Twenty classroom teachers working in public primary schools in Edremit, İpekyolu and Tuşba districts of Van province constitute the study group of the current research. The teachers for the study were selected from the people who could be easily reached in the province where the researcher was working. Therefore, convenience sampling method, one of the non-random sampling methods, was preferred in this process. Convenience sampling is a sampling technique that provides advantages in terms of practicality and economy, especially in human research (Fraenkel et al., 2012). Information about the study group is given in Table 3.

Table 3

Demographic information of the study group

Participant	Gender	Year of Service	Education Status	Participant	Gender	Year of Service	Education Status
K-1	E	6-10	License	K-11	E	11-15	Master's Degree
K-2	K	6-10	License	K-12	K	6-10	License
K-3	E	6-10	Master's Degree	K-13	K	16-20	Master's Degree
K-4	E	0-5	License	K-14	K	6-10	License
K-5	E	6-10	Master's Degree	K-15	E	6-10	License
K-6	E	16-20	License	K-16	E	20+	License
K-7	K	20+	License	K-17	E	0-5	License
K-8	E	11-15	License	K-18	K	6-10	License
K-9	K	16-20	License	K-19	K	11-15	Master's Degree
K-10	K	0-5	Master's	K-20	K	16-20	License

Degree

The participants whose opinions were taken in the study were coded as K-1, K-2, ... K-20 and consisted of half female and half male teachers. 3 of the participants have 0-5 years of service, 8 of them have 6-10 years of service, 3 of them have 11-15 years of service, 4 of them have 16-20 years of service, and 2 of them have more than 20 years of service. Of the 20 teachers whose opinions were taken, 6 had master's degrees.

Data Collection Tools

Semi-structured interview form

In the current study, a semi-structured interview form created by the researcher was used to obtain the views and opinions of classroom teachers on the subject. The 8 open-ended questions prepared by the researcher by reviewing the literature on the subject were presented to the opinions of 5 field experts, including 2 classroom education specialist academicians, 2 classroom teachers and 1 Turkish teacher. In line with the expert feedback, 3 questions were removed and 1 question was added and the final version of the interview form was created. The interview form consists of 2 parts: 3 closed-ended questions measuring the demographic information of the participants in the first part and 6 open-ended questions in the second part.

Primary school Turkish curriculum

In order to determine the changes between the renewed program and the previous program, comparisons were made under some headings. At this point, "2019 Turkish Lesson Teaching Program (Grades 1-8)" (MoNE, 2019) and "2024 Primary School Turkish Lesson Teaching Program (Grades 1-4) Turkey Century Education Model" (MoNE, 2024) were used as documents.

Data Collection

In the study, data were obtained using face-to-face interview method. The opinions, thoughts and suggestions of the teachers about the first literacy process in the renewed program, the appropriateness of the themes and theme contents used, the adequacy of the achievements and their suitability for student levels, the effective and positive aspects of the program, the deficiencies and negative aspects of the program were obtained.

Each interview lasted approximately 15-20 minutes. In order to prevent data loss, permission was obtained from the participants and the conversations were recorded using a voice recorder. These data were then converted into written text by coding the name of the participant. The transcribed participant opinions were shared with the participants digitally and their approvals were obtained.

Data Analysis

The research data were analyzed using the content analysis method. Content analysis is the gathering, organization and interpretation of data by creating similar or close concepts and themes (Yıldırım & Şimşek, 2008). In the analysis of the data, codes were created from the data obtained by using the open coding method and similar codes were combined under the same category and the data were tabulated by giving the total number of participants (frequency) who expressed opinions about the code. In order to support the data in the tables, some of the participant opinions were presented as direct quotations.

Ethics Committee Approval

This study was conducted with the approval decision taken by Van Yüzüncü Yıl University Human Research Ethics Committee in Social Sciences (Protocol No. 2024/17) at its

2024/17 meeting dated 23.08.2024.

FINDINGS

The opinions of classroom teachers about the changes in the first literacy process in the revised primary school Turkish curriculum are given in Table 4.

Table 4. *Changes in the initial literacy process*

Theme	Category.	Code	f
Letter groups	Positive	The change is good.	5
		The meaningful word can be accessed quickly.	4
		More syllables can be produced.	3
		It doesn't matter.	2
	Negative	The old letter groups were more appropriate.	15
		The order of the letters is not right.	9
		The 'N' sound is not appropriate instead of the 'L' sound.	7
		Not suitable for early access to syllables and words.	5
Letter teaching time	Suitable	The writing process will become harder.	3
		May vary according to student level.	7
		The proposed duration is appropriate.	6
	Not suitable	He has the right to stretch.	4
		There may be a problem with time.	3
		The proposed duration is not appropriate.	2
Writing notebook	Suitable	The change of 2 lines, 3 lines is the right decision.	15
		3 lines, 4 dashes made the writing process difficult.	8
		Reduces confusion in writing.	7
		Eases the transition to a lined notebook.	6
		Develops beautiful and legible writing.	4
	Not suitable	It makes it difficult to write letters with tails.	4

When Table 4 is examined, teachers' opinions on the first reading and writing process in the renewed program were evaluated under 3 themes: letter groups, the duration of teaching letters, and the writing book. Although there were teachers who expressed positive opinions about the new letter groups in the first reading and writing teaching process, it was observed that negative opinions were more common in general. Teachers who think that the change in the letter groups is good see the ability to produce more syllables in the first group and the opportunity to reach meaningful words faster as the main reasons for their opinions. The majority of the participants stated that the new letter groups were not appropriate and functional. There are negative opinions on the fact that the order of the letters in the groups is not appropriate and that teaching the 'N' sound as the first consonant sound instead of the 'L' sound, which can be easily grasped and easily written, may make the process difficult.

In the process of teaching the letters, it was seen that the participants who stated that the time recommended in the program for each letter group was appropriate were more than the participants who stated otherwise. It was more often stated that the duration is a suggestion, that this duration may vary according to the level of the students and the class, and that the program provides flexibility to the practitioner in this regard, thus providing a comfort here.

When the opinions about the writing notebook, which is another theme related to the first reading and writing process, were examined, it was seen that the writing notebook consisting of 3 lines and 4 lines used in the first grade made the writing process difficult, confused the students, and therefore, the opinions were more intense that the use of the new writing notebook consisting of 2 lines and 3 lines would be more appropriate. In addition, it is seen that opinions and thoughts were expressed that the new writing notebook consisting of 2 lines and 3 lines would reduce

confusion in writing, enable students to write more easily and more legibly, and facilitate the transition to the lined notebook in upper grades. It was seen that there were a small number of opinions that the new writing notebook would make the writing process difficult, especially in the writing of tailed letters.

Some of the opinions of classroom teachers about the changes and innovations in the first literacy process in the program are presented below:

"The first syllable and word 'el' with the E and L sounds was much more functional and meaningful. It should have remained so. The real problem in sound groups was that L and N were in the same group. I wish their groups were separated. The old sound groups were in a more meaningful and functional order than the current sound groups. The duration is as it should be, the first group has a longer comprehension time. When we switched to lined notebooks, children were trying to write the letters as big as they could fit between two lines and their writing was distorted. I think this confusion will decrease when the number of lines decreases. In the 4-line notebook, the problem of using the space below instead of the space in the middle was also experienced a lot, and with 3 lines and 2 lines, this problem will also disappear (P2)."

"I think that the distribution of letter groups is not appropriate. I think that the distribution of old letter groups is more appropriate in terms of functioning. I think that by using the new writing notebook, children will grasp the writing process more easily and the new situation will be more useful (P7)."

"Letter groups could have been adjusted better. Letters with similar phonetics could have been distributed better. Letters that are confused with each other such as 'f' and 'v' cause confusion in children's perception. The duration of the letters may vary according to the level of the student. The teacher has the right to flex the program. The notebook used in the previous program was more helpful to the student in writing letters with downwardly extending tails. With a change of 2 lines and 3 lines, the writing of these letters may be problematic. I think it will be comfortable as the teacher gains experience in the system. Other than that, the new system notebook will be much more effective (P9)."

"I think that the letter groups and their order are appropriate in terms of forming words that are meaningful for students and that they use frequently in their daily conversations. I think that there is a sufficient time interval in terms of duration. In addition, I believe that the program eliminates the discussions about the duration because it gives teachers the flexibility to make time adjustments according to different situations. According to my experience, I have determined that 3 lines and 4 lines are detailed and complex and detailed in terms of the developmental characteristics of 1st grade students, this situation causes negative situations in writing, causes mental confusion, and makes it difficult to adapt to the transition to the lined writing notebook. For this reason, I think that this change (2 lines, 3 lines) in the new program is a positive and appropriate change (P11)."

"I think that the second letter being 'N' will make it difficult for us and the students. Apart from that, I am in favor of starting word writing as soon as possible. In the new program, words can only be taught after the third letter and one of the first words to be taught is "mother". It is already a difficult process and it is even more difficult for a child with maternal sensitivity. I think the new notebook layout is better. In 3 lines 4 lines, the biggest problem we had was the misspelling of the letters with tails, I think that with the new notebook layout, the spelling of these letters will not confuse the children (P18)."

The opinions of classroom teachers about the changes and innovations in the content of the revised Primary School Turkish Curriculum are given in Table 5.

Table 5. *Changes in program content*

Theme	Category.	Code	f
Themes and their content	Positive	Appropriate level.	11
		Accurate and effective	7
		Promotes school culture and coexistence.	6
		Detailed is good for teacher guidance	5
		Ensures holistic development.	5
		The relationship between Virtue-Value-Action is well handled.	5
		It's been simplified.	4
		Listening and writing skills are more emphasized.	3
Number of gains	Positive	It has been made more convenient.	12
		Adequate	11
		It made it easier for the teacher.	5
	Negative	Simplified	4
		Too many achievements	2
Level relevance	Suitable	The gains are the same, not much has changed	2
		Suitable for student level	15
	Not suitable	Ineligibles transferred to upper class	3
		Can be high level for students in disadvantaged groups	3
		Stretch according to the general level of the class	3

When Table 5 is examined, teacher opinions on the content of the renewed curriculum were evaluated under 3 themes: the themes and theme contents, the number of learning outcomes and the suitability of the learning outcomes for the grade level. It was seen that all participant opinions about the themes and the concepts and content covered under the themes determined in the new program were positive and there were no negative opinions about the theme. It was intensely expressed that the themes selected at grade levels were appropriate, correct and effective. It was stated by the participants that the content and the concepts covered were simplified, allowed for a holistic development, aimed at adopting the culture of living together at school and in society, and were more effective in adopting virtues and values. Another important opinion emphasized is that the process of processing the content is presented in detail in the program, especially after the abolition of teacher's guidebooks, and that it will guide the teacher.

Although there were opinions that the number of acquisitions was too high in the new program, it was observed that the number of acquisitions was simplified and made more appropriate in the new program, and therefore the participant opinions were concentrated on the point that they were sufficient. In addition, contrary to the opinions that the acquisitions may be difficult for students in disadvantaged groups and that they should be stretched according to the general level of the class, it was seen that there were more opinions that the acquisitions were made more appropriate according to the class levels and that the inappropriate acquisitions were transferred to the upper grades.

2024 Some of the teachers' views on the content of the Primary School Turkish Curriculum are presented below:

"In addition to local and national touches, I think that the program supports a holistic development in cognitive, social, emotional and psychomotor areas within the framework of virtue-value-action, and in this direction, I think it is a positive change in terms of organizing themes and theme contents, as well as presenting literacies in different fields in themes with texts in accordance with the developmental characteristics. I also think that the learning outcomes are distributed in the new program in an appropriate manner and in an appropriate number for the grade levels (P11)."

"I find the themes in the Turkish curriculum very productive for students. As a matter of fact, the texts covered in the themes are about our values and both teach students our values and take them on a journey in history and develop their ways of thinking. It is important that the themes include content aimed at developing their creativity. If the number of texts and the length of the texts are kept a little shorter, the work on a text can be increased and children can internalize the texts even more. The number of objectives could be slightly reduced in order to process the content more efficiently. I do not see a problem in the appropriateness of the objectives to the grade levels (P14)."

"The order of the themes seems to be correct and effective in terms of school culture, living in community and national values. Although it seems appropriate for regions with high socio-cultural and socio-economic levels, there are too many disadvantaged children. Children with mother tongue problems and illiterate parents have a difficult time reading, writing and comprehending in the first year. The teacher will have to stretch the level according to the grade level. It could have been kept lighter (P3)."

The general opinions and suggestions of the participants regarding the renewed primary school Turkish program are given in Table 6.

Table 6. General opinions and suggestions regarding the program

Theme	Category.	Code	f
General thoughts	Positive	A program that is more meaningful and makes the process effective	8
		Student-oriented	5
		Need-oriented	5
		Well-organized content	5
		Effective in raising virtuous individuals	5
		A program that supports holistic development	4
		To better develop basic language skills	4
	To develop high-level skills	3	
	Negative	Generally there is no negative situation	6
		Letter groups are not functional	3
No clarity in the processing of grammar objectives		2	
A program that does not provide equal opportunity for 1st graders		1	
The transition to a sentence takes a long time		1	
Recommendations	Pay attention to the length and quality of texts	4	
	Fewer and simpler texts	4	
	Provide adequate and appropriate course materials for the program	3	
	Teacher training for the program should be conducted	3	

Teachers' general opinions and suggestions about the renewed curriculum were evaluated under 2 themes. The theme of general opinions was analyzed in 2 separate categories as positive and negative opinions. It was determined that there were positive opinions that the program was generally well organized in a student-oriented and need-oriented manner, that the new program was more meaningful and more effective than the previous program, and that it had a holistic structure that focused more on developing students' basic language skills. It is seen that the negative opinions and criticisms about the program are mostly related to the first reading and writing process in the first grade and that the letter groups are weaker in terms of functionality compared to the previous program. In addition to these, there are also opinions that there is a lack of clarity in the process of processing especially grammar topics and achievements

throughout the program.

When we look at the suggestions for the negative or deficient aspects of the program or for using it more efficiently in the process, it is seen that they are related to the texts in the textbooks used in the education process rather than the program itself. It is suggested that the texts used in the textbooks should be appropriate for the grade level, be more concise and simple, and be of high quality. It is also suggested that one of the obstacles to the implementation of the program content is the lack of appropriate and sufficient course materials and that the deficiencies at this point should be eliminated. In addition to these, it was suggested that in order for the program to be more effective and functional in the process, there should be studies to inform classroom teachers about the program.

2024 Some of the opinions of the teachers regarding their general thoughts and suggestions for the Primary School Turkish Curriculum are presented below:

"A student-centered teaching method is observed. It has been made more social, more up-to-date. Considering the access of today's children to technology, the system was tried to be made more modern. In my opinion, it is based on slow but permanent learning. Even if it has shortcomings and negative aspects, I believe that it will be corrected in time (P1)."

"I don't think the main thing that needs to be changed is the letter groups, so I found the change in this area unnecessary. I would have liked the very busy 1st grade 1st semester to be spread over a year. Although the teaching process of letter groups seems to be flexible in the new program, teachers will always be expected to finish all the letters in the first semester. I don't think it is a program that will ensure equal opportunity. I would rather have a program where children can read more and write freely rather than an intensive program (P5)."

"The renewed program is important in terms of providing correct communication, effective Turkish listening, speaking, reading and writing skills, especially basic language skills. It is also an effective and positive step in terms of assimilating and reflecting national and spiritual values, contributing to a holistic development (cognitive, social, emotional, psychomotor) and raising virtuous individuals (P12)."

"Making explanations under the learning outcomes, creating a content framework, giving importance to measurement and evaluation, being more process-oriented, making explanations in the learning-teaching practices section of the curriculum is one of the positive aspects in terms of helping the teacher. It is not correct to change the letter groups in the new curriculum. In addition, it is important that the textbooks, which are important in the new curriculum, are suitable for the level of students in terms of quality and quantity, and even prepared in accordance with the regions of the country. Attention should be paid to these issues. The most important issue is to inform teachers about the new curriculum in a correct and serious way and to ensure that they adapt to it. Otherwise, the positive parts will be useless (P17)."

"The Turkish curriculum has many positive aspects such as developing students' creativity in reading comprehension, interpreting and writing what they listen to, discovering new ways in this regard, and looking critically at events. However, I think that listening texts and content to improve writing should be increased and improved. Listening texts are very interesting for children. The topics and studies related to the achievements in the program offer opportunities to better prepare children for the future in every aspect. The length and brevity of the text content should be considered according to the grade level. More emphasis should be placed on writing and listening texts, and students should be fully developed in every aspect (P20)."

DISCUSSION, CONCLUSION and RECOMMENDATIONS

In the 2024 primary school Turkish program, some changes and innovations related to the first reading and writing process stand out. The first of these is the changes in letter groups. It is seen that there are significant changes in the order in which letters are taught in the new program, especially in the first two groups. When only the letters in the first group are examined in order to draw attention to the changes in the letter groups over the years, it is seen that the first group of sounds, which were "e,l,a,t" between 2005 and 2016, became "e,l,a,n" with the change in 2016, changed again in 2017 to "e,l,a,k,i,n" and with the last change in the 2024 program to "a,n,e,t,i,l". Aside from the negative aspects of frequent changes in letter groups in short periods of time, the fact that the first two sounds were completely changed in the last change may make the process of teaching reading and writing difficult. Because when the principles of the sound-based sentence method, which continues to be used in the renewed program, are examined, it is emphasized that a path from simple to difficult should be followed in the process of teaching letters, meaningful syllables and words should be reached in the shortest possible time, and the principle of concretization should be paid attention (MoNE, 2005). In addition, Akyol (2011) stated that it is important to teach students syllables that can be meaningful in the process of syllable and word formation and that sounds should be ordered for this purpose. Based on these explanations, it was not appropriate to prefer 'a' and 'n' sounds, which are more difficult to write and delay the formation of meaningful and concrete syllables and words, as the first sounds instead of 'e' and 'l' sounds, which are easy to write and when combined, provide a meaningful and concrete syllable and word. As a matter of fact, in the current study, it was concluded that the old letter groups were more appropriate for this situation and that the new letter groups would make the first reading and writing process more difficult. Gökalp and Erdoğan (2023), in their research on teachers' opinions about the reading and writing process, concluded that it is more logical and appropriate to start with the sound 'e' in the reading and writing process, and that the sound 'n' is among the sounds that teachers and students have difficulty with in the teaching process, which supports the data of the current research on this issue.

In the 1st grade, the change in the writing notebook used by the students during the phonics writing activities is another important change. The writing pad, which had been used for many years in the writing teaching process, was changed from 3 lines and 4 lines to 2 lines and 3 lines. In the current study, it was concluded that this change was a correct and appropriate decision, that the old practice confused students in the writing process and caused some confusion, and that it would facilitate the transition to lined notebooks in the upper grades. According to Troia and Graham (2003), writing is one of the most complex skills for children. Graham and Perin (2007) state that students who have good writing skills in their school years have a significant advantage over those who do not have good writing skills in their later school and social life. Based on these explanations, it is clear that it is important to teach and develop writing skills well, and that this change in the writing notebook, although it may seem simple, will actually lead to important gains.

In the 2024 Primary School Turkish Curriculum, there are many changes and innovations regarding the content. Theme names at grade levels are determined and not left to choice. It is possible to say that the themes are more organized and need-oriented. In addition, it is possible to say that the concepts addressed in the themes are also aimed at adopting national and spiritual values, are aimed at the needs of students, are simple and appropriate for the grade level. The terms learning outcomes and process components were used instead of outcomes and there is a significant increase in the number of outcomes. It is seen that attention is paid especially to the teaching of the basic language skills of Turkish and the distribution of achievements at this point. On the other hand, Öz (2022), in his study evaluating the 2019 program, concluded that the content is clear and understandable, but some of the objectives are too heavy for students and the objectives for basic language skills are not distributed evenly in the program. It is seen that the program offers a content that can guide the teacher in the process, consisting of many sub-headings from learning outcomes to the concepts covered under each theme heading, from

interdisciplinary associations to measurement and evaluation procedures, from values education to methods and techniques. It is thought that this issue will provide teachers with an important convenience in the process. In the current research, generally positive opinions were obtained from teachers about the innovations in the content of the program, themes and their processing, the number of acquisitions and the suitability of the acquisitions to the grade levels.

In the current study, it was concluded that there are generally positive and negative opinions about the 2024 program, but the general approach is positive. In Susar-Kırmızı and Yurdakal's (2019) study on the opinions of classroom teachers about the 2018 primary school Turkish program, they stated that teachers had positive and negative opinions about the changes in the new program for the 2018 program, that the program was generally inadequate and that they did not like it. The results of this study differ from the results of the current study in this respect.

The results of the study show that the program is effective in terms of providing basic language skills. In addition, in terms of assimilating and reflecting national and spiritual values, contributing to a holistic development (cognitive, social, emotional, psychomotor) and raising virtuous individuals, it is a program prepared according to the needs of the student and the student and therefore it is a program that meets the expectations in terms of preparing the student for the future. Contrary to this result of the current research, Susar-Kırmızı and Yurdakal (2019), in their study on the 2018 primary school Turkish program, concluded that the majority of teachers expressed negative opinions about whether the individuals needed in the information age can be raised with the 2018 program. At this point, it can be concluded that the 2024 program is more effective than the previous program in responding to the needs.

Based on the results obtained, the following suggestions can be made:

1. The letter groups in the first reading and writing process in the new program should be reorganized and formed in a functional way.
2. In order for the positive changes and innovations in the curriculum to reflect positively on the learning-teaching process, the books to be prepared should be subjected to an effective evaluation process.
3. Attention should also be paid to the quality of the texts in the textbooks, that they are appropriate for the grade level, and that they are not too long to bore the students.
4. Informative seminars should be given to all classroom teachers about the content of the revised curriculum and the issues to be considered in its implementation.

Contribution Rate of Authors

The author declares that no other author has contributed to the study and that he/she has read and approved the final version of the study.

Conflict of Interest

The author declares that there is no conflict of interest with any institution or person within the scope of the study.

REFERENCES

- Aktaş, E. and Yurt, S. U. (2016). *Comparison of 2005 and 2015 primary Turkish curricula (grades 1-8)* [Oral presentation] . 15th International Classroom Teacher Education Symposium, Muğla, Turkey.
- Akyol, H. (2011). *Turkish teaching methods*. Pegem Academy.
- Altunkeser, F. & Coşkun, İ. (2018). Comparison and evaluation of 2009 and 2015 Turkish curricula. *Trakya University Journal of Faculty of Education*, 8(1), 114-135. <https://doi.org/10.24315/trkefd.366695>.

- Alver, M. & Sancak, Ş. (2016). 2015 Turkish course curriculum about the views of teacher / prospective teachers and instructors. *Electronic Turkish Studies*, 11(14). <http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9830>.
- Atik, S., & Aykaç, N. (2017). Evaluation of 2009 and 2015 Turkish curricula in terms of curriculum elements. *Journal of Ahi Evran University Kirsehir Faculty of Education*, 18(3), 586-607.
- Aydın, E. (2017). Evaluation of Turkish curricula (2015 and 2017). *Electronic Turkish Studies*, 12(28). <http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12476>.
- Bağcı, B. and Mutlu, H. H. (2017). Comparison of 2006, 2015 and 2017 Turkish curricula. *International Journal of Language Academy*, 5(7), 119 -130.
- Bayburtlu, Y. S. (2015). Evaluation of 2015 Turkish curriculum and 2006 Turkish curriculum. *Electronic Turkish Studies*, 10(15). <http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8817>.
- Bilge, H. (2022). Comparison of Turkish teaching programs used between 2006-2019 in terms of fluent writing skills. *Journal of Mother Tongue Education*, 10(1), 199-215. <https://doi.org/10.16916/aded.980671>.
- Bobbitt, J. F. (2017). *Education program*. (Translated by M. Emir Rüzgâr). Pegem Academy.
- Creswell, J. W. (2017). *Research design qualitative, quantitative and mixed method approaches*. S. B. Demir (Translation). Eğiten Kitap.
- Çarkıt, C. (2021). Comparison of 1981 and 2019 Turkish curricula in terms of listening education. *Turkish Journal of Social Research*, 25(3), 827-838.
- Çerçi, A. (2018). Examination of 2018 Turkish lesson curriculum achievements (5th, 6th, 7th, 8th grade) according to the renewed bloom taxonomy. *Literacy Education Research*, 6(2), 70-81.
- Epçağan, C. and Erzen, M. (2008). Evaluation of elementary Turkish lesson curriculum. *Journal of Social Research*, 1(4), 182-202.
- Ertürk, S. (1998). *Program development in education*. Yelkentepe Publications.
- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). *How to design and evaluate research in education*. McGraw-Hill.
- Girgin, Y. (2011). The comparative development level of the content, general and specific aims of the secondary school Turkish teaching programs of the Republican period (1929-1930, 1949, 1981). *Adnan Menderes University Faculty of Education Journal of Educational Sciences*, 2(1), 11-26.
- Glesne, C. (2013). *Introduction to qualitative research* (2nd Bs.). A. Ersoy, P. Yalçinoğlu, (Çev.) (Ed. A. Ersoy, P. Yalçinoğlu). Anı Publishing.
- Gökalp, M. & Erdoğan, B. (2023). Teachers' opinions on the sound-based sentence method used in literacy teaching. *International Journal of Education Science and Technology*, 9(2), 1-22. <https://doi.org/10.47714/uebt.1149576>.
- Graham, S., & Perin, D. (2007). A meta-analysis of writing instruction for adolescent students. *Journal of Educational Psychology*, 99(3), 445-476. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.99.3.445>.
- Kalaycı, N. & Yıldırım, N. (2020). Comparative analysis of Turkish curricula (2009-2017-2019). *Trakya Journal of Education*, 10(1), 238-262. <https://doi.org/10.24315/tred.580427>.
- Karabulut, A. & Tunagür, M. (2021). Analysis of the learning outcomes in the Turkish curriculum according to Webb's depth of knowledge levels. *Rumeli Journal of Language and Literature Studies* (23), 15-29. <https://doi.org/10.29000/rumelide.948285>.
- Kaya, M. & Aydın, E. (2024). Comparison of 2019 Turkish lesson curriculum and 2024 Turkish lesson curriculum. *Harran Maarif Journal*, 9(1), 108-146. <http://doi.org/10.22596/hej.1482003>.
- Kelly, A. V. (2009) *The curriculum: Theory and practice* (6th Bs), London: SAGE.
- Lonigan, C. J., Farver, J. M., Phillips, B. M. and Clancy-Menchetti, J. (2009). 'Promoting the development of preschool children's emergent literacy skills: a randomized evaluation of a literacy-focused curriculum and two professional development models', *Read Write*, 24, 305-337.

- MEB, (2005). 2005 Primary school Turkish course curriculum (primary school grades 1-4). Ankara: Ministry of National Education.
- MONE, (2019). 2019 Primary school Turkish course curriculum (primary school grades 1-4). Ankara: Ministry of National Education.
- MEB, (2024). 2024 Primary school Turkish course curriculum (primary school grades 1-8). Turkey century education model. Ankara: Ministry of National Education.
- O'Donoghue, T. and Harford. J. (2012). Contesting the limond thesis on British influence in Irish education since 1922: A comparative perspective. *Comparative Education*, 48(3), 337-346. <https://doi.org/10.1080/03050068.2011.649120>.
- Öz, Z. D. (2022). *Evaluation of 2019 Turkish curriculum according to Eisner's educational criticism model*. [Unpublished master's thesis] . Kilis 7 December University.
- Özenç, E. G. (2018). Comparative evaluation of 2015 and 2017 primary school Turkish curriculum. *Uşak University Journal of Educational Research*, 4(2), 38-50.
- Priestley, M. and Biesta G. (2013). *Reinventing the curriculum: New trends in curriculum policy and practice*. Bloomsbury.
- Susar-Kırmızı, F., & Yurdakal, İ. H. (2019). Classroom teachers' views on the 2018 Turkish curriculum. *Journal of Educational Theory and Practice Research*, 5(1), 64- 76.
- Şahin, D. & Bayramoğlu, C.D. (2016). Evaluation of 2015 Turkish curriculum in terms of text, genre and theme selection. *Journal of Turkish Studies-Turkology Research*, 11(3), 2095-2130. <http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9289>.
- Şahin, İ. (2007). Evaluation of the new primary education 1st level Turkish program. *İlköğretim Online*, 6(2), 284-304.
- Troia, G. A. & Graham, S. (2003). The Consultant's Corner: "Effective writing instruction across the grades: What every educational consultant should know", *Journal of Educational and Psychological Consultation*, 14(1), 75-89.
- Walsh, T. (2016). 100 years of primary curriculum development and implementation in Ireland: a tale of a swinging pendulum, *Irish Educational Studies*, 1-16. <http://doi.org/10.1080/03323315.2016.1147975>.
- Yıldırım, A. and Şimşek, H. (2008). *Qualitative research methods in social sciences* (6th edition). Seçkin Publishing.
- Yıldız, D. G. and İzalan, Z. (2016). Comparison of 2005 Turkish curriculum and 2015 Turkish curriculum[Oral presentation] . 15th International Classroom Teacher Education Symposium, Muğla, Turkey.

2024 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

Emrah KULTAS^a

Anahtar Kelimeler:

2024 Türkçe programı
Türkçe eğitimi
Sınıf öğretmeni
Müfredat

Yükleme: 15/10/2024

Kabul: 30/10/2024

Yayınlanma: 31/10/2024

Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.14018008

ÖZET

Dünyadaki ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmeler, ülkelerin eğitim politikalarına da yansımaktadır. Özellikle teknolojideki hızlı yenilikler, eğitim-öğretim sürecindeki ihtiyaçları değiştirmekte ve tüm bu durumlar programların günün şartlarına uygun hale getirilmesini zorunlu kılmaktadır. Hızla gelişen ve değişen küresel dünyanın mevcut durumuna ayak uydurmak amacıyla tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de belirli aralıklarla ders programları güncellenmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde 2024 yılında yenilenen İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programına ilişkin programın uygulayıcısı konumunda olan sınıf öğretmenlerinin görüş ve düşüncelerini elde etmektir. Araştırmanın modeli olarak nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Van ili merkez ilçelerindeki resmi okullarda görev yapmakta olan 20 sınıf öğretmeni, mevcut araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmacı tarafından oluşturulan ve uzman görüşleri alınarak son hali verilen açık uçlu görüşme formu kullanılarak elde edilen veriler, içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Açık kodlama yöntemi kullanılarak elde edilen verilerden kodlar oluşturulmuş ve benzer kodlar aynı tema altında birleştirilerek tablo haline getirilmiştir. Araştırmada, programdaki temaların ve tema içeriklerinin uygun olduğu, kazanım sayılarının yeterli düzeyde ve sınıf seviyelerine uygun olduğu, harf gruplarındaki değişikliğin işlevsel olmadığı, ancak yazı defterindeki değişikliğin doğru bir karar olduğu, genel olarak programın öğrenci odaklı, ihtiyaca cevap niteliğinde iyi düzenlenmiş bir içeriğe sahip olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

GİRİŞ

Bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla istendik davranış değişikliği meydana getirme süreci olarak tanımlanan eğitimin (Ertürk, 1998) en önemli amaçlarından biri, öğrencilerin var olan potansiyelini ortaya çıkarmaktır (Bobbit, 2017). Öğrencinin kendi yaşamında istendik davranışları gerçekleştirebilmesi için öncelikle kendini tanıması ve kendisindeki potansiyelin farkına varması gerekmektedir. Eğitim programları ise öğrencilerin kendi potansiyellerini keşfetmesine olanak tanıyarak onları bilişsel, dilsel, sosyal ve kişilik yönlerinden geliştirmeye odaklanmaktadır (Walsh, 2016).

Küresel dünyadaki değişim ve gelişmeler, eğitimde de bazı değişim ve gelişmeleri zorunlu kılmaktadır. Teknolojideki hızlı gelişmeler, eğitim-öğretim sürecinde yeni ihtiyaçlar doğurmaktadır (Karabulut ve Tunagür, 2021). Dolayısıyla tüm ülkelerde çağa ayak uydurmak ve mevcut programın eksikliklerini gidermek amacıyla belli aralıklarla eğitim programlarında güncellemeler yapılmaktadır (Walsh, 2016). Bu güncellemeler yapılırken öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Programdaki beceri ve uygulamalar günlük hayatta uygulanabilir nitelikte ve yaşanan çevre ile uyum içerisinde olmalıdır (Kelly, 2009). Bunların yanı sıra, özellikle ekonomik gelişmeler başta olmak üzere göçler, dini uygulamalar ve uluslararası ilişkiler gibi birçok husus, eğitim programlarını ve sistemlerini güncellemeyi gerekli kılmaktadır (Lonigan ve ark., 2009; O'Donoghue ve Harford 2012; Priestley ve Biesta, 2013).

Bireylerin tüm yönleriyle gelişimini amaçlayan ve bütüncül bir eğitim yaklaşımını temel alan Türk eğitim sistemi, yalnızca medeniyete uyum sağlayan bir nesil değil, etkin olarak medeniyet kurabilen ve geliştirebilen bilge nesiller yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu yaklaşım doğrultusunda her daim ahlaklı, erdemli, tüm insanlık için iyiyi, doğruyu, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş bireyler yetiştirmeyi hedeflenmiştir. (Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2024). Bu amaç ve hedefler doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk yıllarından itibaren tüm ders programlarında olduğu gibi Türkçe dersi öğretim programlarında da günün şartlarına göre gerekli değişiklikler ve güncellemeler yapılmıştır. MEB tarafından 1924, 1930, 1936, 1948, 1968, 1998, 2005, 2009, 2015 ve 2019 yıllarında güncellenen günümüzdeki adıyla İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programı, son olarak 2024 yılında günün şartlarına uygun olarak yeniden güncellenmiştir. Güncellenen 2024 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programı'nın genel amaçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür (MEB, 2024):

- İlk okuma ve yazmada temel beceriler kazanılarak okuma ve yazmaya karşı olumlu tutum geliştirebilmek.
- Bilgi ve becerisini kullanarak dilin dört temel becerisi olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirerek söz varlıklarını zenginleştirebilmek.
- Türkçeyi bilinçli, doğru, etkili ve üretken bir şekilde kullanabilmek.
- Bilginin kaynağını ve doğruluğunu sorgulayarak bilgiye ulaşma, bilgiyi düzenleme ve kullanma becerisini geliştirebilmek.
- Millî, manevi, ahlaki, tarihî, kültürel ve sosyal değerleri içselleştirerek milli duygu ve düşüncelerini güçlendirebilmek.

Yenilenen 2024 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda önemli başlıklardan biri olan ilk okuma yazma sürecinde, bir önceki programda olduğu gibi 'Ses Esaslı İlk Okuma Yazma Öğretimi' uygulanmaya devam edilmiştir. İlk okuma yazma öğretimi, tırnaksız dik temel harflerle gerçekleştirilmektedir. Yeni programda ilk okuma yazma öğretimi sürecinde takip edilen harf gruplarında ve harflerin öğretilme sıralamasında değişiklik yapılmıştır. Yeni harf grupları ve yapılan değişiklikler Tablo 1'de verilmiştir (MEB, 2019; MEB, 2024):

Tablo 1

İlk okuma yazma süreci, harf grupları ve öngörülen süreler

Harf Grupları	2019 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programı	2024 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programı
1.Grup	E, L, A, K, İ, N	A, N, E, T, İ, L (6 hafta)
2.Grup	O, M, U, T, Ü, Y	O, K, U, R, I, M (4 hafta)
3.Grup	O, R, I, D, S, B	Ü, S, Ö, Y, D, Z (2 hafta)
4.Grup	Z, Ç, G, Ş, C, P	Ç, B, G, C, Ş (2 hafta)
5.Grup	H, V, Ğ, F, J	P, H, V, Ğ, F, J (2 hafta)

Tablo 1'e bakıldığında gruplar arasında bazı harflerde değişiklikler göze çarpmaktadır. 'N' ve 'T' seslerinin daha öne çekildiği, 'L' ve 'K' seslerinin daha sonraya kaydırıldığı görülmektedir. 2019 Türkçe programında harf gruplarının öğretilme süresi ile ilgili herhangi bir açıklama söz konusu değilken, yenilenen 2024 programında ilgili harf gruplarının kaç haftada öğretileceğine yönelik süre önerisinde bulunulmuştur. İlk grup harfler için 6, ikinci grup için 4, diğer gruplar için ise 2'şer hafta süre öngörülmüştür.

2024 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda ilk okuma ve yazma sürecinde göze çarpan bir diğer değişiklik ise kullanılan yazı defteridir. Öğrencilerin yazma sürecinde kullandıkları yazı defteri, 2019 programında 4 çizgi ve 3 satırdan ibaret iken, 2024 programında 3 çizgi ve 2 satırdan ibaret bir biçime dönüştürülmüştür.

2024 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programı, 2019 programında olduğu gibi temel dil becerileri olan dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma öğrenme alanları üzerinden kurgulanmıştır. Türkçe'nin temel dil becerileri olan ve aynı zamanda programda öğrenme alanı olarak belirtilen bu becerilerde bir değişiklik yapılmamıştır. Ancak bu öğrenme alanları altında sıralanan kazanımların sayısında değişiklikler görülmektedir. 2019 ve 2024 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programlarında yer alan kazanım sayılarının sınıf düzeylerine ve öğrenme alanlarına göre dağılımı Tablo 2'de verilmiştir (MEB, 2019; MEB, 2024):

Tablo 2

Kazanım (öğrenme çıktısı-süreç bileşenleri) sayılarının karşılaştırılması

	2019 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programı				2024 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programı			
	1.sınıf	2.sınıf	3.sınıf	4.sınıf	1.sınıf	2.sınıf	3.sınıf	4.sınıf
Dinleme /İzleme	11	9	12	13	4/21	5/20	5/26	5/26
Konuşma	4	4	6	6	4/26	5/31	5/36	5/47
Okuma	19	19	28	37	5/19	5/21	5/33	5/35
Yazma	13	14	17	22	4/34	5/34	5/37	5/48
Toplam	47	46	63	78	17/100	20/106	20/132	20/156
	234				77/494			

2024 programında kazanım ifadesi kullanılmamakta bunun yerine 'öğrenme çıktısı' ifadesi kullanılmaktadır. Programda öğrenme çıktısının öğrenme yaşantısı sonucunda oluştuğuna da ayrıca vurgu yapılmıştır (MEB, 2024). Dolayısıyla 2019 programında kazanım olarak nitelendirilen husus, 2024 programında öğrenme çıktısının altında verilen 'süreç bileşenleri' ile birlikte değerlendirilmelidir. Tablo 2'de 2024 programı kısmında öğrenme çıktısı ve süreç bileşenleri sayıları birlikte verilmiştir. Örneğin 1. sınıf konuşma öğrenme alanında (4/26) 4 öğrenme çıktısı ve bunların altında yer alan toplamda 26 süreç bileşeni yer almaktadır. Bu açıdan yenilenen programda tüm sınıf düzeylerinde ilgili öğrenme alanlarında kazanım sayısının arttığını söylemek mümkündür. Genel olarak bakıldığında dinleme/izleme alanı kazanım sayısının iki katına çıktığı, konuşma ve yazma öğrenme alanlarındaki kazanımların da bir önceki programa göre önemli sayıda arttığı görülmektedir. 2024 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda her sınıf düzeyindeki toplam kazanım sayısının, 2019 programının 2 katından daha fazla olduğu görülmektedir.

Değerler eğitimi açısından bakıldığında yenilenen 2024 programının 2019 programına göre daha kapsamlı olduğu görülmektedir. 2019 programında kök değerler olarak ifade edilen 10 değer (adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik) vardır (MEB, 2019). 2024 programında 'öz denetim' değeri çıkarılıp 11 ayrı değer eklenerek değerlerin sayısı 20'ye çıkarılmıştır. Programda yer alan değerler şunlardır: Adalet, aile bütünlüğü, çalışkanlık, dostluk, duyarlılık, dürüstlük, estetik, mahremiyet, merhamet, mütevazılık, özgürlük, sabır, sağlıklı yaşam, saygı, sevgi, sorumluluk, tasarruf, temizlik, vatanseverlik, yardımseverlik (MEB, 2024). Bunun yanı sıra 2019 programında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) kapsamında ifade edilen ve 8 alt başlıktan oluşan 'Yetkinliklerimiz' başlığına yenilenen 2024 programında yer verilmemiştir.

Tema sayıları ve içerikleri açısından bakıldığında 2019 programında her sınıf düzeyinde sekiz tema olacağı, bu temalardan üçünün (Erdemler, Milli Kültürümüz, Milli Mücadele ve Atatürk) her sınıf düzeyinde işlenmesinin zorunlu olduğu, diğer beş temanın ise seçmeli olduğu ve ders kitaplarının bu duruma dikkat edilerek hazırlanması gerektiği ifade edilmiştir. Her bir temanın üçü okuma, biri dinleme/izleme metni olmak üzere dört metinden oluşması gerektiği de ayrıca belirtilmiştir (MEB, 2019). 2024 programında her sınıf düzeyinde sekiz tema bulunmaktadır. Temaların zorunlu veya seçmeli durumu söz konusu değildir. Tema adları ve tema içerikleri tüm sınıf düzeylerinde belirlenmiştir. Birinci sınıfın birinci dönemini kapsayan ilk dört tema hariç her temada beş metnin kullanılması gerektiği, birinci sınıfın ilk döneminde her temada dört dinleme/izleme metni kullanılırken diğer sınıf düzeylerinde bu metinlerin dördünün okuma, birinin dinleme/izleme metni olması gerektiği ifade edilmiştir. Böylece birinci sınıflarda kitap bütününde toplamda 36, diğer sınıflarda 40 metin kullanılmalıdır. Bunun yanı sıra, birinci sınıfın ilk dört teması hariç diğer temalarda en az bir bilgilendirici, bir hikâye edici, bir şiir türünde metnin işlenmesi; birinci sınıfın ilk dört temasında ise üç hikâye edici ve bir şiir türünde metnin yer alması gerektiği vurgulanmıştır (MEB, 2024). Program boyunca tüm sınıf düzeylerinde her tema altında kullanılacak ders saati, alan becerileri, kavramsal beceriler, eğilimler, değerler, sosyal ve duygusal öğrenme becerileri alt başlıklar halinde verilerek öğrenme-öğretme yaşantıları, ölçme-değerlendirme uygulamaları, farklılaştırma ve öğretmen yansımaları gibi alt başlıklarla süreç detaylı bir şekilde ifade edilmiştir. Bu hususun, eğitim-öğretim sürecinde sınıf öğretmenlerini yönlendirme ve desteklemesi açısından oldukça etkili olacağı düşünülmektedir.

Alan yazınında 2015 ve 2019 programları hakkında öğretmen ve öğretmen adaylarının görüşlerinin incelendiği (Alver ve Sancak, 2016; Susar-Kırmızı ve Yurdakal, 2019), 2018 programı kazanımlarının Bloom Taksonomisine göre incelendiği (Çerçi, 2018) çalışmalara rastlanmaktadır. Bunların yanı sıra, 2006-2017 yılları arasında güncellenen Türkçe dersi öğretim programlarının bir önceki programla biçim veya içerik açısından karşılaştırıldığı ve değerlendirildiği çok sayıda araştırmanın (Aktaş ve Yurt, 2016; Altunkeser ve Coşkun, 2018; Aydın, 2017; Atik ve Aykaç, 2017; Bağcı ve Mutlu, 2017; Bayburtlu, 2015; Bilge, 2022; Çarkıt, 2021; Epçaçan ve Erzen, 2008; Girgin, 2011; Kalaycı ve Yıldırım, 2020; Özenç, 2018; Şahin, 2007; Şahin ve Bayramoğlu, 2016; Yıldız ve İzalan, 2016) olduğu görülmektedir.

Kaya ve Aydın'ın (2024) 2019 ile 2024 Türkçe dersi öğretim programlarını karşılaştırdığı çalışma dışında mevcut araştırma konusu ile ilgili çalışmanın olmadığı, söz konusu çalışmanın da programın daha çok ortaokul kısmına odaklandığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla 2024 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programının incelenmesine yönelik araştırmanın neredeyse olmaması mevcut araştırmanın bu alandaki boşluğu doldurması açısından önemini artırmaktadır. Bu çalışma, programın ilk elden uygulayıcısı konumunda olan sınıf öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi ve özellikle Türkçe öğretimi üzerine çalışan araştırmacılara bu hususta yol göstermesi açısından da önem arz etmektedir.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde 2024 yılında yenilenen İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüş ve düşüncelerini elde etmek, mevcut

araştırmanın temel amacıdır. Aşağıda sıralanan alt amaç mahiyetindeki sorular neticesinde elde edilen cevaplar, araştırmanın temel amacına ulaşmada yol olmuştur.

1. Yenilenen İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programında ilk okuma yazma sürecindeki değişiklikler ve yenilikler hakkında sınıf öğretmenlerinin görüşleri nelerdir?
2. Yenilenen İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programında kullanılan tema ve tema içerikleri hakkında sınıf öğretmenlerinin görüşleri nelerdir?
3. Yenilenen İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programında yer alan kazanımların sayısı ve sınıf düzeylerine uygunluğu hakkında sınıf öğretmenlerinin görüşleri nelerdir?
4. Yenilenen İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programının etkili ve olumlu yönleri hakkında sınıf öğretmenlerinin görüşleri nelerdir?
5. Yenilenen İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programının eksik ve olumsuz yönleri hakkında sınıf öğretmenlerinin görüşleri ve önerileri nelerdir?

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

2024 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programına yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin elde edildiği mevcut araştırmanın modeli, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemidir. Durum çalışması, bir veya birden çok kişi, konu, süreç, program veya etkinlik hakkında katılımcılarla derinlemesine görüşmelerin yapılmasını ve doküman toplama yoluyla verilerin detaylı olarak incelenmesini içeren bir yöntemdir (Creswell, 2017; Glesne, 2013).

Çalışma Grubu

Van ili Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerindeki resmi ilkokullarda görev yapan 20 sınıf öğretmeni, mevcut araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırma için ilgili öğretmenler, araştırmacının görev yaptığı ilde kolay ulaşabilecek kişilerden seçilmiştir. Dolayısıyla bu süreçte tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolay örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Kolay örnekleme, özellikle insani araştırmalarda pratiklik ve ekonomiklik açısından avantaj sağlayan bir örnekleme tekniğidir (Fraenkel ve ark., 2012). Çalışma grubuna ait bilgiler Tablo 3'te verilmiştir.

Tablo 3

Çalışma grubu demografik bilgileri

Katılımcı	Cinsiyeti	Hizmet Yılı	Öğrenim Durumu	Katılımcı	Cinsiyeti	Hizmet Yılı	Öğrenim Durumu
K-1	E	6-10	Lisans	K-11	E	11-15	Y.Lisans
K-2	K	6-10	Lisans	K-12	K	6-10	Lisans
K-3	E	6-10	Y.Lisans	K-13	K	16-20	Y.Lisans
K-4	E	0-5	Lisans	K-14	K	6-10	Lisans
K-5	E	6-10	Y.Lisans	K-15	E	6-10	Lisans
K-6	E	16-20	Lisans	K-16	E	20+	Lisans
K-7	K	20+	Lisans	K-17	E	0-5	Lisans
K-8	E	11-15	Lisans	K-18	K	6-10	Lisans
K-9	K	16-20	Lisans	K-19	K	11-15	Y.Lisans
K-10	K	0-5	Y.Lisans	K-20	K	16-20	Lisans

Araştırmada görüşleri alınan katılımcılar, K-1, K-2, ... K-20 şeklinde kodlanmış olup yarısı kadın, yarısı erkek öğretmenden oluşmaktadır. Katılımcılardan 3'ü 0-5 yıl, 8'i 6-10 yıl, 3'ü 11-15 yıl, 4'ü 16-20 yıl, 2'si ise 20 yıl üstü hizmet yılına sahiptir. Görüşleri alınan 20 öğretmenden 6'sı yüksek lisans mezunudur.

Veri Toplama Araçları

Yarı yapılandırılmış görüşme formu

Mevcut araştırmada konuyla alakalı sınıf öğretmenlerinin görüş ve düşüncelerini elde etmek amacıyla araştırmacı tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından konuyla ilgili alan yazını taranarak hazırlanan 8 adet açık uçlu soru, 2 sınıf eğitimi uzmanı akademisyen, 2 sınıf öğretmeni ve 1 Türkçe öğretmeni olmak üzere 5 alan uzmanının görüşüne sunulmuştur. Uzman dönütleri doğrultusunda 3 soru çıkarılıp 1 soru eklenmiş ve görüşme formunun son hali oluşturulmuştur. Görüşme formu 2 bölümden oluşmakta olup ilk bölümde katılımcıların demografik bilgilerini ölçen 3 kapalı uçlu soru, ikinci bölümde ise 6 adet açık uçlu soru bulunmaktadır.

İlkokul Türkçe dersi öğretim programları

Yenilenen program ile önceki program arasındaki değişikliklerin tespiti amacıyla bazı başlıklarda karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu noktada doküman olarak "2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı (1-8. Sınıflar)" (MEB, 2019) ile "2024 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programı (1-4. Sınıflar) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" (MEB, 2024) kullanılmıştır.

Verilerin Toplanması

Çalışmada veriler, yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Yenilenen programda ilk okuma yazma süreci, kullanılan tema ve tema içeriklerinin uygunluğu, kazanımların yeterliliği ve öğrenci seviyelerine uygunluğu, programın etkili ve olumlu yönleri, programın eksik ve olumsuz yönleri hakkında öğretmenlerin görüş, düşünce ve önerileri elde edilmiştir.

Görüşmelerin her biri yaklaşık 15-20 dakika sürmüştür. Veri kaybını engellemek amacıyla katılımcılardan izin alınarak konuşmalar ses kayıt cihazı kullanılarak kaydedilmiştir. Daha sonra bu veriler, katılımcı ismi kodlanarak yazılı metne dönüştürülmüştür. Yazılı metne dönüştürülen katılımcı görüşleri, dijital ortamda katılımcılarla paylaşılıp onayları alınmıştır.

Verilerin Analizi

İçerik analizi yöntemi kullanılarak araştırma verileri analiz edilmiştir. İçerik analizi, birbirine benzer ya da yakın kavram ve temalar oluşturularak verilerin bir araya getirilip düzenlenmesi ve yorumlanmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Verilerin analizinde açık kodlama yöntemi kullanılarak elde edilen verilerden kodlar oluşturulmuş ve benzer kodlar aynı kategori altında birleştirilip kodla ilgili görüş bildiren toplam katılımcı sayısı (frekans) da verilerle veriler tablo haline getirilmiştir. Tablolardaki verileri desteklemek amacıyla katılımcı görüşlerinden bazıları doğrudan alıntı şeklinde sunulmuştur.

Etik Kurul Onayı

Bu çalışma, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimlerde İnsan Araştırmaları Etik Kurulunda (Protokol No. 2024/17) 23.08.2024 tarihli 2024/17 toplantısında alınan onay kararı ile yürütülmüştür.

BULGULAR

Yenilenen ilkököl Türkçe programında ilk okuma yazma sürecindeki değişiklikler hakkında sınıf öğretmenlerin görüşleri Tablo 4'te verilmiştir.

Tablo 4. İlk okuma yazma sürecindeki değişiklikler

Tema	Kategori	Kod	f
Harf grupları	Olumlu	Değişiklik iyi olmuş.	5
		Anlamli kelimeye hızlıca ulaşılabilir.	4
		Daha fazla hece üretilebilir.	3

		Fark etmez.	2
		Eski harf grupları daha uygundu.	15
		Harflerin sıralaması uygun değil.	9
	Olumsuz	'L' sesi yerine 'N' sesi uygun değil.	7
		Hece ve kelimelere erken ulaşma açısından uygun değil.	5
		Yazma süreci zorlaşacak.	3
Harf öğretme süresi	Uygun	Öğrenci seviyesine göre değişebilir.	7
		Önerilen süre uygun.	6
		Esnetme hakkı var.	4
	Uygun değil	Süre konusunda problem yaşanabilir.	3
		Önerilen süre uygun değil.	2
Yazı defteri	Uygun	2 satır, 3 çizgi değişikliği doğru bir karar.	15
		3 satır, 4 çizgi yazma sürecini zorlaştırıyordu.	8
		Yazmada kargaşayı azaltır.	7
		Çizgili deftere geçişi kolaylaştırır.	6
		Güzel ve okunaklı yazıyı geliştirir.	4
	Uygun değil	Kuyruklu harflerin yazımını zorlaştırır.	4

Tablo 4 incelendiğinde, yenilenen programda ilk okuma yazma sürecine yönelik öğretmen görüşleri, harf grupları, harflerin öğretilme süresi ve yazı defteri olmak üzere 3 tema altında değerlendirilmiştir. İlk okuma ve yazma öğretimi sürecinde yeni harf grupları hakkında olumlu görüş bildiren öğretmenler olsa da genel olarak olumsuz görüşlerin daha fazla olduğu görülmüştür. Harf gruplarındaki değişikliğin iyi olduğu görüşünü savunan öğretmenler, ilk grupta daha fazla hece üretebilme ve anlamlı kelimelere daha hızlı ulaşmaya olanak tanıyan durumlarını bu düşüncelerinin temel gerekçeleri olarak görmekteyiz. Görüşleri alınan katılımcıların büyük çoğunluğu, yeni harf gruplarının uygun ve işlevsel olmadığını ifade etmişlerdir. Harflerin gruplar içerisindeki sıralamasının uygun olmadığı, özellikle kolay kavranabilen ve kolay yazılabilen 'L' sesinin yerine 'N' sesinin ilk ünsüz ses olarak öğretilmesinin süreci zorlaştırabileceği noktasında olumsuz görüşler söz konusudur.

Harflerin öğretilmesi sürecinde her bir harf grubu için programda önerilen sürenin uygun olduğunu ifade eden katılımcıların aksini ifade eden katılımcılardan daha çok olduğu görülmüştür. Sürenin öneri mahiyetinde olduğu, öğrencilerin ve sınıfın seviyesine göre bu sürenin değişiklik gösterebileceği, programın da bu konuda uygulayıcıya esneklik tanıdığı, dolayısıyla burada bir rahatlığın sağlandığı daha çok ifade edilmiştir.

İlk okuma ve yazma süreci ile ilgili bir diğer tema olan yazı defteri ile ilgili elde edilen görüşlere bakıldığında, 1. sınıfta kullanılan 3 satır ve 4 çizgiden oluşan yazı defterinin yazma sürecini zorlaştırdığı, öğrencilerin kafasını karıştırdığı, dolayısıyla da yeni değişiklik olan 2 satır ve 3 çizgiden oluşan yazı defterinin kullanımının daha uygun olacağı noktasında görüşlerin daha yoğun olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra, 2 satır ve 3 çizgiden oluşan yeni yazı defterinin yazmada kargaşayı azaltacağı, öğrencilerin daha kolay ve daha okunaklı yazmasını sağlayacağı ve üst sınıflarda çizgili deftere geçişi kolaylaştıracağı ile ilgili görüş ve düşüncelerin ifade edildiği görülmektedir. Yeni yazı defterinin özellikle kuyruklu harflerin yazım noktasında yazma sürecini zorlaştıracığı noktasında az sayıda da olsa görüşlerin olduğu görülmüştür.

Programda ilk okuma yazma sürecindeki değişiklikler ve yenilikler hakkında sınıf öğretmenlerin görüşlerinden bazıları aşağıda sunulmuştur:

"E ve L sesleri ile ilk hece ve kelime olan 'el' çok daha işlevsel ve anlamlıydı. Öyle kalmalıydı. Ses gruplarında gerçek sıkıntı L ve N sesinin aynı grupta olmasıydı. Keşke onların grupları ayrılmış olsaydı. Eski ses grupları güncel ses gruplarından daha anlamlı ve işlevsel bir sıradaydı. Süre olması gerektiği gibi, ilk grup kavrama süresi daha uzun. Çizgili deftere geçince çocuklar harfleri iki çizgi arasına sığacak büyüklükte yazmaya çalışıyorlardı ve

yazıları bozuluyordu. Satır sayısı azalınca bu kargaşanın da azalacağını düşünüyorum. 4 çizgili defterde ortadaki aralığı değil aşağıdaki aralığı kullanma sorunu da çok yaşıyorduk 3 çizgi 2 satırla bu sorun da kalmayacaktır (K2).”

“Harf gruplarının dağılımının uygun olmadığını düşünüyorum. Eski harf gruplarının dağılımının işleyiş açısından daha uygun olduğunu düşünüyorum. Yeni yazı defterini kullanarak çocukların yazma sürecini daha rahat kavrayacağını, yeni durumun daha kullanışlı olacağını düşünüyorum (K7).”

“Harf grupları daha iyi ayarlanabilirdi. Benzer fonetiğe sahip harfler daha güzel dağıtılabilirdi. ‘f’ ve ‘v’ gibi birbiri ile karıştırılan harfler çocukların algısında oynamaya sebep oluyor. Harflerin işlenme süreleri öğrencinin düzeyine göre değişiklik gösterebilir. Öğretmenin programı esnetme hakkı bulunmaktadır. Bir önceki programda kullanılan defter aşağı doğru uzayan kuyruklu harflerin yazımında öğrenciye daha çok yardımcı oluyordu. 2 satır 3 çizgi değişikliğinde bu harflerin yazımı sıkıntılı olabilir. O da öğretmen sistemde tecrübe kazandıkça rahat olur diye düşünüyorum. Onun dışında yeni sistem defter çok daha etkili olacaktır (K9).”

“Öğrenciler için anlamlı ve günlük konuşmalarında sık kullandıkları sözcüklerin oluşturulması bakımından harf gruplarının ve sıralanışının uygun olduğunu düşünmekteyim. Süre bakımından yeterli bir zaman aralığı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca programın öğretmenlere farklı durumlara göre zaman ayarlaması yapabilme esnekliği tanınması nedeniyle süre ile ilgili tartışmaların da ortadan kaldırdığı kanaatindeyim. 1. sınıf öğrencilerinin gelişim özellikleri bakımından 3 satır ve 4 çizginin ayrıntılı ve karmaşık ve detaylı olduğunu bu durumun yazı yazmada olumsuz durumlara sebep olduğunu, zihinsel karmaşaya yol açtığını, çizgili yazı defterine geçişlerde uyum sağlamanın güçleştiğini deneyimlerime göre tespit etmiş bulunmaktayım. Bu nedenle yeni programda yapılan bu değişikliğin (2 satır, 3 çizgi) olumlu ve yerinde bir değişiklik olduğunu düşünmekteyim (K11).”

“İkinci harfin ‘N’ olmasının bizi ve öğrencileri zorlayacağını düşünüyorum. Bunun dışında en kısa süreçte kelime yazımına başlanması taraftarıyım. Yeni programda üçüncü harften sonra ancak kelime öğretilebilir ve öğretilen ilk kelimelerden biri de “anne.” Zaten zor bir süreç ve anne hassasiyeti olan bir çocuk için bu daha da zor. Ben yeni defter düzeninin daha iyi olduğunu düşünmekteyim. 3 satır 4 çizgide yaşadığımız en büyük sorun kuyruklu harflerin yanlış yazımıydı, yeni defter düzeniyle bu harflerin yazımının çocuklarının kafasını karıştırmayacağını düşünüyorum (K18).”

Yenilenen İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programının içeriğindeki değişiklikler ve yenilikler hakkında sınıf öğretmenlerin görüşleri Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5. Program içeriğindeki değişiklikler

Tema	Kategori	Kod	f
Temalar ve içerikleri	Olumlu	Uygun düzeyde.	11
		Doğru ve etkili	7
		Okul kültürünü ve birlikte yaşamı benimsetir.	6
		Detaylı olması öğretmene rehberlik açısından iyi	5
		Bütüncül gelişimi sağlar.	5
		Erdem-Değer-Eylem ilişkisi iyi işlenmiş.	5
		Daha sade hale getirilmiş.	4
		Dinleme ve yazma becerileri daha fazla önemsenmiş.	3
Kazanım sayısı	Olumlu	Daha uygun hale getirilmiş.	12
		Yeterli	11
		Öğretmene kolaylık sağlamış.	5

		Sadeleştirilmiş	4
	Olumsuz	Kazanım sayıları çok fazla	2
		Kazanımlar aynı, pek bir değişiklik yok	2
Düzeye uygunluk	Uygun	Öğrenci seviyesine uygun	15
		Uygun olmayanlar üst sınıfa aktarılmış	3
	Uygun değil	Dezavantajlı gruptaki öğrenciler için üst düzey olabilir	3
		Sınıfın genel seviyesine göre esnetilmeli	3

Tablo 5 incelendiğinde, yenilenen programın içeriğine yönelik öğretmen görüşleri, belirlenen temalar ve tema içerikleri, kazanım sayıları ve kazanımların sınıf düzeyine uygunluğu olmak üzere 3 tema altında değerlendirilmiştir. Yeni programda belirlenen temalar ve temalar atında işlenen kavramlar ve içerik hakkında tüm katılımcı görüşlerinin olumlu yönde olduğu, tema ile ilgili olumsuz görüşlerin olmadığı görülmüştür. Sınıf düzeylerinde seçilen temaların uygun, doğru ve etkili olduğu yoğun bir şekilde ifade edilmiştir. İçeriğin ve işlenen kavramların daha sade hale getirildiği, bütüncül bir gelişime olanak tanıdığı, okulda ve toplumda birlikte yaşam kültürünü benimsetmeye yönelik olduğu, erdem ve değerleri benimsetmede daha etkili olduğu katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Özellikle öğretmen kılavuz kitaplarının kaldırılmasından sonra içeriğin işleme sürecinin programda detaylı olarak sunulması, öğretmene rehberlik edeceği de vurgulanan bir diğer önemli görüştür.

Kazanım sayılarının yeni programda çok fazla olduğu noktasında görüşler olmasına rağmen kazanım sayılarının yeni programda sadeleştirildiği ve daha uygun hale getirildiği, dolayısıyla da yeterli sayıda olduğu noktasında katılımcı görüşlerinin yoğunlukta olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra, kazanımların dezavantajlı gruplardaki öğrenciler için zor olabileceği ve sınıfın genel seviyesine göre esnetilmesi gerektiği noktasındaki görüşlerin aksine kazanımların sınıf seviyelerine göre daha uygun hale getirildiği ve uygun olmayan kazanımların üst sınıflara aktarıldığı noktasındaki görüşlerin daha çok olduğu görülmüştür.

2024 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programının içeriğine yönelik öğretmen görüşlerinden bazıları aşağıda sunulmuştur:

“Yerli ve milli dokunuşların yanı sıra erdem-değer-eylem çerçevesinde programın bilişsel sosyal, duygusal ve psikomotor alanlarda bütüncül bir gelişimi desteklemesi ve bu doğrultuda temaların, tema içeriklerinin düzenlenmesi bunun yanı sıra farklı alanlardaki okuryazarlıkların gelişim özelliklerine uygun olarak metinlerle temalarda sunulması bakımından olumlu bir değişim olduğunu düşünmekteyim. Ayrıca öğrenme çıktılarının yeni programda sınıf seviyelerine uygun bir biçimde ve uygun bir sayıda dağılım gösterdiğini düşünüyorum (K11).”

“Türkçe ders öğretim programındaki temaları öğrenciler için oldukça verimli buluyorum. Nitekim temalarda işlenen metinler değerlerimize yönelik olup öğrencilere hem değerlerimizi öğretmekte hem de onları tarihte yolculuğa çıkarıp düşünce yollarını geliştirmektedir. Temalarda yaratıcılıklarını geliştirmeye yönelik içeriklerin bulunması önemlidir. Metin sayıları ve metinlerin uzunluğu biraz daha kısa tutulursa bir metin üzerinde yapılacak çalışmalar artırılabilir ve çocukların metinleri daha da içselleştirmesi sağlanabilir. Kazanımların sayısı içeriklerin daha verimli işlenmesi açısından biraz azaltılabilir. Kazanımların sınıf seviyelerine uygunluğunda bir sıkıntı görmemekteyim (K14).”

“Temaların sıralaması okul kültürü, toplu halde yaşama ve milli değerlerin kazandırılmasında doğru ve etkili görünüyor. Sosyokültürel ve sosyoekonomik düzeyi yüksek bölgeler için uygun görünse de dezavantajlı çok fazla çocuk var. Anadil sorunu yaşayan, evde okuma yazma bilmeyen ebeveyni olan çocuklar ilk yıl okuma yazma ve anlama basamağını zor yetiştiriyor. Seviyeyi öğretmen sınıf düzeyine göre esnetmek zorunda kalacaktır. Daha hafif tutulabilirdi (K3).”

Yenilenen İlkokul Türkçe programına yönelik katılımcıların genel görüş ve önerileri Tablo

6'da verilmiştir.

Tablo 6. Programa ilişkin genel görüşler ve öneriler

Tema	Kategori	Kod	f
Genel düşünceler	Olumlu	Daha anlamlı ve süreci etkili kılan bir program	8
		Öğrenci odaklı	5
		İhtiyaca yönelik	5
		İyi düzenlenmiş bir içerik	5
		Erdemli birey yetiştirmede etkili	5
		Bütüncül gelişimi destekleyen bir program	4
		Temel dil becerilerini daha iyi geliştirmeye yönelik	4
		Üst düzey becerileri geliştirmeye yönelik	3
	Olumsuz	Genel olarak olumsuz bir durum yok	6
		Harf grupları işlevsel değil	3
		Dilbilgisi kazanımların işlenmesinde netlik yok	2
		1.sınıflar açısından fırsat eşitliği sağlamayan bir program	1
		Cümleye geçiş uzun zaman alır	1
Öneriler		Metinlerin uzunluğuna ve niteliğine dikkat edilmeli	4
		Metinler daha az ve daha sade olmalı	4
		Programa uygun ve yeterli ders materyali sağlanmalı	3
		Programa yönelik öğretmen eğitimi yapılmalı	3

Yenilenen programa yönelik öğretmen genel görüş ve önerileri, 2 tema altında değerlendirilmiştir. Genel düşünceler teması ise olumlu ve olumsuz düşünceler olmak üzere 2 ayrı kategoride analiz edilmiştir. Programın öğrenci odaklı ve ihtiyaca yönelik bir şekilde genel olarak iyi düzenlendiği, önceki programa göre yeni programın daha anlamlı ve daha etkili olduğu, öğrencilerin temel dil becerilerini geliştirmeye daha çok odaklı bütüncül yapıda olduğu noktasında olumlu görüşlerin olduğu tespit edilmiştir. Programa yönelik olumsuz düşünce ve eleştirilerin daha çok 1. sınıfta ilk okuma ve yazma sürecine yönelik olduğu, harf gruplarının işlevsellik açısından önceki programa göre daha zayıf olduğu görülmektedir. Bunların yanı sıra, program boyunca özellikle dilbilgisi konu ve kazanımlarının işlenmesi sürecinde bir netlik olmadığı noktasında görüşler de bulunmaktadır.

Programın olumsuz veya eksik yönlerine yönelik veya süreçte daha verimli kullanılmasına yönelik önerilere bakıldığında, programın kendisinden ziyade eğitim-öğretim sürecinde kullanılan ders kitaplarındaki metinlere yönelik olduğu görülmüştür. Ders kitaplarında kullanılan metinlerin sınıf seviyesine uygun olmasına, daha öz ve sade olmasına, metinlerin nitelikli olmasına özen gösterilmesi önerilmektedir. Program içeriğinin uygulanmasının önündeki engellerden birinin uygun ve yeterli ders materyalinin olmadığı ve bu noktadaki eksikliklerin giderilmesi gerektiği de önerilen bir diğer husustur. Bunların yanı sıra, programın süreçte daha etkili ve işlevsel olabilmesi için sınıf öğretmenlerinin program hakkında bilgilendirilmesine yönelik çalışmaların olması gerektiği önerilmiştir.

2024 İlkokul Türkçe Dersi öğretim Programına yönelik öğretmenlerin genel düşünce ve önerilerine yönelik görüşlerinden bazıları aşağıda sunulmuştur:

“Öğrenci merkezli bir öğretim yöntemi gözetilmiş. Daha sosyal, daha güncel hale getirilmiş. Şimdiki çocukların teknolojiye ulaşımı düşünülerek daha modern bir hale getirilmeye çalışılmış sistem. Bana göre yavaş ama kalıcı bir öğrenme baz alınmış. Eksik ve olumsuz yönleri olsa bile zamanla düzeltileceği kanaatindeyim (K1).”

“Ben asıl değiştirilmesi gereken durumun harf grupları olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bu alandaki değişikliği gereksiz buldum. Çok yoğun geçen 1. sınıf 1. dönemin bir yıla yayılmasını isterdim. Harf gruplarının öğretim süreci yeni programda esnek gibi

görünse de öğretmenlerden beklenen her zaman birinci dönem bütün harflerin bitirilmesi olacak. Fırsat eşitliğini sağlayacak bir program olduğunu düşünmüyorum. Yoğun bir program olmasındansa çocukların daha çok okuma yapabileceği, serbest bir şekilde yazı yazabileceği bir program olmasını isterdim (K5)."

"Yenilenen programının temel dil becerileri başta olmak üzere doğru iletişim, etkili bir biçimde Türkçe dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri kazandırma açısından önemlidir. Milli ve manevi değerleri özümseme ve yansıtma, bütüncül bir gelişime (bilişsel, sosyal, duygusal, psikomotor) katkı sunma ve erdemli bireyler yetiştirme hususları bakımından da etkili ve olumlu bir adımdır (K12)."

"Öğrenme çıktılarının altına açıklamaları yapmak, bir içerik çerçevesi oluşturmak, ölçme ve değerlendirmeye önem vermek, daha çok süreç odaklı olması, öğretim programında öğrenme-öğretme uygulamaları kısmında açıklamalar yapmak öğretmene yardımcı olması konularında olumlu yanlarından biridir. Yeni öğretim programında harf gruplarının değişmesi doğru değildir. Ayrıca yeni müfredatta önemli olan ders kitaplarının nitelik ve nicelik olarak öğrencilerin seviyesine uygun olması hatta ülkenin bölgelerine uygun olarak hazırlanması önemlidir. Bu hususlara dikkat edilmelidir. En önemli konu ise öğretmenleri yeni müfredat hakkında doğru ve ciddi bir şekilde bilgilendirmek ve onların adapte olmalarını sağlamak olmalı. Yoksa olumlu olan kısımlar hiç bir işe yaramayacaktır (K17)."

"Türkçe öğretim programının öğrencilere okuduğunu anlama, dinlediklerini yorumlama ve yazma konusunda yaratıcılıklarını geliştirme, bu konuda yeni yollar keşfetme, olaylara eleştirel bakma gibi birçok yönden oldukça olumlu yönleri vardır. Ancak dinleme metinlerinin ve yazmayı geliştirmeye yönelik içeriklerin artması ve geliştirilmesi gerektiği görüşündeyim. Dinleme metinleri çocukların oldukça ilgisini çekmektedir. Programdaki kazanımlara yönelik işlenen konular ve çalışmalar çocuğu geleceğe her yönüyle daha iyi hazırlamamız konusunda fırsatlar sunmaktadır. Metin içeriklerinin uzunluğu ve kısalığı sınıf seviyesine göre dikkate alınmalıdır. Yazı çalışmalarına ve dinleme metinlerine daha fazla ağırlık verilmeli, öğrencilerin her yönüyle tam anlamda gelişmesi sağlanmalıdır (K20)."

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER

2024 ilkököl Türkçe programında ilk okuma yazma süreci ile ilgili bazı değişiklikler ve yenilikler göze çarpmaktadır. Bunlardan ilki harf gruplarındaki değişikliklerdir. Yeni programda harflerin öğretilme sıralamasında özellikle ilk iki grupta önemli değişiklikler olduğu görülmektedir. Harf gruplarının yıllara göre değişimine dikkat çekmek adına sadece ilk gruptaki harflere bakıldığında, 2005-2016 yılları arasında "e,l,a,t" olan ilk grup seslerin 2016 yılındaki değişiklikle "e,l,a,n" olduğu, 2017'de tekrar değişikliğe uğrayarak "e,l,a,k,i,n" olduğu ve 2024 programındaki son değişiklikle de "a,n,e,t,i,l" olduğu görülmektedir. Harf gruplarının kısa zaman dilimleri içerisinde sıkça değişmesinin olumsuz tarafları bir tarafa dursun, son değişiklikte ilk iki sesin tamamıyla değişmesi okuma yazma öğretme sürecini zorlaştırabileceği kanaati hâsıl olmaktadır. Çünkü yenilenen programda da kullanılmaya devam edilen ses temelli cümle yönteminin ilkelerine bakıldığında, harf öğretme sürecinde basitten zora bir yol izlenmesi gerektiği, olabilecek en kısa zaman içerisinde anlamlı hece ve kelimelere ulaşılması gerektiği ve somutlaştırma ilkesine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmıştır (MEB, 2005). Bunun yanı sıra Akyol (2011), hece ve kelime oluşturma sürecinde öğrencilere anlamlı gelebilecek hecelerin öğretilmesinin önemli olduğunu ve seslerin bu amaçla sıralanması gerektiğini ifade etmiştir. Bu açıklamalardan hareketle kolay yazılabilen ve birleştirildiğinde anlamlı ve somut bir hece ve kelimeye ulaşmayı sağlayan 'e' ve 'l' seslerinin yerine yazımı daha zor, anlamlı ve somut hece ve kelimeye ulaşmayı geciktiren 'a' ve 'n' seslerinin ilk sesler olarak tercih edilmesi uygun olmamıştır. Nitekim mevcut araştırmada bu durumla ilgili eski harf gruplarının daha uygun olduğu, yeni harf gruplarının ilk okuma ve yazma sürecini zorlaştıracığı sonucu elde edilmiştir.

Gökalp ve Erdoğan'ın (2023) okuma ve yazma sürecine ilişkin öğretmen görüşlerini aldığı araştırmalarında, okuma ve yazma sürecinde 'e' sesiyle başlamanın daha mantıklı ve uygun olduğu, öğretim sürecinde öğretmenlerin ve öğrencilerin zorlandığı seslerin arasında 'n' sesinin de olduğu sonuçlarına ulaşmaları mevcut araştırmanın bu husustaki verilerini desteklemektedir.

1.sınıfta öğrencilerin sesi yazma çalışmaları esnasında kullandıkları yazı defterindeki değişiklik, göze çarpan bir diğer önemli değişikliktir. Yazma öğretimi sürecinde uzun yıllardır kullanılmakta olan 3 satır 4 çizgiden oluşan yazı defteri, 2 satır 3 çizgiden oluşacak şekilde değiştirilmiştir. Mevcut araştırmada bu husus hakkındaki değişikliğin doğru ve yerinde bir karar olduğu, eski uygulamanın yazma sürecinde öğrencilerin kafasını karıştırdığı ve bazı karmaşalara sebep olduğu, ayrıca üst sınıflarda çizgili deftere geçişi kolaylaştıracağı sonuçları elde edilmiştir. Troia ve Graham'a (2003) göre yazma becerisi, çocuklar için en karmaşık becerilerden biridir. Graham ve Perin (2007) okul yıllarında yazma becerisi iyi olan öğrencilerin, sonraki okul ve sosyal yaşantılarında yazma becerisi iyi olmayanlara göre önemli bir üstünlüğe sahip olduklarını belirtmektedir. Bu açıklamalardan hareketle yazma becerisinin iyi öğretilmesi ve geliştirilmesinin önemli olduğu, yazı defterindeki bu değişikliğin basit gibi görünse de aslında önemli kazanımlara vesile olacağı açıktır.

2024 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programında içerik ile ilgili çok sayıda değişiklik ve yenilik söz konusudur. Sınıf düzeylerindeki tema isimleri belirlenmiş ve tercihe bırakılmamıştır. Temaların daha derli toplu ve ihtiyaca yönelik olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca temalarda ele alınan kavramların da milli ve manevi değerleri benimsetmeye yönelik olduğunu, öğrenci ihtiyacına yönelik, sade ve sınıf seviyesine uygun olduğunu söylemek mümkündür. Kazanım ifadesi yerine öğrenme çıktısı ve süreç bileşenleri ifadeleri kullanılmış olup kazanım sayılarında önemli bir artış söz konusudur. Özellikle Türkçe'nin temel dil becerilerinin öğretilmesine ve bu noktada kazanımların dağılımına özen gösterildiği görülmektedir. Buna karşın Öz (2022) 2019 programını değerlendirdiği çalışmasında, içeriğin açık ve anlaşılır olduğu ancak kazanımların bazılarının öğrencilere ağır geldiği ve temel dil becerilerine yönelik kazanımların programda dengeli bir şekilde dağılmadığı sonuçlarını elde etmiştir. Programda sınıf seviyelerinde ele alınan her bir tema başlığı altında işlenen öğrenme çıktısından ele alınan kavramlara, disiplinler arası ilişkilendirmelerden ölçme ve değerlendirme işlemlerine, değerler eğitiminden yöntem ve tekniklere kadar birçok alt başlıktan oluşan ve öğretmene süreçte rehber olabilecek bir içeriğin sunulduğu görülmektedir. Bu hususun öğretmenlere süreçte önemli bir kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir. Mevcut araştırmada program içeriğindeki yenilikler, temalar ve işleniş, kazanım sayısı ve kazanımların sınıf düzeylerine uygunluğu ile ilgili öğretmenlerden genel olarak olumlu görüşler elde edilmiştir.

Mevcut araştırmada 2024 programına ilişkin genel olarak olumlu ve olumsuz görüşlerin var olduğu ancak genel yaklaşımın olumlu yönde olduğu sonucu elde edilmiştir. Susar-Kırmızı ve Yurdakal'un (2019) 2018 ilkököl Türkçe programına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerini aldığı çalışmasında 2018 programı için yeni programdaki değişiklikler hakkında öğretmenlerin olumlu ve olumsuz görüşlerin olduğunu, programın genel olarak yetersiz olduğunu ve beğenmediklerini ifade etmişlerdir. Bu çalışmanın sonuçları, mevcut çalışma sonuçları ile bu yönden farklılık göstermektedir.

Araştırmada programın temel dil becerilerini kazandırma açısından etkili olduğu sonuçları elde edilmiştir. Bunun yanı sıra, milli ve manevi değerleri özümseme ve yansıma, bütüncül bir gelişime (bilişsel, sosyal, duygusal, psikomotor) katkı sunma ve erdemli bireyler yetiştirme hususları bakımından da öğrenciye ve öğrencinin ihtiyacına göre hazırlanan program olduğu ve dolayısıyla öğrenciyi geleceğe hazırlama noktasında beklentileri karşılayan bir program olduğu görüşleri elde edilmiştir. Mevcut araştırmanın bu sonucunun aksine Susar-Kırmızı ve Yurdakal (2019) 2018 ilkököl Türkçe programını ele aldıkları çalışmalarında 2018 programı ile bilgi çağında gereksinim duyulan bireylerin yetiştirilip yetiştirilemeyeceğine ilişkin öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun olumsuz görüş bildirdiği

sonucu elde edilmiştir. Bu noktada 2024 programının ihtiyaçlara cevap verme noktasında önceki programdan daha etkili olduğu sonucuna varılabilir.

Elde edilen sonuçlardan hareketle şu öneriler sunulabilir:

1. Yeni programdaki ilk okuma ve yazma sürecindeki harf grupları yeniden düzenlenerek işlevsel bir şekilde oluşturulmalıdır.
2. Programdaki olumlu değişiklik ve yeniliklerin öğrenme-öğretme sürecine olumlu yansımaları için hazırlanacak kitaplar, etkili bir değerlendirme sürecinden geçirilmelidir.
3. Ders kitaplarındaki metinlerin niteliğine, sınıf seviyesine uygun olmasına, öğrenciyi sıkacak uzunlukta olmamasına ayrıca özen gösterilmelidir.
4. Tüm sınıf öğretmenlerine yenilenen programın içeriği ve uygulanmasında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirme seminerleri verilmelidir.

Yazarların Katkı Oranı

Yazar çalışmada başka bir yazarın katkısı olmadığını ve çalışmanın son halini okuduğunu ve onayladığını beyan etmektedir.

Çıkar Çatışması

Yazar, çalışma kapsamında herhangi bir kurum veya kişi ile çıkar çatışması bulunmadığını beyan etmektedir.

KAYNAKLAR

- Aktaş, E. ve Yurt, S. U. (2016). 2005 ile 2015 ilköğretim Türkçe dersi öğretim programlarının (1-8. sınıflar) karşılaştırılması [Sözlü sunum]. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye.
- Akyol, H. (2011). *Türkçe öğretim yöntemleri*. Pegem Akademi.
- Altunkeser, F. ve Coşkun, İ. (2018). 2009 ve 2015 Türkçe dersi öğretim programlarının karşılaştırılması ve değerlendirilmesi. *Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 8(1), 114-135. <https://doi.org/10.24315/trkefd.366695>.
- Alver, M. ve Sancak, Ş. (2016). 2015 Türkçe dersi öğretim programı hakkında öğretmen/öğretmen adayları ve öğretim elemanı görüşleri. *Electronic Turkish Studies*, 11(14). <http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9830>.
- Atık, S. ve Aykaç, N. (2017). 2009 ve 2015 Türkçe öğretim programlarının eğitim programı öğeleri açısından değerlendirilmesi. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 18(3), 586-607.
- Aydın, E. (2017). Türkçe dersi öğretim programlarının (2015 ve 2017) değerlendirilmesi. *Electronic Turkish Studies*, 12(28). <http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12476>.
- Bağcı, B. ve Mutlu, H. H. (2017). 2006, 2015 ve 2017 Türkçe dersi öğretim programlarının karşılaştırılması. *International Journal of Language Academy*, 5(7), 119 -130.
- Bayburtlu, Y. S. (2015). 2015 Türkçe dersi öğretim programı ve 2006 Türkçe dersi öğretim programının değerlendirilmesi. *Electronic Turkish Studies*, 10(15). <http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8817>.
- Bilge, H. (2022). 2006-2019 yılları arasında kullanılan Türkçe öğretim programlarının akıcı yazma becerisi açısından karşılaştırılması. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 10(1), 199-215. <https://doi.org/10.16916/aded.980671>.
- Bobbitt, J. F. (2017). *Eğitim programı*. (Çeviren: M. Emir Rüzgâr). Pegem Akademi.
- Creswell, J. W. (2017). *Araştırma deseni nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları*. S. B. Demir (Çev.). Eğiten Kitap.
- Çarkıt, C. (2021). 1981 ve 2019 Türkçe dersi öğretim programlarının dinleme eğitimi açısından

- karşılaştırılması. *Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 25(3), 827-838.
- Çerçi, A. (2018). 2018 Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarının (5, 6, 7, 8. sınıf) yenilenen bloom taksonomisine göre incelenmesi. *Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları*, 6(2), 70-81.
- Epçaçan, C. ve Erzen, M. (2008). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programının değerlendirilmesi. *Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 1(4), 182-202.
- Ertürk, S. (1998). *Eğitimde program geliştirme*. Yelken Tepe Yayınları.
- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. ve Hyun, H. H. (2012). *How to design and evaluate research in education*. McGraw-Hill.
- Girgin, Y. (2011). Cumhuriyet dönemi (1929-1930, 1949, 1981) ortaokul Türkçe öğretimi programlarının içerik, genel ve özel amaçlarıyla karşılaştırmalı gelişim düzeyi. *Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 2(1), 11-26.
- Glesne, C. (2013). *Nitel araştırmaya giriş*. (2. Bs.). A. Ersoy, P. Yalçınoğlu, (Çev.) (Ed. A. Ersoy, P. Yalçınoğlu). Anı Yayıncılık.
- Gökalp, M. ve Erdoğan, B. (2023). Okuma yazma öğretiminde kullanılan ses temelli cümle yöntemine ilişkin öğretmen görüşleri. *Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 9(2), 1-22. <https://doi.org/10.47714/uebt.1149576>.
- Graham, S. ve Perin, D. (2007). A meta-analysis of writing instruction for adolescent students. *Journal of Educational Psychology*, 99(3), 445-476. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.99.3.445>.
- Kalaycı, N. ve Yıldırım, N. (2020). Türkçe dersi öğretim programlarının karşılaştırmalı analizi (2009-2017-2019). *Trakya Eğitim Dergisi*, 10(1), 238-262. <https://doi.org/10.24315/tred.580427>.
- Karabulut, A. ve Tunagür, M. (2021). Türkçe dersi öğretim programındaki kazanımların Webb'in bilgi derinliği seviyelerine göre analizi. *Rumeli Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi* (23), 15-29. <https://doi.org/10.29000/rumelide.948285>.
- Kaya, M. ve Aydın, E. (2024). 2019 Türkçe dersi öğretim programı ile 2024 Türkçe dersi öğretim programının karşılaştırılması. *Harran Maarif Dergisi*, 9(1), 108-146. <http://doi.org/10.22596/hej.1482003>.
- Kelly, A. V. (2009) *The curriculum: Theory and practice* (6. Bs), Londra: SAGE.
- Lonigan, C. J., Farver, J. M., Phillips, B. M. ve Clancy-Menchetti, J. (2009). 'Promoting the development of preschool children's emergent literacy skills: a randomized evaluation of a literacy-focused curriculum and two professional development models', *Read Write*, 24, 305-337.
- MEB, (2005). 2005 İlkokul Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul 1-4. sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
- MEB, (2019). 2019 İlkokul Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul 1-4. sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
- MEB, (2024). 2024 İlkokul Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul 1-8. sınıflar). Türkiye yüzyılı maarif modeli. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
- O'Donoghue, T. ve Harford, J. (2012). Contesting the limond thesis on British influence in Irish education since 1922: A comparative perspective. *Comparative Education*, 48(3), 337-346. <https://doi.org/10.1080/03050068.2011.649120>.
- Öz, Z. D. (2022). *2019 Türkçe öğretim programının Eisner'in eğitsel eleştiri modeline göre değerlendirilmesi*. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kilis 7 Aralık Üniversitesi.
- Özenç, E. G. (2018). 2015 ile 2017 ilköğretim Türkçe öğretim programının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. *Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 4(2), 38-50.
- Priestley, M. ve Biesta G. (2013). *Reinventing the curriculum: New trends in curriculum policy and practice*. Bloomsbury.
- Susar-Kırmızı, F. ve Yurdakal, İ. H. (2019). Sınıf öğretmenlerinin 2018 Türkçe dersi öğretim programına ilişkin görüşleri. *Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi*, 5(1), 64- 76.

- Şahin, D. ve Bayramođlu, C.D. (2016). 2015 Türkçe öğretim programının metin, tür ve tema seçimi bakımından değerlendirilmesi. *Turkish Studies-Türkoloji Araştırmaları Dergisi*, 11(3), 2095-2130. <http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9289>.
- Şahin, İ. (2007). Yeni ilköğretim 1. kademe Türkçe programının değerlendirilmesi. *İlköğretim Online*, 6(2), 284-304.
- Troia, G. A. & Graham, S. (2003). The Consultant's Corner: "Effective writing instruction across the grades: What every educational consultant should know", *Journal of Educational and Psychological Consultation*, 14(1), 75-89.
- Walsh, T. (2016). 100 years of primary curriculum development and implementation in Ireland: a tale of a swinging pendulum, *Irish Educational Studies*, 1-16. <http://doi.org/10.1080/03323315.2016.1147975>.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (6. baskı). Seçkin Yayıncılık.
- Yıldız, D. G. ve İzalan, Z. (2016). 2005 Türkçe dersi öğretim programı ve 2015 Türkçe dersi öğretim programının karşılaştırılması [Sözlü sunum]. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye.

Raising Awareness of Prospective Preschool Teachers about Specific Learning Disabilities^a

Merve İnce^b, Ruken Özaydın^c, İrem Kaplan^d, Nisa Nur Atıcı^e, Neşe Uygun^f

ABSTRACT

In Turkey, the recognition, evaluation and diagnosis of the symptoms of specific learning disabilities (SLD) are carried out during primary school. Academic difficulties of a child with SLD may cause self-confidence problems and adaptation problems at school. One of the important reasons for the late recognition and diagnosis of SLD is that teachers do not have sufficient knowledge about the symptoms of SLD in children. The study was designed to determine the awareness levels of prospective preschool teachers about specific learning disabilities, to draw attention to what the characteristics of these children are, which practices should be included, whether teachers have sufficient knowledge and practices when evaluating the developmental characteristics of children diagnosed in preschool, and to increase the awareness of prospective preschool teachers about specific learning disabilities. In the study, one-group pretest-posttest experimental design model, one of the quantitative research methods, was used. The study group of this research consists of 37 prospective teachers studying at a foundation university in Gaziantep. Since the research was designed to determine and increase the awareness of these prospective teachers towards children with SLD, 'Learning Disabilities Awareness Scale' was applied to the prospective teachers. The data collected in the study were analysed by t-test. As a result of the study, it was revealed that the training provided raised prospective teachers' awareness of specific learning disabilities.

Keywords:

Learning Disabilities,
Prospective Preschool Teachers,
Awareness.

Submit: 19/10/2024

Accept: 29/10/2024

Publish: 31/10/2024

Research Article

DOI: 10.5281/zenodo.14018037

a. This study was conducted within the scope of the TÜBİTAK 2209/A University Students Research Projects Support Program and under the supervision of Dr. Neşe Uygun as the project advisor.

b. Hasan Kalyoncu University, Faculty of Economics, Administrative & Social Sciences, Gaziantep, Türkiye Orcid: 0009-0005-8620-3232 merveince0@gmail.com

c. Hasan Kalyoncu University, Faculty of Education, Gaziantep, Türkiye Orcid: 0009-0003-3439-8096 ruken.ozaydin@std.hku.edu.tr

d. Hasan Kalyoncu University, Faculty of Education, Gaziantep, Türkiye Orcid: 0009-0005-5498-9154 tr.iremkaplan@gmail.com

e. Hasan Kalyoncu University, Faculty of Education, Gaziantep, Türkiye Orcid: 0009-0002-4048-4639 nisanuratcen@gmail.com

f. Gaziantep University, Nizip Faculty of Education, Gaziantep, Türkiye Orcid: 0000-0003-0961-5303 nuygun@gantep.edu.tr

INTRODUCTION

With school, children's abilities and competences are supported according to their developmental characteristics. In this context, the developmental characteristics of children in early childhood should be known and preschool education should be utilised. Preschool period is the period when the child's learning potential is the highest, basic skills and habits, and mental abilities develop and take shape the fastest (Köksal et al., 2016). In this period, it is important for the teacher to support children's cognitive, emotional, physical and social development, provide appropriate learning environments and prepare the child for life (Wiegerová et al., 2016). In addition, the teacher should also be aware of children who are behind or superior to their peers in the classroom when compared according to their developmental characteristics and should be able to provide these children with the necessary and sufficient education they need. This awareness of the teacher can enable early diagnosis and treatment of children who are thought to have special needs. Determining the competencies of these children, directing and placing them in educational institutions appropriate to their developmental characteristics contributes to a good structuring of the classroom environment. Preschool teachers make efforts to integrate typically developing children in their classrooms with children with special needs (Bayle et al., 2015).

One of the types of disabilities of children with special needs in preschool period may be specific learning disability. Preschool teachers may not be able to recognise children with this type of disability and this may cause the child to fall behind his/her peers. Therefore, it may be due to the fact that teachers are not adequately equipped about special education in general and special learning disabilities in particular. When the courses given in teacher training programmes in Turkey are examined, it is seen that the courses related to special education are inadequate and prospective teachers graduate with inadequate equipment related to special education (Kargın, 2004).

Individuals with normal or above normal intelligence ($IQ > 85$) who do not have any primary psychological problem, significant brain pathology or sensory disability, who have significant difficulties in the acquisition and use of listening, speaking, reading, writing, reasoning and mathematical skills, who have secondary self-sufficiency, social perception and interaction problems, who cannot show the success expected from their age and intelligence despite the standard education are defined as 'Specific Learning Disability (SLD)' (Doğan, 2012). The term 'specific learning disorder' was first used in 1963 by Kirk, a special education specialist, to describe individuals with learning disabilities. In this disorder, individuals have a significant difficulty in functioning in a specific academic field. In individuals with learning disorders, there is a situation in which cognitive abilities are irregularly distributed and attract attention (Salman et al., 2016). It is seen that the term disorder is generally used in the medical literature and the term difficulty is generally used in the educational literature. In the process of determining the learning disability, it is necessary to obtain information about the student and for the teacher to recognise the student. According to Esen and Çifci (2014), the use of appropriate assessment tools in the identification of learning disabilities is an important issue for educators. There are standard intelligence tests used in the diagnosis of learning disabilities. Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-R) is one of the most effective tests used in this process. The WISC-R intelligence test is widely used in the assessment of attention, perception and interpretation skills as well as in an effort to understand the effects of learning disabilities on mental functions. It consists of three separate intelligence

sections as verbal, performance and whole scale. In children with SLD, there are differences between verbal and performance intelligence sections and this difference between 10-30 is interpreted as a sign of learning disability.

When we look at the symptoms of individuals with special learning disabilities; short attention span and poor memory are observed. Inability to distinguish between letters, numbers and sounds, weakness in reading-writing ability, inadequacy in hand-eye and body coordination, difficulties in sequencing, weakness in organisation and sensory-perception problems stand out. In addition to these, varying performance from time to time, inappropriate response in many situations, restlessness, impulsivity, difficulties in discipline, listening and remembering, inaccuracies in direction (right-left), errors in telling time, recognising non-verbal sounds, difficulty in combining words and the concept they express, delayed and babyish speech, excessive mobility, clumsiness and absent-mindedness (APA, 2013; Doğan, 2012; Özmen 2017; Uygun, 2019). It can be said that the recognition of these symptoms by the teacher in the preschool period can enable early intervention to the child with SLD. The characteristics of these individuals are given below as academic, social, emotional and physical characteristics:

Academic characteristics: Individuals may be at the same level as their peers in some areas, but may lag behind their peers in other areas. They have disabilities in reading and writing, written expression, and maths concepts and skills (Özmen, 2017).

Social-Emotional characteristics: Individuals with SLD may also have difficulties in attitudes and social relationships, and being exposed to labels such as lazy, careless, rude, irresponsible in the primary school period may negatively affect their ability to develop necessary social-emotional skills. The frequency of students' failure experiences negatively affects their motivation and as a result, their reading comprehension performance decreases.

Students with SLD;

- a) poor self-perception,
- b) misinterpreting social cues,
- c) experiencing empathy problems,
- d) inability to establish friendship relationships,
- e) lack of acceptance by peers,
- f) having problems in group work,
- g) inability to initiate and maintain a conversation or activity,

i) may show social skill deficiencies and emotional problems such as being seen as dependent on others by their peers (Akçin, 2013).

Physical characteristics: Individuals diagnosed with SLD also have problems in motor skills. When the physical development of these individuals is examined, it is seen that they have problems in gross motor movements such as crawling, sitting, body control, balance-rhythm, fine motor skills that require hand-eye coordination and control of small objects such as holding a pencil, tying a rope/lace, buttoning a button and opening/closing a zipper, and spatial perceptions such as orientation, distinguishing right and left (Şahin & Akoğlu, 2011).

According to the literature, symptoms of SLD may manifest themselves in different ways during preschool and school period. In the preschool period, speech delay is also common in children. Sounds may be confused in words with syllables close to each other, for example, the word 'this' may be said instead of 'water'. They may not be able to perform fine motor skills, especially tasks such as tying shoelaces. They may have difficulty distinguishing between left and right sides and may not be able to make a clear choice about the hand to be used when performing a task. They may also have difficulty in learning the letters and sounds of the alphabet and may confuse the concepts of time and direction (Öğülmüş, 2021). When the school period begins, these children may learn to read and write late and with difficulty, and often read slowly and with errors. They may often have impairments in writing, have difficulties with maths skills and have difficulty learning the multiplication tables. Spelling and punctuation mistakes are also common; they may confuse 'd' with 'b' and 'p' with 'b'. They may have problems with reading comprehension and may confuse the order of letters, for example they may read 'zık' or 'izk' instead of 'kız'. They tend to confuse similar words, they may read 'chain' instead of 'fig' or 'ne' instead of 'en'. In some cases, they may write words upside down with a mirror image. They may skip syllables, read and write backwards, and when reading aloud, their stress may fluctuate and they may not use punctuation correctly. Language problems are common and they have difficulty using page layout and have trouble writing between lines. They write words spaced too far apart or too close to each other, taking up too much space. These children may be overly mobile or on the contrary, they may be very static and have problems in problems requiring more than one operation. They have difficulty in perceiving abstract concepts and have difficulty in organising, synthesising and analysing. There may be problems with adaptation and slowness in visual and auditory perception. There may also be motor coordination problems. These symptoms may indicate the presence of specific learning disabilities in children, and early diagnosis and appropriate interventions can positively affect the child's academic and social success (Aslan, 2015; Öğülmüş, 2021; Salman et al., 2016).

If many of these characteristics are recognised and identified in the preschool period, children can perform close to their peers at later stages. According to the data of January 2017, there are 41,452 students with an educational diagnosis of SEN in Turkey. It is estimated that an average of 1000 students are added to this data every month (Çağlar, 2017). Through these data, it can be said that children with SLD need well-trained and qualified teachers for early diagnosis and intervention.

According to DSM-V, children with learning disabilities are described according to three subtypes as follows:

1. Reading disabilities are described as difficulties in word reading accuracy, reading speed, fluency and reading comprehension.
2. Disabilities in written expression; it is explained as problems in letter-by-letter spelling, writing, grammar, punctuation accuracy and clarity and organisation of written expression.
3. Numerical (Mathematics) disabilities are explained as problems in number perception, memorisation of arithmetic facts, correct and fluent reasoning and correct numerical reasoning.

In addition to DSM-V, according to the preliminary diagnostic criteria of ICD (International Classification of Diseases), SLD is divided into four sub-branches as reading disabilities, writing disabilities, maths disabilities and disorders in which all three are seen together. However, children with developmental coordination disorder may have difficulty in planning and implementing

movements from an early age. These children show later development in acquiring motor skills compared to their peers, have speech disorders, have difficulty in movement systems and may be perceived as clumsy by their relatives. Considering the problems in the movement (motor) system, which is one of the early symptoms of SLD, developmental coordination disorder can also be considered as a type of learning disorder (Karabekiroğlu, 2015). In addition, children with non-verbal learning disabilities may have difficulties in visual organisation, psychomotor, tactile perception, understanding facial expressions, verbal learning, conceptual ability areas, phonological unit, writing unit, identification of verbal information and output of verbal information due to neuropsychological reasons (Pelletier et al., 2001).

The Decree Law No. 573 on Special Education published in 1997 and the Regulation on Special Education Services published in 2006 made the preschool education of children with special needs compulsory and the placement of these children in these institutions increased the problems faced by preschool teachers who were not adequately equipped in special education and inclusion. Therefore, the difficulties experienced negatively affected the attitudes of preschool teachers towards inclusive education and showed that children with special needs and children with typical development could not benefit from inclusive education. In the undergraduate programme of preschool teaching, there is only one half-semester course called special education and inclusion course as a compulsory course. Apart from this, there are 'Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, Learning Disabilities, Individualisation and Adaptation of Teaching' courses under the title of professional knowledge elective courses. These courses are offered if there are expert faculty members, otherwise prospective preschool teachers can graduate without taking these courses. In this context, the aim of this study was to determine and increase the awareness of prospective preschool teachers towards children with SEN. It is thought to be unique and important in terms of determining and increasing the awareness of prospective preschool teachers towards children with SEN, inadequate studies in this field and contributing to the field.

This study was designed to determine the awareness levels of prospective preschool teachers about specific learning disabilities, to draw attention to what the characteristics of these children are, which practices should be included, whether teachers have sufficient knowledge and practices when evaluating the developmental characteristics of children diagnosed in preschool, and to increase the awareness of prospective preschool teachers about this difficulty.

In the study, it was aimed to determine and increase the awareness of prospective preschool teachers about children with SLD. In line with this purpose, answers to the following questions will be sought:

1. What are the pre-test and post-test scores of prospective preschool teachers' awareness levels about specific learning disabilities?
2. Do prospective preschool teachers' awareness levels change according to the presence of individuals with special learning disabilities in their immediate environment?
3. Is there a significant difference between the pre-test and post-test scores of prospective preschool teachers' awareness levels of special learning disabilities?

METHOD

In the study, a one-group pretest-posttest quasi-experimental design model, one of the quantitative research methods, was used. Quasi-experimental designs are applied when the research group is not randomly determined (McMillan & Schumacher, 2001). In this model, there is only one group, a pre-test is administered to this group before an educational programme is applied and a post-test is administered after the educational programme is applied. Quasi-experimental studies are a suitable model for the implementation of the programme in natural school conditions. It is especially used in studies on the effectiveness and development of educational programmes (Mujis, 2004). In this study, quasi-experimental design was applied since the research group was not randomly selected. The difference between the pre-test and post-test mean scores is analysed by 't test' in dependent groups. If this difference is statistically significant and in favour of the post-test, it can be interpreted that the applied training programme is successful (Akdağ, 2006).

Study Group

The study group of the research consists of prospective preschool teachers of a foundation university in Gaziantep province. This research was conducted within the scope of TUBITAK 2209/A University Students Research Projects Support Programme. It was expected to reach 120 prospective preschool teachers out of 219 students enrolled in the preschool teaching undergraduate programme, but the study group consisted of 37 prospective teachers due to the Kahramanmaraş-based earthquakes on 6 February 2023. After this great disaster, which interrupted face-to-face education, the experimental process was carried out online as stated as a risk in the proposal form of the project research. The study group of 37 people was determined by identifying the prospective teachers who completed the pretest and posttest scales and participated in all of the trainings given. Of these prospective teachers, 10 were male and 27 were female.

Process Steps

According to the pre-test scores of prospective teachers in the study, a training on the concept, types and application examples of SLD was planned. The details of the training are given below. After this training, a post-test was applied to the prospective teachers.

The training programme was given theoretically and practically in four sessions by faculty members from the departments of psychology, primary school teaching and special education teaching, who have scientific research, experience and practice in the field of SLD, online due to the Kahramanmaraş-based earthquakes on 6 February 2023. The trainings given in the sessions are presented in detail in Table 1. Before the sessions were held, posters related to the sessions were organised and shared with the prospective teachers. All of the sessions were conducted online and with Google Meet application. Each session lasted at least 60 minutes and at most 150 minutes. During the sessions, the questions of the prospective teachers were directed to the trainer. In the sessions requiring practice, the participants and the trainer performed simultaneous practices.

Table 1. Dates and information about the sessions

Sessions	Session Date	Expert Guest	Topics
Session 1	17 May 2023	Asst. Prof. Dr. Mustafa Batuhan Kurtoğlu	Definition, Causes and Characteristics, Prevalence, Assessment and Diagnosis of Specific Learning Disabilities

Session 2	1 June 2023	Asst. Prof. Dr. Neşe Uygun	Applications for Instructional Arrangements and Adaptations for Children with Special Learning Disabilities in Preschool Period
Session 3	12 June 2023	Prof. Dr. Tevhide Kargın	Early Diagnosis and Early Intervention for Specific Learning Disabilities in Preschool Period
Session 4	23 June 2023	Asst. Prof. Dr. Mehmet Aşikcan	Digital Applications for Children with Learning Disabilities in Preschool Period

After the experimental process of the research, the related scale was applied to the prospective teachers as a post-test. The scale was delivered to the prospective teachers via Google form. The prospective teachers who participated in the pre-test and participated in all sessions were determined and the post-test was applied, the data collection was completed and the data were analysed.

Data Collection Tools

Since the study was designed to determine and increase the awareness of prospective preschool teachers towards children with SLD, the 20-item Likert-type 'Learning Disabilities Awareness Scale' developed by Yangın, Yangın, Önder, and Şavlığ (2016) was applied to the prospective teachers to know the scope of the types of learning disabilities and to recognise the ways of application.

The "Learning Disabilities Awareness Scale" initially consisted of 25 items, but through expert feedback and student input, a pool of 20 items was created. A pilot study was conducted with 76 prospective teachers, excluding the main sample used in the actual implementation, and the initial data were transferred to the SPSS for Windows 18.0 software for analysis. Following the pilot study, a factor analysis was performed, and based on the results, only the items that demonstrated construct validity were included in the final measurement tool. Particular attention was given to the KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) values to ensure they were high. While developing the measurement tool, a minimum factor loading of 0.35 and above was accepted. The consistency of the items with each other was also considered. The reliability coefficient (Cronbach's α) of the developed measurement tool was determined as 0.79. The items included in the measurement tool are related to whether prospective teachers can identify different learning disabilities. These learning disabilities were limited to dyslexia, dyscalculia, aphasia, dysgraphia, and alexia. The measurement tool used in the study was designed as a 5-point Likert scale. The five-point rating scale was scored based on equal intervals as follows: ["Definitely Incorrect: 1.00-1.79"; "Possibly Incorrect: 1.80-2.59"; "No Opinion: 2.60-3.39"; "Possibly Correct: 3.40-4.19"; "Definitely Correct: 4.20-5.00"].

In this study, the scale was used as both a pre-test and a post-test. Before the implementation of the "Learning Disabilities Awareness Scale" the process was explained to the prospective teachers. During the data collection process, a question was asked to determine whether there were individuals with specific learning disabilities in the immediate environment of the prospective preschool teachers. This data aimed to identify whether the presence of such individuals influenced the prospective teachers' level of awareness regarding specific learning disabilities. In this context, two forms were used during the data collection process:

Personal Information Form: This form requested information on the participants' gender and whether there were individuals with specific learning disabilities in their immediate surroundings.

Learning Disabilities Awareness Scale: The "Learning Disabilities Awareness Scale," developed by Yangın, Yangın, Önder, and Şavlıg (2016), is a 20-item Likert-type scale designed to assess knowledge of the scope of different types of learning disabilities and ways of recognizing and addressing them.

Data Analysis

The SPSS for Windows 18.0 software package was used during the data analysis process. Before starting the data analysis, outliers were removed. There were no reverse items. To determine the appropriate analyses, it was first checked whether the data followed a normal distribution, and the obtained skewness and kurtosis values were found to be within the range of +1 and -1. After confirming that the data were normally distributed, it was decided to use parametric tests, specifically the t-test (Tabachnick & Fidell, 2013).

For the first sub-problem, statistical analyses such as arithmetic mean and standard deviation were used to determine the pre-test and post-test scores of prospective preschool teachers regarding their awareness levels of specific learning disabilities.

For the second sub-problem, a t-test analysis was conducted to determine whether the awareness levels of prospective preschool teachers differed depending on the presence of individuals with specific learning disabilities in their immediate environment.

For the third sub-problem, the paired samples t-test was used to analyze whether there was a significant difference between the pre-test and post-test scores.

Validity and Reliability

In the study, a factor analysis was conducted by the scale developers for the "Learning Disabilities Awareness Scale" used. Based on the results of the analysis, only the items that demonstrated construct validity were included in the final version of the scale. Particular attention was given to ensuring that the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) values were high during the factor analysis. A minimum factor loading of 0.35 was accepted while developing the scale, and the consistency of the items with each other was also considered. The reliability coefficient (Cronbach's α) of the developed scale was determined to be 0.79.

Ethical Board Permission

This study was approved for ethical compliance by the Scientific Research and Publication Ethics Committee of Hasan Kalyoncu University on 05.25.2022, with the decision numbered E-97105791-050.01.01-16100.

FINDINGS

Findings related to the three sub-problems in line with the aim of the study are presented in

this section.

Findings Related to the First Sub-Problem

The findings regarding the sub-problem “What are the pre-test and post-test scores of prospective preschool teachers concerning their awareness levels of specific learning disabilities?” are presented in Table 2.

Table 2. *Pre-Test and Post-Test Mean Scores*

	N	X	Sd	Skewness	Kurtosis
Pre-Test	37	2,97	0,21	0,27	0,77
Post-Test	37	3,17	0,34	0,30	0,11

According to Table 2, the pre-test scores of prospective preschool teachers regarding their awareness levels of specific learning disabilities are $X=2.97$, while the post-test scores are $X=3.17$.

Findings Related to the Second Sub-Problem

The findings regarding the sub-problem “Do the awareness levels of prospective preschool teachers differ depending on the presence of individuals with specific learning disabilities in their immediate environment?” are presented in Table 3.

Table 3. *t-test Results Related to Differences Based on the Presence of Disabilities*

		N	X	Sd	Se	t	p
Pre-Test	Yes	10	3,10	0,23	0,07	2,162	0,049
	No	27	2,92	0,18	0,04		

Table 3 presents the t-test results regarding whether the awareness levels of prospective preschool teachers differ based on the presence of individuals with specific learning disabilities in their immediate environment. According to the results, having individuals with learning disabilities in their immediate environment is a significant factor influencing awareness of learning disabilities ($t=2.162$; $p<0.05$).

Findings Related to the Third Sub-Problem

The findings regarding the sub-problem “Is there a significant difference between the pre-test and post-test scores of prospective preschool teachers concerning their awareness levels of specific learning disabilities?” are presented in Table 4.

Table 4. *t-test Results Related to the Difference Between Pre-Test and Post-Test Mean Scores*

	N	X	Sd	Se	t	p
Pre-Test	37	2,97	0,21	0,03	2,93	0,006
Post-Test	37	3,17	0,34	0,06		

Table 4 presents the findings regarding whether there is a significant difference between the pre-test and post-test scores of prospective preschool teachers concerning their awareness levels of specific learning disabilities. In this context, a significant difference was found between the pre-test scores and the post-test scores conducted after the training ($t=2.93$; $p<0.05$).

DISCUSSION, CONCLUSION and RECOMMENDATIONS

This study aimed to determine the awareness levels of prospective preschool teachers regarding specific learning disabilities (SLDs), the characteristics of these children, the necessary interventions, and whether teachers possess sufficient knowledge and practices when evaluating the developmental characteristics of diagnosed children in preschool settings. The project also aimed to increase the awareness of prospective preschool teachers about SLDs. The findings of the study are presented below.

The pre-test scores of prospective preschool teachers' awareness levels regarding specific learning disabilities were $X=2.97$, while the post-test scores were $X=3.17$. This finding indicates that the awareness levels of the teachers increased after the training. Sivrikaya (2023) found in their research that preschool teachers had insufficient basic knowledge about learning disabilities, their diagnostic methods, and relevant educational practices, and that they held misconceptions about learning disabilities. Since this study aimed to enhance the knowledge and awareness of SLDs, it is expected that prospective teachers will have adequate knowledge and skills regarding children with SLDs when they begin their careers. In a quantitative study conducted by Doğan and Apak (2023) investigating the awareness of preschool teachers regarding SLDs, 290 preschool teachers were selected using a random sampling method. A 37-item questionnaire (Specific Learning Disabilities Questionnaire - SLDQ) was used as the data collection tool. The results showed that a significant portion of the teachers (247) scored above average, indicating that preschool teachers have a high level of awareness of SLDs. This study yielded positive results, contrary to some previous studies conducted both domestically and internationally. Indeed, previous studies in Turkey have shown that preschool teachers (Akdemir, 2018), classroom teachers (Başar & Göncü, 2018), and mathematics teachers (Nurkan & Yazıcı, 2020) have insufficient awareness levels regarding SLDs. The Ministry of National Education's General Directorate of Special Education and Guidance Services has been providing training related to the field, and the fact that many of the teachers in the study had previously encountered children diagnosed with SLDs were cited as factors that contributed to increased awareness levels. Similar findings were obtained in this study, and it was concluded that the awareness levels of prospective preschool teachers were low (at the "no opinion" level).

Based on the findings regarding whether the awareness levels of prospective preschool teachers differ according to the presence of individuals with specific learning disabilities in their immediate environment, it was concluded that having individuals with learning disabilities in their immediate surroundings is a determining factor for their awareness of such disabilities. Kamran et

al. (2023) found in their study that personal experience with individuals with learning disabilities positively influences teachers' attitudes and awareness toward these conditions. It was observed that teachers, with increased confidence gained from these experiences, are more inclined towards implementing inclusive education practices. This finding supports the results of the current study.

The findings regarding whether there is a significant difference between the pre-test and post-test scores of prospective preschool teachers concerning their awareness levels of specific learning disabilities indicate that there is a significant difference between the pre-test scores and the post-test scores following the training. Akdemir (2028), in their master's thesis examining the views of newly graduated preschool teachers on specific learning disabilities, conducted interviews with 10 teachers. The results showed that while newly graduated preschool teachers had correct knowledge about learning disabilities, they lacked sufficient depth of information. The study suggested that preschool teachers are in a position to detect learning disabilities early, and it recommended that they receive more detailed education on this topic within the scope of special education courses at the undergraduate level and undergo mandatory field training in this area. It can be said that this supports the findings of the current study, showing that the training provided during undergraduate education increased the awareness levels of prospective preschool teachers regarding SLDs. Additionally, another study by Gülhan and Burak (2023) investigated the relationship between early signs of learning disabilities and early literacy and executive function skills in preschool children. The study found that as the risk of learning disability symptoms increased in preschool children, issues with early literacy and executive function skills also increased. In line with these findings, the study recommended that learning disabilities should be detected early during the preschool period, and that appropriate intervention programs should be implemented to create suitable learning environments by preschool teachers. Since this study also aimed to enhance the early detection, educational intervention, and awareness of prospective preschool teachers, it supports the findings of the current research.

Based on the research findings, the following recommendations are made:

1. **Revising and Developing Teacher Training Programs:** It is recommended to review and enhance teacher training programs. To increase the awareness levels of prospective preschool teachers regarding specific learning disabilities (SLDs), it is necessary to include the topic of learning disabilities more comprehensively in the education programs. These programs may include not only theoretical knowledge but also practical training.
2. **Awareness and Information Campaigns:** Regular information sessions can be conducted to raise the awareness levels of prospective teachers about SLDs. These sessions could aim to provide updated information and strategies for recognizing and addressing learning disabilities.
3. **Providing Interaction Opportunities:** The research findings show that the presence of individuals with SLDs in the immediate environment of teacher candidates increases their awareness. Therefore, opportunities can be provided for prospective teachers to communicate and share experiences with such individuals. This could be implemented within undergraduate courses through practical experiences and observations.
4. **Diverse Research Designs:** This study was conducted using a quantitative research design. It is recommended to carry out further studies with different groups and different research designs to gain a more comprehensive understanding.

These recommendations aim to enhance the awareness of prospective preschool teachers regarding specific learning disabilities, contributing to the development of more competent and well-equipped teachers in this field. Additionally, they encourage the pursuit of new research.

As a limitation, the experimental process of this study was conducted after an earthquake and was limited to prospective preschool teachers from a single university. For the same reason, the awareness-raising process was carried out online, which may be considered another limitation of the study.

Authors' Contribution Ratio

All authors contributed equally (1st author: 20%, 2nd author: 20%, 3rd author: 20%, 4th author: 20%, 5th author: 20%).

Conflict of Interest

The authors have no conflicts of interest among themselves or with any institution or organization.

REFERENCES

- Akçin, N. (2013). Öğrenme güçlüğü olan çocuklar. İçinde S. Vuran (Ed.), *Özel eğitim* (s. 323-361). Maya Akademi.
- Akdağ, M. (2006). *Eğitimde program değerlendirme ve istatistiksel yöntemler*. Ders Notu. (22.12.2021) <http://web.inonu.edu.tr/~makdag/egitimde%20program%20degerlendirme.pdf>
- Akdemir, Y. (2018). *Öğrenme güçlüğü: Yeni mezun okulöncesi öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi*. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Anadolu Üniversitesi.
- American Psychiatric Association (APA). (2013). *DSM-5 - Tanı Ölçütleri Başvuru Elkitabı* (5. baskı). (Çeviren: Ertuğrul Köroğlu). Hekimler Yayın Birliği (HYB).
- Aslan, K. (2015). Özgül öğrenme güçlüğüne erken dönem belirtileri ve erken müdahale uygulamalarına dair derleme. *Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal*. 1(2), 577-588.
- Başar, M. ve Göncü, A. (2018). Sınıf öğretmenlerinin öğrenme güçlüğüyle ilgili kavram yanılgılarının giderilmesi ve öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 33(1), 185-206.
- Bayle, J. R., Forchelli, G. A., & Cariss, K. (2015). Note-taking interventions to assist students with disabilities in content area classes. *Intervention in School and Clinic*, 50(4), 215-222. <https://doi.org/10.1177/1053451214542045>
- Çağlar, Ö. (2017). *Öğrenme güçlüğü, nedenleri ve öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklara yardım teknikleri başlıklı söyleşi* (18 Ağustos). Erişim adresi: <https://www.sahipkiran.org.tr/ogrenme-guclugu/>
- Doğan, H. (2012). *Özel öğrenme güçlüğü riski taşıyan 5-6 yaş çocukları için uygulanan erken müdahale eğitim programının etkisinin incelenmesi* (Doktora Tezi) Marmara Üniversitesi.
- Doğan, H. ve Apak, Ö. (2023). Okul Öncesi öğretmenlerinin özel öğrenme güçlüğü hakkında farkındalıkları. *Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 3 (Prof. Dr. Ayla OKTAY Özel Sayısı), 16-28. <https://doi.org/10.55008/te-ad.1288877>
- Esen, A. ve Çifci, İ. (2000). Sınıf öğretmenlerinin öğrenme yetersizliği ile ilgili bilgilerinin belirlenmesi. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 8(8), 85-90.

- Gülhan, N. Ş. ve Burak, Y. (2023). Okul Öncesi Dönem Çocukların Öğrenme Güçlüğü Erken Belirtileri ile Erken Okuryazarlık ve Yürütücü İşlev Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 11(3), 707-729.
- ICD-10. (2016). The official international classification of diseases. *Fifth edition*. World Health Organization. Erişim 22.07.2018. <http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en>.
- Kamran, M., Siddiqui, S., & Adil, M. S. (2023). Breaking Barriers: The influence of teachers' attitudes on inclusive education for students with mild learning disabilities. *Educ. Sci.*, 13(6), 606. <https://doi.org/10.3390/educsci13060606>
- Karabekiroğlu, K. (2015). *Aman dikkat: Dikkat ve öğrenme sorunları*. (2.baskı). Say Yayınları.
- Kargın, T. (2004). Kaynaştırma: Tanımı, gelişimi ve ilkeleri. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi*, (5) 2, 1-13.
- Köksal, O., Balaban Dağal, A. ve Duman, A. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi. *International Journal of Social Science*, 46, 379-394.
- Mcmillian, J., & Schumacher, S. (2001). *Research in education*. Longman.
- Mujis, D. (2004.). *Doing quantitative research in education with SPSS*. GBR, Sage Publications.
- Nurkan, M. A. ve Yazıcı, E. (2020). Matematik öğretmenlerinin matematik öğrenme güçlüğü (diskalkuli) farkındalıklarının belirlenmesine ilişkin bir durum çalışması. *Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi*, 1(7), 95-109.
- Öğülmüş, K. (2021). Özel öğrenme güçlüğü tanılanma süreci. *Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi*, 23(2), 395-404.
- Özmen, R. G. (2017). *Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler*. Pegem Atf İndeksi, 369-401.
- Pelletier, M. P., Ahmad, S. A., & Rourke, B. P. (2001). Classification rules for basic phonological processing disabilities and nonverbal learning disabilities: Formulation and external validity. *Child Neuropsychology*, 7(2), 84-98.
- Salman, U., Özdemir, S., Salman, A. B. ve Özdemir, F. (2016). Özel öğrenme güçlüğü "Disleksi". *İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi*, 2(2), 170-176.
- Sivrikaya, O. (2023). *Okul öncesi öğretmenlerinin özgül öğrenme güçlüğü hakkındaki bilgi ve öz yeterliklerinin incelenmesi* (Yüksek Lisans Tezi) Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Şahin, S. ve Akoğlu, G. (2011). Öğrenme güçlükleri olan çocuklar ve eğitimleri. İçinde (N. Baykoç (Ed.), *Özel gereksinimli çocuklar ve eğitimleri*. Eğiten Kitap.
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). *Using multivariate statistics* (6th ed.). MA: Pearson.
- Uygun, N. (2019). *Matematik öğrenme güçlüğü risk grubu olan bir dördüncü sınıf öğrencisi için destek eğitim programı geliştirilmesine yönelik bir eylem araştırması* (Doktora Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Wiegerová, A., Gavora, P., & Kaniová, M. (2016). Professionalization of University students of pre-school education (through the views of students on pre-school and the family in the Czech Republic). *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 217, 116-122.
- Yangın, S., Yangın, N., Önder, V., & Şavlığ, A. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının ve öğretim elemanlarının çeşitli öğrenme güçlüklerine yönelik farkındalıkları. *Education Sciences*, 11(4), 243-266.

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Özel Öğrenme Güçlüğüne İlişkin Farkındalıklarının Artırılması^a

Merve İnce^b, Ruken Özaydın^c, İrem Kaplan^d, Nisa Nur Atıcı^e, Neşe Uygun^f

ÖZET

Anahtar Kelimeler:
Öğrenme güçlüğü,
Okul öncesi öğretmen adayı,
Farkındalık.

Yükleme: 19/10/2024
Kabul: 29/10/2024
Yayınlanma: 31/10/2024

Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.14018037

Türkiye’de özel öğrenme güçlüğü (ÖÖG) belirtilerinin fark edilmesi, değerlendirilmesi ve tanınması ilkököl döneminde yapılmaktadır. ÖÖG yaşayan bir çocuğun akademik olarak zorlanması çocukta özgüven sorunlarına, okulda uyum problemleri yaşamasına sebep olabilir. ÖÖG’nin geç fark edilmesinin ve tanınmasının önemli nedenlerinden biri öğretmenlerin çocuklardaki ÖÖG belirtilerine ilişkin yeterli bilgiye sahip olmamalarıdır. Araştırma, okul öncesi öğretmen adaylarının özel öğrenme güçlüğüne ilişkin farkındalık düzeylerini belirlemek, bu çocukların özelliklerinin neler olduğu, hangi uygulamalara yer verilmesi gerektiği, okul öncesinde tanınmış çocukların gelişim özelliklerini değerlendirirken öğretmenlerin yeterli bilgi ve uygulamalara sahip olup olmadıklarına dikkat çekmek ve okul öncesi öğretmen adaylarının özel öğrenme güçlüğüne ilişkin farkındalıklarını artırmak amacıyla tasarlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tek gruplu öntest-sontest deneysel desen modeli kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu; Gaziantep’te bir vakıf üniversitesinde eğitim gören 37 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma, bu öğretmen adaylarının ÖÖG yaşayan çocuklara yönelik farkındalıklarını belirlemek ve artırmak amacıyla tasarlandığı için öğretmen adaylarına “Öğrenme Güçlükleri Farkındalık Ölçeği” uygulanmıştır. Çalışmada toplanan veriler t-testi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda verilen eğitimin, öğretmen adaylarının özel öğrenme güçlüğüne yönelik farkındalıklarının arttığı ortaya konulmuştur.

- Bu çalışma, Tübitak 2209/A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında ve Dr.Öğr. Üyesi Neşe Uygun’un proje danışmanlığında gerçekleştirilmiştir.
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İİSBF, Gaziantep, Türkiye Orcid: 0009-0005-8620-3232 merveince0@gmail.com
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Gaziantep, Türkiye Orcid: 0009-0003-3439-8096 ruken.ozaydin@std.hku.edu.tr
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Gaziantep, Türkiye Orcid: 0009-0005-5498-9154 tr.iremkaplan@gmail.com
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Gaziantep, Türkiye Orcid: 0009-0002-4048-4639 nisanuratcen@gmail.com
- Gaziantep Üniversitesi, Nizip Eğitim Fakültesi, Gaziantep, Türkiye Orcid: 0000-0003-0961-5303 nuvgun@gantep.edu.tr

GİRİŞ

Okulla birlikte çocukların gelişim özelliklerine göre yetenekleri ve yeterlilikleri desteklenmektedir. Bu bağlamda erken çocukluk döneminde çocukların gelişim özellikleri bilinmeli ve okul öncesi eğitimden yararlanılması sağlanmalıdır. Okul öncesi dönem çocuğun öğrenme potansiyelinin en yüksek olduğu, temel becerilerin ve alışkanlıklarının, zihinsel yeteneklerinin en hızlı geliştiği ve şekillendiği dönemdir (Köksal vd., 2016). Bu dönemde öğretmenin; bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal açıdan çocukların gelişimini desteklemesi, uygun öğrenme ortamları sağlaması ve çocuğu yaşama hazırlaması önem arz etmektedir (Wiegerová vd., 2016). Bununla birlikte öğretmen, gelişim özelliklerine göre karşılaştırdığında sınıfında akranlarından daha geri veya daha üstün olan çocukların da farkına varmalı ve bu çocuklara ihtiyaçları olan gerekli ve yeterli eğitimi verebilmelidir. Öğretmenin bu farkındalığı özel gereksinime sahip olduğu düşünülen çocukların erken tanı ve tedavisinin yapılmasına olanak tanyabilir. Bu çocukların yeterliklerinin belirlenmesi, gelişim özelliklerine uygun eğitim kurumlarına yönlendirilmeleri ve yerleştirilmeleri sınıf ortamının iyi bir şekilde yapılandırılmasına katkı sağlar. Okul öncesi öğretmenler sınıflarında bulunan tipik gelişim gösteren çocukların özel gereksinim gösteren çocukla kaynaşması için çaba göstermektedir (Bayle vd., 2015).

Okul öncesi dönemde özel gereksinimli çocukların engel türlerinden biri de özel öğrenme güçlüğü olabilir. Okul öncesi öğretmenleri, bu engel türüne sahip çocukları fark edemeyebilir ve bu durum çocuğun akranlarından geri kalmasına neden olabilir. Dolayısıyla öğretmenlerin; genelde özel eğitim ile ilgili özelde ise özel öğrenme güçlüğü ile ilgili yeterli donanıma sahip olmadıklarından kaynaklanabilir. Türkiye'deki öğretmen yetiştiren programlarda verilen dersler incelendiğinde özel eğitim ile ilgili derslerin yetersiz olduğu ve öğretmen adaylarının özel eğitime ilişkin yetersiz bir donanımla mezun oldukları görülmektedir (Kargın, 2004).

Normal veya normalin üzerinde zekâya sahip (IQ>85) herhangi bir birincil psikolojik problemi, belirgin beyin patolojisi, duyuusal özrü bulunmayan, dinleme, konuşma, okuma, yazma akıl yürütme ve matematik becerilerinin kazanılmasında, kullanılmasında önemli güçlükleri bulunan, ikincil olarak kendine yetebilme, sosyal algılama ve etkileşim problemleri yaşayan, standart olan eğitime rağmen yaşından ve zekâsından beklenen başarıyı gösteremeyen bireylerdeki bu durum "Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG)" olarak tanımlanmıştır (Doğan, 2012). İlk kez 1963 yılında özel eğitim uzmanı olan Kirk tarafından kullanılan "özüml öğrenme bozukluğu" terimi, öğrenme güçlüğü yaşayan bireyleri tanımlamak için kullanılmıştır. Bu bozuklukta, bireylerin belirli bir akademik alanda belirgin bir şekilde işlev gösterme güçlüğü vardır. Öğrenme bozukluğu olan bireylerde, bilişsel yetilerin düzensiz bir şekilde dağıldığı ve dikkati çeken bir durum söz konusudur (Salman vd., 2016). Tıp literatüründe bozukluk ifadesi eğitim literatüründe güçlük ifadesi genel olarak kullanıldığı görülmektedir. Öğrenme güçlüğü'nün belirlenmesi sürecinde, öğrenci ile ilgili bilgi edinilmesi ve öğretmenin öğrenciyi tanıması gerekmektedir. Esen ve Çıfci'ye (2014) göre öğrenme güçlüklerinin tespit edilmesinde uygun değerlendirme araçlarının kullanılması eğitimciler açısından önemli bir konudur. Öğrenme güçlüklerinin tanınmasında kullanılan standart zekâ testleri bulunmaktadır. Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği (WISC-R), bu süreçte kullanılan en etkili testlerdendir. WISC-R zekâ testi; öğrenme güçlüklerinin zihinsel işlevler üzerindeki etkilerini anlama çabasının yanı sıra dikkat, algılama ve yorumlama yetilerinin değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Sözel, performans ve tüm ölçek olarak üç

ayrı zekâ bölümünden oluşur. ÖÖG olan çocuklarda sözel ve performans zekâ bölümleri arasında farklar bulunur ve bu farkın 10-30 arasında olması öğrenme güçlüğü belirtisi olarak yorumlanır.

Özel öğrenme güçlüğüne sahip bireylerin belirtilerine bakıldığında; dikkat süresinin kısalığı, belleğin zayıf olma durumu görülmektedir. Harfler, sayılar, sesler arasında ayırım yapabilme konusunda yetersizlik, okuma-yazma yeteneğinde zayıflık, el-göz ve vücut koordinasyonunda yetersizlik, sıralamada zorluklar, organizasyonda zayıflık ve duyu-algı problemleri göze çarpmaktadır. Bunların dışında zaman zaman değişen performans, birçok durumda uygun olmayan cevap, huzursuzluk, dürtüsellik, disipline olmakta, dinleme ve hatırlamada zorluklar yaşama, yön konusunda (sağ-sol) yanlışlıklar, zamanı söylemede, sözel olmayan sesleri tanımada hatalar, kelime ile ifade ettiği kavramı birleştirmede güçlük, gecikmiş ve bebeksi konuşma, aşırı hareketlilik, sakarlık ve dalgınlık görülmektedir (APA, 2013; Doğan, 2012; Özmen 2017; Uygun, 2019). Bu belirtilerin okul öncesi dönemde öğretmen tarafından fark edilmesi ÖÖG yaşayan çocuğa erken müdahale edilmesine olanak sağlayabileceği söylenebilir. Bu bireylerin özellikleri; akademik özellikler, sosyal, duygusal özellikler, fiziksel özellikler şeklinde aşağıda verilmiştir:

Akademik özellikler: Bireyler bazı alanlarda yaşlarıyla aynı düzeyde olurken diğer alanlarda akranlarının gerisinde kalabilmektedirler. Okuma ve yazmada, yazılı ifadede ve matematik kavramlarında ve becerilerini elde etmekte güçlük yaşamaktadırlar (Özmen, 2017).

Sosyal-Duygusal özellikler: ÖÖG olan bireyler, tutum ve sosyal ilişki konularında da zorluklar yaşayabilmekte ve ilkökul dönemiyle birlikte tembel, dikkatsiz, kaba, sorumsuz gibi etiketlere maruz kalmaları gerekli sosyal-duygusal beceriler geliştirebilmelerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Öğrencilerin başarısızlık deneyimlerinin sıklığı başta motivasyonlarını olumsuz etkilemekte ve bunun sonucunda okuduğunu anlama performansları düşmektedir.

ÖÖG olan öğrenciler;

- a) benlik algısında zayıflık,
- b) sosyal ipuçlarını yanlış yönde yorumlama,
- c) empati sorunları yaşama,
- d) arkadaşlık ilişkileri kuramama,
- e) akranları tarafından kabullenememe,
- f) grup çalışmalarında sorun yaşama,
- g) bir konuşmayı ya da etkinliği başlatamama ve sürdürememe,

ı) akranları tarafından başka kişilere bağımlı görünme gibi sosyal beceri yetersizlikleri ve duygusal sorunlar gösterebilmektedirler (Akçin, 2013).

Fiziksel özellikler: ÖÖG tanısı alan bireylerde motor beceriler alanında da problemler yaşandığı görülmektedir. Bu bireylerin fiziksel gelişimlerine bakıldığında bebeklik döneminden itibaren emekleme, oturma, vücudun kontrolü, denge-ritim gerekliliği olan kaba motor hareketlerde, kalem tutma, ip/bağcık bağlama, düğme ilikleme ve fermuar açma-kapama benzeri el göz koordinasyonu ve küçük nesnelerin kontrolünü gerektiren ince motor becerilerde, yön bulma, sağ- sol ayırt etme gibi mekânsal algılarda problemler yaşadıkları görülmektedir (Şahin ve Akoğlu, 2011).

Alan yazına bakıldığında ÖÖG belirtileri okul öncesi ve okul dönemi boyunca farklı şekillerde kendini gösterebilir. Okul öncesi dönemde; çocuklarda konuşmada gecikme görülmesi de yaygındır. Birbirine yakın heceli kelimelerde sesler karıştırılabilir, örneğin “su” yerine “bu” kelimesi söylenebilir. İnce motor becerilerde, özellikle ayakkabı bağcığı bağlama gibi görevleri yerine getiremeyebilir. Sağ ve sol yönlerini ayırt etmekte zorlanabilirler ve bir işi yaparken kullanılacak el konusunda belirgin bir seçim yapamayabilirler. Ayrıca alfabedeki harf ve seslerin öğrenilmesinde güçlük yaşayabilirler ve zaman ile yön kavramlarını da karıştırabilirler (Öğülmüş, 2021). Okul dönemi başladığında ise bu çocuklar okuma ve yazmayı geç ve zor öğrenebilirler, genellikle yavaş ve hatalı okuma yapabilirler. Yazıda sıklıkla bozukluklar görülebilir, matematik becerilerinde güçlük yaşayabilirler ve çarpım tablosunu öğrenmekte zorlanabilirler. İmla ve noktalama hataları da sıkça yapılan durumlardandır; ‘d’ ile ‘b’, ‘p’ ile ‘b’ harflerini karıştırabilirler. Okuduğunu anlama konusunda sorun yaşayabilir ve harflerin sırasını karıştırabilirler, örneğin “kız” yerine “zık” veya “ızk” okuyabilirler. Benzer kelimeleri karıştırma eğilimindedirler, “incir” yerine “zincir” veya “en” yerine “ne” şeklinde okuyabilirler. Bazı durumlarda kelimeleri ayna görüntüsüyle ters olarak yazabilirler. Heceleri atlayabilir, tersten okuyup yazabilirler ve sesli okuma sırasında vurgulamalar inişli çıkışlı olabilir, noktalama işaretlerini doğru kullanamayabilirler. Dil sorunları sık görülür ve sayfa düzenini kullanmada zorluk çekerler, çizgiler arasında yazmada sorun yaşarlar. Kelimeleri çok yer kaplayacak şekilde aralıklı veya birbirine çok bitişik yazarlar. Bu çocuklar aşırı hareketli ya da aksine çok durağan olabilirler ve birden fazla işlem gerektiren problemlerde sorun yaşarlar. Soyut kavramları algılama da zorluk çekerler, organize etme, sentez ve analiz etmede güçlük yaşarlar. Uyum sorunları görülebilir ve görsel ile işitsel algıda yavaşlık söz konusu olabilir. Ayrıca motor koordinasyon sorunları yaşanabilir. Bu belirtiler, çocuklarda özel öğrenme güçlüğü'nün varlığına işaret edebilir ve erken tanı ile uygun müdahaleler, çocuğun akademik ve sosyal başarısını olumlu yönde etkileyebilir (Aslan, 2015; Öğülmüş, 2021; Salman vd., 2016).

Bu özelliklerin birçoğu okul öncesi dönemde farkına varılır ve tespit edilir ise daha sonraki kademelerde çocuklar, akranlarına yakın performans gösterebilir. Türkiye’de 2017 yılının ocak ayı verilerine göre ÖÖG eğitsel tanılı 41.452 öğrenci bulunmaktadır. Bu veriye her ay ortalama 1000 öğrencinin eklendiği de tahmin edilmektedir (Çağlar, 2017). Bu veriler aracılığıyla ÖÖG yaşayan çocukların erken tanı ve müdahale için iyi yetişmiş, nitelikli öğretmenlere ihtiyacı olduğu söylenebilir.

Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar DSM-V’e göre üç alt türe göre şu şekilde açıklanmıştır:

1. Okuma güçlüğü; sözcük okuma doğruluğu, okuma hızı, akıcılığı ve okuduğunu anlamada yaşanan güçlükler olarak açıklanır.
2. Yazılı anlatım güçlüğü; harf harf söyleme, yazma, dilbilgisi, noktalama doğruluğunda ve yazılı anlatım açıklığı ve düzeninde görülen sorunlar olarak açıklanır.
3. Sayısal (Matematik) güçlük; sayı algısı, aritmetik gerçeklerin ezberlenmesi, doğru ve akıcı uslamama ve doğru sayısal uslamamada görülen sorunlar olarak açıklanır.

DSM-V’in yanı sıra ICD (International Classification of Diseases) ön tanı kriterlerine göre ÖÖG; okuma güçlüğü, yazma güçlüğü, matematik güçlüğü ve üçünün bir arada görüldüğü bozukluk olarak dört alt dala ayırmıştır. Bununla birlikte gelişimsel koordinasyon bozukluğu yaşayan çocuklarda küçük yaşlardan itibaren hareketleri planlama ve uygulama becerilerinde zorlanabilir. Bu çocuklar; yaşlarına göre motor becerileri kazanmakta daha geç gelişim gösterirler,

konuşma bozuklukları görülür, hareket sistemlerinde zorlanma ve yakınları tarafından sakar olarak algılanabilirler. ÖÖG'nin erken dönem belirtilerinden olan hareket (motor) sistemindeki problemler düşünüldüğünde gelişimsel koordinasyon bozukluğu da bir tür öğrenme bozukluğu olarak ele alınabilir (Karabekiroğlu, 2015). Ayrıca sözel olmayan öğrenme güçlüğüne sahip çocuklar; görsel organizasyonda, psikomotor, dokunsal algı, mimikleri anlamada, sözel öğrenmede, kavramsal yetenek alanlarında, ses biriminde, yazı biriminde, sözel bilgiyi tanımlamada ve sözel bilginin çıktısında nöropsikolojik nedenlerden dolayı güçlükler yaşayabilirler (Pelletier vd., 2001).

1997 yılında yayımlanan 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 2006 yılında yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nde özel gereksinimli çocukların okul öncesi eğitimlerinin zorunlu hâle getirilmesi ile bu çocukların söz konusu kurumlara yerleştirilmeleri, özel eğitim ve kaynaştırma konusunda yeterli donanıma sahip olmayan okul öncesi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunları artırmıştır. Dolayısıyla yaşanan zorluklar, okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine olan tutumlarını olumsuz etkilediği, özel gereksinimli çocukların ve tipik gelişim gösteren çocukların kaynaştırma eğitiminden faydalanamadıklarını göstermiştir. Okul öncesi öğretmenliği lisans programında zorunlu ders olarak sadece özel eğitim ve kaynaştırma dersi adı altında yarım dönemlik tek ders bulunmaktadır. Bunun haricinde meslek bilgisi seçmeli ders başlığı altında "Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Öğrenme Güçlüğü, Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama" dersleri mevcuttur. Bu dersler uzman öğretim üyeleri varsa açılır, yoksa bu dersleri almadan okul öncesi öğretmen adayları mezun olabilmektedir. Bu bağlamda araştırmada okul öncesi öğretmen adaylarının ÖÖG yaşayan çocuklara yönelik farkındalıklarını belirlemek ve artırmak amaçlanmıştır. Okul öncesi öğretmen adaylarının ÖÖG yaşayan çocuklara yönelik farkındalıklarını belirlemek ve artırmakla birlikte bu alanda yapılan çalışmaların yetersiz olması ve alana katkı sağlaması açısından özgün ve önemli olduğu düşünülmektedir.

Araştırmada okul öncesi öğretmen adaylarının özel öğrenme güçlüğüne ilişkin farkındalık düzeylerini belirlemek, bu çocukların özelliklerinin neler olduğu, hangi uygulamalara yer verilmesi gerektiği, okul öncesinde tanılanmış çocukların gelişim özelliklerini değerlendirirken öğretmenlerin yeterli bilgi ve uygulamalara sahip olup olmadıklarına dikkat çekmek ve okul öncesi öğretmen adaylarının bu güçlüğe ilişkin farkındalıklarını artırmak amacıyla bu araştırma tasarlanmıştır.

Araştırmada okul öncesi öğretmen adaylarının ÖÖG'ye sahip çocuklara ilişkin farkındalıklarını belirlemek ve artırmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır:

- 1.Okul öncesi öğretmen adaylarının özel öğrenme güçlüğüne ilişkin farkındalık düzeylerinin öntest ve sontest puanları nedir?
- 2.Okul öncesi öğretmen adaylarının yakın çevrelerinde özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin var olma durumuna göre farkındalıkları değişmekte midir?
- 3.Okul öncesi öğretmen adaylarının özel öğrenme güçlüğüne ilişkin farkındalık düzeyleri öntest ve sontest puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?

YÖNTEM

Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tek gruplu ön test-son test yarı deneysel desen

modeli kullanılmıştır. Yarı deneysel desenler araştırma grubunun tesadüfi olarak belirlenmediği durumlarda uygulanır (Mcmillan ve Schumacher, 2001). Bu modelde tek bir grup vardır, bu gruba bir eğitim programı uygulanmadan önce ön test ve eğitim programı uygulandıktan sonra da son test uygulanır. Yarı deneysel çalışmalar, doğal okul koşullarında programın uygulamaları için uygun bir modeldir. Özellikle eğitim programlarının etkililiği ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarda kullanılmaktadır (Mujis, 2004). Yapılan çalışmada araştırma grubu tesadüfi olarak seçilmediği için yarı deneysel desen uygulanmıştır. Ön test ve son test puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığına bağlı grupta “t testi” ile bakılır. Bu fark, istatistiksel olarak anlamlı bulunup son test lehine ise uygulanan eğitim programının başarılı olduğu yorumu yapılabilir (Akdağ, 2006).

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu; Gaziantep ilindeki bir vakıf üniversitesinin okul öncesi öğretmen adayları oluşturmaktadır. Bu araştırma, TÜBİTAK 2209/A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında gerçekleştirilmiştir. Okul öncesi öğretmenliği lisans programına kayıtlı 219 öğrenciden 120 okul öncesi öğretmen adayına ulaşılması beklenmekteydi ancak 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çalışma grubu 37 öğretmen adayından oluşmuştur. Yüz yüze eğitime ara verilen bu büyük felaket sonrası deneysel işlem süreci proje araştırmasının öneri formunda risk olarak da belirtildiği gibi çevrimiçi gerçekleştirilmiştir. 37 kişiden oluşan çalışma grubu ise öntest ve sontest ölçeklerini dolduran ve verilen eğitimlerin tamamına katılan öğretmen adaylarının tespit edilmesiyle belirlenmiştir. Bu öğretmen adaylarından 10’u erkek 27’si kadındır.

İşlem Basamakları

Araştırmada öğretmen adaylarının ön test puanlarına göre ÖÖG kavramına, türlerine ve uygulama örneklerine ilişkin bir eğitim planlanmıştır. Eğitimin ayrıntıları aşağıda verilmiştir. Bu eğitim sonrası öğretmen adaylarına son test uygulanmıştır.

Eğitim programı; ÖÖG alanında bilimsel araştırmaları, deneyimleri ve uygulamaları olan psikoloji, sınıf öğretmenliği ve özel eğitim öğretmenliği bölümü öğretim üyeleri tarafından dört oturumda teorik ve uygulamalı şekilde 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çevrimiçi olarak verilmiştir. Oturumlarda verilen eğitimler Tablo 1’de ayrıntılı olarak sunulmuştur. Oturumlar gerçekleştirilmeden önce; oturumlar ile ilgili afişler düzenlenmiş ve öğretmen adayları ile paylaşılmıştır. Oturumların tamamı çevrimiçi ve Google Meet uygulamasıyla gerçekleştirilmiştir. Her bir oturum en az 60 dakika en fazla 150 dakika sürmüştür. Oturumlar esnasında öğretmen adaylarının soruları eğitimciye yönlendirilmiştir. Uygulama gerektiren oturumlarda katılımcılar ile eğitmen eş zamanlı uygulamalar yapmıştır.

Tablo 1. Oturumlara ilişkin tarih ve bilgiler

Oturumlar	Oturum Tarihi	Uzman Konuk	Konular
1.Oturum	17 Mayıs 2023	Dr.Öğr. Üyesi Mustafa Batuhan Kurtoğlu	Özel Öğrenme Güçlüğü Tanımı, Nedenleri ve Özellikleri, Yaygınlığı, Değerlendirilmesi ve Tanılanması
2.Oturum	1 Haziran 2023	Dr.Öğr. Üyesi Neşe Uygun	Okul Öncesi Dönemde Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklara Öğretimsel Düzenlemelere ve Uyarlamalara Yönelik Uygulamalar
3.Oturum	12 Haziran 2023	Prof.Dr. Tevhide Kargın	Okul Öncesi Dönemde Özel Öğrenme Güçlüğüne İlişkin Erken Tanı ve Erken

			Müdahale
4.Oturum	23 Haziran 2023	Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Aşıkcan	Okul Öncesi Dönemde Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklara Yönelik Dijital Uygulamalar

Araştırmanın deneysel işlemi sonrası öğretmen adaylarına ilgili ölçek son test olarak uygulanmıştır. Ölçek, Google form üzerinden öğretmen adaylarına ulaştırılmıştır. Ön teste katılan ve tüm oturumlara katılan öğretmen adayları belirlenip son test uygulaması yapılmış, verilerin toplanması bitmiş ve verilerin analizine geçilmiştir.

Veri Toplama Araçları

Araştırma, okul öncesi öğretmen adaylarının ÖÖG yaşayan çocuklara yönelik farkındalıklarını belirlemek ve artırmak amacıyla tasarlandığı için öğretmen adaylarına Yangın, Yangın, Önder ve Şavlı (2016) tarafından geliştirilen 20 maddelik likert tipi öğrenme güçlüğü türlerinin kapsamını bilme ve uygulama yollarını tanıma “Öğrenme Güçlükleri Farkındalık Ölçeği” uygulanmıştır.

“Öğrenme Güçlükleri Farkındalık Ölçeği” başlangıçta 25 maddeden oluşmuş ancak uzman görüşü ve öğrenci dönütleriyle 20 maddelik bir havuz oluşturulmuştur. Oluşan bu maddelerle asıl uygulamada yer alan örneklem harici 76 kişilik öğretmen adaylarına bir ön uygulama yapılmış ve elde edilen ilk veriler SPSS for Windows 18.0 paket programında analiz edilmek için bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Ön uygulama sonucunda faktör analizi yapılmış ve analiz sonucuna göre yapı geçerliği sağlanmış maddeler son ölçme aracında yer almıştır. Faktör analizinde özellikle KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değerlerinin yüksek olmasına da özen gösterilmiştir. Ölçme aracı geliştirirken faktör yükü en az 0,35 ve üzeri kabul edilmiştir. Ölçme aracı geliştirirken maddelerin birbiriyle olan tutarlılıkları da göz önünde bulundurulmuştur. Geliştirilen ölçme aracının güvenirlik katsayısı (Cronbach α) 0,79 olarak belirlenmiştir. Ölçme aracında yer alan maddeler, öğretmen adaylarının farklı öğrenme güçlüklerini tanıyıp tanıyamaması ile ilgilidir. Bu öğrenme güçlükleri; disleksi, diskalkuli, afazi, disgrafi ve aleksi olarak sınırlandırılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarına uygulanan ölçme aracı 5’li likert tipi derecelendirme şeklinde hazırlanmıştır. Beşli derecelendirme ölçeği, eşit ortalamalar esas alınarak ve [“kesinlikle yanlış: 1,00-1,79”; “yanlış olabilir: 1,80-2,59”; “bir fikrim yok: 2,60-3,39”; “doğru olabilir: 3,40-4,19”; “kesinlikle doğru: 4,20-5,00”] şeklinde puanlandırılmıştır.

Bu çalışmada da bu ölçek hem ön test hem de son test olarak kullanılmıştır. “Öğrenme Güçlükleri Farkındalık Ölçeği” uygulamadan önce öğretmen adaylarına süreç açıklanmıştır. Verilerin toplanması sürecinde okul öncesi öğretmen adaylarının yakın çevrelerinde özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin var olma durumunu belirlemeye yönelik de bir soru sorulmuştur. Bu veri aracılığıyla öğretmen adayının özel öğrenme güçlüğüne yönelik farkındalık düzeyine etkisi olup olmadığı bulgusuna ulaşılması planlanmıştır. Bu kapsamda araştırmanın veri toplama sürecinde iki form kullanılmıştır.

Kişisel Bilgi Formu: Katılımcıların cinsiyet bilgisinin ve yakın çevrelerinde özel öğrenme güçlüğü yaşayan birey/bireylerin olmasına ilişkin bilginin istendiği bir formdur.

Öğrenme Güçlükleri Farkındalık Ölçeği: Yangın, Yangın, Önder ve Şavlı (2016) tarafından geliştirilen 20 maddelik likert tipi öğrenme güçlüğü türlerinin kapsamını bilme ve uygulama yollarını tanımaya yönelik “Öğrenme Güçlükleri Farkındalık Ölçeği” uygulanmıştır.

Verilerin Analizi

Verilerin analizi sürecinde SPSS for Windows 18.0 paket programı kullanılmıştır. Veri analizine başlamadan önce uç değerler analizden çıkarılmıştır. Ters madde bulunmamaktadır. Daha sonra yapılacak analizlere karar vermek için verilerin normal dağılım sergileyip sergilemediği kontrol edilmiş ve elde edilen çarpıklık-basıklık değerlerinin +1 ile -1 aralığında değiştiği görülmüştür. Verilerin normal dağılım sergilediği kabul edildikten sonra parametrik testler olan t-testi yapılmasına karar verilmiştir (Tabachnick ve Fidell, 2013).

Birinci alt problem bağlamında okul öncesi öğretmen adaylarının özel öğrenme güçlüğüne ilişkin farkındalık düzeylerinin ön test ve son test puanlarını belirlemek için aritmetik ortalama, standart sapma gibi istatistiksel analizlere yer verilmiştir.

İkinci alt problem için okul öncesi öğretmen adaylarının yakın çevrelerinde özel öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerin olma durumuna göre farkındalıklarının değişip değişmediğini belirlemek için t-testi analizi yapılmıştır.

Üçüncü alt problem için ön test ve son test puanları arasında anlamlı farklılığın olup olmadığı bağımlı örneklem için t-testi kullanılarak analizler yapılmıştır.

Geçerlik ve Güvenirlik

Araştırmada uygulanan “Öğrenme Güçlükleri Farkındalık Ölçeği” ile ilgili ölçek geliştiricileri tarafından faktör analizi yapılmış ve analiz sonucuna göre yapı geçerliği sağlanmış maddeler son ölçme aracında yer almıştır. Faktör analizinde özellikle KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değerlerinin yüksek olmasına da özen gösterilmiştir. Ölçme aracı geliştirirken faktör yükü en az 0,35 ve üzeri kabul edilmiş ve maddelerin birbiriyle olan tutarlılıkları da göz önünde bulundurulmuştur. Geliştirilen ölçme aracının güvenirlilik katsayısı (Cronbach α) 0,79 olarak belirlenmiştir.

Etik Kurul İzin Belgesi

Bu araştırma, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu tarafından 25.05.2022 tarihinde ve E-97105791-050.01.01-16100 sayılı kararı ile etik yönden uygun bulunmuştur.

BULGULAR

Araştırmanın amacı doğrultusunda üç alt probleme ilişkin bulgular bu başlıkta yer almaktadır.

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

“Okul öncesi öğretmen adaylarının özel öğrenme güçlüğüne ilişkin farkındalık düzeylerinin ön test ve son test puanları nedir?” alt problemine ilişkin bulgulara Tablo 2’de yer verilmiştir.

Tablo 2. Ön Test-Son Test Ortalama Puanları

	N	X	Sd	Skewness	Kurtosis
Öntest	37	2,97	0,21	0,27	0,77
Sontest	37	3,17	0,34	0,30	0,11

Tablo 2’ye göre okul öncesi öğretmen adaylarının özel öğrenme güçlüğüne ilişkin farkındalık

düzeyleri ön test puanlarının $X=2,97$ olduğu, son test puanlarının ise $X=3,17$ olduğu görülmektedir.

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

“Okul öncesi öğretmen adaylarının yakın çevrelerinde özel öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerin olma durumuna göre farkındalıkları değişmekte midir?” alt problemine ilişkin bulgulara Tablo 3’te yer verilmiştir.

Tablo 3. Engel Durumuna Göre Farklılaşmaya İlişkin t-testi Bulguları

		N	X	Sd	Se	t	p
Ön test	Var	10	3,10	0,23	0,07	2,162	0,049
	Yok	27	2,92	0,18	0,04		

Tablo 3’te okul öncesi öğretmen adaylarının yakın çevrelerinde özel öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerin olma durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin t-testi sonuçları verilmiştir. Buna göre yakın çevresinde öğrenme güçlüğü yaşayan birey olma durumunun öğrenme güçlüğüne ilişkin farkındalığı belirleyen bir etken olduğu ($t=2,162$; $p<0,05$) görülmektedir.

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular

“Okul öncesi öğretmen adaylarının özel öğrenme güçlüğüne ilişkin farkındalık düzeyleri ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?” alt problemine ilişkin bulgulara Tablo 4’te yer verilmiştir.

Tablo 4. Ön Test-Son Test Ortalama Puanları Arasındaki Farklılaşmaya İlişkin t-testi Bulguları

	N	X	Sd	Se	t	p
Ön test	37	2,97	0,21	0,03	2,93	0,006
Son test	37	3,17	0,34	0,06		

Tablo 4’te okul öncesi öğretmen adaylarının özel öğrenme güçlüğüne ilişkin farkındalık düzeyleri ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığına ilişkin elde edilen bulgular sunulmuştur. Bu bağlamda ön test puanları ile verilen eğitim sonucunda gerçekleştirilen son test puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu ($t=2,93$; $p<0,05$) görülmektedir.

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER

Araştırmada okul öncesi öğretmen adaylarının ÖÖG’ye ilişkin farkındalık düzeylerini belirlemek, bu çocukların özelliklerinin neler olduğu, hangi uygulamalara yer verilmesi gerektiği, okul öncesinde tanılanmış çocukların gelişim özelliklerini değerlendirirken öğretmenlerin yeterli bilgi ve uygulamalara sahip olup olmadıklarına dikkat çekmek ve okul öncesi öğretmen adaylarının ÖÖG’ye ilişkin farkındalıklarını artırmak amacıyla yapılan bu projede ulaşılan sonuçlara aşağıda yer verilmiştir.

Okul öncesi öğretmen adaylarının özel öğrenme güçlüğüne ilişkin farkındalık düzeyleri ön test puanlarının $X=2,97$ olduğu, son test puanlarının ise $X=3,17$ olduğu görülmektedir. Bu bulguya

göre verilen eğitim sonrası öğretmen adaylarının öğrenme güçlüğüne ilişkin farkındalıklarının arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Sivrikaya (2023) yaptığı çalışmada okul öncesi öğretmenlerin öğrenme güçlüğü temel bilgilerinin, tanımlama yöntemlerinin ve eğitimlerine ilişkin bilgilerinin yetersiz olduğu, öğretmenlerin öğrenme güçlüğüne ilişkin kavram yanlışlarının olduğunu belirlemiştir. Yapılan bu araştırma ise ÖÖG'ye yönelik bilgi düzeyini ve farkındalığı artırmaya yönelik yapıldığı için öğretmen adayları göreve başladığında ÖÖG yaşayan çocuğa ilişkin yeterli donanıma sahip olacağı beklenmektedir. Doğan ve Apak'ın (2023) okul öncesi öğretmenlerinin özel öğrenme güçlüğüne ilişkin farkındalıklarını inceledikleri nicel çalışmada seçkisiz yöntem ile belirlenmiş 290 okul öncesi öğretmen ile çalışılmıştır. Bu çalışma kapsamında veri toplama aracı olarak öğretmenlere yönlendirilmek üzere 37 sorudan oluşan (Özel Öğrenme Güçlüğü Soru Listesi-ÖÖGSL) hazırlanmıştır. Çalışmanın sonucunda öğretmenlerin önemli bir kısmının (247) ortalamanın üzerinde puan aldıkları görülmüştür. Dolayısıyla okul öncesi öğretmenlerinin özel öğrenme güçlüğü ile ilgili farkındalıklarının yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışma daha önce yurtiçinde ve yurt dışında yapılmış bazı çalışmaların aksine olumlu yönde sonuçlanmıştır. Nitekim yurtiçinde öğretmenlerin "Özel Öğrenme Güçlüğü" farkındalık düzeyine ilişkin yapılmış; okul öncesi öğretmenlerinin (Akdemir, 2018), sınıf öğretmenlerinin (Başar ve Göncü, 2018) ve matematik öğretmenlerinin (Nurkan ve Yazıcı, 2020) bu güçlüğe ilişkin farkındalık seviyelerinin yetersiz olduğu görülmüştür. Bu durumun gerekçesi olarak MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından alan ile ilgili eğitimlerin verilmesi, çalışmaya katılan öğretmenlerin önemli bir bölümünün daha önce ÖÖG tanılı çocuklar ile karşılaşması farkındalık seviyesini artırıcı unsurlar olarak belirtilmiştir. Yapılan bu çalışmada da benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır ve okul öncesi öğretmen adaylarının farkındalıklarının düşük olduğu (fikrim yok düzeyinde) sonucuna ulaşılmıştır.

Okul öncesi öğretmen adaylarının yakın çevrelerinde özel öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerin olma durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin elde edilen bulgulara göre öğretmen adayının yakın çevresinde öğrenme güçlüğü yaşayan birey olma durumunun öğrenme güçlüğüne ilişkin farkındalığı belirleyen bir etken olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kamran ve diğerleri (2023) çalışmasında, öğrenme güçlüğü olan bireylerle kişisel deneyimin, öğretmenlerin bu durumlara yönelik tutumlarını ve farkındalıklarını pozitif yönde etkilediği bulunmuştur. Öğretmenlerin, bu deneyimlerden kaynaklanan özgüven artışıyla kaynaştırma eğitim uygulamalarına daha yatkın oldukları görülmüştür. Bu araştırma yapılan çalışmanın sonucunu desteklemektedir.

Okul öncesi öğretmen adaylarının özel öğrenme güçlüğüne ilişkin farkındalık düzeyleri ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığına ilişkin elde edilen bulgular göre ön test puanları ile verilen eğitim sonucunda gerçekleştirilen son test puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Akdemir (2028) ise yeni mezun okul öncesi öğretmenlerin özel öğrenme güçlüğüne ilişkin görüşlerini incelediği yüksek lisans tez çalışmasında 10 öğretmen ile görüşmeler yapmıştır. Çalışmanın sonucunda yeni mezun okul öncesi öğretmenlerinin öğrenme güçlüğüne ilişkin bilgilerinin doğru olduğu fakat yeterli bilgiye sahip olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin özel öğrenme güçlüğüne erken dönemde fark edebilecek konumda olduklarını, öğretmenlere lisans düzeyinde özel eğitim dersi kapsamında daha detaylı eğitim verilmesi gerektiği ve bu alanda zorunlu eğitim stajı almaları gerektiği önerilmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarını destekler nitelikte olduğu söylenebilir. Lisans eğitimleri sürecinde verilen eğitim sonucu okul öncesi öğretmen adaylarının ÖÖG'ye ilişkin farkındalıklarının arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca diğer bir çalışma olan Gülhan

ve Burak (2023) okul öncesi dönem çocuklarının öğrenme güçlüğü belirtileri ile erken okuryazarlık ve yürütücü işlev becerileri arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışma sonucunda okul öncesi dönemdeki çocukların öğrenme güçlüğü belirtisi riski arttıkça erken okuryazarlık ve yürütücü işlev becerilerinde yaşanan sorunların da arttığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda çalışmanın önerilerinde öğrenme güçlüğü'nün okul öncesi dönemde erken tespit edilmesi gerektiği ve uygun müdahale programlarının uygulanarak okul öncesi öğretmeni tarafından uygun öğrenme ortamlarının hazırlanması gerektiği belirtilmiştir. Bu çalışmada da amaçlanan durum okul öncesi öğretmen adaylarının erken tespiti, eğitimsel müdahalesi ve farkındalığı olduğu için araştırma sonuçlarını desteklemektedir.

Araştırma sonuçlarına göre öneriler aşağıdaki gibidir:

1. Öğretmen yetiştirme programın gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi önerilebilir. Okul öncesi öğretmen adaylarının ÖÖG'ye ilişkin farkındalık düzeylerini artırmak amacıyla eğitim programlarına özel öğrenme güçlüğü konusunu daha kapsamlı bir şekilde dâhil etmek gerekmektedir. Bu eğitim programları teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimleri de içerebilir.

2. Farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları yapılabilir. Öğretmen adaylarının ÖÖG'ye ilişkin farkındalık düzeylerini artırmak için düzenli bilgilendirme çalışmaları yapılabilir.

3. Araştırma sonuçları, öğretmen adaylarının yakın çevresinde ÖÖG yaşayan bireylerin bulunmasının farkındalığı artırdığını göstermektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının bu bireylerle iletişim kurabilecekleri ve deneyim paylaşabilecekleri ortamlar sağlanabilir. Bu durum lisans dersleri kapsamında uygulama ve gözleme yer verilerek yapılabilir.

4. Bu araştırma nicel bir araştırma deseni kapsamında gerçekleştirilmiştir, farklı gruplarla ve farklı araştırma desenleri ile de gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

Bu öneriler, okul öncesi öğretmen adaylarının özel öğrenme güçlüklerine ilişkin farkındalıklarını artırarak, bu alanda daha yetkin ve donanımlı öğretmenler yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte yeni araştırmaların yapılmasını da teşvik edecektir.

Bu araştırmanın deneysel süreci deprem sonrası uygulandığı ve yalnızca belirli bir üniversitenin okul öncesi öğretmen adaylarıyla yapıldığı için bir sınırlılık olarak ele alınabilir. Bununla ilgili yine aynı gerekçeden dolayı farkındalık artırma süreci çevrimiçi gerçekleştirilmiştir, bu durum araştırmanın diğer bir sınırlılığı olabilir.

Yazarların Katkı Oranı

Tüm yazarlar aynı oranda katkı sağlamıştır (1. yazar %20, 2. yazar %20, 3. yazar %20, 4. yazar %20, 5. yazar %20).

Çıkar Çatışması

Yazarların kendi aralarında ya da herhangi bir kurum veya kuruluşla çıkar çatışması bulunmamaktadır.

KAYNAKLAR

- Akçin, N. (2013). Öğrenme güçlüğü olan çocuklar. İçinde S. Vuran (Ed.), *Özel eğitim* (s. 323-361). Maya Akademi.
- Akdağ, M. (2006). *Eğitimde program değerlendirme ve istatistiksel yöntemler*. Ders Notu. (22.12.2021) <http://web.inonu.edu.tr/~makdag/egitimde%20program%20degerlendirme.pdf>
- Akdemir, Y. (2018). *Öğrenme güçlüğü: Yeni mezun okulöncesi öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi*. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Anadolu Üniversitesi.

- American Psychiatric Association (APA). (2013). *DSM-5 - Tanı Ölçütleri Başvuru Elkitabı* (5. baskı). (Çeviren: Ertuğrul Köroğlu). Hekimler Yayın Birliği (HYB).
- Aslan, K. (2015). Özgül öğrenme güçlüğünün erken dönem belirtileri ve erken müdahale uygulamalarına dair derleme. *Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal*. 1(2), 577-588.
- Başar, M. ve Göncü, A. (2018). Sınıf öğretmenlerinin öğrenme güçlüğüyle ilgili kavram yanılgılarının giderilmesi ve öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 33(1), 185-206.
- Bayle, J. R., Forchelli, G. A., & Cariss, K. (2015). Note-taking interventions to assist students with disabilities in content area classes. *Intervention in School and Clinic*, 50(4), 215-222. <https://doi.org/10.1177/1053451214542045>
- Çağlar, Ö. (2017). *Öğrenme güçlüğü, nedenleri ve öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklara yardım teknikleri başlıklı söyleşi* (18 Ağustos). Erişim adresi: <https://www.sahipkiran.org.tr/ogrenme-guclugu/>
- Doğan, H. (2012). *Özel öğrenme güçlüğü riski taşıyan 5-6 yaş çocukları için uygulanan erken müdahale eğitim programının etkisinin incelenmesi* (Doktora Tezi) Marmara Üniversitesi.
- Doğan, H. ve Apak, Ö. (2023). Okul Öncesi öğretmenlerinin özel öğrenme güçlüğü hakkında farkındalıkları. *Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 3 (Prof. Dr. Ayla OKTAY Özel Sayısı), 16-28. <https://doi.org/10.55008/te-ad.1288877>
- Esen, A. ve Çifci, İ. (2000). Sınıf öğretmenlerinin öğrenme yetersizliği ile ilgili ilgilerinin belirlenmesi. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 8(8), 85-90.
- Gülhan, N. Ş. ve Burak, Y. (2023). Okul Öncesi Dönem Çocukların Öğrenme Güçlüğü Erken Belirtileri ile Erken Okuryazarlık ve Yürütücü İşlev Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 11(3), 707-729.
- ICD-10. (2016). The official international classification of diseases. *Fifth edition*. World Health Organization. Erişim 22.07.2018. <http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en>.
- Kamran, M., Siddiqui, S., & Adil, M. S. (2023). Breaking Barriers: The Influence of Teachers' Attitudes on Inclusive Education for Students with Mild Learning Disabilities. *Educ. Sci.*, 13(6), 606. <https://doi.org/10.3390/educsci13060606>
- Karabekiroğlu, K. (2015). *Aman dikkat: Dikkat ve öğrenme sorunları*. (2.baskı). Say Yayınları.
- Kargın, T. (2004). Kaynaştırma: Tanımı, gelişimi ve ilkeleri. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi*, (5) 2, 1-13.
- Köksal, O., Balaban Dağal, A. ve Duman, A. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi. *International Journal of Social Science*, 46, 379-394.
- McMillian, J., & Schumacher, S. (2001). *Research in education*. Longman.
- Mujis, D. (2004.) *Doing quantitative research in education with SPSS*. GBR, Sage Publications.
- Nurkan, M. A. ve Yazıcı, E. (2020). Matematik öğretmenlerinin matematik öğrenme güçlüğü (diskalkuli) farkındalıklarının belirlenmesine ilişkin bir durum çalışması. *Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi*, 1(7), 95-109.
- Öğülmüş, K. (2021). Özel öğrenme güçlüğü tanılanma süreci. *Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi*, 23(2), 395-404.
- Özmen, R. G. (2017). *Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler*. Pegem Atıf İndeksi, 369-401.
- Pelletier, M. P., Ahmad, S. A., & Rourke, B. P. (2001). Classification rules for basic phonological processing disabilities and nonverbal learning disabilities: Formulation and External validity. *Child Neuropsychology*, 7(2), 84-98.
- Salman, U., Özdemir, S., Salman, A. B. ve Özdemir, F. (2016). Özel öğrenme güçlüğü "Disleksi". *İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi*, 2(2), 170-176.
- Sivrikaya, O. (2023). *Okul öncesi öğretmenlerinin özgül öğrenme güçlüğü hakkındaki bilgi ve öz yeterliklerinin incelenmesi* (Yüksek Lisans Tezi) Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

- Şahin, S. ve Akoğlu, G. (2011). Öğrenme güçlükleri olan çocuklar ve eğitimleri. İçinde (N. Baykoç (Ed.), *Özel gereksinimli çocuklar ve eğitimleri*. Eğiten Kitap.
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). *Using multivariate statistics* (6th ed.). MA: Pearson.
- Uygun, N. (2019). *Matematik öğrenme güçlüğü risk grubu olan bir dördüncü sınıf öğrencisi için destek eğitim programı geliştirilmesine yönelik bir eylem araştırması* (Doktora Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Wiegerová, A., Gavora, P., & Kaniová, M. (2016). Professionalization of University students of pre-school education (through the views of students on pre-school and the family in the Czech Republic). *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 217, 116-122.
- Yangın, S., Yangın, N., Önder, V., & Şavlığ, A. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının ve öğretim elemanlarının çeşitli öğrenme güçlüklerine yönelik farkındalıkları. *Education Sciences*, 11(4), 243-266.